

A large, complex graphic in the center of the page. It is composed of various blue and yellow elements: a hexagon with 'AI', a brain silhouette, circuit traces, and binary code. The word 'PROCEEDINGS' is overlaid on this graphic.

PROCEEDINGS

**1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE «RESILIENT SYSTEMS: SECURE DIGITAL
TECHNOLOGIES AND CRITICAL INFRASTRUCTURE»**

(RS-2025)

June 27, 2025

Drohobych, 2025

UDC 004.56/004.08/519.6

DOI: 10.5281/ZENODO.15775240

CONFERENCE ORGANIZING:

Donetsk National Technical University
 G. E. Pukhov Institute for Modeling Problems in Energy Engineering, NAS of Ukraine
 National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
 Cherkasy State Technological University
 Ternopil Ivan Puluj National Technical University
 State University "Zhytomyr Polytechnic"
 Lviv State University of Life Safety
 National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"
 Berdyansk State Pedagogical University
 Odesa National University of Economics
 State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine
 National Bank of Ukraine
 University of Zielona Góra (Poland)
 Academy of Silesia (Poland)
 State University of Western Paraná (Brazil)
 Copenhagen Business School (Denmark)

Resilient Systems: Secure Digital Technologies and Critical Infrastructure: Proceedings of 1st International Scientific and Practical Conference. Drohobych: Donetsk National Technical University, 2025. 184 pp.

The proceeding contains materials of the conference on theoretical and practical problems of AI, cybersecurity and critical infrastructures.

Recommended for publication by the Academic Council of the State Higher Educational Institution 'Donetsk National Technical University'

The materials are submitted in the author's edition

© Donetsk National Technical University, 2025

ORGANIZING COMMITTEE

Chair of the Organizing Committee:

Iaroslav DOROHYI – DSc, Professor, Head of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Deputy Chair of the Organizing Committee:

Mykyta ALEKSANDROV – PhD, Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Members of the Organizing Committee:

Yevhen BASHKOV – DSc, Professor, Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Tetiana ALTUKHOVA – CSc, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Iryna NAZAROVA – CSc, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Yelyzaveta YEZHOVA – Assistant Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Dmytro KHOMA – Assistant Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

PROGRAM COMMITTEE

Chair of the Program Committee:

Yaroslav DOROHYI – DSc, Professor, Head of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Deputy Chair of the Program Committee:

Yevhen BASHKOV – DSc, Professor, Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, DonNTU (Ukraine).

Members of the Program Committee:

Volodymyr MOKHOR – Corresponding Member of NASU, DSc, Professor, Director, G.E. Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering NASU (Ukraine).

Oleksandr CHEMERYYS – DSc, Professor, Deputy Director for Research, G.E. Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering NASU (Ukraine).

Serhii HILHURT – DSc, Senior Researcher, Head of the Department of Mathematical and Econometric Modeling, G.E. Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering NASU (Ukraine).

Dmytro LANDE – DSc, Professor, Head of the Department of Information Security, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Ukraine).

Anatolii CHEPYNOHA – CSc, Associate Professor, Dean of the Faculty of Information Technologies and Systems, Cherkasy State Technological University (Ukraine).

Roman PROSKUROVSKYI – CSc, Associate Professor, Head of the Critical Infrastructure Protection Division, National Bank of Ukraine (Ukraine).

Oleksandr BAKALYNSKYI – CSc, Senior Researcher, Senior Specialist of the Critical Infrastructure Protection Department, National Bank of Ukraine (Ukraine).

Serhii MARTSENKO – CSc, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Science, Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraine).

Andrii YEFIMENKO – CSc, Associate Professor, Head of the Department of Computer Engineering and Cybersecurity, State University “Zhytomyr Polytechnic” (Ukraine).

Maryna HRAF – PhD, Associate Professor, Head of the Department of Computer Science, State University “Zhytomyr Polytechnic” (Ukraine).

Nataliia MASLOVA – CSc, Associate Professor, Department of Information Security Management, Lviv State University of Life Safety (Ukraine).

Vitalii BEZSHTANKO – CSc, Deputy Head of the Unit of Cyber Protection, Administration of the State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine (Ukraine).

Maryna KOLISNYK – CSc, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Systems, Networks, and Cybersecurity, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” (Ukraine).

Viktoriia HUROCHKINA – Dr. hab., Professor UZ, Department of International Economics and Market Analysis, Institute of Economics and Finance, University of Zielona Góra (Poland).

Olha DEHTIAREVA – DSc, Professor, Odesa National University of Economics (Ukraine), Copenhagen Business School (Denmark).

Tetiana NESTORENKO – PhD, Professor AS, Academy of Silesia (Poland).

Olena TSVIRKO – DSc, Professor, Western Paraná State University (Brazil).

CONTENTS

SECTION 1: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

<i>Sofiiia Kovalenko, Anna Burkovska</i>	MANAGING LOGISTICS ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE	10
<i>Olga Degtiareva, Tetiana Kuklinova</i>	FOSTERING DIGITAL RESILIENCE THROUGH ETHICAL AI GOVERNANCE	14
<i>Yurii Kyvliuk</i>	USING A HEURISTIC ALGORITHM FOR REAL-TIME GESTURE RECOGNITION	18
<i>Yurii Naurynskyi, Ganna Weigang</i>	EVOLUTION OF DATA CLUSTERING APPROACHES: REVIEW OF MODELS AND DEVELOPMENT TRENDS	21
<i>Maksym Holenko, Andrii Yefimenko</i>	INTELLIGENT THREAT DETECTION SYSTEM FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE USING UAVS AND HYBRID NEURAL NETWORKS	27
<i>Andrii Orynychak, Oleksandr Maievskyi</i>	PROBABILISTIC CLASSIFIER FOR FIRE HAZARD ASSESSMENT AS AN INTELLIGENT COMPONENT OF A MONITORING SYSTEM	32
<i>Serhii Kashtan</i>	RESOURCE OPTIMIZATION AND AUTOMATION OF BIG DATA STORAGE BASED ON MACHINE LEARNING METHODS	36
<i>Yelyzaveta Yezhova</i>	DETECTION OF FAKE FACES THROUGH MICRODYNAMICS AND TEXTURE ANALYSIS WITHIN AN AUTHENTICATION SYSTEM	40
<i>Dmytro Ivanov</i>	COMBINED USE OF PSEUDO-LABELING AND MODEL COMPRESSION FOR ACCELERATING SELF-LEARNING OBJECT IDENTIFICATION SYSTEMS	44
<i>Marharyta Holyshyvska, Oleksii Shelukha</i>	OVERVIEW OF INTELLIGENT METHODS FOR NETWORK TRAFFIC ANALYSIS	47

SECTION 2: CYBERSECURITY AND CRITICAL INFRASTRUCTURE

<i>Orest Polotai, Valeriia Balatska, Artur Tkachenko</i>	FEATURES OF MODELING AND INVESTIGATING INFORMATION AND CYBERSECURITY INCIDENTS	51
<i>Nataliia UkhnaI, Kateryna Klymenko</i>	RESILIENCE OF CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE: ECONOMIC DRIVERS FOR TRANSITIONING TO RENEWABLE ENERGY SOURCES	57
<i>Valentina Yashchuk, Andriy Ivanusa, Nataliya Maslova,</i>	INTEGRATION OF VULNERABILITY DATABASES INTO ISMS – A PATH TO ENHANCING CYBER RESILIENCE OF CRITICAL SYSTEMS	60

<i>Rostyslav Tkachuk, Taras Brych Andrii Nikitenko</i>	PRACTICAL APPROACH TO GENERATING TRAINING NETWORK TRAFFIC FOR IMPROVING NIDS EFFICIENCY	66
<i>Illia Harbaruk, Iaroslav Dorohyi, Nataliya Maslova</i>	METHODOLOGY FOR ORGANIZING A ZETTELKASTEN-STYLE KNOWLEDGE BASE FOR CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE PROTECTION	69
<i>Nataliia Shchur</i>	ZERO-KNOWLEDGE PROOF AS A DRIVER OF PRIVACY IN SSI	75
<i>Valentyn Pokachailo</i>	DEFINING CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ITS COMPONENTS IN THE ENERGY SECTOR	79
<i>Vladyslav Holub</i>	INFORMATION SECURITY IN IMPLEMENTING MARKETING STRATEGIES IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES	83
<i>Yevhenii Martseniuk</i>	INTEGRATION OF NIST 800-53 STANDARD INTO AN AUTOMATED SECURITY MODEL FOR MULTI-CLOUD ENVIRONMENTS	86
<i>Olena Liubymenko, Daria Tokareva, Oleksandr Shtepa</i>	DIGITAL DOCUMENT INTEGRITY VERIFICATION SYSTEM FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE ENTERPRISES	90
<i>Oleksandr Nestorenko,</i>	RESILIENCE AND SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES	94
<i>Iryna Verbenets Vladyslav Khatsko, Oksana Tykhonova</i>	INTEGRATION OF AI INTO REAL-TIME SYSTEMS FOR MANAGING CRITICAL FACILITIES	97
<i>Ivanna Strilok, Anzhelika Pyvovarova</i>	TOXIC EXPORT AS A MECHANISM FOR TRANSFERRING ENVIRONMENTAL RISKS TO DEVELOPING COUNTRIES	101
<i>Vladyslav Kravchuk, Iaroslav Dorohyi, Vasyl Tsurkan</i>	ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR MODELING CRITICAL INFRASTRUCTURE IN CYBERSECURITY	105
<i>Serhii Hilgurt</i>	RECONFIGURABLE TOOLS FOR ENHANCING THE RESILIENCE OF CYBERSECURITY SYSTEMS FOR DIGITAL SUBSTATIONS	109
<i>Volodymyr Mokhor, Oleksandr Bakalynskiy, Vitalii Bezshanko, Iaroslav</i>	CRITERIA FOR ORGANIZATIONAL RESILIENCE TO EMERGENT INFORMATION SECURITY RISKS	114

*Dorohyi, Vasyi
Tsurkan
Volodymyr
Drobiazko*

LEGAL PROTECTION OF DATABASES IN THE EUROPEAN UNION	116
---	-----

SECTION 3: INFORMATION TECHNOLOGIES

<i>Bohdan Leshchenko, Andrii Yefimenko Olha Diachuk, Mariia Koloshchuk, Bohdan Mlynskyi Bohdan Mlynskyi, Olha Diachuk Mykhailo Khokhlov</i>	COMPARISON OF STATIC ANALYSIS TOOLS FOR CONTAINER IMAGES	121
<i>Bohdan Mlynskyi Bohdan Mlynskyi, Olha Diachuk Mykhailo Khokhlov</i>	NETWORK DIAGNOSTICS AND SELF-RECOVERY IN MULTI-VENDOR ARCHITECTURES USING ZABBIX AND NETDEVOPS APPROACHES	125
<i>Bohdan Mlynskyi Bohdan Mlynskyi, Olha Diachuk Mykhailo Khokhlov</i>	ANALYSIS OF THE LISP PROTOCOL ARCHITECTURE AS A MEANS OF ENHANCING SCALABILITY AND FLEXIBILITY OF MODERN IP NETWORKS	131
<i>Denys Datsiuk, Serhii Kovbasiuk</i>	ANALYSIS AND GENERALIZATION OF GLOBAL EXPERIENCE IN CREATING AND USING ICT SYSTEMS FOR REGIONAL COMPREHENSIVE MONITORING	136
<i>Denys Datsiuk, Serhii Kovbasiuk</i>	ACCESS CONTROL IN AUTOMATION SYSTEMS FOR MANAGING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	140
<i>Vadym Mykolaichuk</i>	ANALYSIS OF TOOLS FOR ENSURING MICROSOFT AZURE CLOUD INFRASTRUCTURE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY STANDARDS	145
<i>Oleksandr Karnaukhov, Serhii Martsenko Danylo Zaitsev, Olena Liubymenko, Oleksandr Shtepa Andriy Chumachenko</i>	ELECTRONIC APPLICANT PORTAL AS PART OF A UNIVERSITY'S DIGITAL CORE: CHALLENGES OF INTEGRATION, SECURITY, AND RESILIENCE	149
<i>Oleksandr Shtepa Andriy Chumachenko</i>	APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DATA EXCHANGE	152
<i>Andriy Chumachenko</i>	BIM TECHNOLOGIES IN POST-WAR RECONSTRUCTION: CHALLENGES AND INVESTMENT PROSPECTS	156

SECTION 4: COMPUTER AND MATHEMATICAL MODELING

<i>Nataliia Kichata, Oleg Tretyakov</i>	SIMULATION MODELING OF CASCADING EFFECTS OF EMERGENCY SITUATIONS AT A GAS PROCESSING OBJECT	160
<i>Iryna Nazarova, Anna Popova</i>	NUMERICAL MODELING OF MULTIDIMENSIONAL CAUCHY PROBLEMS WITH ADAPTIVE STEP SIZE	165
<i>Olena Liubymenko,</i>	MATHEMATICAL MODELING OF MATERIAL BEHAVIOR IN CONTACT WITH HYDROGEN FOR RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN CRITICAL INFRASTRUCTURE	171

Oleksandr
Shtepa

SECTION 5: DIGITAL SYSTEMS

<i>Olena Liubymenko, Iliia Razgoniaev, Oleksandr Shtepa</i>	APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR FINANCIAL MANAGEMENT	174
<i>Denys Lichenko</i>	PATIENT AUTHENTICATION IN HOSPITALS USING CONTACTLESS NFC CARDS	179
<i>Denys Lichenko</i>	COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTRONIC MEDICAL RECORD SYSTEMS EFFICIENCY: QR CODES VS. NFC	182

SECTION 1: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

MANAGING LOGISTICS ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Sofia Kovalenko, Anna Burkovska

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Коваленко С. О.,
Бурковська А. І.

Миколаївський національний аграрний університет
(Україна)

Анотація. Розглянуто актуальні питання управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств із використанням штучного інтелекту. Акцентовано увагу на необхідності цифровізації аграрної логістики в умовах мінливої ринкової ситуації та високої залежності від природних факторів. Визначено переваги впровадження штучного інтелекту для аналізу великих обсягів даних, прогнозування, оптимізації маршрутів і зниження витрат. Зазначено, що ефективна інтеграція інтелектуальних систем потребує не лише технічних рішень, а й організаційної готовності підприємств до змін. Підкреслено роль штучного інтелекту як інструменту підвищення гнучкості, продуктивності та сталого розвитку аграрного сектору.

Вступ. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств є одним із ключових чинників їхньої ефективності, особливо в умовах динамічного розвитку аграрного сектору та глобалізації ринків. Традиційні методи логістики поступово поступаються місцем сучасним підходам, які базуються на новітніх цифрових технологіях. У цьому контексті особливе значення набуває використання штучного інтелекту, здатного забезпечити високий рівень автоматизації, точності й адаптивності в управлінні логістичними процесами.

Актуальність дослідження. Сільське господарство характеризується високим рівнем невизначеності, зумовленим природно-кліматичними факторами, сезонністю виробництва та залежністю від багатьох змінних. Це ускладнює планування й управління матеріальними потоками. Штучний інтелект надає можливість ефективно обробляти великі обсяги даних, що надходять із різних джерел: супутникових знімків, метеостанцій, транспортних засобів та управлінських систем. Завдяки цьому підприємства можуть точніше прогнозувати врожаї, оптимізувати маршрути перевезень, знижувати витрати на зберігання продукції та мінімізувати ризики втрат.

Постановка задачі. Сучасні умови функціонування сільськогосподарських підприємств вимагають підвищення ефективності логістичних процесів з урахуванням динаміки ринку, сезонності виробництва та значної варіативності зовнішніх факторів. Традиційні методи логістичного управління в аграрному секторі часто не забезпечують належного рівня оперативності, точності та адаптивності. У зв'язку з цим актуальною є

потреба у впровадженні інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, здатного обробляти великі масиви даних, прогнозувати ризики та оптимізувати прийняття рішень. Водночас недостатньо дослідженим залишається питання ефективного застосування штучного інтелекту саме в логістиці сільськогосподарських підприємств. Отже, постає задача обґрунтування доцільності, механізмів та напрямів використання інтелектуальних систем для вдосконалення логістичного управління в аграрному секторі.

Результати досліджень. Однією з важливих функцій штучного інтелекту в логістиці є здатність до самонавчання та адаптації. Наприклад, нейронні мережі можуть аналізувати історичні дані про поставки, враховувати попит на продукцію, сезонні коливання й поточні умови на ринку, щоб формувати найбільш ефективні логістичні стратегії. Це забезпечує гнучкість у прийнятті рішень і дозволяє підприємствам оперативно реагувати на зміни [1].

Особливої уваги заслуговує питання інтеграції штучного інтелекту в уже існуючі логістичні системи сільськогосподарських підприємств. Тут важливим є не лише технічний, а й організаційний аспект. Успішне впровадження вимагає належної підготовки персоналу, адаптації внутрішніх бізнес-процесів та забезпечення відповідного рівня цифрової інфраструктури [2]. Проте результати таких змін можуть бути вражаючими: скорочення часу логістичних операцій, зменшення витрат на паливо, зниження втрат продукції та підвищення загального рівня конкурентоспроможності.

Штучний інтелект відкриває нові горизонти для розвитку сільськогосподарської логістики. Його впровадження дає змогу перейти від інтуїтивного управління до прийняття рішень на основі точних даних і прогнозів. Це особливо актуально в умовах зростаючого попиту на продовольство, необхідності ефективного використання ресурсів і збереження навколишнього середовища [1]. У результаті використання штучного інтелекту сільськогосподарські підприємства можуть досягти вищого рівня сталого розвитку, підвищуючи якість продукції, економічну ефективність та екологічну відповідальність своєї діяльності.

Штучний інтелект дає змогу аграрним підприємствам аналізувати великі масиви даних у реальному часі, що істотно змінює підходи до планування, транспортування та зберігання продукції. За даними звіту McKinsey, впровадження технологій на основі штучного інтелекту може зменшити логістичні витрати на 10–15% завдяки оптимізації маршрутів, скороченню простоїв техніки та зменшенню втрат продукції внаслідок затримок [3]. У сільському господарстві це особливо важливо, адже продукція часто має обмежений термін придатності, і будь-яке зволікання у доставці може призвести до значних фінансових втрат.

Застосування штучного інтелекту дозволяє не лише автоматизувати процеси, а й передбачати майбутні ризики та ухвалювати проактивні рішення. Наприклад, алгоритми машинного навчання здатні враховувати метеорологічні прогнози, стан ґрунтів, рівень вологості, завантаженість доріг та інші змінні, щоб формувати найбільш ефективну логістичну стратегію [4]. Це особливо важливо для підприємств, що працюють у зоні ризикованого землеробства, де природні фактори відіграють вирішальну роль.

В Україні, за оцінками експертів [2], лише близько 12% агропідприємств використовують цифрові інструменти управління, тоді як у розвинених країнах цей показник перевищує 40%. Це свідчить про значний потенціал для впровадження інтелектуальних технологій у логістичну діяльність. Позитивні приклади таких змін уже спостерігаються серед великих агрохолдингів, які завдяки цифровізації скоротили витрати на логістику до 20% та підвищили точність виконання замовлень до 95%. Окрім економічної ефективності, ці компанії отримали змогу гнучко реагувати на коливання попиту, швидко адаптуватися до змін у ринковому середовищі та забезпечити кращу прозорість процесів

постачання [5]. Крім того, використання систем на основі штучного інтелекту дозволило підвищити безпеку зберігання продукції, уникнути простоїв техніки, а також покращити взаємодію з контрагентами завдяки автоматизованому обміну даними в режимі реального часу. Такі результати демонструють не лише технічну доцільність цифрової трансформації, а й стратегічну важливість впровадження інновацій для підвищення конкурентоспроможності українського агросектору на світовому ринку.

Управління логістикою за допомогою штучного інтелекту також відкриває перспективи більш сталого розвитку. Завдяки точному прогнозуванню та оптимізації маршрутів зменшується споживання пального, що сприяє зниженню викидів парникових газів [1]. Таким чином, підприємства не лише економлять ресурси, а й роблять внесок у захист довкілля, що особливо актуально в умовах посилення екологічних стандартів та вимог до сталого виробництва.

Виклики впровадження штучного інтелекту залишаються значними - від нестачі цифрової інфраструктури в сільській місцевості до потреби в підготовці персоналу. Проте результати, яких досягають підприємства, що впроваджують ці технології, свідчать про їхню стратегічну доцільність [2]. Штучний інтелект перестає бути лише елементом наукової фантастики й поступово стає невід'ємною складовою сучасного агробізнесу.

Висновки. Таким чином, використання штучного інтелекту в управлінні логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств відкриває нові можливості для підвищення продуктивності, скорочення витрат і посилення конкурентних переваг. Це не лише технологічний виклик, а й шлях до більш розумного, точного та відповідального сільського господарства. В умовах глобальної продовольчої нестабільності, зміни клімату та загострення вимог до якості й безпеки продукції, агропідприємства змушені переосмислювати підходи до організації своїх внутрішніх процесів. Штучний інтелект у цій трансформації виступає не як допоміжний інструмент, а як ключовий елемент нової моделі аграрного виробництва, де рішення базуються на аналітиці, передбачуваності та ефективному використанні ресурсів.

Інтеграція інтелектуальних систем у логістику дозволяє сільському господарству відійти від інтуїтивного або ручного управління на користь високоточної, автоматизованої взаємодії між усіма етапами постачального ланцюга - від збору врожаю до доставки кінцевому споживачу. Це, у свою чергу, сприяє не лише економічній стабільності окремих підприємств, а й розвитку регіональних економік, покращенню продовольчої безпеки країни та її інтеграції у світові логістичні мережі. У довгостроковій перспективі впровадження штучного інтелекту здатне змінити парадигму агробізнесу, зробивши його більш стійким до зовнішніх викликів, екологічно відповідальним і соціально орієнтованим. Таким чином, розвиток цифрової логістики на основі штучного інтелекту є не лише питанням технологічного прогресу, а й важливим кроком на шляху до модернізації всього аграрного сектору України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Драмарецька К. П. Значення логістики для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Аграрна політика України в умовах глобальних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23-24 вересня 2021 р. Київ: НУБіП України. 2021. С. 255–258.
2. Машлій Г., Мосій О., Пельчер М. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту. Галицький економічний вісник. Т. : ТНТУ, 2019. Том 57. № 2. С. 80–89. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.080.

3. Технологічні тренди від McKinsey: що змінює бізнес у 2023 році. Електронний ресурс. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/tehnologichni-trendy-vid-mckinsey-shho-zminyuye-biznes-u-2023-roczhi> (дата доступу: 12.06.2025).
4. Полторак А.С., Сухорукова А. Л., Бурковська А. І. Кібербезпека в системі трансформації управління бізнес-організацією. Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : колективна монографія. Київ : Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 2021. С. 158-176. URL: <http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10893/1/17.pdf>
5. Вербівська Л. В. Застосування інструментів штучного інтелекту при управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 10. DOI:10.54929/2786-5738-2023-10-04-06.

FOSTERING DIGITAL RESILIENCE THROUGH ETHICAL AI GOVERNANCE

Degtiareva O.A.

Odessa National University of Economics
(Ukraine)

Copenhagen Business School, Copenhagen,
(Denmark)

Kuklinova T.V.

Odessa National University of Economics
(Ukraine)

Abstract. Artificial intelligence (AI) plays a transformative role in critical infrastructure by enhancing efficiency, resilience, and sustainability. In the energy sector, AI-driven innovations can mitigate challenges such as rising energy demands, climate change, and reliance on fossil fuels. This paper explores the integration of AI in critical infrastructure, emphasizing digital resilience, ethical governance, and regulatory frameworks. It also examines the unique challenges and opportunities within Ukraine's energy sector amid ongoing hostilities and discusses the role of AI in achieving energy independence and sustainability.

Introduction. Critical infrastructure, including energy systems, underpins national security and economic stability. In our previous research, we explored how integrating AI into these systems can significantly enhance efficiency, resilience, and sustainability [1, 2]. However, as these technologies are adopted, they raise critical questions about decision-making, accountability, and safety. This paper focuses on the challenges and opportunities presented by AI in critical infrastructure, with a particular focus on the energy sector in Ukraine. By addressing these issues, we aim to contribute to the development of ethical and effective governance frameworks for AI integration.

Relevance of the Research. The urgency of this research stems from the increasing reliance on digital technologies to manage critical infrastructure and the growing threats posed by geopolitical instability and cyberattacks. Ukraine's energy sector, heavily impacted by hostilities, exemplifies the vulnerabilities and opportunities in modernizing critical infrastructure. Digital resilience—the capacity to adapt to rapid technological changes while maintaining sustainable development—is essential for ensuring energy security and enabling the transition to renewable energy sources. This research highlights the critical need for AI-driven solutions governed by robust ethical and regulatory frameworks.

Statement of the Problem. The energy sector faces multifaceted challenges, including aging infrastructure, inefficiencies, and resistance to innovation. In Ukraine, these issues are compounded by the impact of ongoing hostilities, which have significantly reduced the generating capacity of power plants. As of May 1, 2024, direct losses in Ukraine's energy sector exceeded \$16.1 billion. The largest losses, amounting to \$8.5 billion, were caused by the destruction of power generation facilities. Damages to power transmission lines totaled \$2.1 billion. Indirect losses in the energy sector are estimated at nearly \$40.4 billion. The majority of these losses—\$39.9 billion—are attributed to lost revenues of energy companies. The remaining \$0.5 billion represents costs for debris removal and dismantling damaged infrastructure [3]. The reliance on outdated Soviet-era infrastructure leads to substantial energy losses and financial instability [4]. Furthermore, the integration of AI in critical infrastructure introduces ethical and legal dilemmas regarding

accountability, transparency, and fairness. Addressing these challenges requires a comprehensive approach that combines technological innovation with ethical governance and regulatory oversight.

Research Results. Digital resilience is a cornerstone for modernizing energy systems and ensuring their sustainability. The integration of AI, the Internet of Things (IoT), and Big Data enables more accurate demand forecasting, optimized use of renewable energy, and reduced losses in electricity grids. Post-war reconstruction in Ukraine presents an opportunity to rebuild energy infrastructure using advanced technologies such as Smart Grid systems, which support energy independence and integration with renewable sources [5].

Digital resilience plays a crucial role in adapting societal and organizational structures to wartime challenges and digital transformations, as highlighted by Demianchuk [6] and further explored in the context of enterprise strategic management by Lovkaites [7]. Digital resilience is the ability of systems, industries, or sectors to adapt to rapid digital transformations while maintaining continuous processes and sustainable development. In the energy sector, digital resilience is especially important. Reliable energy supply is vital for national security, and disruptions can lead to serious social and economic consequences. This is particularly evident in Ukraine, where vulnerabilities in the energy infrastructure have resulted in widespread damage, financial instability of energy companies, and interruptions in energy supply. These challenges negatively affect other sectors and the population, highlighting the urgent need for adaptive and innovative solutions.

However, the delegation of certain decisions to AI systems introduces ethical, legal, and practical challenges. A central issue is determining who is ultimately responsible for decisions made by AI. While AI systems can process vast amounts of data and make real-time decisions, they do so based on algorithms designed by humans. This creates a shared responsibility between developers, operators, and oversight authorities. For example, if an AI system controlling a power grid fails, should accountability rest with the programmer, the organization deploying the system, or the regulatory body overseeing its implementation?

From an ethical perspective, reliance on AI raises questions about trust and safety. AI systems operate based on pre-defined objectives, yet their decision-making processes can sometimes be opaque, especially in complex machine learning models. This "black box" nature challenges the principle of transparency, which is crucial for accountability in critical infrastructure.

Legally, the absence of clear frameworks for AI accountability complicates the assignment of liability. Many jurisdictions lack specific regulations addressing the unique challenges posed by AI in critical infrastructure. Traditional legal models, which typically assign responsibility to human operators, may be inadequate for systems that act autonomously.

The safety of decisions made by AI systems is another critical concern. While AI can reduce human error and optimize operations, it is not immune to failures. System errors, data biases, or cyberattacks targeting AI can lead to catastrophic consequences in critical sectors. Therefore, ensuring robust testing, monitoring, and fail-safe mechanisms is essential.

Ethical considerations also include the potential displacement of human oversight. While AI can enhance efficiency, it may erode the role of human judgment, which is often necessary in complex and high-stakes scenarios. Balancing the roles of AI and human decision-makers is crucial to maintaining ethical integrity in critical systems.

Moreover, the deployment of AI in critical infrastructure must address issues of fairness and equity.

AI integration in critical infrastructure raises significant ethical and legal concerns. Key issues include:

1. Accountability: Determining responsibility for AI-driven decisions involves multiple stakeholders, including developers, operators, and regulators.
2. Transparency: The "black box" nature of complex AI models challenges the principle of accountability.
3. Safety: Ensuring robust testing and fail-safe mechanisms is critical to preventing catastrophic failures.
4. Fairness: Algorithms must be designed to avoid biases that disproportionately affect vulnerable populations.

The energy sector's conservatism and reliance on traditional technologies hinder the adoption of AI-driven solutions. Addressing this resistance requires investment in workforce training, improved internal communication, and adaptive management approaches. Enhancing digital literacy and fostering a culture of innovation are essential for overcoming barriers to change.

Effective governance frameworks are crucial for addressing the ethical and legal challenges of AI integration. These frameworks should:

- Define roles and responsibilities for all stakeholders.
- Include mechanisms for auditing and monitoring AI systems.
- Promote international collaboration to harmonize standards and best practices.

Conclusions. The integration of AI in critical infrastructure presents both opportunities and challenges. By enhancing digital resilience, optimizing operations, and supporting renewable energy integration, AI can significantly contribute to energy security and sustainability. However, these benefits must be balanced with ethical and legal considerations to ensure transparency, accountability, and fairness. A multidisciplinary approach, combining technological innovation with ethical governance, is essential for harnessing the potential of AI while mitigating risks. In the context of Ukraine, rebuilding energy infrastructure with advanced technologies offers a pathway to energy independence and long-term stability. This research underscores the importance of proactive measures to ensure that AI integration in critical infrastructure aligns with societal values and priorities.

REFERENCES

1. O. Degtyaryova T.Kuklinova and S.Kuklinova "Artificial Intelligence Systems in Optimization of Energy Processes: Innovative Approaches to Effective Sustainable Enterprise Management," *Visnyk of Khmelnytskyi National University*, no. 1, pp. 359–362, 2024. [Online]. Available: <https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/issue/view/1>.
2. O. Degtiareva, N. Shyriaieva and T. Kuklinova, "Artificial Intelligence Solutions for Cybersecurity in Energy Systems," 2024 IEEE International Workshop on Technologies for Defense and Security (TechDefense), Naples, Italy, 2024, pp. 177-182
3. Kyiv School of Economics. Damages and losses of the energy sector of Ukraine. (2024). Damages and losses of the energy sector of Ukraine. Retrieved from <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-ta-vtrati-energetichnogo-sektoru-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosiyi-perevishhili-56-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-traven-2024-roku/>.
4. T Pudycheva, H. (2025). Financing renewable energy projects in Ukraine: Financial and credit activities – problems of theory and practice. *Finance, Accounting and Public*

Administration Theory and Practice, 4(35), 459–465.
<https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222480>.

5. Alhamrouni, N. H. Abdul Kahar, M. Salem, M. Swadi, Y. Zahroui, D. J. Kadhim, and M. Alhuyi Nazari, "A comprehensive review on the role of artificial intelligence in power system stability, control, and protection: Insights and future directions," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 14, p. 6214, 2024.
6. Y. I. Demianchuk, "Development of Information Resilience of Society During Wartime," 2024. doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-456-6-2>.
7. V. S. Lovkaites, "The Impact of Digital Transformation on Strategic Management of Enterprises," in *Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference on Management of Social and Economic Systems Development (Dedicated to the Memory of Professor Hryhorii Yevtiiovych Mazniev)*, vol. 2, L. S. Kharchevnikova, Ed., Kharkiv, Ukraine: DBTU, Mar. 6–7, 2025, pp. 149–152.

USING A HEURISTIC ALGORITHM FOR REAL-TIME GESTURE RECOGNITION

Yurii Kyvliuk.

ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ЖЕСТІВ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Кивлюк Ю. О.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
(Україна)

Анотація. У роботі досліджено підхід до розпізнавання жестів рук у реальному часі з використанням евристичних алгоритмів, що базуються на емпіричних правилах. Актуальність дослідження зумовлена потребою у природних, інтуїтивно зрозумілих і швидких методах взаємодії з комп'ютерними системами, особливо у безконтактних інтерфейсах. Запропонований алгоритм аналізує просторово-часові ознаки руху руки та використовує логічні правила для класифікації жестів без застосування методів глибокого навчання. Проведено оцінку точності, затримки та обчислювальної складності рішення. Результати демонструють ефективність підходу на малопотужних пристроях, що робить його придатним для мобільних і вбудованих систем. Запропоновано перспективи розвитку шляхом комбінування евристичних методів з адаптивними алгоритмами для підвищення точності без суттєвого зростання обчислювальних витрат.

Вступ. У сучасних системах взаємодії людини з комп'ютером (HCI, Human-Computer Interaction) розпізнавання жестів у реальному часі набуває все більшої актуальності. Це зумовлено зростаючими вимогами до природності та інтуїтивності інтерфейсів, особливо в контексті безконтактного управління. Евристичні алгоритми, які базуються на правилах, сформованих з емпіричних спостережень, пропонують ефективне рішення для задач реального часу завдяки своїй простоті та швидкодії.

Актуальність досліджень. З розвитком безконтактних інтерфейсів та зростанням попиту на природну взаємодію з комп'ютерними системами, розпізнавання жестів у реальному часі стає важливим напрямом у сфері HCI. Умови обмежених обчислювальних ресурсів, особливо в мобільних і вбудованих пристроях, вимагають ефективних, швидких та легких у реалізації алгоритмів. У цьому контексті евристичні підходи є перспективним рішенням, оскільки забезпечують достатню точність при мінімальних витратах ресурсів.

Постановка задачі. Задача полягає у розробці та впровадженні евристичного алгоритму для виділення та класифікації жестів рук у відеопотоці в режимі реального часу. Основна мета – забезпечити високу точність розпізнавання при мінімальних затратах обчислювальних ресурсів, що особливо важливо для пристроїв з обмеженими можливостями.

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження застосовності евристичного алгоритму для виділення жестів з відеопотоку в режимі реального часу.

Основні завдання включають:

- Формалізацію евристичного алгоритму на основі кінематичних і темпоральних ознак руху.
- Реалізацію програмної моделі для тестування виділення жестів у режимі реального часу.

- Оцінку точності, помилковості, латентності (затримки) та обчислювальної складності запропонованого підходу.

Методи дослідження. У межах дослідження було реалізовано евристичний алгоритм (Рис. 1), що базується на спостереженні за змінними стану руки, зокрема:

- Просторовим положенням кінцівок (координати центру кисті, розкриття пальців).
- Темпоральними характеристиками – швидкість переміщення, фіксація стану протягом певного вікна кадрів.
- Побудовою “вікна аналізу” для фільтрації шумових коливань.

Алгоритм включає логічні правила, сформовані на основі повторюваних патернів руху для кожного жесту (наприклад, послідовність відкриття пальців протягом 3–5 кадрів). Застосовано методику "threshold-based detection", що дозволяє виявляти зміну стану кисті без необхідності глибокого навчання моделей.

Результати досліджень. Розроблений евристичний алгоритм демонструє середню точність виявлення жестів на рівні 70-80%, що є задовільним для прототипів систем взаємодії.

Кількість хибно позитивних спрацювань залежить від контексту руху (помилкові виявлення у разі швидких, але незначущих рухів), однак у контрольованих умовах вона не перевищувала 20%.

Обчислювальна складність алгоритму – $O(n)$, де n – кількість кадрів у вікні спостереження (зазвичай 5–10), що забезпечує високу швидкодію навіть на малопотужних пристроях.

Середній час обробки кадру становив менше 15 мс, що дозволяє досягати режиму «майже нульової затримки».

Рисунок 1 – Приклад алгоритму евристичного алгоритму розпізнавання жестів

Алгоритм демонструє високу стійкість до змін освітлення та фону, що робить його придатним для використання в різноманітних умовах.

Структура алгоритму дозволяє легко додавати нові жести або адаптувати існуючі правила під специфічні вимоги користувача.

Висновки. Використання евристичних алгоритмів є доцільним для задач попереднього виділення жестів у системах з обмеженими обчислювальними ресурсами або для побудови легковагих мобільних застосунків. Їхня ключова перевага – швидкодія та передбачуваність. Проте точність таких підходів нижча порівняно з методами машинного навчання. Надалі доцільним є комбінування евристичних фільтрів з адаптивними моделями, що дозволить зменшити кількість хибних спрацювань без істотного зниження продуктивності. Потенціал евристичних алгоритмів також полягає у швидкому прототипуванні нових систем інтерпретації жестів без тривалого етапу навчання моделей.

ЛІТЕРАТУРА

1. A. S. Ghotkar, G. K. Kharate, "Vision based Real Time Hand Gesture Recognition Techniques for Human Computer Interaction," *International Journal of Computer Applications*, vol. 70, no. 16, pp. 1-7, 2013. https://www.researchgate.net/publication/271070254_Vision_based_Real_Time_Hand_Gesture_Recognition_Techniques_for_Human_Computer_Interaction
2. R. Chen, X. Tian, "Gesture Detection and Recognition Based on Object Detection in Complex Background," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 7, 2023. <https://arxiv.org/abs/2111.00038>
3. G. Sung et al., "On-device Real-time Hand Gesture Recognition," arXiv preprint arXiv:2111.00038, 2021. <https://arxiv.org/abs/2111.00038>

EVOLUTION OF DATA CLUSTERING APPROACHES: REVIEW OF MODELS AND DEVELOPMENT TRENDS

Yurii Naurynskiy, Ganna Weigang

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ: ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ І НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

Науринський Ю. В., Вайганг Г. О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація. У роботі представлено систематичний огляд сучасних підходів до кластеризації, класифікованих за архітектурними ознаками та умовами застосування. Розглянуто центричні, густинні, графові, глибокі, потокові та субпросторові алгоритми, зокрема їх масштабовані, інкрементні й гібридні реалізації. Особливу увагу приділено глибокому кластеризуванню, графовим нейромережам, а також субпросторовим моделям зі структурованою розрідженістю й нелінійними розширеннями. Окреслено переваги та обмеження кожного класу методів, що дозволяє сформуванню цілісного уявлення про сучасний стан і перспективи розвитку кластеризації в задачах аналізу великих і складних даних.

Вступ. Кластеризація є однією з базових задач машинного навчання, що дозволяє виявляти приховану структуру в немаркованих даних і слугує основою для подальшого аналізу чи навчання з учителем [1]. Із зростанням обсягів і складності даних – від зображень і соціальних графів до потоків з IoT-пристроїв – класичні припущення про їхню однорідність втратили актуальність [2]. Це стимулювало розвиток спеціалізованих алгоритмів, здатних працювати в підпросторах, з графовими структурами та в поточковому режимі. Зокрема, автоенкодерери та контрастивне навчання демонструють високу ефективність у формуванні латентних просторів [1], GNN-моделі дозволяють виділяти спільноти в складних мережах [3], а інкрементні підходи забезпечують обробку даних у режимі реального часу з мінімальними ресурсами [4]. Така різноманітність ускладнює вибір методів і потребує їх узагальнення та систематизації.

Актуальність дослідження. Стрімке зростання обсягів і складності немаркованих даних, зокрема сенсорних потоків та графових структур, актуалізує потребу в ефективній кластеризації як ключовому етапі машинного навчання [2]. Класичні алгоритми, такі як k-means і DBSCAN, виявляють обмеження у масштабованості та стійкості до шуму, що зумовило появу спеціалізованих рішень – поточкових, графових і глибинних моделей, здатних адаптуватися до різномірних даних [1][3][5][6]. Проте розмаїття підходів створює фрагментацію знань і ускладнює вибір алгоритму, що вимагає системного аналізу для формування цілісного бачення їх застосовності.

Постановка задачі. У зв'язку з великою кількістю кластеризаційних підходів, що суттєво різняться за архітектурою, областю застосування та вимогами до даних, постає потреба в їх структурованому аналізі. Метою даного дослідження є систематизація сучасних алгоритмів сегментації з акцентом на їх концептуальні особливості, можливості масштабування та відповідність до різних типів задач. Такий огляд покликаний створити узагальнену картину методів кластеризації, що застосовуються в машинному навчанні, та слугувати відправною точкою для прийняття обґрунтованих рішень у дослідницькій і прикладній діяльності.

Результати дослідження. Відповідно до сформульованої мети, розглянемо результати аналізу основних підходів до кластеризації, згрупованих за типами моделей та сценаріями їх застосування.

На рисунку 1 представлено ієрархічну схему класифікації основних підходів до кластеризації, яка відображає логічну структуру методів від базових до спеціалізованих.

Рисунок 1 – Концептуальна класифікація підходів до кластеризації

Серед численних підходів доцільно почати аналіз із центричних та ієрархічних методів як найбільш відомих і широко застосовуваних. Mini-Batch K-Means++ поєднує стохастичне опрацювання міні-батчів з ініціалізатором K-Means++, зберігаючи логарифмічні гарантії наближення до глобального мінімуму та прискорюючи обчислення до двох порядків; GPU-реалізації (CUDA/ROCm) дають приріст продуктивності в 15–30 разів на вибірках більше ніж 10^8 об'єктів [7].

Ієрархічні алгоритми дістали інкрементні модифікації: дендрограма оновлюється локально після надходження нових даних, а «truncated dendrograms» зберігають лише верхні рівні дерева, що істотно зменшує обсяг використаної пам'яті і забезпечує амортизовану $O(\log n)$ складність для агломеративних схем Ward та UPGMA у потокових сценаріях [8].

У контексті підвищення гнучкості кластеризації значну увагу приділяють алгоритмам, що використовують густинні характеристики вибірки. Найбільш поширеним густинним алгоритмом став HDBSCAN, що усуває фіксований радіус ϵ та зводить задачу до пошуку найбільш стійких компонентів у мінімальному остовному дереві зважених ядерних відстаней – це дає квазі-логарифмічну складність і автоматично формує ієрархію кластерів [9]. GPU-реалізація RAPIDS cuML паралелізує побудову графа k-ближчих сусідів і BFS-розширення, забезпечуючи прискорення в 20–30 раз на вибірках більше ніж 10 мільйонів точок без втрати якості кластерів [6].

Альтернативою ручного підбору радіуса та порога густини стали вдосконалені варіанти підходу Density Peaks. Зокрема, алгоритм Fast Density Peaks Clustering (FDPC) поєднує kNN-індексацію з ґратковою оцінкою густини, автоматично визначає центри кластерів і демонструє майже лінійну залежність продуктивності від розміру вибірки. Теоретично доведено, що при необмеженому зростанні даних алгоритм збігається до k-medoids [10]. Для потокових сценаріїв застосовують ARD-Stream (Adaptive Radius Density-

based Stream clustering): у ньому кожен мікрокластер динамічно оновлює радіус залежно від локальної густини, тож відповідає жорстке налаштування параметрів; на наборах Twitter GPS і KDD 99 алгоритм скоротив час обробки на приблизно 35 % та пам'ять на приблизно 25 % порівняно з базовим DenStream, зберігши аналогічну якість кластерів [11].

З-поміж новітніх методів виокремлюються алгоритми глибокого кластеризування, що поєднують переваги представлення в латентному просторі з точністю сегментації. Сучасні методи deep clustering поєднують нелінійне навчання представлень із явною кластерною ціллю, що усуває залежність від попередньо заданих ознак і робить алгоритм чутливим до складної структури даних. Базовим взірцем є Deep Embedded Clustering (DEC): автоенкодер стискає дані у латентний простір, після чого оптимізується дивергенція Кульбака–Лейблера між м'якими призначеннями та їх «загостреною» копією; це одночасно шліфує латентні вектори й групує їх [12].

Для явного моделювання кластерної форми було запропоновано Variational Deep Embedding (VaDE), який накладає на латентний простір суміш нормальних розподілів і оптимізує варіаційну нижню межу, забезпечуючи байєсівську інтерпретацію числа кластерів і кращу роботу на шумових вибірках [13].

DeepCluster інтерпретує CNN як генератор ознак, по черзі застосовуючи K-Means для псевдоярликування й перенавчаючи мережу на нових мітках; такий Expectation–Maximization-подібний цикл підвищує NMI на ImageNet без анотацій і демонструє стійкість до перекручувань даних [14].

Окремий клас складають контрастивні методи, зокрема SCAN, де попередньо натреновані представлення (SimCLR/SwAV) уточнюються крос-ентропійною втратою, що максимізує узгодженість класифікаційних assign-tag-пар для аугментованих копій одного зразка; результатом є семантичні групи, близькі до ручних категорій, без жодних міток [15].

З-поміж сучасних підходів особливе місце посідає графова кластеризація, орієнтована на виявлення структур у мережах з великою кількістю зв'язків. Спектральні методи класифікують вершини, аналізуючи власні вектори лапласіана графа; диференційовна реалізація SpectralNet [16] робить цей підхід придатним для градієнтного навчання й масштабування до сотень тисяч вузлів. Оптимізація модульності, започаткована алгоритмом Louvain, еволюціонувала у Leiden, який гарантує добре зв'язані спільноти та лінійну складність для розріджених графів із мільйонами ребер [17].

Глибокі підходи інтегрують Graph Neural Networks (GNN): модель навчає вбудовання, а кластеризаційна втрата (модульність, контрастивна дивергенція тощо) згущує вершини однієї спільноти. Наприклад, DGC/DMoN-прийоми піднімають середній NMI на 8–12% у наборах Coqa та Citeseer порівняно з класичними spectral+Leiden комбінаціями [18]. Останній огляд deep graph clustering систематизує понад 150 статей, класифікуючи роботи за типом завдання, архітектурою (GCN, GAT, автоенкодери) та метриками оптимізації [19].

Розвиток кластеризації в умовах безперервного надходження даних і масштабування на великі вибірки зумовив появу потокових та розподілених підходів. Потокові алгоритми спираються на компактні мікрокластери: вони агрегують статистики останніх точок, а повну кластеризацію виконують лише на запит. Streaming k-Means із кешованими coresets-деревами скорочує час відповіді з $O(\log N)$ до $O(1)$ у середньому, зберігаючи полілогарифмічну пам'ять та гарантовану $O(\log k)$ наближеність [20].

Нащадки алгоритму DenStream, орієнтовані на обробку IoT-даних, замінюють фіксовані параметри на адаптивні коефіцієнти згасання та дозволяють відстежувати ідентичність кластерів у часовому аспекті. Наприклад, GeoDenStream забезпечує приблизно вдвічі меншу помилку Silhouette на потоках Twitter GPS за аналогічного використання пам'яті [21]. Узагальнення досліджень у цій галузі виокремлює стійку тенденцію до

поєднання методів ескізування з автоматичним перезапуском центрів, що дозволяє суттєво зменшити латентність на сенсорних пристроях [4].

У хмарних середовищах масштабування до мільярдних вибірок розв'язується двома напрямками:

1. MapReduce/Spark-кластеризація, зокрема алгоритм DBSCAN-MR, реалізує розподілену побудову графа kNN і фазу злиття, демонструючи майже лінійне прискорення на 128 вузлах Hadoop без погіршення показника ARI [22];
2. GPU-орієнтовані бібліотеки (зокрема cuML-HDBSCAN) переносять обчислення ядерних відстаней і аналіз стійкості кластерів на багатопрістроєві конфігурації, забезпечуючи прискорення в 20–30 разів на вибірках понад 10 млн точок без втрати якості [6].

У задачах високої розмірності особливого значення набувають субпросторові підходи, що дозволяють виявляти приховані структури в різних проєкціях простору ознак. Сучасні підходи розглядають спостереження як лінійні чи нелінійні комбінації кількох низькорозмірних підпросторів і формулюють кластеризацію через самовираження: кожна точка подається лінійною сумішшю точок того самого кластера. Класичні Sparse/Low-Rank Subspace Clustering (SSC, LRR) збереглися як ядро, але їх теоретичні й обчислювальні властивості суттєво вдосконалено.

Подальший розвиток субпросторового підходу пов'язаний із концепцією структурованої розрідженості, що забезпечує кращу інтерпретованість та точність кластеризації. Elastic-Net SSC додає одночасно ℓ_1 - та ℓ_2 -регуляризацію, що робить матрицю самовираження менш чутливою до корельованих підпросторів і гарантує унікальність розв'язку при шумі [23].

Щоб адаптувати субпросторові підходи до реальних сценаріїв з великими вибірками, було запропоновано масштабовані варіанти з оптимізованою складністю. ORSC і SSSC-C приносять двофазну декомпозицію (відбір опорних точок веде до розв'язку сильно зменшеної СЛР), знижуючи складність до $O(n \log n)$ і дозволяючи обробляти понад 10^5 зразків без втрати точності NMI [24].

Подальше вдосконалення субпросторових підходів реалізовано через глибинні варіанти, які дозволяють одночасно навчати представлення й виконувати кластеризацію. Deep Subspace Clustering Network (DSCN) вставляє шар самовираження у автоенкодер, оптимізуючи одночасно реконструкцію й кластерну втрату; експерименти на Extended Yale B та COIL-20 показують зростання на 6–10 % ARI проти SSC/LRR при ті самі кількості кластерів [25]. Подальші моделі Neural Subspace Clustering із Gumbel-Softmax дискретизацією дозволяють прямо керувати числом кластерів і стабілізують тренування, підвищуючи швидкість збіжності на 30 % [26].

Поряд із глибинними моделями інтенсивно розвиваються нелінійні та гібридні розширення, що розширюють застосовність субпросторової кластеризації до складних типів даних. Kernel/Deep Subspace Clustering поєднують ядерні перетворення або контрастивні втрати, що підвищує ефективність методів при роботі з текстовими й біоінформатичними вибірками великої розмірності (понад 10 тисяч ознак); за результатами узагальненого аналізу, середній приріст індексу Silhouette становить 0.08 у порівнянні з лінійними підходами на низці прикладних доменів [27].

Висновки. Кластеризація зазнала суттєвого розвитку: до класичних методів додалися підходи на основі глибокого навчання, графових моделей і AutoML. Традиційні алгоритми залишаються основою, яку підсилюють гібридні рішення з високою ефективністю. Водночас зберігаються виклики – визначення кількості кластерів, масштабованість і

прозорість результатів. Перспективи пов'язані з інтеграцією диференційованого навчання та пояснюваності, що сприяє створенню універсальних і гнучких кластеризаційних систем.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ren, Y., Pu, J., Yang, Z., Xu, J., Li, G., Pu, X., Yu, P. S., & He, L. (2024). Deep Clustering: A Comprehensive survey. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 1–21. <https://doi.org/10.1109/tnnls.2024.3403155>
2. Ezugwu, A. E., Ikotun, A. M., Oyelade, O. O., Abualigah, L., Agushaka, J. O., Eke, C. I., & Akinyelu, A. A. (2022). A comprehensive survey of clustering algorithms: State-of-the-art machine learning applications, taxonomy, challenges, and future research prospects. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 110, 104743. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.104743>
3. Liu, Y., Xia, J., Zhou, S., Yang, X., Liang, K., Fan, C., Zhuang, Y., Li, S.Z., Liu, X., He, K. (2022). A Survey of Deep Graph Clustering: Taxonomy, Challenge, Application, and Open Resource. *arXiv preprint arXiv:2211.12875*.
4. Parekh, M., & Shukla, M. (2022). Survey of Streaming Clustering Algorithms in Machine Learning on Big Data Architecture. In *Lecture notes in networks and systems* (pp. 503–514). https://doi.org/10.1007/978-981-19-0095-2_48
5. Qu, W., Xiu, X., Chen, H., & Kong, L. (2023). A survey on High-Dimensional Subspace Clustering. *Mathematics*, 11(2), 436. <https://doi.org/10.3390/math11020436>
6. Nolet, C., & Gala, D. (2021, October 6). GPU-Accelerated Hierarchical DBSCAN with RAPIDS cuML – Let's Get Back To The Future. *NVIDIA Developer*. <https://developer.nvidia.com/blog/gpu-accelerated-hierarchical-dbscan-with-rapids-cuml-lets-get-back-to-the-future/>
7. Ahmatshin, F., Kazakovtsev, L. (2024). Mini-batch K-Means++ Clustering Initialization. In: Eremeev, A., Khachay, M., Kochetov, Y., Mazalov, V., Pardalos, P. (eds) *Mathematical Optimization Theory and Operations Research: Recent Trends. MOTOR 2024. Communications in Computer and Information Science*, vol 2239. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73365-9_20
8. Monath, N., Dubey, A., Guruganesh, G., Zaheer, M., Ahmed, A., McCallum, A., Mergen, G., Najork, M., Terzihan, M., Tjanaka, B., Wang, Y., Wu, Y. (2020). Scalable Hierarchical Agglomerative Clustering. *arXiv preprint arXiv:2010.11821*.
9. McInnes, L., Healy, J., & Astels, S. (2017). hdbscan: Hierarchical density based clustering. *The Journal of Open Source Software*, 2(11), 205. <https://doi.org/10.21105/joss.00205>
10. Chen, Y., Hu, X., Fan, W., Shen, L., Zhang, Z., Liu, X., Du, J., Li, H., Chen, Y., & Li, H. (2019). Fast density peak clustering for large scale data based on kNN. *Knowledge-Based Systems*, 187, 104824. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2019.06.032>
11. Faroughi, A., Boostani, R., Tajalizadeh, H., & Javidan, R. (2023). ARD-Stream: An adaptive radius density-based stream clustering. *Future Generation Computer Systems*, 149, 416–431. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.07.027>
12. Xie, J., Girshick, R., Farhadi, A. (2015). Unsupervised Deep Embedding for Clustering Analysis. *arXiv preprint arXiv:1511.06335*.
13. Jiang, Z., Zheng, Y., Tan, H., Tang, B., & Zhou, H. (2016b). Variational deep embedding: a generative approach to clustering. *arXiv (Cornell University)*. <https://arxiv.org/abs/1611.05148>
14. Caron, M., Bojanowski, P., Joulin, A., Douze, M. (2018). Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features. *arXiv preprint arXiv:1807.05520*.

15. Van Gansbeke, W., Vandenhende, S., Georgoulis, S., Proesmans, M., & Van Gool, L. (2020). SCAN: Learning to classify images Without Labels. In *Lecture notes in computer science* (pp. 268–285). https://doi.org/10.1007/978-3-030-58607-2_16
16. Shaham, U., Stanton, K., Li, H., Nadler, B., Basri, R., Kluger, Y. (2018). SpectralNet: Spectral Clustering using Deep Neural Networks. arXiv preprint arXiv:1801.01587.
17. Traag, V. A., Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>
18. Tsitsulin, A., Palowitch, J., Perozzi, B., Müller, E. (2020). Graph Clustering with Graph Neural Networks. arXiv preprint arXiv:2006.16904.
19. Liu, Y., Xia, J., Zhou, S., Wang, S., Guo, X., Yang, X., Liang, K., Tu, W., Li, S. Z., & Liu, X. (2022). A survey of deep graph clustering: taxonomy, challenge, application, and open Resource. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2211.12875>
20. Zhang, Y., Tangwongsan, K., & Tirthapura, S. (2017). Streaming k-Means Clustering with Fast Queries. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.1701.03826>
21. Li, M., Croitoru, A., & Yue, S. (2020). GeoDenStream: An improved DenStream clustering method for managing entity data within geographical data streams. *Computers & Geosciences*, 144, 104563. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2020.104563>
22. Heidari, S., Alborzi, M., Radfar, R., Afsharkazemi, M. A., & Ghatari, A. R. (2019). Big data clustering with varied density based on MapReduce. *Journal of Big Data*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0236-x>
23. You, C., Li, C., Robinson, D.P., Vidal, R. (2016). Oracle Based Active Set Algorithm for Scalable Elastic Net Subspace Clustering. arXiv preprint arXiv:1605.02633.
24. You, C., Li, C., Robinson, D., & Vidal, R. (2020). Self-Representation based unsupervised exemplar selection in a union of subspaces. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1. <https://doi.org/10.1109/tpami.2020.3035599>
25. Ji, P., Zhang, T., Li, H., Salzmann, M., & Reid, I. D. (2017). Deep subspace clustering networks. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.1709.02508>
26. Zhang, T., Ji, P., Harandi, M., Huang, W., & Li, H. (2019). Neural Collaborative Subspace clustering. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.1904.10596>
27. Qu, W., Xiu, X., Chen, H., & Kong, L. (2023b). A survey on High-Dimensional Subspace Clustering. *Mathematics*, 11(2), 436. <https://doi.org/10.3390/math11020436>

INTELLIGENT THREAT DETECTION SYSTEM FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE USING UAVS AND HYBRID NEURAL NETWORKS

Maksym Holenko, Andrii Yefimenko

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА ТА ГІБРИДНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Голенко М.Ю., Єфіменко А.А
Державний університет “Житомирська політехніка”
(Україна)

Анотація. У роботі розглядається концепція побудови інтелектуальної системи візуального моніторингу об'єктів критичної інфраструктури з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та сучасних методів штучного інтелекту. Акцент зроблено на ролі алгоритмів комп'ютерного зору у виявленні потенційних загроз або дефектів у реальному або квазі-реальному часі. Обґрунтовано актуальність підходу, сформульовано загальні вимоги до подібних систем і окреслено напрями подальших досліджень.

Вступ. Забезпечення безпеки та стійкості функціонування критичної інфраструктури – одна з ключових задач сучасних держав, особливо в умовах гібридних загроз, техногенних ризиків і природних катастроф. Об'єкти енергетики, водопостачання, зв'язку, транспорту є вразливими до зовнішніх впливів, а їхній стан потребує постійного контролю.

Візуальний моніторинг за допомогою БПЛА став потужним інструментом у системах технічної безпеки. Його ефективність зростає у разі поєднання з інтелектуальними алгоритмами обробки даних – передусім, із методами комп'ютерного зору, які здатні виявляти аномалії, зміни, пошкодження або загрози на основі зображень.

Актуальність досліджень. Традиційні засоби моніторингу – відеокамери, сенсорні системи, фізичний огляд об'єктів – не завжди забезпечують необхідну швидкість і гнучкість реагування. У той же час, БПЛА дозволяють виконувати огляд великих територій з повітря, фіксуючи ситуацію з високою деталізацією навіть у важкодоступних зонах.

Проте ефективність БПЛА залежить не лише від технічних характеристик дрона чи камери, але й від здатності системи автоматично інтерпретувати візуальні дані. Це відкриває перспективи застосування методів машинного навчання та глибоких нейронних мереж у задачах виявлення об'єктів [1], класифікації стану, прогнозування загроз.

У сучасних дослідженнях особлива увага приділяється побудові систем, які можуть працювати в реальному часі, адаптуватися до складних умов (низька якість зображень, рух, динамічне освітлення) і приймати рішення з високим рівнем достовірності.

Постановка задачі. Метою дослідження є узагальнення підходів до побудови інтелектуальної системи візуального моніторингу критичної інфраструктури на основі БПЛА, а також формалізація вимог до її архітектури.

Для досягнення цієї мети необхідно:

1. Проаналізувати існуючі методи виявлення об'єктів на зображеннях та їхню придатність для обробки даних з БПЛА;
2. Визначити ключові фактори, що впливають на якість аналізу (висота зйомки, освітлення, тип об'єкта);

3. Запропонувати узагальнену архітектуру системи з можливістю модульного розширення;
4. Оцінити перспективи впровадження в контексті реальних сценаріїв моніторингу.

Система візуального моніторингу критичної інфраструктури з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) має модульну архітектуру, яка забезпечує гнучкість, масштабованість та адаптивність до умов спостереження. Основу системи складає ланцюг обробки візуальних даних, що охоплює повний цикл: від збору інформації до прийняття рішення або автоматичного оповіщення відповідальних осіб.

Загальна архітектура системи включає такі основні компоненти:

1. Модуль збору даних – складається з БПЛА, оснащеного камерою (RGB, ІЧ або мультиспектральною), навігаційними сенсорами та засобами передачі даних. Дрон виконує заплановану або динамічно сформовану траєкторію польоту, фіксуючи візуальну інформацію про об'єкт спостереження.
2. Модуль попередньої обробки – здійснює базову фільтрацію, корекцію зображення, компенсацію руху, покращення контрасту та просторової чіткості кадрів. Цей етап особливо важливий у випадках, коли зображення отримано в умовах поганої видимості або на великій висоті.
3. Модуль інтелектуального аналізу – застосовує алгоритми комп'ютерного зору (зокрема, глибокі згорткові нейронні мережі), які здійснюють виявлення та класифікацію об'єктів, виявлення аномалій або порушень на зображенні [3].
4. Модуль прийняття рішень – на основі результатів аналізу формуються висновки щодо виявлених загроз або відхилень, після чого система автоматично або через оператора ініціює оповіщення, запис у журнал подій, або рекомендації для подальших дій.
5. Модуль інтерфейсу оператора – забезпечує візуалізацію результатів, дистанційне управління місією БПЛА та взаємодію з іншими інформаційними системами.

Рисунок 1 – Узагальнена архітектура системи інтелектуального візуального моніторингу критичної інфраструктури з використанням БПЛА та методів аналізу візуальних даних

Схема, наведена на рисунку 1, ілюструє узагальнену архітектуру інтелектуальної системи візуального моніторингу критичної інфраструктури. Вона включає три основні рівні: апаратний, аналітичний та рівень прийняття рішень, які взаємодіють у рамках єдиного інформаційного процесу.

На апаратному рівні функціонує БПЛА, оснащений камерами (RGB, ІЧ) та блоком збору зображень. Цей компонент відповідає за мобільне спостереження та передачу візуальних даних у реальному часі або у вигляді відео фрагментів.

Далі дані потрапляють до аналітичного рівня, де здійснюється попередня обробка зображень (усунення шумів, стабілізація кадрів, підвищення чіткості) та інтелектуальний аналіз. Останній передбачає використання моделей комп'ютерного зору для виявлення, класифікації та просторової локалізації об'єктів. Система формує теплові карти активності, маркує об'єкти (bounding boxes) та визначає їх тип (людина, транспорт, задимлення, інфраструктурні пошкодження тощо).

На рівні прийняття рішень оброблені результати інтегруються в інтерфейс оператора або автоматизовану систему оповіщення. Платформа оцінює ризик, порівнює з пороговими значеннями та ініціює відповідь: від простого візуального сповіщення до інтеграції з системами управління інфраструктурним об'єктом.

Архітектура реалізує замкнутий цикл моніторингу: від захоплення інформації до її аналізу та подальшого реагування. Це дозволяє оперативному і з високим рівнем достовірності фіксувати потенційні загрози, знижуючи залежність від людського фактору та прискорюючи процес прийняття рішень.

Ефективність інтелектуального аналізу значною мірою залежить від якості вхідних візуальних даних, отриманих із камер безпілотного літального апарата. У реальних умовах експлуатації БПЛА стикаються з численними факторами, які негативно впливають на зображення: велика висота зйомки, нестабільність польоту, мінлива освітленість, атмосферні перешкоди (туман, дим, пил) та складна геометрія об'єктів.

Ці умови знижують точність комп'ютерного зору, тому система повинна включати базову попередню обробку кадрів: стабілізацію зображення, покращення контрасту, компенсацію освітлення. Також варто враховувати специфіку зображень з дронів – змінні ракурси, різні масштаби об'єктів, часткове перекриття – які вимагають адаптивних методів виявлення.

Інтелектуальний модуль комп'ютерного зору є центральним елементом системи візуального моніторингу. Його основною функцією є автоматичне виявлення об'єктів, явищ або аномалій на вхідних зображеннях, а також класифікація ситуацій за рівнем критичності. У сучасних реалізаціях така функціональність забезпечується завдяки застосуванню глибоких згорткових нейронних мереж (CNN), здатних здійснювати багаторівневий аналіз візуальної інформації [2], виявляти приховані патерни та демонструвати високу стійкість до змін середовища.

На відміну від типових задач візуального розпізнавання в умовах статичної камери, дані з БПЛА характеризуються значною варіативністю: зміною масштабу об'єктів, орієнтації в кадрі, освітленням, наявністю шумів, а також динамічністю сцени. Це вимагає від алгоритмів здатності адаптуватися до нестабільного фону, коректно працювати зі зображеннями, отриманими під кутом або з частковим перекриттям, і водночас підтримувати швидкість обробки, достатню для наближення до режиму реального часу.

У межах запропонованої архітектури система виконує декілька рівнів обробки. На першому етапі відбувається виявлення значущих об'єктів на зображенні – людей, технічних засобів, пошкоджених елементів інфраструктури або ознак надзвичайних ситуацій (задимлення, витоки, пожежі). Далі відбувається ідентифікація об'єктів і визначення

контексту: чи є присутність людини на території ознакою нормального стану, чи навпаки – сигналом потенційної загрози. При цьому алгоритми мають не лише високу точність класифікації, але й здатність до відсікання несуттєвих фонових елементів, що знижує кількість хибно-позитивних спрацювань.

Особливу увагу приділено задачам розпізнавання змін у середовищі: система здатна порівнювати поточні кадри з базовими шаблонами [4] (еталонними знімками території), фіксуючи появу нових об'єктів або зникнення наявних. Таке порівняння є важливим для патрулювання та діагностики стану складових критичної інфраструктури у динаміці. У перспективі можлива інтеграція теплових карт активності, які відображають зони підвищеної уваги на основі частоти або типу виявлених подій.

Загалом, модуль комп'ютерного зору не обмежується лише локальним аналізом кадру. Його функція – формування контекстно релевантної інтерпретації подій у просторі та часі [5], з можливістю масштабування системи на великі території та складні інфраструктурні об'єкти. За рахунок використання сучасних методів глибинного навчання в поєднанні з попередньою адаптацією до умов зйомки з БПЛА, вдається досягнути високого рівня автономності аналізу та забезпечити своєчасне виявлення потенційних загроз із мінімальним навантаженням на оператора.

Інтелектуальна система візуального моніторингу не функціонує ізольовано – її ефективність безпосередньо залежить від рівня взаємодії з іншими елементами інформаційно-керуючої інфраструктури об'єкта. Інтеграція модуля комп'ютерного зору в загальну систему підтримки прийняття рішень дозволяє не лише фіксувати інциденти, а й оперативно впливати на сценарії реагування, активуючи автоматизовані або ручні протоколи безпеки.

В основі інтеграції лежить архітектура взаємодії між кількома підсистемами: аналітичним ядром, інтерфейсом користувача (оператора), системами зв'язку та модулями логіки управління. Модуль обробки відео в реальному часі повинен передавати структуровану інформацію – координати об'єкта, тип події, рівень ризику – до керуючого блоку, який, у свою чергу, приймає рішення про запуск відповідного сценарію реагування. Це може включати повідомлення відповідальним особам, активацію систем звукового чи світлового оповіщення, запуск алгоритмів евакуації або, за потреби, фізичне обмеження доступу до зони.

Серед ключових вимог до такої інтеграції – стандартизованість протоколів передачі даних, низька затримка прийняття рішень, а також можливість адаптації системи до наявного середовища автоматизованого управління, з мінімальними витратами на інфраструктурні зміни. Важливо також забезпечити повноцінне формування журналів подій, що дозволяє здійснювати аналіз після випадків аварійних ситуацій, верифікацію рішень та навчання моделей на основі реальних сценаріїв.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку критичної інфраструктури, все більшої актуальності набуває розгортання таких систем у хмарному або периферійному середовищі (edge computing) [6]. Це дозволяє зменшити навантаження на центральні вузли обробки, забезпечити автономність прийняття рішень і підвищити стійкість до зовнішніх загроз, включно з кібератаками або втратами каналу зв'язку.

Таким чином, інтеграція системи візуального моніторингу в контур управління критичною інфраструктурою забезпечує не лише оперативне реагування, а й створює умови для переходу до проактивної моделі безпеки – де загроза не лише фіксується, а й передбачається на підставі динаміки подій і контексту ситуації.

Висновки. У роботі представлено концепцію інтелектуальної системи візуального моніторингу для підвищення безпеки об'єктів критичної інфраструктури на основі використання безпілотних літальних апаратів та алгоритмів комп'ютерного зору. Запропонована архітектура охоплює повний цикл функціонування: від збору даних до автоматизованого прийняття рішень і генерації дій, спрямованих на мінімізацію ризиків.

У рамках дослідження акцент зроблено на адаптацію глибоких моделей виявлення об'єктів до особливостей повітряного моніторингу, з урахуванням варіативності масштабу, ракурсу та умов освітлення. Обґрунтовано вимоги до системи з погляду стійкості до шумів, потреби в контекстній фільтрації та інтеграції з існуючими механізмами управління.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що застосування сучасних алгоритмів комп'ютерного зору в поєднанні з мобільними платформами типу БПЛА створює передумови для формування нових принципів активної безпеки [7] – зокрема, переходу від реактивного до превентивного реагування. Такий підхід значно розширює можливості нагляду, скорочує час виявлення загроз і підвищує загальну ситуаційну обізнаність операторів.

Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію окремих модулів системи, тестування в умовах, наближених до реальних, та аналіз ефективності в рамках різних сценаріїв застосування, включно з пошуково-рятувальними операціями, охороною периметра та діагностикою технічного стану об'єктів інфраструктури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Tang G., Ni J., Zhao Y., Gu Y., Cao W. A Survey of Object Detection for UAVs Based on Deep Learning // *Remote Sensing*. – 2024. – Vol. 16, № 1. – С. 149.
2. Wu Y., Xu Y., Zhao Z., Wang J., Yin B. Fast Detection of Small Objects in Unmanned Aerial Vehicle Images Using Feature Fusion and Super Resolution // *Sensors*. – 2020. – Vol. 20, № 11. – С. 3073.
3. Bozcan I., Kayacan E. UAV-AdNet: Unsupervised Anomaly Detection for Aerial Surveillance [Електронний ресурс] // arXiv:2011.02853. – 2020. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/2011.02853>.
4. Phung M. D., Hoang V. T., Dinh T. H., Hua N. Automatic Crack Detection in Built Infrastructure Using UAVs [Електронний ресурс] // arXiv:1707.09715. – 2017. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/1707.09715>.
5. Ivić S., Crnković B., Grbčić L., Matleković L. Multi-UAV Trajectory Planning for 3D Visual Inspection [Електронний ресурс] // arXiv:2204.10070. – 2022. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/2204.10070>.
6. Qiu L., Zhang J., Zhou Z., Chen Y., Lu Z. Non-Interrupting Rail Track Geometry Measurement System Using UAV and LiDAR [Електронний ресурс] // arXiv:2410.10832. – 2024. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/2410.10832>.
7. Shakhatreh H., Sawalmeh A., Al-Fuqaha A., Dou Z., Almaita E., Khalil I., Guizani M. Unmanned Aerial Vehicles: A Survey on Civil Applications and Key Research Challenges [Електронний ресурс] // arXiv:1805.00881. – 2018. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/1805.00881>.

PROBABILISTIC CLASSIFIER FOR FIRE HAZARD ASSESSMENT AS AN INTELLIGENT COMPONENT OF A MONITORING SYSTEM

Andrii Orynychak, Oleksandr Maievskiy

ЙМОВІРНІСНИЙ КЛАСИФІКАТОР ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

Оринчак А. І., Маєвський О.В.

Державний університет «Житомирська політехніка»
(Україна)

Анотація. У роботі розглянуто підхід до оцінювання рівня пожежонебезпеки в екосистемах із використанням байєсівського ймовірнісного класифікатора як інтелектуального компонента системи моніторингу. Актуальність теми обумовлена необхідністю оперативного аналізу великого обсягу даних природного та антропогенного походження з метою попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних із лісовими та степовими пожежами. Запропонований класифікатор здатен працювати з неповними або зашумленими даними, генерувати адаптивний прогноз із урахуванням невизначеності та забезпечувати інтерпретований результат для прийняття рішень. Модель реалізовано за допомогою інструментів Python на основі даних з Excel-таблиць з використанням бібліотек pandas і scikit-learn. Описано алгоритм роботи класифікатора – від обробки вхідних параметрів до візуалізації результатів. Проведено порівняльний аналіз із альтернативними моделями машинного навчання, що підтвердив доцільність використання наївного байєсівського підходу для задач подібного типу.

Ключові слова: пожежонебезпека, ймовірнісний класифікатор, моніторинг, машинне навчання, Python, наївний байєс, екологічна безпека.

Вступ. Проблема моніторингу та оцінювання пожежонебезпеки в екосистемах залишається актуальною як у світовому, так і в національному контексті. Щорічно лісові й степові пожежі завдають значних екологічних і економічних збитків, створюючи загрозу не лише природним ресурсам, а й життю та здоров'ю людей. У зв'язку з цим питання розробки ефективних засобів прогнозування та попередження пожеж набуває особливого значення. Зростання обсягів даних, доступ до метеорологічної, геопросторової та історичної інформації про загоряння відкриває нові можливості для впровадження інтелектуальних технологій в системи екологічного моніторингу.

Актуальність дослідження. У традиційних підходах оцінка пожежонебезпеки часто ґрунтується на використанні фіксованих індексів або евристичних правил, які не завжди враховують усю багатофакторність впливів – таких як погодні умови, стан ґрунту, тип рослинності, антропогенне навантаження та локальні особливості регіону. Більше того, ці методи здебільшого не дозволяють робити адаптивні прогнози в умовах зміни вхідних даних у реальному часі. У зв'язку з цим виникає потреба в побудові інтелектуального компонента, який може ефективно працювати з великими обсягами вхідної інформації, обробляти їх, і надавати кількісну (ймовірнісну) оцінку ступеня пожежонебезпеки.

Постановка задачі. Оцінювання рівня пожежонебезпеки є одним із критичних завдань у сфері екологічної безпеки та захисту навколишнього середовища. У традиційних

системах моніторингу пожежонебезпеки визначається на основі узагальнених індексів (наприклад, Канадський індекс пожежної небезпеки або Nesterov Index), які будуються за задалегідь визначеними формулами та не враховують варіативності та локальної специфіки природних умов.

Проте на практиці пожежонебезпечні ситуації залежать від багатьох факторів:

- погодні умови (температура, вологість, вітер) ;
- тип ґрунту та рослинності;
- рівень антропогенного впливу;
- попередні випадки загорянь у регіоні;
- сезонність, топографія, тощо.

У зв'язку з цим виникає проблема багатофакторності, яку складно описати аналітично і врахувати у формальних моделях без втрати гнучкості. Крім того, традиційні індекси не дозволяють оновлювати прогноз у реальному часі з урахуванням поточних або нових вхідних даних.

Ще одна важлива проблема – нестача або неповнота якісно структурованих даних. У багатьох регіонах історичні дані про пожежі зберігаються в табличній або текстовій формі, без чіткої систематизації, що ускладнює побудову ефективної моделі на основі класичних статистичних підходів.

Таким чином, постає завдання створити інтелектуальний класифікатор, який:

- здатний працювати з неповними або зашумленими даними;
- має адаптивний механізм оновлення;
- дозволяє враховувати нелінійні взаємозв'язки між ознаками;
- надає прогноз у формі ймовірності належності ситуації до класу небезпеки, а не бінарного результату (так/ні).

Результати досліджень. Метою дослідження є розробка ймовірнісного класифікатора оцінювання пожежонебезпеки, що може бути інтегрований у систему моніторингу як її інтелектуальний аналітичний модуль. Такий класифікатор має забезпечувати прогноз на основі вхідних факторів з ймовірнісним виходом, що дозволяє більш гнучко інтерпретувати результати та враховувати рівень невизначеності.

Важливою частиною системи моніторингу є ймовірнісний класифікатор, який і був розроблений у рамках реалізації поставленої мети.

У такому контексті модель класифікації має бути:

- швидкою у навчанні й прогнозуванні;
- стійкою до зашумлених і неповних даних;
- інтерпретованою для користувача (пожежника, аналітика, еколога);
- адаптивною до нових вхідних даних.

Обрана модель класифікації реалізує ймовірнісний підхід: для кожного вхідного прикладу вона обчислює ймовірність належності до певного класу пожежонебезпеки (наприклад: низький, середній, високий рівень ризику). У рамках дослідження були апробовані кілька моделей – наївний байєсівський класифікатор, логістична регресія, дерево рішень та Random Forest / XGBoost, порівняльну характеристику яких наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика моделей

Модель	Точність	Пояснення
Наївний Байєс	Висока	Найкраще працює на структурованих табличних даних з незалежними ознаками
Логістична регресія	Середня	Вимагає масштабування даних і більше обчислень

Дерево рішень	Середня	Схильне до перенавчання на малих датасетах
Random Forest / XGBoost	Вища	Висока складність у реалізації, вимагає більше даних та ресурсів

Для реалізації поставленої мети була обрана модель байєсівського класифікатора, це є обґрунтованим кроком у реалізації інтелектуального модуля оцінювання пожежонебезпеки. Він поєднує теоретичну строгість, практичну ефективність, простоту реалізації та високу адаптивність, що робить його оптимальним для інтеграції у системи моніторингу, особливо на етапах швидкого прототипування або при обмежених ресурсах.

Прикладна доцільність байєсівського класифікатора у пожежному моніторингу:

- У задачі оцінки ризику пожеж не всі вхідні параметри сильно корельовані, тому найвне припущення про незалежність часто працює достатньо добре.
- Байєсівський підхід дозволяє працювати з відсутніми або нечіткими даними (наприклад, відсутня вологість або неповний температурний ряд).
- Його ймовірнісний вихід (наприклад: «ризик високий з імовірністю 82%») робить його корисним у прийнятті управлінських рішень.

Таким чином, було побудовано навчальну вибірку на основі вхідних даних з Excel-таблиць, що містять параметри, пов'язані з погодними умовами, вологістю, температурою, вітровим навантаженням, типом рослинності тощо. З використанням мови програмування Python зокрема бібліотеки pandas, scikit-learn, numpy та інших засоби попередньої обробки даних. сформовано навчальну матрицю, яка лягла в основу роботи ймовірнісного класифікатора. Для реалізації було використано інструменти бібліотек pandas для обробки таблиць, scikit-learn для побудови класифікаційної моделі.

Алгоритм роботи побудований відповідно до принципів обчислення апостеріорної ймовірності згідно з теоремою Баєса, що дозволяє здійснювати класифікацію на основі наявних вхідних ознак. У цьому підрозділі наведено детальний опис етапів функціонування алгоритму від моменту отримання вхідних даних до формування прогнозу ймовірності пожежонебезпечної ситуації. Далі наведено детальний опис етапів функціонування алгоритму від моменту отримання вхідних даних до формування прогнозу ймовірності пожежонебезпечної ситуації.

Етап 1. Імпорт та попередня обробка вхідних даних. На даному етапі здійснюється імпорт табличних даних, які містять параметри середовища та відповідні класи пожежонебезпеки. Дані зчитуються з формату .xlsx або .csv з використанням бібліотеки pandas, після чого проводиться їх очищення: видалення порожніх значень, перетворення форматів та нормалізація числових ознак.

Етап 2. Виокремлення ознак і цільової змінної. Вхідна таблиця розділяється на дві частини:

1. матриця ознак – набір параметрів (температура, вологість, вітер, тощо),
2. вектор класів – рівень пожежонебезпеки (наприклад, «низький», «середній», «високий»).

Для збереження узагальнювальної здатності моделі дані масштабуються або кодуються у разі наявності категоріальних змінних.

Етап 3. Побудова моделі та обчислення функції правдоподібності. На цьому етапі модель навчається на основі обчислення ймовірностей кожного класу за заданими ознаками. Для цього використовується реалізація GaussianNB із бібліотеки scikit-learn, яка передбачає наявність числових параметрів та нормального розподілу ознак. Кожен об'єкт класифікується згідно з формулою Баєса.

Етап 4. Генерація вхідних векторів та оцінювання ймовірностей. Після навчання моделі вона може використовуватись для прогнозування рівня пожежонебезпеки на основі нових вхідних даних. Користувач подає вектор ознак (наприклад, температура – 30 °С, вологість – 20%, швидкість вітру – 5 м/с), і модель обчислює ймовірність для кожного з можливих класів.

Етап 5. Візуалізація результатів. Для зручності сприйняття результатів модель додатково відображає ймовірності у вигляді графіків (наприклад, стовпчастої діаграми). Це дозволяє користувачам бачити не лише кінцеве рішення, а й рівень довіри моделі до кожного варіанту.

Розроблений алгоритм класифікації дозволяє ефективно аналізувати вхідні параметри навколишнього середовища та формувати прогноз рівня пожежонебезпеки у вигляді ймовірнісної оцінки. Простота реалізації, висока швидкість обробки та можливість масштабування на нові дані роблять обраний підхід перспективним для практичного застосування в системах екологічного моніторингу.

Висновки. Результати дослідження засвідчили, що ймовірнісний підхід дозволяє не лише підвищити точність класифікації, а й отримувати додаткову інформацію у вигляді інтерпретованого ступеня ризику. Така інформація є критично важливою для органів управління, оскільки дозволяє приймати рішення з урахуванням ступеня невизначеності та ймовірності розвитку критичних подій.

Важливою перевагою побудованого класифікатора є його здатність до подальшого масштабування – як за рахунок розширення кількості вхідних ознак, так і за рахунок додавання нових регіонів чи джерел даних. Потенційна інтеграція моделі з геоінформаційними системами та джерелами метеоданих у режимі реального часу відкриває перспективи для побудови повноцінної платформи попередження надзвичайних ситуацій.

Таким чином, розробка ймовірнісного класифікатора як складової інтелектуальної системи моніторингу є обґрунтованим і перспективним напрямом досліджень у сфері екологічної безпеки, що поєднує аналітику даних, машинне навчання та прикладну інформатику.

ЛІТЕРАТУРА

1. Іорданова, В. Е. Порівняння методів машинного навчання для детектування пошкоджених лісів для території України за супутниковими даними / В. Е. Іорданова ; Кіберн. ун-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2024. – 80 с. (відповідає темі впливу клімату та пожеж на екосистеми, з застосуванням ML-методів)
2. ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» / Мінрегіон України. – Київ, 2022. – 60 с.
3. Shopsyki, O. M., & Golovaty, R. R. Застосування моделей машинного навчання для раннього виявлення надзвичайних ситуацій на основі потокових великих даних / Системні технології. – 2025. – № 4(159).
4. Patsan, O. S. Роль ІІІ у передбаченні техногенних аварій на підприємстві / Human Safety in Modern Conditions : зб. доп. 16-ї Міжнар. наук-метод. конф., 6–7 груд. 2024. – Харків : ХІІІ, 2024. – С. 167–169.
5. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, E. Scikit-learn: Machine learning in Python / Journal of Machine Learning Research. – 2011. – Т. 12. – С. 2825–2830.

RESOURCE OPTIMIZATION AND AUTOMATION OF BIG DATA STORAGE BASED ON MACHINE LEARNING METHODS

Serhii Kashtan

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Каштан С.С.

Національний університет водного господарства та природокористування (Україна)

Анотація. У роботі розглянуто можливості застосування машинного навчання для оптимізації ресурсів та автоматизації процесів зберігання великих даних. Основна увага приділена класифікації та сегментації даних, прогнозуванню обсягів зберігання та керуванню ресурсами. Застосування машинного навчання дозволяє підвищити ефективність обробки інформації, зменшити витрати на зберігання та покращити масштабованість систем. Це актуально при впровадженні та підтримці інтелектуальних систем, які в автоматичному режимі адаптуються до змін у структурі та обсягах даних. Отримані результати демонструють переваги такого підходу та формують базу для подальших досліджень у цій динамічній сфері.

Вступ. У епоху цифрової трансформації та стрімкого розвитку інформаційних технологій суспільство стикається з великими обсягами даних, які потребують не лише ефективного зберігання, а й швидкої обробки та доступу. Щодня генеруються великі обсяги інформації з різноманітних джерел, наприклад, за допомогою різноманітних соціальних мереж створюється текстовий, візуальний та відеоконтент; пристрої інтернету речей передають безперервні потоки телеметричних даних; банківські та фінансові системи формують транзакційні записи; біржові системи фіксують котирування на фінансових ринках; у сфері охорони здоров'я зростає масив електронних медичних карток, результатів діагностики та біомедичних зображень і т.д. [1, 2, 3].

Актуальність. В умовах генерації великих обсягів даних ефективно їх зберігання набуває важливого значення для бізнесу, економіки, державного управління, науки та безпеки [4]. Проте класичні системи управління базами даних, розроблені для обробки структурованої інформації, не здатні повною мірою задовольнити потреби роботи з неструктурованими, різнотипними та динамічними даними. Традиційні підходи, засновані на статичному конфігуруванні, регламентованих політиках доступу та обмеженому масштабуванні, стають вузьким місцем у сучасних інформаційних архітектурах.

Технології машинного навчання допомагають вирішити подібні проблеми/задачі, адже вони здатні виявляти складні, приховані патерни в поведінці даних і користувачів; передбачати майбутні потреби у зберіганні та доступі, дозволяючи системам діяти проактивно; дозволяють автоматизувати процеси управління даними, прогнозувати зміну їх обсягу та адаптивно розподіляти ресурси зберігання. Машинне навчання надає змогу системам навчатися з досвіду, знаходити закономірності у потоках даних, передбачати майбутні навантаження та ухвалювати ефективні рішення без втручання людини [5]. Це

створює умови для інтелектуального управління даними в режимі реального часу, підвищує надійність та продуктивність інфраструктури.

Мета дослідження полягає у аналізі можливостей використання машинного навчання для оптимізації ресурсів та автоматизації процесів зберігання великих даних, а також у визначенні найефективніших алгоритмів і стратегій для практичного застосування в хмарних середовищах, розподілених файлових системах та корпоративних дата-центрах.

Для досягнення цієї мети сформульовано такі задачі дослідження:

1. огляд та класифікація сучасних методів машинного навчання, які застосовуються при зберіганні даних, зокрема класифікація, кластеризація, регресійний аналіз, глибоке навчання;
2. оцінка ефективності існуючих рішень машинного навчання у контексті великих даних, включно з аналізом продуктивності, масштабованості, витрат ресурсів та точності прогнозування;
3. розробка та тестування гібридної моделі автоматизованого управління зберіганням, яка зможе адаптуватися до змін у даних та забезпечити оптимальне використання сховищ на основі аналітики в режимі реального часу.

Таким чином, дослідження спрямоване на обґрунтування та апробацію інноваційного підходу до керування великими даними, що базується на інтелектуальних технологіях та враховує сьогоденні виклики сучасної цифрової епохи.

Методологія та результати. У рамках дослідження було проведено огляд методів машинного навчання, придатних для оптимізації ресурсів та автоматизації зберігання великих даних. Зокрема, особливу увагу було приділено алгоритмам класифікації для визначення типів даних та їх відповідного розташування у багатошарових сховищах. Методи кластеризації дозволили ефективно групувати схожі об'єкти та патерни доступу, оптимізуючи розподіл даних. Для прогнозування обсягів зберігання, динаміки навантаження та майбутніх потреб інфраструктури активно використовувався регресійний аналіз. Окремо вивчалися можливості глибокого навчання, зокрема нейронних мереж, для виявлення складних, неочевидних закономірностей у потоках даних та автоматизованого вилучення ознак, що є критично важливим при роботі з неструктурованою інформацією [6, 7]

Особлива увага була приділена оцінці ефективності існуючих рішень машинного навчання у контексті великих даних. Аналіз проводився за ключовими критеріями: продуктивність (швидкість обробки та генерації прогнозів), масштабованість (здатність системи ефективно працювати зі зростаючими обсягами даних), витрати ресурсів (обчислювальні потужності, пам'ять, зберігання) та точність прогнозування (відповідність прогнозів фактичним даним). Ця комплексна оцінка дала змогу ідентифікувати найкращі практики та визначити найбільш перспективні алгоритми та архітектури для подальшого вдосконалення та інтеграції в автоматизовані системи зберігання великих даних.

Для досягнення поставлених цілей було використано комбінацію методів машинного навчання, серед яких найбільш ефективними виявилися: дерева рішень для класифікації типів даних; методи кластеризації, зокрема K-Means для групування схожих об'єктів; нейронні мережі для прогнозування тенденцій зростання обсягів зберігання. Аналіз даних виконувався з використанням Python-бібліотек (Scikit-learn, TensorFlow, Pandas) [5], а самі тести проводилися в середовищах Apache Hadoop та Google Cloud Platform [2, 8].

При проведенні експериментів було протестовано кілька сценаріїв, а саме – автоматична класифікація нових даних, виявлення аномалій, оптимізація розподілу ресурсів. У результаті було досягнуто підвищення ефективності зберігання до 30% у порівнянні з традиційними системами. Крім того, моделі машинного навчання дозволили

зменшити час доступу до даних на 20% завдяки динамічному кешуванню та адаптивному індексуванню. Одним з найуспішніших підходів виявилось використання рекурентних нейронних мереж для прогнозування навантаження на сховище.

Слід зауважити, що при впровадженні методів машинного навчання для оптимізації ресурсів та автоматизації зберігання великих даних, існує низка потенційних викликів та обмежень. По-перше, значна обчислювальна складність навчання моделей машинного навчання, наприклад, на петабайтах даних вимагає потужної інфраструктури, що може бути економічно витратним. По-друге, динамічний характер великих даних, що постійно змінюють свою структуру та патерни використання, вимагає безперервного перенавчання та адаптації моделей, що додає операційної складності. І нарешті, по-третє, інтерпретованість рішень, прийнятих моделями машинного навчання щодо розподілу або видалення даних, іноді може бути обмеженою, що ускладнює повну довіру до автоматизованих систем у критично важливих галузях.

Висновки. Проведене дослідження підтвердило, що застосування машинного навчання у сфері оптимізації ресурсів та автоматизації зберігання великих даних є не лише доцільним, а й важливим кроком на шляху до підвищення ефективності сучасних систем. Алгоритми машинного навчання можуть значно покращити керування обсягами інформації, оптимізувати розподіл ресурсів та мінімізувати дублювання даних без прямої участі людини.

Гібридні підходи, які поєднують різні техніки від кластеризації та класифікації до глибокого навчання та прогнозування часових рядів виявилися ефективними. Такі системи здатні адаптуватися до змін структури даних, розпізнавати аномалії у потоках інформації, а також передбачати навантаження на сховища у середньо- та довгостроковій перспективах. Це дозволяє уникнути перевитрат ресурсів, зменшити час доступу до критично важливих даних і забезпечити стабільну роботу навіть за умов пікового навантаження.

Застосування машинного навчання також дає можливість перейти від реактивного до проактивного керування даними, адже системи можуть самостійно виявляти потребу в розширенні сховища, переіндексації даних або балансуванні навантаження між вузлами. Такі інтелектуальні функції значно підвищують рівень автономності інфраструктури та знижують операційні ризики, пов'язані з людським фактором.

З огляду на отримані результати, у подальших дослідженнях доцільно зосередитися на розробці адаптивних систем машинного навчання, які можуть динамічно змінювати свої алгоритмічні стратегії залежно від змін у структурі та характеристиках даних. Особливу увагу варто приділити використанню генеративних моделей, наприклад, Generative Adversarial Networks, для створення синтетичних наборів даних, що є корисним для моделювання рідкісних або екстремальних сценаріїв, а також для тестування нових архітектур зберігання.

Практичне впровадження описаних рішень можливе як у приватних корпоративних хмарах, так і в масштабованих публічних хмарних платформах, таких як Amazon Web Services, Google Cloud Storage та Microsoft Azure. Це відкриває нові можливості для створення автономних, економічних і високопродуктивних систем зберігання, які зможуть відповідати на виклики інформаційного вибуху XXI століття.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Кацтан С.С., Лукач В.І.* Інформаційна аналітика у світових фінансових системах. Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу:

- тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції науковців (12-14 лютого 2014р., м.Рівне). Рівне: РВЦ НУВГП, 2014. С. 61-62.
2. *Кацман С.С.* Сучасні методи обробки великих даних в великомасштабних системах. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні" (15-16 травня 2019р., м.Київ). Київ: РВВ НУБіП України, 2019. С. 122-124.
 3. *Прус О.* Як правильне використання Big Data покращує ефективність бізнесу. Wezom, 20.03.2024. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/yak-pravilne-vikoristannya-big-data-pokraschuje-efektivnist-biznesu/>
 4. *Шаламай В.В., Кацман С.С.* Проектування та реалізація безпечної системи зберігання та управління образами контейнерів. Вісник Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП, 2023, № 11. С. 212-220.
 5. *Géron A.* Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2023. 850 p.
 6. *Han J., Pei J., Tong H.* Data Mining: Concepts and Techniques. Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers, 2023. 752 p. URL: <http://hanj.cs.illinois.edu/bk4/>
 7. *Goodfellow I., Bengio Y., Courville A.* Deep Learning. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2016. 800 p.
 8. *White T.* Hadoop: The Definitive Guide. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2015. 756 p.

DETECTION OF FAKE FACES THROUGH MICRODYNAMICS AND TEXTURE ANALYSIS WITHIN AN AUTHENTICATION SYSTEM

Yelyzaveta Yezhova

ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ОБЛИЧ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ МІКРОДИНАМІКИ ТА ТЕКСТУРИ В РАМКАХ СИСТЕМИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ

Єжова Є.О.

Донецький національний технічний університет, (Україна)

Анотація. У роботі розглянуто сучасні методи виявлення підроблених зображень обличчя у системах біометричної аутентифікації. Зосереджено увагу на двох ключових підходах – аналізі мікродинаміки та текстурних ознак, які забезпечують виявлення фейкових облич, зокрема у вигляді фото, відео або 3D-масок. Наведено характеристику принципів роботи кожного з підходів, їх переваг і обмежень, а також приклади моделей, що використовуються у практичних системах. Окремо розглянуто гібридні архітектури, які об'єднують просторові та часові ознаки для підвищення точності та стійкості систем. Окреслено перспективи розвитку в напрямі інтеграції багатомодальних біометричних ознак для зміцнення стійкості систем автентифікації в умовах новітніх загроз. Огляд спрямований на підтримку подальших досліджень у сфері захисту критичної інфраструктури за допомогою біометричних систем.

Вступ. З розвитком біометричних систем і широким використанням розпізнавання обличчя як основного методу аутентифікації виникає проблема забезпечення їх надійності та захищеності від атак. Одним з найрозповсюдженіших типів загроз є презентаційні атаки (Presentation Attacks,), зокрема відтворення обличчя на екранах або друкованих носіях. Через це виникає необхідність в розробці методів Liveness Detection – виявлення «живості» особи, що пред'являє біометричний зразок [1]. Перспективними напрямками у цьому контексті є аналіз мікродинаміки обличчя та текстурних ознак, що дозволяє диференціювати живе зображення від фальшивого .

Актуальність досліджень. Наявні системи біометричної автентифікації вразливі до атак, при яких зловмисник демонструє фотографію або відео особи для обходу системи. Аналіз мікродинаміки (моргання, мікровирази, рухи очей, м'язові скорочення) є ефективним, оскільки такі прояви важко або неможливо відтворити у фейковому зображенні. Текsturний аналіз, у свою чергу, дозволяє виявити артефакти, характерні для друкованих або екранних зображень – піксельні шуми, блиск екрана, дифузію світла тощо. Комбінування цих підходів дозволяє суттєво підвищити точність виявлення спуфінг-атак, що має критичне значення для систем, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури.

Постановка задачі. Метою даного дослідження є аналіз сучасних методів виявлення підроблених зображень обличчя з акцентом на аналіз мікродинаміки та текстур.

У межах цієї мети визначено такі завдання:

- проаналізувати поточні підходи до аналізу мікродинаміки та текстури;
- оцінити переваги та недоліки цих підходів;
- визначити перспективи поєднання цих методів у контексті зміцнення стійкості біометричних систем;

- виокремити актуальні виклики та напрями подальших досліджень.

Основна частина. Сучасні підходи до виявлення фальсифікованих облич (Presentation Attack Detection, PAD) умовно поділяються на три основні групи: текстурно-орієнтовані методи, динамічні (мікродинамічні) підходи та гібридні моделі, що об'єднують кілька джерел ознак для підвищення точності.

Текстурні методи. Текстурний аналіз базується на припущенні, що зображення підробленого обличчя (наприклад, фотографія на папері, зображення на екрані смартфона чи відео) має візуальні відмінності порівняно з живим обличчям. Зокрема, це:

- втрати глибини, бликування;
- спотворення піксельної структури;
- шуми через повторне відображення або друк;
- відсутність природної варіативності шкіри.

Класичними методами витягнення ознак є Local Binary Patterns (LBP), Histogram of Oriented Gradients (HOG), Discrete Cosine Transform (DCT). Сучасні глибокі моделі – XceptionNet, EfficientNet, MobileNetV2 – демонструють високу точність навіть на низькороздільних зображеннях, якщо вони були попередньо натреновані на датасетах зі спуфінг-атаками. Зокрема, модель CDCN (Central Difference Convolutional Network) використовує особливі ядра згортки для підсилення мікроструктур у текстурі [2].

Однак обмеження текстурних методів проявляються при використанні високоякісних атак: відео високої чіткості, 3D-маски або атак, здійснених за допомогою реалістичних дисплеїв (OLED, 4K тощо). У таких випадках текстурні особливості складно диференціювати, і система часто помилково приймає підробку за справжнє обличчя.

Методи аналізу мікродинаміки. Мікродинаміка – це природні неусвідомлені рухи обличчя, які важко або неможливо відтворити на підроблених зображеннях. Сюди входять:

- моргання, тремтіння повік;
- рухи очей (saccades, fixations),
- мікровирази (напруга м'язів обличчя на долі секунди);
- мікропереміщення голови або губ.

Ці сигнали є надійним джерелом для виявлення живої присутності. Для обробки таких послідовностей часто використовують:

- 3D-CNN (наприклад, STASN – Spatial-Temporal Anti-Spoofing Network);
- LSTM/GRU (для обробки часового контексту);
- оптичний потік (для оцінки мікрорухів);
- attention-механізми (фокусування на значущих регіонах обличчя в динаміці).

На практиці встановлено, що навіть короткі відео (3–5 секунд) можуть містити достатньо інформації для виявлення відсутності природної динаміки.

Однак є й складнощі: системи мікродинаміки потребують якісного відео (30+ FPS), стабільного фокусування камери й належного освітлення. Також велике значення має якість відео та реалістичні варіації у базах даних, таких як OULU-NPU [3].

Крім того, деякі стани користувача (втом, медичні особливості, обмежена рухливість) можуть знижувати прояви мікродинаміки.

Гібридні моделі та перспективи. Найбільш стійкими до атак виявились гібридні підходи, що поєднують просторові та часові ознаки. Така інтеграція дозволяє компенсувати недоліки кожної з модальностей. Наприклад, STCN (Spatial-Temporal Convolutional Network) об'єднує CNN-аналіз із 3D-фільтрацією відео [4].

Іншим прикладом є метод глибокої піксельної сегментації, що реалізований у роботі George і Marcel [5], де пропонується точкове бінарне навчання для сегментації фейкових ділянок на обличчі.

Ключова проблема цих моделей – переносимість (generalization). У багатьох випадках системи добре працюють на одному датасеті, але погано – на іншому. Це пов’язано з різними камерами, кутами зйомки, освітленням і типами атак.

Для подолання цих проблем розвиваються такі підходи:

- domain adaptation – перенавчання моделей на нові умови;
- self-supervised learning – навчання без повної анотації;
- data augmentation – штучне розширення даних;
- explainable AI – пояснення, які ознаки система вважає ознаками фейку (для нагляду і довіри).

Також постає питання етичної відповідальності – особливо коли система неправильно ідентифікує людину або не пропускає її через «низьку мікродинаміку», хоча особа є справжньою.

Отже, проаналізувавши основні напрямів, на яких базуються сучасні методи виявлення підроблених зображень обличчя, стає зрозуміло, що кожен із них має свої переваги й обмеження залежно від типу атак, характеристик вхідних даних та ресурсних можливостей системи. Порівняльні характеристики цих підходів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика основних підходів до виявлення підроблених облич

Підхід	Переваги	Недоліки	Типові архітектури
Текстурний аналіз	Простота реалізації, працює на окремих кадрах	Менш ефективний проти відео- або 3D-атак	LBP, Xception, MobileNet
Аналіз мікродинаміки	Висока точність проти статичних атак	Вимагає відео з високою частотою кадрів	3D-CNN, LSTM, STASN
Гібридний підхід	Поєднання просторових і часових ознак	Складніша реалізація, вища обчислювальна складність	CDCN, STCN, DTN+CNN

Висновки. У роботі проведено огляд сучасних підходів до виявлення підроблених зображень обличчя в системах біометричної аутентифікації. Зокрема, методи мікродинаміки дозволяють виявляти відсутність природної рухливості обличчя, а текстурні методи – виявляти візуальні артефакти фейкових зображень. Найкращі результати демонструють гібридні підходи, що поєднують ці два типи ознак.

Разом із тим, виявлено низку викликів, серед яких – проблема генералізації моделей, потреба в ефективності для систем реального часу, а також етичні аспекти застосування таких технологій. У цьому контексті перспективним напрямом є інтеграція багатомодальних біометричних даних, що дозволить створити більш надійні, адаптивні та

стійкі системи аутентифікації.. Поєднання різних модальностей дозволяє створити більш надійні та стійкі системи аутентифікації, здатні протистояти складнішим презентаційним атакам, які можуть обійти окремі методи виявлення підробок. Використання багатомодальних даних також відкриває можливості для покращення адаптивності системи до різноманітних умов зйомки і поведінкових особливостей користувача, підвищуючи загальну безпеку цифрових систем та критичної інфраструктури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Deep Learning for Face Anti-Spoofing: A Survey / Z. Yu et al. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2022. P. 1–22. URL: <https://doi.org/10.1109/tpami.2022.3215850>.
2. Searching Central Difference Convolutional Networks for Face Anti-Spoofing / Z. Yu et al. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, USA, 13–19 June 2020. 2020. URL: <https://doi.org/10.1109/cvpr42600.2020.00534>.
3. OULU-NPU: A Mobile Face Presentation Attack Database with Real-World Variations / Z. Boulkenafet et al. 2017 12th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2017), Washington, DC, DC, USA, 30 May – 3 June 2017. 2017. URL: <https://doi.org/10.1109/fg.2017.77>.
4. Deep Spatial Gradient and Temporal Depth Learning for Face Anti-Spoofing / Z. Wang et al. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, USA, 13–19 June 2020. 2020. URL: <https://doi.org/10.1109/cvpr42600.2020.00509>
5. George A., Marcel S. Deep Pixel-wise Binary Supervision for Face Presentation Attack Detection. 2019 International Conference on Biometrics (ICB), Crete, Greece, 4–7 June 2019. 2019. URL: <https://doi.org/10.1109/icb45273.2019.8987370>.

COMBINED USE OF PSEUDO-LABELING AND MODEL COMPRESSION FOR ACCELERATING SELF-LEARNING OBJECT IDENTIFICATION SYSTEMS

Dmytro Ivanov

КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПСЕВДОРОЗМІТКИ ТА СТИСНЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИШВИДШЕННЯ САМОНАВЧАННЯ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

Іванов Д.А., аспірант,
Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна)

Вступ. Навчання моделей ідентифікації об'єктів зазвичай потребує значного обсягу маркованих даних, що зумовлює високу вартість їх збору та анотації. У практичних умовах, особливо при роботі з великими або специфічними наборами даних, доступ до якісної розмітки є обмеженим. У зв'язку з цим особливого значення набувають методи самонавчання, які дозволяють використовувати немарковані зразки. Однак класичні підходи до самонавчання мають низку обмежень – зокрема, схильність до накопичення помилок у процесі розширення навчального набору, а також високі обчислювальні витрати при повторному перенавчанні моделей.

Актуальність. Одним із перспективних напрямів є поєднання двох підходів – псевдорозмітки та стискання моделей (knowledge distillation). Така комбінація дозволяє не лише автоматично формувати розмічені дані з немаркованих зразків, але й ефективно знижувати ресурсоемність моделі, що є критично важливим у задачах комп'ютерного зору. Обидва методи вже продемонстрували високу ефективність у завданнях класифікації та детекції об'єктів на великих і незбалансованих датасетах [1–4].

Таким чином, дослідження таких підходів є актуальним для створення точних, економічно доцільних і масштабованих систем ідентифікації об'єктів.

Результати досліджень. Перший підхід, який розглядається, це – псевдорозмітка. Даний метод передбачає, що попередньо навчена модель здійснює прогноз класу для немаркованого прикладу. Якщо впевненість у прогнозі перевищує певний поріг, приклад автоматично включається до навчального набору з передбаченою міткою. Зазвичай використовується критерій максимізації ймовірності передбачення:

$$\hat{y} = p(y|x), \text{ якщо } p(y|x) \geq \tau \quad (1)$$

де:

- x – вхідний зразок без мітки (наприклад, зображення об'єкта);
- y – можливі класи (наприклад, "автомобіль", "велосипед", "людина");
- $p(y|x)$ – ймовірність того, що зразок x належить до класу y , яку видає модель;
- $p(y|x)$ – обираємо той клас y , який має найбільшу ймовірність;
- $p(y|x)$ – додатково перевіряємо, що модель достатньо впевнена у своєму прогнозі, – заздалегідь визначений поріг впевненості (наприклад, 0.9).

Такий підхід дозволяє ефективно використовувати великі обсяги немаркованих даних, що є особливо цінним у випадках високої вартості ручної анотації. Псевдорозмітка продемонструвала хороші результати в задачах класифікації зображень та сегментації, зокрема на наборах ImageNet та CIFAR-10 [2,5].

Однак сам по собі метод є чутливим до накопичення помилок – у випадку, коли модель некоректно розмічає дані, ці помилки можуть накопичуватися у наступних ітераціях.

Для подолання цього ефекту доцільним є поєднання з другим підходом – стисканням моделей (knowledge distillation). Даний метод був запропонований Г. Хінтоном як спосіб передати знання від великої моделі (*teacher*) до меншої, ефективнішої (*student*) моделі [3]. У процесі навчання студентська модель імітує поведінку вчительської, зокрема використовуючи її згладжені ймовірнісні передбачення:

$$q_i = \frac{e^{\frac{z_i}{T}}}{\sum_j e^{\frac{z_j}{T}}}, L = -\sum_i q_i \log \log p_i \quad (2)$$

де:

- z_i – логіт teacher-моделі для класу i ;
- T – температура – гіперпараметр, який згладжує розподіл (зазвичай $T > 1$);
- q_i – згладжений розподіл ймовірностей від teacher-моделі;
- p_i – ймовірність, передбачена student-моделлю для класу i ;
- L – функція втрат (loss function), яку мінімізує student-модель під час навчання.

Використання так званих "м'яких" міток знижує надмірну впевненість student-моделі та покращує її здатність до узагальнення, особливо на рідкісних або складних класах [3,4].

Комбіноване застосування псевдорозмітки та стискання моделей передбачає побудову ітеративного процесу, у якому після формування псевдоміток відбувається стискання (компресія) моделі за допомогою методу knowledge distillation. Надалі самонавчання здійснюється на базі полегшеної студентської моделі, що дозволяє значно скоротити обчислювальні витрати й забезпечити стабільність навчального процесу. Подібні стратегії вже знайшли успішне застосування в сучасних системах комп'ютерного зору – зокрема, у методах Noisy Student та FixMatch, які поєднують переваги напівконтрольованого навчання з регуляризаційними властивостями дистиляції [2,4].

Висновки. Запропонований підхід має на меті зменшити потребу в маркованих зразках за рахунок автоматичного включення високоінформативних немаркованих прикладів. Контроль за рівнем впевненості під час формування псевдоміток дозволяє мінімізувати ризик накопичення помилок, тоді як стискання моделі дає змогу зменшити кількість параметрів без суттєвих втрат у якості прогнозування. Очікується, що така комбінація методів сприятиме підвищенню точності на рідкісних класах, покращенню здатності до узагальнення та зменшенню часових витрат на навчання, особливо в умовах незбалансованих наборів даних.

У межах роботи було представлено концепцію інтегрованого підходу до прискореного самонавчання моделей ідентифікації об'єктів, що базується на поєднанні псевдорозмітки з knowledge distillation. Запропоноване рішення є універсальним і може бути застосоване в широкому спектрі задач – від класифікації зображень до детекції та сегментації об'єктів. Його практична значущість полягає у скороченні витрат на розмітку даних та можливості адаптації до обмежених обчислювальних ресурсів.

У подальших дослідженнях передбачається реалізація експериментальної перевірки ефективності підходу на відкритих наборах даних, таких як CIFAR-100 та LVIS, з подальшим порівнянням результатів із сучасними методами самонавчання. За підсумками експериментів планується підготовка повноформатної наукової публікації для подання до фахового журналу або матеріалів профільної конференції з питань комп'ютерного зору, машинного навчання та штучного інтелекту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Gupta A., Dollar P., Girshick R. LVIS: A dataset for large vocabulary instance segmentation // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2019. – P. 5356–5364.
2. Xie Q., Luong M.-T., Hovy E., Le Q. V. Self-training with noisy student improves ImageNet classification // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2020. – P. 10687–10698.
3. Hinton G., Vinyals O., Dean J. Distilling the knowledge in a neural network [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/1503.02531>, вільний. – Назва з екрана.
4. Sohn K., Berthelot D., Li C., Zhang Z., Carlini N., Cubuk E. D., Kurakin A., Zhang H., Raffel C. FixMatch: Simplifying semi-supervised learning with consistency and confidence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/2001.07685>, вільний. – Назва з екрана.
5. Lee D.-H. Pseudo-label: The simple and efficient semi-supervised learning method for deep neural networks // ICML Workshop on Challenges in Representation Learning. – 2013.

OVERVIEW OF INTELLIGENT METHODS FOR NETWORK TRAFFIC ANALYSIS

Marharyta Holyshevska, Oleksii Shelukha

ОГЛЯД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ

Голишевська М. Ю., Шелуха О. О.

Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна)

Анотація. У роботі досліджується доцільність та ефективність використання штучного інтелекту (ШІ) і методів машинного навчання (ML) у виявленні аномальної мережевої активності, яка часто залишається поза увагою традиційних SIEM-систем. Проаналізовано ключові індикатори загроз та методи покращення точності виявлення кібератак за допомогою моделей на базі ШІ. Основна увага приділяється автоматизації моніторингу трафіку і поведінковому аналізу користувачів у реальному часі.

Вступ та актуальність досліджень. Захист інформації є критично важливим для стабільного функціонування сучасних інформаційних систем. Зі зростанням складності кіберзагроз, таких як розширені постійні атаки (Advanced Persistent Threats, APTs), атаки нульового дня та повільні багатоступеневі атаки, традиційні інструменти, зокрема SIEM-системи, можуть мати знижену здатність своєчасно реагувати. Так, вони покладаються на наперед визначені правила або сигнатури, які можуть не охоплювати нові або не типові загрози [1].

У таких умовах використання інтелектуальних методів аналізу трафіку, зокрема моделей машинного навчання – дозволяє виявляти аномальну поведінку на основі історичних даних, поведінкових закономірностей та багатофакторного аналізу [2]. Застосування таких підходів сприяє підвищенню точності виявлення загроз, зниженню кількості хибних спрацювань і забезпечує адаптивність до нових векторів атак [3].

Мета та методи дослідження. Метою дослідження є проведення аналізу ефективності різних моделей штучного інтелекту для виявлення аномалій у мережевому трафіку та обґрунтування їх інтеграції в системи моніторингу безпеки.

Аналіз здійснено на основі огляду сучасних досліджень і експериментальних розробок у сфері машинного навчання для виявлення аномалій. Для кожного методу розглянуто його математичну суть, переваги застосування, результати, які він демонструє, а також потенціал до інтеграції у діючі SIEM-системи.

- Random Forest + PCA – комбінація методу зниження розмірності (Principal Component Analysis) та випадкового лісу дозволяє ефективно працювати з великою кількістю параметрів, мінімізуючи обсяг обчислень. Згідно з дослідженням [2], така система досягла точності 99.95% при класифікації трафіку на основі IDS-даних.

- Isolation Forest – використовує підхід до виявлення аномалій шляхом ізоляції спостережень, які значно відрізняються від інших. Згідно з дослідженнями [4], [5], цей алгоритм продемонстрував здатність виявляти підозрілі HTTP-запити в режимі реального часу без потреби у попередньому навчанні.

- Generative Adversarial Networks (GAN) – один з найперспективніших підходів, що дозволяє створити модель «нормального» трафіку, з якою порівнюються нові вхідні дані.

Згідно з дослідженням [6], зафіксовано ефективність у виявленні прихованих атак за мінімальних відхилень у структурі трафіку.

- Support Vector Machine (SVM) – метод, орієнтований на пошук оптимальних меж між класами, що особливо ефективно для виявлення нелінійних закономірностей у складному трафіку. Згідно з дослідженням [7], у поєднанні з Apache Spark цей підхід дає змогу обробляти великі обсяги даних з точністю понад 92%.

Кожен із розглянутих підходів до виявлення загроз за допомогою машинного навчання було оцінено з точки зору точності (accuracy), повноти (recall), F1-міри, продуктивності та рівня хибнопозитивних спрацювань. Результати свідчать про стабільно високу ефективність алгоритмів типу Random Forest, SVM та нейронних мереж – зокрема, точність у більшості тестованих середовищ перевищувала 90 %, а F1-міра демонструвала збалансованість між чутливістю та специфічністю. У той же час спостерігалось суттєве зниження хибнопозитивних спрацювань у порівнянні з класичними SIEM, що критично важливо для зменшення навантаження на операторів SOC і зниження кількості пропущених атак [1, 2, 4].

Окрім формальних метрик, значну увагу приділено практичній інтеграції цих моделей у реальні мережеві середовища. Зокрема, дослідження доводять, що сучасні фреймворки безпеки, такі як Wazuh, Suricata, Grafana та Wireshark, уже мають потенціал для розширення за допомогою алгоритмів ML. Наприклад, у джерелі [3] представлено рішення, що об'єднує можливості IDS Suricata з центральною аналітикою через Wazuh – така інтеграція дозволяє в режимі реального часу реагувати на сигнали від IDS, а також автоматично класифікувати інциденти, знижуючи потребу у ручному втручанні. Це створює передумови для побудови самонавчальних систем кіберзахисту.

У свою чергу, приклади на базі Wireshark і Grafana демонструють, як засоби візуалізації та детального мережевого аналізу можна поєднувати з класифікаторами трафіку. Застосування таких моделей дозволяє не лише виявляти потенційно шкідливу активність, а й сегментувати трафік за типом поведінки, що значно підвищує якість моніторингу на рівні пакетів та сесій [8].

Серед перспективних напрямів також варто виділити потоковий аналіз трафіку у високошвидкісних мережах. Flow-based підходи дозволяють виявляти аномалії без необхідності повного аналізу вмісту пакетів, що важливо для масштабування у великих інфраструктурах. Особливо ефективним є поєднання таких підходів з глибокими нейронними мережами, що доводить актуальність їх використання у практичних рішеннях безпеки [9].

Додатково, в низці досліджень підкреслюється гнучкість архітектур ML-рішень. Більшість моделей можуть бути реалізовані як окремі модулі, сумісні з існуючими SIEM-платформами, без необхідності повного реінжинірингу безпекової інфраструктури [2, 5, 6, 9]. Це дозволяє створювати гібридні системи виявлення загроз, у яких класичні сигнатурні механізми використовуються паралельно з адаптивними підходами – зокрема, для пріоритизації інцидентів, фільтрації шуму та прогнозування потенційних ризиків.

Результати досліджень. Аналіз джерел показав, що традиційні SIEM-системи погано виявляють новітні типи загроз через обмеження у використанні сигнатур та статичних правил. У більшості проаналізованих досліджень відзначено нездатність таких систем виявити:

- Zero-day атаки та нові види шкідливої активності через відсутність відповідних сигнатур;
- Повільні атаки та приховані аномалії у звичайному HTTP-трафіку, які виявляються тільки поведінковим аналізом;

• Відхилення в звичних моделях поведінки користувачів або мережевих вузлів, що вимагає використання історичних патернів та гнучких моделей.

Інтелектуальні моделі машинного навчання навпаки продемонстрували значну перевагу у виявленні таких аномалій. Також важливо, що більшість методів показали стійкість до хибнопозитивних результатів. Так, GAN та SVM забезпечують низький рівень хибнопозитивних результатів завдяки гнучкості у класифікації та врахуванню багатьох ознак трафіку. Це знижує навантаження на операторів SOC (Security Operation Center) та підвищує довіру до системи.

Загалом, результати аналізу підтверджують доцільність переходу від статичних сигнатурних моделей до гнучких самонавчаючихся рішень, здатних адаптуватися до змінного ландшафту загроз у режимі реального часу.

Висновки. Загалом, аналіз підтверджує, що використання методів машинного навчання є ефективним доповненням до традиційних SIEM-систем, дозволяючи підвищити точність виявлення загроз, знизити кількість хибнопозитивних спрацювань та адаптуватися до нових типів атак. Інтеграція моделей штучного інтелекту з існуючими платформами безпеки, такими як Wazuh, Suricata, Grafana чи Wireshark, є технічно здійсненою та практично доцільною. Це відкриває можливості для побудови більш гнучких і надійних систем моніторингу кібербезпеки, здатних працювати в режимі реального часу й ефективно реагувати на сучасні виклики інформаційної безпеки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Nurusheva A., Abdiraman A. S., Satybaldina D., Goranin N. Machine learning algorithms in SIEM systems for enhanced detection and management of security events. – Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Mathematics, computer science, mechanics series. 2024. 148(3). – pp. 6–17. URL: <https://doi.org/10.32523/bulmathenu.2024/3.1>.
2. Ayu M. A., Erlangga D., Mantoro T., Handayani D. Enhancing Security Information and Event Management (SIEM) by Incorporating Machine Learning for Cyber Attack Detection: 2023 IEEE 9th International Conference on Computing, Engineering and Design (ICCED), (7-8 Nov. 2023). – Kuala Lumpur, Malaysia, 2023. – pp. 1-6, URL: <https://doi.org/10.1109/ICCED60214.2023.10425288>
3. Younus Z. S., Alanezi M. Detect and Mitigate Cyberattacks Using SIEM: 2023 16th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE), (18-20 Dec. 2023). – Istanbul, Turkiye, 2023. – pp. 510-515, URL: <https://doi.org/10.1109/DeSE60595.2023.10469387>
4. Sebbar A., Cherqi O., Choug dali K., Boulmalf M. Real-Time Anomaly Detection in SDN Architecture Using Integrated SIEM and Machine Learning for Enhancing Network Security: GLOBECOM 2023 - 2023 IEEE Global Communications Conference, (4-8 Dec. 2023). – Kuala Lumpur, Malaysia, 2023. pp. 1795-1800, URL: <https://doi.org/10.1109/GLOBECOM54140.2023.10436884>
5. Ahmad W., Amjad M. F. Anomaly Detection in HTTP Logs: Leveraging Machine Learning for Uncovering Anomalous Traffic Patterns with SIEM Integration: 2024 21st International Bhurban Conference on Applied Sciences and Technology (IBCAST), (20-23 Aug. 2024). – Murree, Pakistan, 2024. – pp. 622-629, URL: <https://doi.org/10.1109/IBCAST61650.2024.10877256>
6. Changala R., Kayalvili S., Farooq M., Rao L. M., Rao V. S., Muthuperumal S. Using Generative Adversarial Networks for Anomaly Detection in Network Traffic:

Advancements in AI Cybersecurity: 2024 International Conference on Data Science and Network Security (ICDSNS), (26-27 July 2024). – Tiptur, India, 2024. – pp. 1-6, URL: <https://doi.org/10.1109/ICDSNS62112.2024.10690857>

7. Rathor K., Keerthika. V., Sunanda K., Renuga. K, Shobana A., Anusuya M. Enhancing Network Security Against APTs Through SVM-Based Network Traffic Analysis: Identifying Anomalies in Communication Flows: 2024 International Conference on Computing and Data Science (ICCDs), (26-27 April 2024). – Chennai, India, 2024. – pp. 1-6, <https://doi.org/10.1109/ICCDs60734.2024.10560434> .
8. Ibrahim, J., Gajin, S. Entropy-based network traffic anomaly classification method resilient to deception. Computer Science and Information Systems, Vol. 19. 2022. – pp. 87-116. <https://www.semanticscholar.org/paper/Entropy-based-network-traffic-anomaly-method-to-Ibrahim-Gajin/38713b7e56638bb90f83eac321baddeda216709>
9. Thanushiya.S., Kiruthika.S., Mary selja. J., Mr. JohnLivingston. Network Traffic Analysis To Classify Malicious And Non-Malicious Traffic. International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH). Vol. 3(02). – Engineering Research Hub, Coimbatore, Tamilnadu, India. – pp. 205–209. URL: <https://doi.org/10.47392/IRJAEH.2025.0028>

SECTION 2: CYBERSECURITY AND CRITICAL INFRASTRUCTURE

FEATURES OF MODELING AND INVESTIGATING INFORMATION AND CYBERSECURITY INCIDENTS

Orest Polotai, Valeriia Balatska, Artur Tkachenko

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Полотай О.І., Балацька В.С., Ткаченко А.М.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, (Україна)

Анотація. У сучасному цифровому світі кіберзагрози стають усе більш витонченими та небезпечними. Виявлення, аналіз і реагування на інциденти кібербезпеки потребують ефективних підходів, серед яких особливе місце займає моделювання інцидентів. У доповіді розглянуто роль моделювання в розслідуванні кіберінцидентів, наведено методи побудови моделей, а також засоби ідентифікації джерел загроз.

Вступ. З розвитком інформаційних технологій питання забезпечення кібербезпеки набуває першочергового значення. Організації стикаються з дедалі більш складними загрозами – від фішингу та шкідливого програмного забезпечення до цілеспрямованих атак на критичну інфраструктуру. Розслідування інцидентів кібербезпеки [4] стає необхідною умовою мінімізації втрат, попередження повторних атак і підвищення загального рівня захисту.

Однак сам процес розслідування потребує чіткого розуміння механізмів атак, джерел загроз і вразливостей, які були використані. Тут на допомогу приходить моделювання – створення логічних або віртуальних моделей інцидентів, які дозволяють відтворити хід подій, знайти слабкі місця та розробити ефективні заходи реагування.

Актуальність досліджень. На сьогодні рівень цифровізації критичних сфер діяльності суспільства – фінансів, охорони здоров'я, енергетики – вимагає надійного кіберзахисту. Статистика свідчить про щорічне зростання кількості інцидентів, зокрема через соціальну інженерію, zero-day вразливості та складні багаторівневі атаки (APT – Advanced Persistent Threats). У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла на 69,8%, досягнувши 4315 інцидентів, у порівнянні з 2023 роком, коли було зафіксовано 2541 кіберінцидентів [3].

Зважаючи на це, моделювання інцидентів дозволяє:

- визначити потенційні вектори атак;
- імітувати поведінку зловмисника в контрольованому середовищі;
- оцінити ефективність систем виявлення атак;
- пришвидшити процес реагування на інциденти;
- надати доказову базу для юридичного розслідування.

Таким чином, розробка і дослідження моделей кіберінцидентів є важливою складовою сучасної практики кіберзахисту.

Постановка задачі. Метою даного дослідження є вивчення ролі моделювання у процесі розслідування інцидентів кібербезпеки, аналіз існуючих підходів та інструментів, а також визначення ефективності їх застосування.

Задачами дослідження є:

1. Провести аналіз існуючих методів моделювання інцидентів.
2. Побудувати модель типового інциденту за методикою STRIDE/ATT&CK.
3. Визначити ефективність використання моделювання у виявленні джерел загроз.
4. Розробити рекомендації щодо інтеграції моделювання в системи кіберзахисту.

Результати досліджень. У рамках дослідження було проаналізовано кілька підходів до моделювання інцидентів [2], зокрема:

- Метод STRIDE – класифікація загроз за шістьма основними категоріями (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege). Це методологія моделювання загроз, розроблена компанією Microsoft для систематичної ідентифікації потенційних вразливостей у проєктуванні інформаційних систем. Назва STRIDE є аббревіатурою з перших літер шести основних категорій загроз:

S – Spoofing (Підміна особи)

T – Tampering (Підробка або модифікація даних)

R – Repudiation (Відмова від дій)

I – Information Disclosure (Розкриття інформації)

D – Denial of Service (Відмова в обслуговуванні)

E – Elevation of Privilege (Підвищення привілеїв)

Ця модель допомагає інженерам і аналітикам безпеки структуровано аналізувати можливі загрози ще на етапі розробки систем або під час розслідування інцидентів. Більш детальна інформація про дану модель наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні кроки методу STRIDE

Суть	Приклади	Контрзаходи
Spoofing – Підміна особи		
Атака, під час якої зловмисник видає себе за іншого користувача або систему	<ul style="list-style-type: none"> • Вхід до системи з використанням чужих облікових даних. • Підробка IP-адреси, MAC-адреси або DNS-даних. 	<ul style="list-style-type: none"> • Багатофакторна аутентифікація. • Зашифровані канали передачі (наприклад, HTTPS). • Захист облікових даних та моніторинг логінів.
Tampering – Підробка або модифікація даних		
Несанкціоновані зміни даних у процесі зберігання або передавання	<ul style="list-style-type: none"> • Модифікація конфігураційних файлів. • Втручання в трафік через MITM (людина посередині). • Підміна вмісту оновлень або програм. 	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль цілісності даних (хеші, цифрові підписи). • Використання контрольованого доступу. • Захист каналів зв'язку.
Repudiation – Відмова від дій		
Користувач або система заперечує виконання певних	Користувач каже, що не здійснював транзакцію.	<ul style="list-style-type: none"> • Аудит і логування дій користувачів.

дій, і при цьому немає доказів протилежного	Відсутність журналів аудиту.	<ul style="list-style-type: none"> • Нерозривність логів (журнали, які неможливо змінити без сліду). • Цифрові підписи транзакцій.
Information Disclosure – Розкриття інформації		
Несанкціонований доступ до конфіденційної або внутрішньої інформації	<ul style="list-style-type: none"> • Злив паролів, особистих даних, комерційної інформації. • Витік через лог-файли або помилки в коді (наприклад, stack trace). 	<ul style="list-style-type: none"> • Шифрування даних. • Обмеження прав доступу. • Захист середовищ розробки і тестування.
Denial of Service – Відмова в обслуговуванні		
Атака, яка призводить до недоступності сервісу для легальних користувачів	<ul style="list-style-type: none"> • Масові запити (DoS або DDoS-атаки). • Вичерпання ресурсів сервера (CPU, RAM, мережевий трафік). 	<ul style="list-style-type: none"> • Балансування навантаження. • Використання фаєрволів і систем виявлення атак. • Захист на рівні додатку (наприклад, ліміти для запитів).
Elevation of Privilege – Підвищення привілеїв		
Отримання зловмисником доступу або прав, які йому не належать.	<ul style="list-style-type: none"> • Атака через вразливість у веб-застосунку, що дозволяє стати адміністратором. • Виконання коду з правами суперкористувача. 	<ul style="list-style-type: none"> • Принцип найменших привілеїв (least privilege). • Регулярне оновлення ПЗ. • Сегментування доступу в системі.

Метод STRIDE – один із найефективніших інструментів моделювання загроз, який дозволяє виявити потенційні вразливості ще до того, як інцидент відбудеться. У поєднанні з іншими моделями (наприклад, MITRE ATT&CK) він дозволяє побудувати повну картину захисту, що включає як профілактику, так і аналіз після атаки.

- **MITRE ATT&CK Framework** – це всесвітньо визнана база знань про поведінку кіберзловмисників, яка використовується для моделювання загроз, аналізу інцидентів та підвищення рівня кіберзахисту організацій. Цей фреймворк був розроблений дослідницькою організацією MITRE Corporation та з моменту створення став одним із ключових інструментів для аналітиків з кібербезпеки.

MITRE ATT&CK структурується за такими елементами:

1. **Tactics (Тактики):** Це цілі або стратегічні наміри зловмисника на кожному етапі атаки (наприклад, отримання доступу, утримання присутності в системі, збір інформації).
2. **Techniques (Техніки):** Це конкретні способи досягнення цілей, визначених у тактиках. Наприклад, техніка «Phishing» використовується в тактиці Initial Access (початковий доступ).
3. **Sub-techniques (Підтехніки):** Дозволяють деталізувати техніки, щоб відобразити різноманітні методи їх реалізації.
4. **Mitigations (Засоби захисту):** Рекомендовані заходи для зменшення або запобігання ефективності атак.

MITRE ATT&CK – це не просто база даних атак, а потужний аналітичний фреймворк, який надає змогу не лише розуміти поведінку зловмисників, але й активно будувати стратегії захисту, що базуються на реальних даних. Його впровадження є важливою складовою сучасної кібербезпеки, особливо у контексті розслідування інцидентів та моделювання загроз.

- **Kill Chain Model** – це концептуальна модель, розроблена аналітиками компанії Lockheed Martin, що описує послідовні етапи кібератаки з точки зору зловмисника. Вона вперше була представлена у 2011 році в контексті військових стратегій, але була адаптована до кібербезпеки для розуміння, перехоплення та блокування дій противника на різних етапах атаки.

Модель складається з 7 основних етапів, що представляють типову послідовність кібератаки (табл. 2).

Таблиця 2 – Основні кроки моделі Kill Chain Model

№	Назва	Опис	Мета
1	Reconnaissance (Розвідка)	Зловмисник збирає інформацію про цільову організацію (наприклад, через відкриті джерела, соціальні мережі, сканування мережі).	Виявити вразливі точки або цілі для атаки.
2	Weaponization (Створення зброї)	Комбінування шкідливого ПЗ з експлойтом, наприклад, створення зараженого PDF або Word-файлу.	Підготувати засіб для проникнення.
3	Delivery (Доставка)	Надсилання шкідливого компонента до цілі, наприклад, через фішинговий email, USB-носії або вебсайт.	Донести "зброю" до системи жертви.
4	Exploitation (Експлуатація)	Використання вразливості в системі або у взаємодії користувача (наприклад, відкриття зараженого файлу) для запуску шкідливого коду.	Отримати контроль над системою.
5	Installation (Інсталяція)	Встановлення бекдору або іншого зловмисного ПЗ для забезпечення стійкої присутності у системі	Закріпитися на машині.
6	Command and Control (C2)	Встановлення зв'язку з сервером зловмисника для віддаленого керування зараженою системою.	Отримати контроль та можливість керувати діями
7	Actions on Objectives (Дії для досягнення мети)	Здійснення основної мети атаки: викрадення даних, знищення інформації, саботаж тощо	Досягти цільових результатів (наприклад, шпигунство, фінансова шкода, шифрування даних тощо).

Kill Chain Model – це корисний стратегічний інструмент, який дозволяє виявляти та блокувати кібератаки на різних етапах їх розвитку. У поєднанні з MITRE ATT&CK та

іншими фреймворками вона надає повну картину поведінки зловмисника та дозволяє ефективно будувати системи виявлення, реагування і профілактики атак.

Для практичного дослідження було змодельовано інцидент фішингової атаки з подальшим зараженням системи шкідливим програмного забезпечення. На основі логів та спостережень відтворено сценарій проникнення, ідентифіковано вектори атаки та визначено критичні точки. В табл. 3 показана класифікація загроз в контексті досліджуваного інциденту методом STRIDE.

Таблиця 3 – Класифікація загроз методом STRIDE

Компонент STRIDE	Загроза	Як проявляється в інциденті
Spoofing	Підміна особи	Атакуючий видає себе за легітимного співробітника компанії у фішинговому листі
Tampering	Зміна даних	Модифікація PowerShell-скрипту для приховання слідів
Repudiation	Відмова від дій	Атакуючий використовує викрадені облікові дані без можливості визначення особи
Information Disclosure	Розголошення даних	Облікові дані передаються через Command-and-Control (C2) сервер
Denial of Service	Відмова в обслуговуванні	Не критично в даному сценарії, але можливе в рамках знищення журналів логів
Elevation of Privilege	Підвищення привілеїв	Атакуючий використовує викрадені облікові дані для ескалації прав у мережі

Фреймворк MITRE ATT&CK дозволяє описати кожну фазу інциденту за техніками та тактиками атак у вигляді моделі, яка представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Модель MITRE ATT&CK з врахуванням тактик та технік

Етап атаки	Тактика (Tactic)	Техніка (Technique)	Код ATT&CK	Опис дій атакуючого
Initial Access	Phishing	Spearphishing Link	T1566.002	Користувачу надсилають електронний лист з шкідливим посиланням.
Execution	Command Execution	PowerShell	T1059.001	Сценарій виконується через PowerShell після кліку.
Persistence	Registry Run Keys	Registry Run Keys / Startup Folder	T1547.001	Backdoor додається в автозавантаження.
Privilege Escalation	Exploitation	Exploitation for Privilege Escalation	T1068	Якщо потрібно – експлуатація вразливостей для підвищення прав.
Credential Access	Credential Dumping	LSASS Memory	T1003.001	Збір облікових даних з пам'яті.
Defense Evasion	Obfuscated Files	Obfuscated PowerShell Script	T1027.002	Використання шифрування або маскування команд.

Command and Control	C2 Communication	Web Protocols	T1071.001	З'єднання з сервером управління через HTTP(S).
Exfiltration	Data Exfiltration	Exfiltration Over Web Service	T1567.002	Витік даних через веб-запит до зовнішнього ресурсу.

На рис. 1 показано діаграму взаємозв'язку, яка ілюструє послідовні дії зловмисника – від фішингової атаки до витоку даних – через взаємодію між користувачем, системними компонентами (email-сервер, PowerShell, AD), і зовнішнім C2-сервером.

Рисунок 1 – Діаграму взаємозв'язку

Діаграми взаємозв'язку – це потужний інструмент аналізу та візуалізації кіберінцидентів, який дозволяє краще зрозуміти, що сталося, як, і які наслідки має атака. Вони особливо корисні при використанні в комбінації з моделями STRIDE, ATT&CK чи Kill Chain.

У результаті дослідження було доведено, що попереднє моделювання інцидентів дозволяє скоротити час виявлення до 40%, а також зменшити навантаження на аналітиків за рахунок автоматизації частини аналізу.

Висновки. Моделювання інцидентів кібербезпеки є надзвичайно ефективним інструментом у процесі розслідування та реагування. Воно дозволяє не лише зрозуміти механізм атаки, а й запобігти її повторенню.

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:

- Використання фреймворків типу ATT&CK дозволяє стандартизувати підходи до розслідувань.
- Моделювання інцидентів значно покращує швидкість та точність аналізу.

У майбутньому слід розвивати напрямок симуляційного тестування систем безпеки, поєднуючи моделі з штучним інтелектом для передбачення складних атак.

ЛІТЕРАТУРА

1. Threatmodeler. Getting Started with Threat Modeling: How to Identify Your Mitigation Strategy. URL: <https://threatmodeler.com/getting-started-with-threat-modeling-how-to-identify-your-mitigation-strategy/>
2. Гапон А. О. Підходи до побудови моделі загроз для аналізу безпеки відкритого програмного кода / А. О. Гапон, В. М. Федорченко, А. О. Поляков // Системи обробки інформації. 2020. Вип. 1. С. 128-135.
3. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України: URL: <https://cip.gov.ua/ua/news/cert-ua-minulogo-roku-oprasyovala-4315-kiberincidentiv>
4. Полотай О.І. Використання комп'ютерної криміналістики для забезпечення ефективного розслідування інцидентів інформаційної та кібербезпеки. Вісник ЛДУБЖД : зб. наук. праць. Львів : ЛДУБЖД, 2023. № 28. С. 73–80.

RESILIENCE OF CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE: ECONOMIC DRIVERS FOR TRANSITIONING TO RENEWABLE ENERGY SOURCES

Nataliia UkhnaI, Kateryna Klymenko

СТІЙКІСТЬ КРИТИЧНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ЕКОНОМІЧНІ ДРАЙВЕРИ ПЕРЕХОДУ НА ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Наталія Ухналь

доктор філософії з економіки
завідувач відділу, ДННУ «Академія фінансового управління»
(Україна)

Катерина Клименко

кандидат економічних наук, старший дослідник
завідувач відділу, ДННУ «Академія фінансового управління»
(Україна)

Анотація. Досліджено економічні детермінанти переходу на відновлювані джерела енергії в контексті забезпечення стійкості критичної енергетичної інфраструктури. Визначено, що традиційні підходи до оцінки ефективності енергетичних проектів не враховують стратегічну цінність енергетичної незалежності та ризики національної безпеки. Встановлено п'ять ключових економічних детермінантів енергетичного переходу: економічна ефективність технологій генерації та зберігання енергії з урахуванням екстерналій; оптимізація структури енергосистеми через диверсифікацію змінних та диспетчеризованих джерел; розвиток інфраструктури передачі електроенергії на великі відстані; впровадження механізмів енергоефективності; формування збалансованої державної політики з регуляторними та економічними стимулами. Доведено, що методологія економічного аналізу критичної енергетичної інфраструктури повинна включати багатокритеріальний підхід до прийняття рішень в умовах невизначеності, аналіз витрат та вигод з урахуванням зовнішніх ефектів, моделювання сценаріїв розвитку. Обґрунтовано необхідність створення спеціалізованих методологій оцінки проектів модернізації критичної інфраструктури з квантифікацією вартості енергетичної безпеки та синергетичних ефектів інтеграції різних типів відновлюваних джерел енергії.

Вступ. Критична енергетична інфраструктура являє собою сукупність взаємопов'язаних технічних систем, об'єктів та мереж, порушення функціонування яких може призвести до серйозних наслідків для національної безпеки, економічної стабільності, громадської безпеки або здоров'я населення. За визначенням міжнародних організацій та національних регуляторів, енергетична інфраструктура включає об'єкти генерації, передачі, розподілу та зберігання енергії, системи управління та контролю, а також супутню інфраструктуру забезпечення. Економічні детермінанти переходу до відновлюваних джерел енергії в контексті критичної інфраструктури потребують комплексного наукового аналізу, оскільки традиційні підходи до оцінки ефективності енергетичних проектів не в повній мірі враховують стратегічну цінність енергетичної незалежності, ризики для національної безпеки та соціально-економічні наслідки порушення функціонування енергосистеми.

Актуальність. Енергетична система займає центральне місце серед об'єктів критичної інфраструктури держави, виступаючи основою для функціонування всіх секторів національної економіки та забезпечення життєдіяльності суспільства. В умовах глобальних геополітичних трансформацій, кліматичних викликів та технологічних революцій питання модернізації критичної енергетичної інфраструктури набуває особливої актуальності для забезпечення національної безпеки та сталого розвитку. Сучасні виклики, включаючи військові конфлікти, кібератаки на енергетичні об'єкти, екстремальні погодні явища та волатильність цін на традиційні енергоносії, демонструють критичну вразливість централізованих енергетичних систем, побудованих на викопному паливі. Це зумовлює необхідність трансформації енергетичної інфраструктури в напрямі диверсифікації джерел енергії, підвищення рівня автономності та стійкості до зовнішніх загроз. Водночас критична необхідність прискорення глобального енергетичного переходу обумовлюється загостренням кліматичної кризи та зростаючою потребою у сталому економічному розвитку. Результати кліматичної конференції COP29 засвідчили готовність розвинених країн збільшити фінансування енергетичного переходу до 300 млрд дол. США щорічно до 2035 р., що підкреслює масштабність економічних трансформацій у глобальному енергетичному секторі [1].

Постановка задачі. Енергетична безпека, як складова національної безпеки, визначається здатністю держави забезпечувати надійне, доступне та стає енергопостачання для задоволення потреб економіки та населення в будь-яких умовах, включаючи кризові ситуації та зовнішні загрози. Таким чином, мета полягає в дослідженні економічних драйверів переходу на відновлювані джерела енергії в умовах забезпечення резильєнтності критичної енергетичної інфраструктури.

Результати дослідження. Концептуальна основа дослідження критичної енергетичної інфраструктури базується на інтеграції теорій національної безпеки, економічної безпеки та сталого розвитку. Трансформація критичної енергетичної інфраструктури в напрямі відновлюваних джерел енергії представляє собою комплексний процес системних змін, що охоплює технологічні, економічні, регуляторні та соціальні аспекти. Цей процес характеризується високим рівнем складності через необхідність забезпечення безперервності енергопостачання під час модернізації, координації дій множини стейкхолдерів та врахування довгострокових стратегічних цілей національного розвитку.

Економічні детермінанти переходу до відновлюваних джерел енергії в контексті критичної інфраструктури включають не лише традиційні показники економічної ефективності, такі як капітальні та операційні витрати, рівень рентабельності та період окупності інвестицій, але й специфічні фактори, пов'язані з забезпеченням критичних функцій енергосистеми. До таких факторів належать вартість забезпечення резервування та резильєнтності системи, економічна оцінка ризиків переривання енергопостачання, вартість підтримання стратегічних резервів енергоносіїв та витрати на забезпечення кібербезпеки енергетичних об'єктів.

Методологічний підхід до дослідження економічних детермінантів трансформації критичної енергетичної інфраструктури повинен враховувати багатокритеріальний характер прийняття рішень в умовах невизначеності, довгостроковий горизонт планування та необхідність балансування між економічною ефективністю та стратегічними цілями забезпечення національної безпеки. Це потребує застосування спеціалізованих методів економічного аналізу, включаючи аналіз витрат та вигод з урахуванням зовнішніх ефектів, моделювання сценаріїв розвитку та оцінку стійкості інвестиційних рішень до різних типів ризиків.

Дослідження економічних аспектів відновлюваної енергетики активно розвивається у працях як українських, так і закордонних вчених. Значний внесок у розуміння економічних механізмів енергетичного переходу зробили вітчизняні дослідники С. О. Кудря, С. В. Войтко, Г. Г. Гелетуша, Т. О. Курбатова та І. М. Сотник, які зосередили увагу на специфіці впровадження відновлюваних джерел енергії в умовах української економіки. Серед закордонних науковців варто відзначити фундаментальні праці М. Якобсона, Н. Стерна, П. Ейкінса, Дж. Сакса та В. Нордхауса, які сформуvalи теоретичне підґрунтя економіки енергетичного переходу.

Аналіз наявних досліджень свідчить, що успішна трансформація енергетичних систем потребує комплексного підходу, який враховує як технологічні, так і економічні аспекти. Ключовими економічними детермінантами переходу до відновлюваних джерел енергії є [2]:

1. Економічна ефективність різних технологій генерації та зберігання енергії, яка має враховувати не лише прямі витрати, але й екстерналії виробництва енергії.
2. Оптимізація структури енергетичної системи через диверсифікацію джерел енергії, включаючи як змінні (вітрові та сонячні), так і диспетчеризовані (гідроенергетика, біомаса, геотермальна енергія) джерела.
3. Розвиток інфраструктури передачі електроенергії на великі відстані, що дозволяє підвищити надійність постачання та знизити загальносистемні витрати.
4. Впровадження механізмів енергоефективності та енергозбереження як ключових факторів зниження загального попиту на енергію.
5. Формування ефективної державної політики, яка може включати як прямі регуляторні механізми, так і економічні стимули для прискорення енергетичного переходу.

Важливим аспектом економічного аналізу є врахування того, що перехід до відновлюваної енергетики є невідворотним процесом не лише через кліматичні зміни, але й через обмеженість викопних ресурсів. Тому ключовим економічним питанням є не «чи відбудеться перехід», а «як оптимізувати його вартість та терміни» [2].

Висновки. Таким чином, економічна доцільність переходу до відновлюваних джерел енергії підтверджується як зростаючою конкурентоспроможністю технологій, так і необхідністю врахування кліматичних екстерналій традиційної енергетики. Оптимальна економічна модель енергетичного переходу має базуватися на диверсифікації джерел енергії, розвитку систем зберігання та передачі електроенергії, а також впровадженні механізмів підвищення енергоефективності. Успішна реалізація енергетичного переходу потребує збалансованої державної політики, яка поєднує регуляторні механізми та економічні стимули для всіх учасників енергетичного ринку.

Подальші дослідження мають зосередитися на розробці спеціалізованих методологій економічної оцінки проектів модернізації критичної інфраструктури з урахуванням багатокритеріальних підходів та аналізу невизначеності в довгостроковій перспективі. Особливу увагу слід приділити створенню моделей оцінки синергетичних ефектів від інтеграції різних типів відновлюваних джерел енергії та розробці механізмів квантифікації вартості енергетичної безпеки для національної економіки. Актуальним напрямом також є дослідження впливу цифровізації енергетичних систем на економічну ефективність та стійкість критичної інфраструктури в умовах зростаючих кіберзагроз.

ЛІТЕРАТУРА

1. New collective quantified goal on climate finance / COP29. 2024. 24 Nov. URL: <https://unfccc.int/documents/644460>.
2. Timmons D., Harris J., Roach B. The Economics of Renewable Energy. Boston University. URL: <http://www.bu.edu/eci/educationmaterials/teaching-modules>.

INTEGRATION OF VULNERABILITY DATABASES INTO ISMS – A PATH TO ENHANCING CYBER RESILIENCE OF CRITICAL SYSTEMS

Valentina Yashchuk, Andriy Ivanusa, Nataliya Maslova, Rostyslav Tkachuk, Taras Brych

ІНТЕГРАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ У СУІБ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ КРИТИЧНИХ СИСТЕМ

Ящук В.І., Івануса А.І., Маслова Н.О., Ткачук Р.Л., Брич Т.Б.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(Україна)

Анотація. У роботі запропоновано логіко-структурну модель інтеграції баз даних вразливостей (БДВ) у систему управління інформаційною безпекою (СУІБ) з метою підвищення кіберстійкості критичних інформаційно-технічних систем. Модель охоплює ключові етапи: агрегацію та нормалізацію даних, контекстуалізацію вразливостей, пріоритезацію ризиків, інтеграцію з системами реагування та адаптивний моніторинг. У межах дослідження конкретизовано вимоги до джерел вразливостей, визначено їх роль у підтримці процесів оцінки та зменшення ризиків, а також обґрунтовано практичну доцільність використання комбінованого підходу до інтеграції даних у критичних системах. Результати спрямовані на вдосконалення механізмів автоматизованого реагування в СУІБ та забезпечення стійкої роботи критичної ІТ-інфраструктури в умовах зростаючих кіберзагроз.

Вступ. У сучасному цифровому світі інформаційні технології є фундаментальним елементом функціонування державних, комерційних та соціальних структур. Проте їхнє широке впровадження супроводжується стрімким зростанням кіберзагроз, які можуть спричинити критичні наслідки для національної безпеки та економічної стабільності. Серед найуразливіших об'єктів – критична інфраструктура, що включає енергетичні комплекси, транспортні системи, комунікаційні мережі та державні інформаційні ресурси.

Кіберзагрози можуть не лише порушити роботу таких систем, але й призвести до масштабних аварій, втрати конфіденційних даних та порушення економічної рівноваги. Вразливості, які накопичуються в інформаційних системах, є основними точками доступу для зловмисників, ігнорування або несвоєчасна реакція на них підвищує ризик атак.

Зважаючи на це, питання інтеграції актуальних даних про вразливості у систему управління інформаційною безпекою критичних об'єктів набуває стратегічного значення. Це дозволяє забезпечити своєчасну ідентифікацію загроз, динамічну оцінку ризиків та автоматизоване реагування на потенційні атаки. Важливим аспектом є використання сучасних баз даних вразливостей, які містять стандартизовану інформацію про відомі загрози й можливі сценарії їх експлуатації.

Таким чином, ефективне управління інформаційною безпекою критичних систем має базуватися на комплексному підході, який включає аналіз, моніторинг і автоматизоване реагування на кіберзагрози. Запропонована концептуальна модель інтеграції даних з баз вразливостей у процеси оцінювання ризиків та управління загрозами покликана не лише

покращити захисні механізми, але й сприяти впровадженню адаптивних та стандартизованих рішень у сфері інформаційної безпеки.

Актуальність досліджень. У сучасних умовах цифровізації критичної інфраструктури головною проблемою є зростання кількості вразливостей, недостатній рівень автоматизації в їхньому виявленні та обмежена здатність оперативно оцінити рівень ризику. Стандарти ISO/IEC 27001 та NIST CSF регламентують підхід до управління вразливостями, проте не дають детального опису інтеграції із зовнішніми джерелами. Згідно з даними IBM X-Force чи ENISA, понад 60% успішних атак на критичну інфраструктуру реалізуються через невчасно виявлені відомі вразливості. Це створює потребу у концептуальних моделях, що дозволяють формалізувати процеси збору, нормалізації, пріоритезації й реагування на вразливості в межах критичних систем.

Постановка задачі. Метою роботи є розроблення структурної моделі для інтеграції даних баз вразливостей у процеси моделювання, діагностики та управління ризиками критичних систем. Основні завдання:

- визначити (уточнити) джерела релевантних даних про вразливості;
- побудувати модель, що охоплює етапи від збору даних до автоматизованого реагування;
- обґрунтувати застосування моделі в системах моніторингу та безпеки критичних об'єктів.

Методологія досліджень. Системне управління інформаційною безпекою охоплює весь життєвий цикл захисту інформаційних ресурсів організації – від планування і реалізації до постійного контролю та вдосконалення засобів захисту. Такий підхід базується на інтеграції кількох взаємодоповнюючих методологій.

Процесний підхід дозволяє структурувати управління інформаційною безпекою як набір взаємопов'язаних процедур: ідентифікацію ризиків, аналіз і класифікацію вразливостей, планування захисних заходів, їх впровадження та подальший моніторинг. Це забезпечує формалізацію рішень та послідовність дій у рамках системи.

Ризик-орієнтований підхід ставить у центр уваги оцінювання ризиків, дозволяючи пріоритезувати ресурси для захисту найбільш критичних активів і зосередитись на найнебезпечніших векторах атак. Така модель особливо важлива для критичних інформаційно-технічних систем, де навіть незначна вразливість може спричинити масштабні наслідки.

Стандартизований підхід забезпечує відповідність сучасним міжнародним нормам: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, NIST CSF, COBIT, ITIL. Ці стандарти надають уніфіковані вимоги до процесів виявлення, класифікації та обробки вразливостей, а також описують вимоги до політик, процедур і технічних рішень.

Адаптивний підхід дає змогу системі безпеки швидко реагувати на зміни – нові кіберзагрози, вразливості, оновлення нормативної бази чи зміну архітектури інформаційної системи. Така гнучкість забезпечується регулярним переглядом стратегій, процедур і технологій, а також впровадженням динамічного аналізу ризиків.

Таким чином, ефективне управління інформаційною безпекою вимагає поєднання різних методологічних підходів, адаптованих до специфіки конкретної організації. Комбінація процесного, ризик-орієнтованого, системного, стандартизованого та адаптивного підходів дозволяє створити стійку, гнучку та ефективну систему менеджменту ІБ, здатну протистояти сучасним кіберзагрозам і забезпечити безперервність діяльності організації.

Сучасні бази даних вразливостей – це централізовані платформи, які збирають, систематизують та публікують відомості про знайдені вразливості в програмному

забезпеченні, апаратному забезпеченні та мережах. Вони критично важливі для фахівців з кібербезпеки, адже дозволяють швидко реагувати на нові загрози; оцінювати ризики для своїх систем; пріоритетувати оновлення і заходи з усунення вразливостей.

Наукові дослідження, присвячені оглядам баз даних вразливостей [1-6], фокусуються на різних аспектах їх розробки, оновлення та використання. Основні напрями включають методи класифікації та категоризації вразливостей, де важливим етапом є створення стандартів і класифікацій, що дозволяють систематизувати інформацію про вразливості за різними критеріями (тип вразливості, методи атаки, рівень ризику); інструменти автоматизованого виявлення вразливостей з розробленням програмного забезпечення для автоматичної перевірки наявності вразливостей у програмному забезпеченні, що інтегрується з базами даних вразливостей; аналіз ефективності захисту враховуючи оцінку ефективності заходів безпеки, рекомендованих у базах даних вразливостей, та їх вплив на рівень загрози для інформаційних систем.

На попередньому етапі дослідження [7] авторами було проведено детальний порівняльний аналіз провідних баз даних вразливостей з акцентом на їх функціональні характеристики, що мають значення для автоматизованої інтеграції в процеси оцінювання ризиків. Розглядалися джерела, зокрема NVD, CVE® (MITRE), CISA KEV, Microsoft SUG, VulnDB, OSV, IBM X-Force, CERT тощо. Аналіз охоплював такі ключові параметри, як підтримка стандартів CVE, CVSS, CWE, наявність відкритих інтерфейсів API, формати експорту (CSV, JSON, XML), а також потенціал для інтеграції з СУІБ.

Результати засвідчили, що жодна з окремих баз даних не є універсальною з погляду повного охоплення критично важливих функцій оцінки ризику. Проте комбіноване використання кількох джерел дає змогу компенсувати обмеження кожного окремо взятого ресурсу, підвищити точність і повноту діагностики та покращити ефективність реагування.

Ці напрацювання стали підґрунтям для формування структурної моделі інтегрованої системи, запропонованої в даних тезах. У ній реалізовано послідовну інтеграцію даних із зовнішніх БДВ на всіх етапах: від агрегації та нормалізації до пріоритизації ризиків та автоматизованого реагування. Таким чином, запропонована модель не лише продовжує попередню концепцію, а й формує практичний механізм реалізації управління вразливостями в критичних ІТ-системах.

Результати досліджень - побудова інтегрованої системи. Ключові компоненти інтегрованої системи, наведеною на рисунку 1 є:

- агрегація та нормалізація: об'єднання даних з кількох баз даних (CVE, CVSS, CWE) у єдиному форматі для подальшої обробки;
- контекстуалізація: зіставлення вразливостей з активами ІТ-інфраструктури організації (на основі CMDB, ITSM) з урахуванням їх критичності;
- пріоритизація ризиків: застосування систем оцінки - CVSS (v2.0/v3.0), EPSS, наявність експлоїтів, тип вразливості тощо;
- інтеграція з СУІБ: передача даних на платформи SIEM, SOAR, IRP або ITSM для автоматичного реагування та створення інцидентів;
- моніторинг та адаптація: постійне оновлення моделей реагування, аналітики та політик захисту відповідно до змін у середовищі.

Рисунок 1 – Структура інтегрованої системи управління ризиками

В цьому дослідженні, на відміну від попередньої роботи авторів [7], в узагальненому переліку компонентів інтегрованої системи не застосовується база CERT. Причиною цього є те, що база CERT не має широких можливостей інтеграції через API чи у форматах JSON/XML, як інші (NVD, VulnDB, Microsoft SUG, OSV тощо). Її контент публікується у вигляді нотаток, орієнтованих переважно на читання людиною, а не на машинну обробку. Тобто, для автоматизованої, масштабованої побудови інтегрованої системи управління ризиками CERT має обмежене практичне застосування з точки зору моніторингу в режимі реального часу.

Особливістю моделі є її здатність адаптуватися до змін середовища загроз, підтримувати автоматизовану діагностику та скорочувати час реагування на критичні вразливості, що особливо важливо для безперервного функціонування критичних систем. Тож у структурі концептуальної моделі інтеграції, що описується в тезах, акцент зроблено на технічно зручних, стандартизованих джерелах, які дозволяють реалізувати повний цикл: виявлення – пріоритезація – реагування.

Використання сучасних баз даних вразливостей у рамках такої системи дозволяє:

- оперативно виявляти вразливості в цифровій інфраструктурі;
- скорочувати час реагування на критичні інциденти;
- оптимізувати витрати, зосереджуючись на найважливіших ризиках;
- автоматизувати аудити безпеки;
- дотримуватися міжнародних вимог та стандартів.

Тому поєднання процесних, ризик-орієнтованих, адаптивних та стандартизованих підходів є основою надійної, динамічної та масштабованої системи управління інформаційною безпекою, що особливо важливо для захисту об'єктів інфраструктури стратегічного значення.

Наукова новизна дослідження полягає у запропонованій структурній моделі інтеграції даних про вразливості з різних баз у систему управління інформаційною безпекою

критичних об'єктів, що забезпечує автоматизацію процесів оцінювання ризиків та реагування на загрози, адаптивність до змін кіберсередовища та відповідність сучасним міжнародним стандартам, що дозволяє оптимізувати кіберзахист стратегічних інформаційних систем.

Запропонована концептуальна модель інтеграції баз даних вразливостей може бути впроваджена у складі автоматизованих систем моніторингу й управління інформаційною безпекою критичних об'єктів інфраструктури, таких як енергетичні комплекси, транспортні вузли або державні інформаційні системи.

Практична реалізація моделі повинна включати етапи:

- підключення джерел вразливостей (наприклад, NVD, VulnDB, OSV) до системи збору подій через API або завантаження в уніфікованому форматі JSON/XML;
- агрегацію й обробку інформації засобами серверного модуля, який нормалізує дані, додає оцінки ризику (CVSS, EPSS) і позначає наявність експлойтів;
- контекстуалізацію отриманих вразливостей через співставлення їх із активами організації в CMDB, що дозволяє визначити критичність впливу кожної вразливості;
- передача результатів аналізу до систем SIEM або SOAR, які формують автоматизовані playbook'и реагування: блокування мережевої активності, створення інцидентів, сповіщення адміністратора;
- моніторинг виконання заходів та повторне оцінювання залишкового ризику, що дозволяє циклічно вдосконалювати політику захисту в реальному часі.

У рамках такої інтеграції модель не лише підтримує ухвалення рішень, а й дозволяє автоматизувати дії з нейтралізації загроз, що суттєво знижує час реагування та людський фактор. Завдяки використанню стандартизованих структур даних (CVE, CWE, CVSS) і відкритих протоколів, запропоноване рішення може бути легко адаптоване до різних архітектур ІТ-інфраструктури.

Висновки. У роботі розглянуто концептуальний підхід до побудови інтегрованої системи моделювання та управління ризиками в критичних інформаційно-технічних системах шляхом використання баз даних вразливостей. У межах дослідження було досягнуто такі результати:

- уточнено джерела релевантних даних про вразливості, зокрема NVD, CVE, CISA KEV, IBM X-Force, VulnDB, OSV, що містять стандартизовану інформацію, придатну для автоматизованого аналізу та інтеграції відмічено, що в узагальненому переліку компонентів інтегрованої системи не застосовується база CERT, як така, яка не має широких можливостей інтеграції через API чи у форматах JSON/XML;

- розроблено структурну модель, яка охоплює ключові етапи: агрегацію даних, їх нормалізацію, контекстуалізацію, пріоритезацію ризиків, інтеграцію у системи ISMS, SIEM, SOAR, а також адаптивне оновлення політик безпеки;

- обґрунтовано застосування моделі в системах моніторингу та захисту критичних об'єктів, зокрема в енергетичних, транспортних та державних ІТ-інфраструктурах, де необхідне своєчасне реагування на вразливості для забезпечення безперервності функціонування.

Запропонована система дозволяє підвищити ефективність управління ризиками, зменшити час реагування на загрози, оптимізувати ресурси та відповідати міжнародним стандартам безпеки. Модель забезпечує цілісний цикл обробки інформації: від збору до автоматизованого реагування, відповідає міжнародним стандартам та адаптована до

інтеграції в інфраструктуру об'єктів критичної інфраструктури. Її впровадження є актуальним кроком до забезпечення кіберстійкості критичних об'єктів інфраструктури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ruohonen J. A look at the time delays in CVSS vulnerability scoring // *Applied Computing and Informatics*. – 2019. – Vol. 15, No. 2. – P. 129–135. – DOI: [10.1016/j.aci.2017.12.002](https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.12.002).
2. Alkinoon, M., Althebeiti, H., Alkinoon, A., Mohaisen, M., Salem, S., Mohaisen, D. (2025). Industry-Specific Vulnerability Assessment. In: Barhamgi, M., Wang, H., Wang, X. (eds) *Web Information Systems Engineering – WISE 2024*. WISE 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 15440. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0576-7_10
3. Felkner, A., Adamski, J., Koman, J., Rytel, M., Janiszewski, M., Lewandowski, P., Pachnia, R., & Nowakowski, W. (2024). Vulnerability and Attack Repository for IoT: Addressing Challenges and Opportunities in Internet of Things Vulnerability Databases. *Applied Sciences*, 14(22), 10513. <https://doi.org/10.3390/app142210513>
4. Croft, R., Babar, M. A., & Kholoosi, M. M. (2023, May). Data quality for software vulnerability datasets. In *2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE)* (pp. 121-133). IEEE.
5. KEKÜL, H., ERGEN, B., & ARSLAN, H. (2022). Comparison and analysis of software vulnerability databases. *International Journal of Engineering and Manufacturing*, 12(4), 1.
6. Theisen C., Williams L. Better together: comparing vulnerability prediction models // *Information and Software Technology*. – 2020. – Vol. 119. – Article ID 106204. – DOI: [10.1016/j.infsof.2019.106204](https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.106204).
7. Ящук В.І., Івануса А.І., Маслова Н.О., Ткачук Р.Л., Брич Т.Б. Концептуалізація інтегративного використання баз даних вразливостей у контексті системного менеджменту інформаційної безпеки // *Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності*. – 2025. – Т. 31. – С. 59–61

PRACTICAL APPROACH TO GENERATING TRAINING NETWORK TRAFFIC FOR IMPROVING NIDS EFFICIENCY

Andrii Nikitenko

ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ГЕНЕРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ NIDS

Нікітенко А.О.

Донецький національний технічний університет
(Україна)

Анотація. У роботі представлено процес генерації навчального мережевого трафіку для донавчання моделей систем виявлення мережевих вторгнень (NIDS) на основі глибокого навчання. Запропонований підхід базується на моделюванні реалістичного мережевого середовища з відтворенням як легітимної активності користувачів, так і широкого спектру сучасних атак. Описано побудову ізольованої інфраструктури, інструменти для створення трафіку, особливості збору, обробки та маркування даних. Результати свідчать про ефективність створеного датасету для донавчання існуючих моделей NIDS за умов обмежених обчислювальних ресурсів.

Вступ. Проблема забезпечення мережевої безпеки є однією з ключових у сучасних інформаційних системах. Системи виявлення мережевих вторгнень (NIDS) потребують постійного вдосконалення за рахунок адаптації до нових типів атак. Одним із викликів є обмежена доступність сучасних навчальних наборів даних, які б відповідали реалістичним умовам [1].

Актуальність досліджень. Сучасні публічні датасети для NIDS, такі як CIC-IDS-2017, NSL-KDD чи UNSW-NB15 мають низку обмежень: застарілість, відсутність новітніх атак, слабе маркування тощо [1], [2]. Водночас, реальні мережеві траси часто є закритими через конфіденційність. У зв'язку з цим, формування власного датасету в контрольованому середовищі, із виконанням новітніх атак, є актуальним напрямом досліджень. Надійність і практична цінність такого датасету значною мірою залежить від його здатності відображати актуальні вектори загроз. Саме тому критично важливо включати до експериментального трафіку сучасні типи атак – зокрема, багатовекторні DDoS, атаки на IoT-пристрої та загрози, що використовують штучний інтелект [3]. Лише за таких умов можливо сформувати репрезентативний та надійний датасет, придатний для навчання моделей виявлення як відомих, так і нових загроз у реальному середовищі.

Постановка задачі. Метою дослідження є розробка практичного підходу до створення якісного, достовірного та репрезентативного набору мережевих даних у контрольованому середовищі за умов обмежених обчислювальних ресурсів. Додатково ставиться завдання визначити універсальну методологію, яка дозволяє генерувати сучасні датасети з включенням новітніх типів атак. Отриманий у результаті проведених експериментів набір даних покликаний усунути недоліки існуючих публічних рішень і сприяти розвитку інноваційних підходів до побудови інтелектуальних NIDS, заснованих на методах глибокого навчання.

Результати досліджень. У межах дослідження було реалізовано повний цикл формування навчального датасету для задач виявлення мережевих вторгнень. Побудовано

ізолюване експериментальне середовище, що складається з трьох типів машин: атакуючих, цільових (жертв) та перехоплювача трафіку. Інфраструктура функціонує на базі операційної системи Ubuntu з використанням мережевого обладнання MikroTik та логічного розділення через VLAN.

Для генерації мережевого трафіку реалізовано понад 20 сценаріїв атак із використанням сучасних інструментів, таких як: hping3, nmap, sqlmap, hydra, slowhttptest, beef-xss, msfvenom тощо. Також створено скрипти автоматизованого запуску атак і легітимного трафіку. Всі мережеві потоки зафіксовано за допомогою інструмента tshark у форматі .pcap.

Обробка зібраного трафіку здійснювалася за допомогою CICFlowMeter, що дозволило сформувати потокові сесії зі статистичними ознаками. Подальше очищення, нормалізація, маркування та кодування даних здійснено у Python. Створено два основних набори: benign.csv (нормальний трафік) і attack.csv (21 клас атак). Для атак типу reconnaissance виконано об'єднання підкласів в одну групу через невелику кількість зразків.

Проведено донавчання попередньо натренованої моделі CNN-BiGRU-Attention [4], яка була навчена на наборі CIC-IDS-2018. Після донавчання на авторському датасеті спостерігається покращення метрик:

Accuracy: 99.41% → 99.44%

Precision: 99.45% → 99.47%

Recall: 99.41% → 99.44%

F1-score: 99.42% → 99.45%

False Positive Rate: 0,0035 → 0,0033

Хоча отримане покращення є помірним, воно підтверджує релевантність і якість зібраного трафіку. Важливо, що позитивна динаміка досягнута за умов обмеженої інфраструктури та невеликого обсягу даних. Це демонструє доцільність і ефективність запропонованого підходу до формування локальних датасетів для навчання NIDS.

Висновки. У дослідженні представлено практичний підхід до формування навчального набору мережевого трафіку для задач виявлення вторгнень у контрольованому середовищі з обмеженими обчислювальними ресурсами. Побудована ізолювана інфраструктура дозволила згенерувати як легітимний трафік, так і понад 20 типів атак із використанням актуальних інструментів та сценаріїв, з урахуванням сучасних векторів загроз.

Отриманий датасет є структурованим, промаркованим та придатним до застосування у задачах глибокого навчання. Доновчання моделі CNN-BiGRU-Attention на основі зібраних даних продемонструвало позитивну динаміку ключових метрик, що підтверджує ефективність підходу.

Результати засвідчують, що навіть за мінімальних інфраструктурних умов можливо сформувати якісний датасет, здатний підвищити продуктивність моделей виявлення мережевих загроз. У подальших дослідженнях доцільно зосередитись на масштабуванні інфраструктури, розширенні типів атак, автоматизації процесу маркування, а також інтеграції нових класів загроз (IoT, fileless-malware, AI-driven атаки) для забезпечення актуальності та універсальності сформованих даних.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ring M., Wunderlich S., Scheuring D., Landes D., Hotho A. A survey of network-based intrusion detection data sets // *Computers & Security*. 2019. Vol. 86. P. 147–167. DOI: 10.1016/j.cose.2019.06.005.
2. Shone N., Ngoc T. N., Phai V. D., Shi Q. A deep learning approach to network intrusion detection // *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*. 2018. Vol. 2, No. 1. P. 41–50. DOI: 10.1109/TETCI.2017.2755858
3. Tariq F., Mushtaq M. F., Elhoseny M., Hassan M. A., Almogren A. Deep learning-based detection of DDoS attacks in IoT networks using GRU with attention mechanism // *Journal of Network and Computer Applications*. 2022. Vol. 195. Article ID: 103208. DOI: 10.1016/j.jnca.2021.103208.
4. Нікітенко А. О., Башков Є. О. Оптимізація системи виявлення мережових вторгнень на основі глибокого навчання із використанням методу зменшення розмірності та метаевристичних алгоритмів. *Наукові праці Вінницького національного технічного університету*. 2025. № 1. С. 86–98. DOI: 10.31649/2307-5376-2025-1-86-98.

METHODOLOGY FOR ORGANIZING A ZETTELKASTEN-STYLE KNOWLEDGE BASE FOR CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE PROTECTION

Illia Harbaruk, Iaroslav Dorohyi, Nataliya Maslova

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ БАЗИ ЗНАНЬ У СТИЛІ ZETTELKASTEN ДЛЯ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

І. Гарбарук¹, Я. Дорогий¹, Н. Маслова²

¹Донецький національний технічний університет, (Україна),

²Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна)

Анотація. У роботі розглянуто використання підходу Zettelkasten як методологічної основи для побудови спеціалізованої бази знань, орієнтованої на потреби захисту критичної інформаційної інфраструктури (КІІ). Обґрунтовано, що класичні моделі організації інформації не забезпечують достатньої гнучкості та зв'язності в умовах високої складності й динаміки загроз. Запропоновано застосування графової моделі знань, реалізованої в середовищі Obsidian.md, для структурування нормативних, технічних та аналітичних компонентів кібербезпеки КІІ. Представлено методіку створення такої бази, що включає збір, класифікацію, побудову зв'язків і оцінку повноти знань із використанням спеціалізованих інструментів. Показано, що такий підхід дозволяє формувати адаптивну, масштабовану систему знань для підтримки прийняття рішень і забезпечення багаторівневої безпеки інфраструктурних об'єктів.

Вступ. У сучасних умовах зростання кіберзагроз особливого значення набуває безпека об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ). Їхній захист вимагає глибокого, актуального та структурованого знання. Система Zettelkasten, заснована на принципах створення взаємопов'язаних атомарних нотаток, на її основі може бути створена перспективна методика побудови спеціалізованої бази знань, орієнтованої на підтримку процесів аналізу та забезпечення безпеки КІІ.

Критичні інфраструктури характеризуються високою складністю, міждисциплінарністю й динамікою змін – нові загрози, вразливості, техніки атак і методи захисту постійно оновлюються. Фахівці мають інтегрувати знання з різних джерел: нормативно-правових актів, технічних стандартів (NIST, ISO 27001/27035, OWASP), дослідницьких статей, OSINT-даних тощо. Zettelkasten дозволяє формувати персоналізовану базу знань, яка зберігає контекст, підтримує еволюцію ідей і сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів, оцінюванню повноти знань й прийняттю актуальних рішень щодо захисту критичних інфраструктур та систем.

Постановка задачі. Метою дослідження є оцінка доцільності та ефективності побудови структурованої бази знань за методом Zettelkasten як основи аналізу повноти, зв'язності та актуальності захисту КІІ. Завдання:

- проаналізувати вимоги до знань у сфері захисту критичних інфраструктур;

- висвітлити можливості Obsidian як інструменту реалізації Zettelkasten для практичних завдань: audit, risk assessment, incident response;
- запропонувати методіку **ведення бази знань у стилі Zettelkasten для захисту КІІ**.

Основна частина. Захист критичної інформаційної інфраструктури (КІІ) вимагає від фахівців не лише загальних знань з кібербезпеки, а й глибокого розуміння специфіки технологічних процесів, нормативно-правового середовища та міждисциплінарних ризиків. На відміну від звичайних інформаційних систем, об'єкти КІІ часто включають промислові контролери, SCADA-системи, телекомунікаційні вузли або енергетичне обладнання, функціонування яких критично залежить від безперервності та точності. Це означає, що знання фахівця мають охоплювати не тільки технічні аспекти (наприклад, вразливості протоколів Modbus, OPC UA чи IEC 60870-5-104), а й логіку виробничих процесів, правила реагування на інциденти в реальному часі та вимоги державних регуляторів.

Крім того, така сфера вимагає розуміння стандартів (зокрема ISO/IEC 27001, NIST SP 800-82, IEC 62443), здатності інтегрувати відкриті джерела (OSINT) для виявлення потенційних загроз та навичок побудови моделей загроз, які враховують як кіберфізичну взаємодію, так і людський фактор. В умовах гібридних загроз особливо важливою стає здатність працювати з неструктурованою інформацією, виявляти приховані зв'язки між подіями та швидко адаптуватися до змін ситуації.

У контексті захисту складних об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ) особливу роль відіграє спосіб організації знань – не лише як накопичення інформації для аналізу захищеності структур, а як основа для швидкого прийняття рішень, виявлення взаємозв'язків між подіями та формування аналітичних висновків. В процесі дослідження було проаналізовано декілька моделей організації нотаток: ієрархічну, тегову (Flat + Tagging), Dewey-style та Zettelkasten – з акцентом на їх придатність до структуризації складної, динамічної та міждисциплінарної інформації. Результати аналізу відображено в Таблиці 1.

Таблиця 1 - Моделі організації нотаток

Модель	Тип моделі	Відповідність сфері КІІ
Folder-based	ієрархічна	Недостатня, через жорсткість ієрархії; проблеми з багатоконтекстністю подій і вразливостей
Flat + Tagging	Пласка структура з тегами	Орієнтована на користувача, без чіткої таксономії, гнучкість тегів дозволяє швидко фільтрувати чи знаходити потрібні нотатки при умові правильного налаштування
Dewey-style	Чітка ієрархічна	Не дозволяє побудувати багатовимірне уявлення про КІІ
Zettelkasten	Графова, асоціативна	Підходить для складних систем; підтримує багатовимірність та гнучкість

У контексті складності інфраструктурних об'єктів, саме Zettelkasten виявляється найбільш ефективною моделлю – завдяки своїй здатності відображати взаємозв'язки між багатьма рівнями інформації, підтримувати ідеї та забезпечувати гнучку навігацію в умовах невизначеності.

Підхід Zettelkasten, започаткований соціологом Нікласом Луманом сприяє глибокому осмисленню інформації, формуванню міждисциплінарних та міжоб'єктних зв'язків [1]. Ці переваги особливо актуальні в умовах високої динаміки та складності сфери кібербезпеки, зокрема щодо захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ).

Однак, як засвідчує сучасна література, підхід Zettelkasten недостатньо інтегрований у системи інформаційної безпеки, особливо в частині інцидент-менеджменту, оцінки ризиків та реагування на атаки на КІІ. Окремі дослідження зосереджуються на використанні відкритих джерел (OSINT) для виявлення загроз [2], а також на методологіях penetration testing у контексті SCADA, IoT та енергетичних систем [3]. Проте системне поєднання цих підходів із побудовою предметної бази знань залишається перспективним напрямом. Таким чином, на тлі зростаючих загроз для критичної інфраструктури виникає потреба в дослідженні й адаптації Zettelkasten як методології, що здатна підтримувати аналітичну діяльність та оперативне прийняття рішень в умовах змінної ситуації у сфері кібербезпеки.

Для реалізації підходу Zettelkasten найчастіше використовуються спеціалізовані цифрові інструменти, що підтримують створення взаємопов'язаних атомарних нотаток. У порівняльних оглядах інструментів персонального управління наборами інформації ([4], [5]) описано особливості платформ Roam Research, RemNote, Zettlr та Obsidian.md. Obsidian вирізняється як найбільш функціональний і придатний для роботи з технічно складними й міждисциплінарними темами, зокрема в галузі кіберзахисту КІІ [6].

Obsidian.md – це офлайн-редактор на базі Markdown, який забезпечує двонаправлені посилання, граф знань, систему тегів, шаблонів і розширення через плагіни. Obsidian.md є потужним інструментом реалізації підходу Zettelkasten, що чітко може проявитися у виконанні практичних завдань, таких як аудит безпеки, оцінка ризиків (risk assessment) та реагування на інциденти (incident response). Завдяки підтримці двонаправлених посилань, Obsidian дозволяє пов'язувати нормативні вимоги, знайдені вразливості, сценарії атак та дії реагування в єдину логічну мережу. Це особливо корисно під час аудиту, коли потрібно швидко зіставляти технічні характеристики систем із вимогами стандартів (наприклад, ISO 27001 або IEC 62443) та документувати відповідність.

Під час оцінки ризиків Obsidian дозволить створювати окремі нотатки для активів, загроз, вразливостей і контрзаходів, пов'язуючи їх між собою у вигляді графа. Така структура полегшує візуалізацію потенційних шляхів атаки й наслідків, а також дозволяє доповнювати базу даних у міру зміни контексту або появи нових даних.

У процесі реагування на інциденти, система дозволить підтримати швидкий доступ до SOP-документів, чек-листів, історії аналогічних випадків і контактних даних відповідальних осіб. Використання тегів (наприклад, #інцидент, #вразливість, #CVE) і шаблонів дозволяє стандартизувати ведення записів про інциденти, а плагін Graph Analysis – виявляти слабко пов'язані ділянки знань, які потребують доопрацювання.

Тож, Obsidian забезпечує не лише зберігання знань, а й розвиток аналітичного мислення, формування зв'язків між подіями, поняттями та діями – що є критично важливим для оперативного та обґрунтованого прийняття рішень у сфері кібербезпеки.

Результати. Безпосереднє значення для побудови цілісної бази даних про загрози, сценарії атак і відповідні захисні заходи, що стосуються об'єктів КІІ мають бази знань OSINT та penetration testing, оскільки саме ці напрямки дають змогу виявити вразливості, які можуть бути використані для компрометації життєво важливих систем.

OSINT (Open Source Intelligence) дозволяє збирати відомості з відкритих джерел – зокрема, про конфігурації мереж, публічно доступних IP-адрес, версій ПЗ, вразливих сервісів та навіть інформацію щодо помилкових дій персоналу. Для об'єктів КІІ, які часто мають зовнішні точки доступу (наприклад, віддалений моніторинг SCADA або веб-інтерфейси контролерів), OSINT дає змогу виявити потенційні цілі ще до початку активної фази атаки. Зібрана інформація може бути використана як частина моделі загроз та сценаріїв впливу.

Penetration testing імітує дії зловмисника й дозволяє перевірити реальну стійкість системи до атак. Для КІІ це особливо важливо, адже багато таких систем використовують застарілі або погано захищені технології, а можливість порушення їх роботи може призвести до фізичних наслідків (зупинка виробництва, енергетичного забезпечення тощо). Наявність бази знань, яка акумулює типові вектори атак, відомі CVE, результати попередніх тестувань, а також рекомендації щодо їх усунення, значно підвищує ефективність захисту.

Таким чином, інтегровані бази знань з OSINT і pentest слугують не лише інструментом технічного аналізу, а й основою для побудови заснованої на даних системи прийняття рішень у сфері захисту КІІ. Вони дозволяють бачити як загрозу в цілому, так і взаємозв'язки з іншими факторами, що є критично важливим для формування превентивних та адаптивних заходів кіберзахисту. На рисунку 1 представлено приклад, що ілюструє завдання з розслідування за електронною поштою в межах OSINT, яке, з огляду на використання техніки Google Dorks, має методичний зв'язок із тестуванням на проникнення.

Рисунок 1 – Приклад виявлення комплексних зв'язків у системах аналізу КІІ

У контексті забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури це свідчить про перетин між інструментами пасивного збору даних і активними методами оцінювання вразливостей. Таким чином, на прикладі двох формально різних напрямів – OSINT і pentest – демонструється інтеграція підходів, що є характерною для комплексного аналізу кіберризиків у системах КІІ.

Методика ведення бази знань у стилі Zettelkasten для захисту КІІ. Методика Zettelkasten у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури полягає у поступовому створенні гнучкої, контекстно насиченої бази знань на основі атомарних нотаток, що пов'язані між собою двонаправленими зв'язками, доповнені тегами, джерелами, прикладами з практики та інтегровані в реальні процеси оцінки ризиків, аудиту, реагування на інциденти і моделювання загроз. Підхід дозволяє не лише систематизувати розрізнену інформацію, а й виявляти нові взаємозв'язки, прогалини у знаннях та підтримувати їх актуальність завдяки регулярному огляду й аналізу структури графа. Схема запропонованої методики наведена на рисунку 2.

Рисунок 2 – Схема методики ведення бази знань у стилі Zettelkasten для захисту КІП

1. Підготовчий етап: формулювання мети та структури знань. На цьому етапі визначається ціль: наприклад, формування тематично повної бази знань, яка охоплює всі аспекти захисту КІП (нормативні, технічні, процедурні) та дозволяє проводити аналіз повноти й узгодженості заходів безпеки.

2. Етап "fleeting" та "literature notes" (Збір інформації). Використовуються OSINT-джерела, технічна документація, наукові статті, стандарти, звіти CERT-UA, MITRE ATT&CK for ICS. Занотовуються короткі ідеї (fleeting notes) одразу в Obsidian. Одна ідея = одна нотатка. Створювати "literature notes" – нотатки з ключовими положеннями джерел із зазначенням джерела (через шаблон або плагін Citations).

3. Створення "постійних нотаток" (permanent notes). Сформулювати власними словами чіткі, атомарні твердження: кожна постійна нотатка містить одну ідею (наприклад, "Вразливість протоколу Modbus дозволяє здійснити DoS без автентифікації"). Обов'язково додаються двонаправлені посилання на суміжні поняття, приклади атак, пов'язані нормативи, методи захисту тощо. На цьому етапі використовується тегування (наприклад, #вразливість, #інцидент, #scada, #IEC62443).

4. Побудова графа знань. Граф формується автоматично через режим графа (graph view) – кожна нова нотатка з лінками створює новий вузол у просторі знань. Створюються Maps of Content (MOC) – індексні нотатки з навігацією по темах (наприклад: "Penetration testing for КІП" → списки пов'язаних нотаток).

5. Регулярне ревію й уточнення знань. Періодично (наприклад, раз на тиждень) слід використовувати плагін "Random Note" або планувальник для повторного перегляду раніше створених нотаток. Уточнювати, зв'язувати, розширювати – не видаляючи старе.

6. Аналіз повноти знань (через Graph Analysis). Встановити плагін Graph Analysis і виконати обчислення основних метрик (Density – щільність зв'язків між нотатками; HITS – ключові вузли (основні теми знань); Louvain clustering – тематичні кластери (наприклад, «OSINT», «Інциденти», «IEC 62443»); Isolated notes – виявлення ізольованих записів (прогалини у знаннях); Adamic-Adar – пошук потенційних, ще не встановлених зв'язків).

7. Формування звітів і рефлексії – це документування результатів аналізу у спеціальній нотатці типу “Review_КІІ_дата”, збереження графів візуалізації у вигляді скріншотів або PDF.

8. Етап інтеграції з практичними задачами – це використання бази знань для:

- моделювання загроз (наприклад, TTP з MITRE ATT&CK),
- підготовки до аудиту (посилання на пункти нормативів),
- реагування на інциденти (чеклісти, типові сценарії),
- створення шаблонів інцидентів або процедур SOC у вигляді повторюваних структур.

Ця методика дозволяє створити гнучку, масштабовану, контекстно багату базу знань, що підтримує реальні практики у сфері захисту КІІ. Об’єднання Zettelkasten-логіки з можливостями Obsidian забезпечує не лише зберігання, а й розвиток знань, їх перевірку, самоаналіз і застосування у критичних ситуаціях.

Висновки. У результаті дослідження підтверджено доцільність і ефективність використання підходу Zettelkasten для систематизації знань щодо захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ). Проаналізовано вимоги до обсягу та структури знань, необхідних фахівцям, які працюють з КІІ, а також продемонстровано обмеження традиційних моделей організації нотаток у цій сфері.

З огляду на складність і динамічність предметної області, найбільш придатною виявилася графова, асоціативна модель Zettelkasten, реалізована в застосунку Obsidian.md. Обґрунтовано її ефективність для підтримки практичних завдань: аудиту, оцінки ризиків, реагування на інциденти, а також для пошуку неявних зв’язків (OSINT і penetration testing).

Використання середовища Obsidian.md дозволяє інтегрувати нормативні, технічні та процедурні компоненти безпеки в єдину мережеву структуру, що придатна для аналізу повноти охоплення, виявлення прогалин та асоціативного пошуку. Запропонована методика охоплює весь життєвий цикл побудови бази знань – від збору та фрагментації інформації до її перегляду, аналітики та інтеграції в управлінські та операційні процеси захисту КІІ.

Таким чином, реалізація підходу Zettelkasten у контексті захисту КІІ може розглядатися як один із інструментів формування оперативно придатного, аналітично цінного та динамічного інструменту для оцінки комплексності, зв’язності та готовності системи захисту інфраструктурних об’єктів від кіберзагроз.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аренс З. *Як писати розумні нотатки. Система Zettelkasten і наука продуктивного письма.* – Київ: Yakaboo Publishing, 2022. – 240 с.
2. Reiss, M., & Reuter, C. *OSINT for Critical Infrastructure Protection: Challenges and Opportunities.* // Journal of Information Warfare. – 2021. – Vol. 20(3). – С. 35–47.
3. Kubecka, R. *Penetration testing in SCADA and industrial environments.* // Industrial Cybersecurity Journal. – 2020. – Vol. 4(2). – С. 14–26.
4. Gessner, A. *Zettelkasten software comparison: Roam, RemNote, Zettlr, Obsidian* [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу: <https://zettelkasten.de/posts>
5. Obsidian.md. *Documentation* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://help.obsidian.md>
6. David, D. *How I use Graph Analysis in Obsidian to find knowledge gaps* [Електронний ресурс]. – 2023. – Режим доступу: <https://every.to/superorganizers/graph-analysis-in-obsidian>

ZERO-KNOWLEDGE PROOF AS A DRIVER OF PRIVACY IN SSI

Nataliia Shchur

ZERO-KNOWLEDGE PROOF ЯК РУШІЙ ПРИВАТНОСТІ У SSI

Щур Н.О.

Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

Анотація. У статті розглядається роль доказів з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proof, ZKP) у забезпеченні приватності в системах цифрової ідентичності (Self-Sovereign Identity, SSI). Проаналізовано теоретичні засади та приклади практичного впровадження ZKP у SSI, а також визначено основні переваги й обмеження цієї технології для захисту персональних даних у децентралізованих системах.

Вступ. У сучасному цифровому світі питання верифікації особи стає все актуальнішим, особливо в умовах зростання кількості онлайн-транзакцій та взаємодій у різних сферах життя. Традиційні моделі ідентифікації, які зазвичай ґрунтуються на централізованих базах даних, створюють суттєві ризики для конфіденційності та безпеки персональних даних, адже потребують зберігання великих масивів інформації, що робить такі системи вразливими до атак. Крім того, користувачі змушені надавати надмірний обсяг особистих атрибутів для підтвердження своєї ідентичності, що суперечить принципам мінімізації розкриття даних. Саме тому дедалі більшої популярності набуває концепція Self-Sovereign Identity, у межах якої особа самостійно керує своїми цифровими ідентифікаторами та повністю контролює обсяг розкритих атрибутів [1]. Однак навіть у SSI питання приватності залишається ключовим викликом, і саме тут на перший план виходять протоколи Zero-Knowledge Proof, що дозволяють одній стороні довести обґрунтованість твердження іншій, не розкриваючи жодних деталей цього твердження.

Актуальність дослідження. Використання Zero-Knowledge Proof у SSI не лише підвищує захист приватності, а й суттєво змінює взаємодію між користувачами та сервісами. Завдяки ZKP користувачі отримують можливість підтверджувати окремі властивості (наприклад, досягнення певного віку або наявність громадянства) без розкриття повного набору персональних даних. Такий підхід значно знижує ризики витоку чи зловживання інформацією та дозволяє SSI відповідати сучасним вимогам до конфіденційності, стійкості до зовнішніх та внутрішніх загроз і регуляторним нормам, зокрема GDPR та eIDAS [2]. Саме розвиток технологій ZKP визначає перспективи масштабування SSI як нового стандарту цифрової ідентичності у глобальному цифровому суспільстві.

Постановка задачі. Метою роботи є проаналізувати потенціал та завдання Zero-Knowledge Proof для забезпечення приватності у системах SSI, окреслити основні теоретичні та практичні підходи до впровадження ZKP, а також визначити ключові переваги та обмеження цієї технології в контексті децентралізованої ідентифікації.

Результати дослідження. Становлення децентралізованих технологій і зростання вимог до захисту персональних даних стимулюють пошук нових підходів до інтеграції Zero-Knowledge Proof у системи SSI. Zero-Knowledge Proof – це клас криптографічних

протоколів, що дозволяють доводити істинність певного твердження без розкриття додаткової інформації. Теоретично ZKP дає змогу реалізувати концепцію мінімального розкриття, тобто, користувач може підтвердити, наприклад, досягнення певного віку, не демонструючи при цьому документ, який містить точну дату народження, прізвище, ім'я тощо.

У типовій SSI-архітектурі виділяють три ролі: атестатор (issuer), власник (holder або prover) та перевіряльник (verifier). Атестатор видає цифровий атрибут у зашифрованому або хешованому вигляді. Коли виникає потреба перевірити певний атрибут, користувач формує спеціальний криптографічний доказ відповідності заданим умовам. При цьому перевіряльник отримує лише математично сформульований доказ того, що умова виконана. Таким чином особисті дані користувача не розкриваються і жодна конфіденційна інформація не потрапить до сторонніх осіб чи сервісів.

Важливим аспектом ZKP є також захист від можливості кореляції дій одного й того самого користувача у різних цифрових сервісах. Традиційні системи цифрової ідентифікації, як правило, передбачають передачу статичних ідентифікаторів (наприклад, електронна адреса чи номер телефону), які дозволяють легко пов'язати різні дії між собою, формуючи детальний профіль користувача. Натомість, завдяки застосуванню ZKP, кожна взаємодія є унікальною з точки зору інформації, яка передається. В результаті чого неможливо встановити, що два різних zk-докази належать одному користувачеві. Такий підхід є особливо важливим для запобігання відстеження активності або збору персональних даних великими провайдерами послуг.

Практична реалізація концепції ZKP у сучасних цифрових системах стала можливою завдяки розробці низки популярних криптографічних протоколів. Зокрема, набули широкого застосування такі протоколи, як zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-interactive Argument of Knowledge), zk-STARK (Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge) та Bulletproofs [3].

Протокол zk-SNARK забезпечує дуже компактні та швидкі для перевірки докази, базуючись на білінійних спарюваннях і поліноміальній арифметиці. Його ключовою особливістю є необхідність підготовки початкових параметрів (trusted setup), що є одночасно і сильною, і слабкою стороною схеми. Саме наявність початкового довірчого налаштування є найбільшим ризиком, адже потенційний компроміс цієї початкової фази може поставити під сумнів довіру до всієї системи. Попри це, zk-SNARK активно використовуються у такій відомій платформі як Polygon ID. У цій системі користувачі мають децентралізовані ідентифікатори (DID) і набір тверджень у вигляді криптографічних токенів. Кожне твердження може бути перетворене у zk-доказ певної властивості.

В свою чергу zk-STARK є еволюцією zk-SNARK і з'явився як відповідь на проблеми, пов'язані із необхідністю trusted setup у zk-SNARK. Основна перевага zk-STARK полягає у тому, що система не потребує початкового налаштування з секретними параметрами. Це означає, що безпека доказу не залежить від того, чи було коректно проведено первинну ініціалізацію, а перевірка може бути здійснена будь-ким у будь-який час. Крім того, zk-STARK вирізняється високою стійкістю до потенційних квантових атак, адже він базується на криптографічних функціях, стійких до квантових алгоритмів. Водночас, головним недоліком zk-STARK є відносно великі розміри доказів, що ускладнює їх використання у системах із обмеженою пропускну здатністю чи обмеженим обсягом для зберігання даних. Попри це, zk-STARK знайшов застосування у таких платформах, як StarkNet, завдяки високій масштабованості та прозорості механізму.

Протокол Bulletproofs з'явився як оптимізоване рішення для спеціальних класів задач, зокрема для діапазонних доказів. Bulletproofs дозволяє довести належність числового

значення певному інтервалу без розкриття самого значення, що має особливу цінність для фінансових операцій та перевірок цифрових атрибутів. Його головною перевагою є відсутність потреби у будь-якій довірчій початковій процедурі, що робить цей підхід прозорим і привабливим для фінансових сервісів та державних систем цифрової ідентифікації. Крім того, розмір доказів у Bulletproofs зростає дуже повільно (логарифмічно) зі збільшенням складності доведення. Водночас, суттєвим недоліком Bulletproofs є відносно повільна швидкість перевірки порівняно з zk-SNARK, що обмежує використання протоколу у високошвидкісних застосунках.

Іншим перспективним напрямом використання ZKP у сфері SSI є автентифікація через зовнішні облікові записи. Наприклад, протокол zkLogin, дозволяє користувачам входити в децентралізований застосунок, використовуючи їхні звичні облікові записи (Google, Facebook тощо), але без розкриття цих облікових записів самому застосунку. Користувач отримує від провайдера стандартний токен автентифікації, а потім локально генерує zk-доказ того, що цей токен дійсний і належить йому. Такий підхід забезпечує як зручність для користувача, так і відповідність сучасним стандартам приватності в Web3-застосунках.

Загалом, використання Zero-Knowledge Proof у SSI має такі ключові переваги:

- *Максимальний контроль користувача над приватністю.* Користувач сам вирішує, яку інформацію і кому надавати (доводити), мінімізуючи розкриття персональних даних;
- *Мінімізація цифрового сліду.* Сервери та верифікатори не зберігають надлишкових даних користувача, що знижує ризик витоків;
- *Сумісність із вимогами GDPR, eIDAS та іншими стандартами приватності.* Архітектури SSI з ZKP зменшують юридичне навантаження на провайдерів і покращують захист кінцевих користувачів;
- *Висока гнучкість та масштабованість.* ZKP дозволяють створювати довільні сценарії доказу атрибутів без централізованих посередників;
- *Підвищення рівня довіри у багатосторонніх цифрових взаємодіях.* Сторони можуть перевіряти необхідні властивості одне одного без розкриття надлишкової інформації.

Попри значні переваги, існують і певні обмеження впровадження Zero-Knowledge Proof у сфері децентралізованої ідентифікації:

- *Обчислювальна складність та ресурсоемність.* Деякі сучасні реалізації ZKP вимагають значних обчислювальних ресурсів на етапі створення та перевірки доказів, що може бути проблемою для мобільних пристроїв чи IoT;
- *Складність впровадження та інтеграції.* Для якісної реалізації ZKP потрібні спеціальні знання з криптографії та відповідна інфраструктура, що ускладнює масове поширення;
- *Недостатня стандартизація та інтероперабельність.* Різні реалізації протоколів і форматів доказів поки що не завжди сумісні між собою, що стримує розвиток екосистеми;
- *Обмеженість користувацького досвіду.* Не всі інтерфейси цифрових гаманців та сервісів зручні для кінцевих користувачів, а концепції ZKP часто є складними для розуміння нефакхівцями.

Висновки. Zero-Knowledge Proofs стають рушієм еволюції приватності у системах цифрової ідентичності, закладаючи основу для нової етики взаємодії у цифровому суспільстві. Їх інтеграція у системи SSI відкриває шлях до створення безпечних,

децентралізованих систем, де приватність користувача є пріоритетом, а контроль над персональними даними залишається за їх власником. Подальший розвиток криптографічних протоколів на базі ZKP має ключове значення для масштабного впровадження SSI у всі сфери цифрового життя.

ЛІТЕРАТУРА

1. Dieye M., Valiorgue P., Gelas J.P., Diallo E., Gh odous P., Biennier F., Peyrol É. *A Self-Sovereign Identity based on Zero-Knowledge Proof and Blockchain*. IEEE Access, 2023; 11: 1–18. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.326876>
2. Liu J., Liang Z., Lyu Q. *Empowering Privacy Through Peer-Supervised Self-Sovereign Identity: Integrating Zero-Knowledge Proofs, Blockchain Oversight, and Peer Review Mechanism*. Sensors, 2024; 24(24): 8136. <https://doi.org/10.3390/s24248136>
3. El-Hajj M., Oude Roelink B., Sarmah D.K. *Systematic review: Comparing zk-SNARK, zk-STARK, and Bulletproof non-interactive zero-knowledge proof protocols for privacy-preserving authentication*. Security and Privacy, 2024; n/a: e401. <https://doi.org/10.1002/spy2.401>

DEFINING CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ITS COMPONENTS IN THE ENERGY SECTOR

Valentyn Pokachailo

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Покачайло В. М.

аспірант відділу економіко-математичного моделювання
та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень,
ДННУ «Академія фінансового управління»
(Україна)

Анотація. Дослідження присвячено аналізу теоретичних підходів до визначення поняття критичної інфраструктури та її складових в енергетичному секторі України. Систематизовано основні теоретичні підходи до ідентифікації критичної енергетичної інфраструктури: системний, ризик-орієнтований, функціональний, секторальний, мережевий, структурний, геопросторовий, економічний, соціальний, технологічний, часовий та правовий. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до захисту критичної енергетичної інфраструктури в умовах цифровізації галузі та зростання рівня загроз.

Вступ. Енергетичний сектор традиційно розглядається як один із найбільш критичних компонентів національної інфраструктури, оскільки забезпечує функціонування практично всіх інших секторів економіки та соціальної сфери. Специфіка енергетичної інфраструктури полягає в її фундаментальній ролі для життєдіяльності суспільства, високому ступені технологічної складності та особливій вразливості до різноманітних загроз [1].

Концепція критичної інфраструктури сформувалася в наукових дослідженнях наприкінці ХХ століття як відповідь на зростаючу складність та взаємозалежність технологічних систем сучасного суспільства. У широкому розумінні критична інфраструктура визначається як сукупність фізичних та інформаційних систем, мереж, послуг та активів, порушення функціонування яких може мати серйозні наслідки для здоров'я, безпеки, економічного добробуту громадян або ефективного функціонування урядів [2].

Актуальність досліджень. Важливість дослідження теоретичних засад критичної інфраструктури в енергетичному секторі зумовлена кількома ключовими факторами. По-перше, зростаюча складність та взаємопов'язаність сучасних енергетичних систем вимагає переосмислення традиційних підходів до ідентифікації критично важливих об'єктів. По-друге, еволюція загроз у сфері кібербезпеки, терористичних атак та природних катастроф актуалізує потребу в комплексному теоретичному обґрунтуванні концепції критичної інфраструктури. Особливої важливості набуває необхідність систематизації наукових підходів до визначення критичності енергетичних об'єктів в умовах цифровізації галузі та

впровадження інтелектуальних енергетичних систем. Відсутність єдиної концептуальної основи ускладнює процеси стратегічного планування захисту енергетичної інфраструктури та міжнародної координації у сфері енергетичної безпеки.

В умовах сучасних викликів, пов'язаних з агресією російської федерації проти України, питання захисту критичної енергетичної інфраструктури набуло особливої гостроти та практичної значущості.

Постановка задачі. Метою дослідження є систематизація та аналіз теоретичних підходів до визначення поняття критичної інфраструктури та її складових в енергетичному секторі України.

Результати досліджень. Теоретичні підходи до визначення критичної інфраструктури еволюціонували від простих переліків стратегічно важливих об'єктів до комплексних методологій оцінки взаємозалежностей між різними секторами економіки. Сучасні дослідження акцентують увагу на системному характері критичної інфраструктури, її мережевій структурі та каскадних ефектах при порушенні функціонування окремих елементів.

Важливість дослідження теоретичних засад критичної інфраструктури в енергетичному секторі зумовлена кількома ключовими факторами. По-перше, зростаюча складність та взаємопов'язаність сучасних енергетичних систем вимагає переосмислення традиційних підходів до ідентифікації критично важливих об'єктів. По-друге, еволюція загроз у сфері кібербезпеки, терористичних атак та природних катастроф актуалізує потребу в комплексному теоретичному обґрунтуванні концепції критичної інфраструктури.

Особливої важливості набуває необхідність систематизації наукових підходів до визначення критичності енергетичних об'єктів в умовах цифровізації галузі та впровадження інтелектуальних енергетичних систем. Відсутність єдиної концептуальної основи ускладнює процеси стратегічного планування захисту енергетичної інфраструктури та міжнародної координації у сфері енергетичної безпеки.

Таким чином, аналіз та систематизація теоретичних підходів до визначення критичної енергетичної інфраструктури є важливим науковим завданням, розв'язання якого сприятиме формуванню ефективної методологічної бази для забезпечення стійкості енергетичних систем.

Питання теоретичного обґрунтування поняття критичної інфраструктури набуло особливої актуальності в умовах зростаючої взаємозалежності сучасних технологічних систем та підвищення рівня загроз для їх функціонування. Енергетичний сектор, як основа економічної та соціальної стабільності держави, потребує чіткого концептуального визначення критичних об'єктів та системного розуміння їх ролі у забезпеченні національної безпеки.

Сучасна наукова думка пропонує різноманітні методологічні підходи до ідентифікації та класифікації критичної енергетичної інфраструктури, кожен з яких акцентує увагу на окремих аспектах її функціонування. Ці підходи формують теоретичну базу для розробки ефективних стратегій захисту та управління ризиками в енергетичній сфері, враховуючи специфіку сучасних викликів та загроз.

Розглянемо основні теоретичні підходи до визначення критичної інфраструктури та її складових в енергетичному секторі:

Системний підхід розглядає критичну інфраструктуру як взаємопов'язану систему об'єктів, порушення функціонування яких може спричинити каскадні ефекти. В енергетичному секторі це включає електростанції, мережі передачі та розподілу електроенергії, нафто- та газопроводи, які функціонують як єдиний комплекс.

Ризик-орієнтований підхід фокусується на ідентифікації об'єктів за критерієм потенційних загроз та наслідків їх ураження. Критичними вважаються ті енергетичні об'єкти, втрата яких може призвести до значних економічних збитків, загрози національній безпеці або життю людей.

Функціональний підхід визначає критичну інфраструктуру через призму виконуваних нею функцій. В енергетиці це передбачає забезпечення безперебійного постачання електроенергії, палива та інших енергоресурсів для життєдіяльності суспільства.

Секторальний підхід класифікує критичну інфраструктуру за галузевою ознакою. Енергетичний сектор виділяється як окрема категорія, що включає об'єкти генерації, транспортування та розподілу енергії.

Мережевий підхід акцентує увагу на взаємозалежності між різними інфраструктурними системами. Енергетична інфраструктура розглядається у контексті її зв'язків з телекомунікаціями, транспортом, водопостачанням та іншими критичними секторами.

Структурний підхід розглядає критичну енергетичну інфраструктуру через призму її фізичних компонентів та архітектури. Цей підхід класифікує об'єкти за типом (генеруючі потужності, підстанції, лінії електропередач) та їх роллю в загальній структурі енергосистеми.

Геопросторовий підхід акцентує увагу на територіальному розміщенні критичних об'єктів та їх географічній взаємозалежності. Враховуються фактори концентрації енергетичних потужностей, транскордонні енергетичні коридори та регіональні особливості енергопостачання.

Економічний підхід визначає критичність через призму економічних втрат від припинення роботи об'єктів. Критерієм є вартість недовиробленої продукції, збитки споживачів та макроекономічні наслідки для національної економіки.

Соціальний підхід фокусується на впливі енергетичної інфраструктури на життєдіяльність населення. Критичними вважаються об'єкти, відключення яких загрожує життю і здоров'ю людей, функціонуванню соціально важливих установ (лікарні, школи, транспорт).

Технологічний підхід базується на технічних характеристиках обладнання та систем. Критичність визначається через призму унікальності технологій, складності відновлення, наявності резервних потужностей та технологічних взаємозалежностей.

Часовий підхід враховує динамічні аспекти критичності залежно від часових факторів: пікові навантаження, сезонні коливання попиту, час доби. Критичність об'єктів може змінюватися в залежності від режимів споживання енергії.

Правовий підхід визначає критичну інфраструктуру через нормативно-правові акти та державні стандарти. Базується на законодавчих критеріях віднесення об'єктів до категорії критично важливих для національної безпеки.

Ці підходи поєднуються у комплексних методологіях для всебічного аналізу та захисту критичної енергетичної інфраструктури, враховуючи як технічні, так і соціально-економічні аспекти її функціонування.

Правове регулювання критичної інфраструктури в Україні отримало нову якість з прийняттям Закону України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX. [3]. Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури і є складовою законодавства у сфері національної безпеки. Документ замінив попередню систему регулювання, засновану на Постанові КМУ № 1109 від 2020 року, та створив комплексну правову основу для захисту стратегічно важливих об'єктів. [3].

Закон України «Про критичну інфраструктуру» визначає критичну інфраструктуру як об'єкти, системи та їх частини, розташовані на території України, які є важливими для функціонування суспільства та економіки, забезпечення національної безпеки, оборони України, охорони громадського порядку, захисту довкілля, громадської безпеки та охорони здоров'я. Енергетичний сектор у цій системі посідає провідне місце як основа функціонування всіх інших критичних секторів. Стаття 9 Закону встановлює перелік секторів критичної інфраструктури, де енергетичний сектор визначається як один із пріоритетних напрямків державної політики. Енергетична критична інфраструктура включає об'єкти виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також об'єкти альтернативної енергетики.

Висновки. Проведений аналіз теоретичних підходів до визначення критичної інфраструктури в енергетичному секторі дозволяє зробити наступні висновки. Ефективне визначення критичної енергетичної інфраструктури потребує поєднання множини теоретичних підходів, оскільки жоден окремий підхід не може повноцінно охопити всі аспекти складної енергетичної системи, що підтверджує необхідність комплексного підходу до вирішення цього питання. Критичність енергетичних об'єктів є динамічною характеристикою, що змінюється залежно від технологічного розвитку, загроз безпеці, економічної ситуації та соціальних потреб суспільства, що вимагає постійного перегляду та актуалізації переліків критичних об'єктів. Сучасна енергетична інфраструктура характеризується високим рівнем взаємозалежності між різними компонентами, що вимагає системного підходу до її захисту та управління ризиками з урахуванням можливих каскадних ефектів при порушенні функціонування окремих елементів. Закон України «Про критичну інфраструктуру» створив належну правову базу для ідентифікації та захисту критичних енергетичних об'єктів, проте потребує подальшого розвитку підзаконних актів та методологічних документів для повноцінної імплементації його положень. В умовах сучасних викликів національній безпеці України особливо важливим є практичне застосування теоретичних розробок для забезпечення стійкості енергетичної системи країни, що надає дослідженню актуальності та практичної значущості. Перспективними напрямками подальших досліджень є розробка комплексної методології оцінки критичності енергетичних об'єктів, що поєднуватиме найкращі елементи різних теоретичних підходів та враховуватиме специфіку енергетичної системи України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Клименко К.В., Савостьяненко М.В. Стратегічні аспекти співробітництва України з МФО в енергетичному секторі. *Наукові праці НДФІ*. 2021. №1. С. 83-100. <https://doi.org/10.33763/npndfi2021.01.083>
2. Кудряшов В. П. Критична інфраструктура та її функції. *Наукові праці НДФІ*. 2021. № 2. С. 5-24. <https://doi.org/10.33763/npndfi2021.02.005>
3. Про критичну інфраструктуру: Закон України від 21.09.2024 № 1882-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text>

INFORMATION SECURITY IN IMPLEMENTING MARKETING STRATEGIES IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Vladyslav Holub

БЕЗПЕКА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Голуб Владислав Володимирович
Університет митної справи та фінансів
(Україна)

Анотація. В той час коли цифровий маркетинг стрімко розвивається виникає проблема з безпекою інформації, тому кібербезпека стає важливою частиною успішної маркетингової стратегії. Дана робота досліджує головні аспекти для захисту даних на підприємстві та дає рекомендації щодо їх використання. Автор підкреслює важливість безпечного зберігання даних в контексті довіри та лояльності клієнтів бізнесу, а також вплив кібератак на репутацію бренда.

Вступ. В сучасному світі цифрова інформаційна інфраструктура ринку включає безліч елементів: соціальні мережі, пошукові системи, відеохостинги, мобільні додатки тощо. Ця інформація широко використовується маркетологами та дає їм змогу ефективно виконувати свою роботу. Але завдяки стрімкому цифровому розвитку безпечна обробка та збереження цих даних стає все складнішим. Коли заходить мова про маркетингову стратегію та маркетинг в цілому, мало хто задається питанням про кібербезпеку, але вона є важливим елементом маркетингу, яка захищає цифрову інформацію, що збирається підприємством, від зовнішніх загроз. Сюди можна віднести: захист від DDoS-атак, фішинга, вірусів та втрати даних все це може привести до серйозних репутаційних чи фінансових втрат, що безумовно зруйнує всі маркетингові плани підприємства. Витік даних з підприємства – найбільш розповсюджена проблема кібербезпеки, якщо дана інформація потрапляє до шахраїв – катастрофічно вплине як на репутацію підприємства так і на фінансовій складовій. Щоб застерегти себе від даних дій та створити довірливі відносини з клієнтами підприємству необхідно дотримуватися нормативних вимог задля того, щоб укріпити свою маркетингову безпеку та захищати клієнтську базу.

Актуальність досліджень. В Інтернеті кожену секунду відбувається величезний, за своїм об'ємом, обмін даними що робить питання кібербезпеки надважливим в сфері маркетингу. Щоб слідувати цьому розвитку підприємствам необхідно прогнозувати та адаптуватися до майбутньої ситуації на ринку, це дасть їм змогу максимально впливати на можливі ризики, які зв'язані з внутрішнім середовищем компанії. Щоб досягти цього потрібно пришвидшити передачу інформацією, зокрема з-за допомогою зменшення кількості учасників які беруть участь в цьому та забезпечити максимальну безпеку їх зберігання та обробки. У зв'язку з цим різко зростає кіберзлочинність цілком стають персональні дані клієнтів або ж розповсюдження неправдивої й маніпулятивної інформації. Тому підняття питання про безпеку даних споживачів, яку збирають маркетологи можна вважати актуальною. Також не потрібно забувати й про вплив DDoS-атак, які можуть

привести до несправності сайту чи й зовсім до його втрати, що зробить всі маркетингові зусилля в SEO марними, а саме підприємство зазнає значних фінансових втрат.

Постановка задачі. Ринок товарів та послуг можна охарактеризувати як висококонкурентним, що робить формування маркетингової стратегії одним із найважливіших процесів на підприємстві та є фактором успішного розвитку. Головною метою роботи є надання рекомендацій щодо забезпечення безпеки обробки та зберігання маркетингової інформації.

Результати досліджень. Складно досягнути наскільки важливим є кібербезпека при формуванні маркетингової стратегії, адже на сьогоднішній час більшість комунікацій бренда з їх аудиторією відбувається саме через мережу Інтернет, що робить його вразливим до зовнішніх кібератак. По прогнозам ресурсу, Statista, до 2030 року світовий ринок кібербезпеки досягне позначки 657 млрд. доларів [1]. Задля того аби не допустити халатного відношення до безпеки даних підприємству важливо інвестувати в ресурси, що допоможуть застерегти чи мінімізувати наслідки від кібератак. Важливо проводити регулярні аудити систем, навчати працівників основами інформаційної безпеки, впроваджувати сучасні технології задля захисту інтернет ресурсів підприємства.

При формуванні маркетингової стратегії підприємства маркетингологи збирають великі об'єми інформації, в тому числі, персональні дані клієнтів. Вони використовують сучасні системи шифрування даних та алгоритми, які виявляють підозрілі дії чи інформацію. Клієнтам, в свою чергу, повинно бути зрозумілий механізм збору, обробки та захисту їх даних, що прописується в правилах конфіденційності та згоді на обробку персональних даних. Без зібраної інформації підприємству буде складно конкурувати на ринку, адже ця інформація допомагає спеціалістам виявляти закономірності та взаємозв'язки, формувати поведінкові стереотипи серед клієнтів, аналізувати їх поведінку, моделювати можливий розвиток подій на основі історичних даних тощо. Компанії, які надають цифрові послуги, усе частіше інтегрують тематику безпеки у свої комунікаційні стратегії, формуючи довіру та емоційний зв'язок із клієнтами [2].

З однієї сторони робота з великими обсягами інформації дає велику маркетингову користь, а з іншої сторони – постійний доступ до цифрових даних створює не мало проблем, які зв'язані з несанкціонованим використанням сторонніми особами. Не дивлячись на це технології Big Data продовжують постійно розвиватися, що стимулює розвиток нових можливостей для покращення інформаційної безпеки підприємства. На сьогоднішній день, не існує єдиної системи яка б забезпечила надійний захист інформації, що є однією з проблем для його широкого розповсюдження. Тому варто сформувані єдині правила, які дозволяють забезпечити безпечне використання технологій Big Data на українському ринку підприємництва задля уникнення проблем з зайвою адаптацією стратегії. Для того, щоб уберегти інформаційне середовище підприємства рекомендується виконати наступне:

1. Навчання працівників. Можна налаштувати складну, багатоскладову систему безпеки, але у не вмілих руках її успішне функціонування залишатиметься відкритим питанням. Безпека маркетингових даних не повинна лежати на плечах лише IT-спеціалістів. Необхідно навчати, як мінімум, основам роботи всіх працівників, які мають доступ до чутливої інформації, адже до проблем з безпекою даних приводять, в першу чергу, людські помилки. Для цього варто роз'яснити працівникам можливі загрози та їх наслідки, а також навчити їх обережного ставлення до наявної інформації. Також кожен з них повинен володіти інформацією про превентивні заходи на випадок підозрілих ситуацій;

2. Брандмауер та резервні мережі. Для того щоб забезпечити безпеку мережі необхідно використати надійний брандмауер, який буде блокувати вхід вірусам та потенційно вразливих програм. Для захисту від DDoS-атак рекомендується

використовувати резервні мережі. Також доступ до програмного забезпечення та до системи повинен бути обмеженим захищеною мережею. Особливо це стосується в роботі з особистим контентом, інструментів CRM-системи тощо. Важливо не переносити чутливу інформацію на пристрої, які не є корпоративними і не підключати їх до публічних мереж WIFI. Також обов'язковим елементом захисту є двухфакторна автентифікація;

3. Використання оновленого програмного забезпечення. Кібератаки відбуваються через слабкі місця в ПЗ, яке використовує підприємство, тому варто за можливістю оновлювати його. Використання офіційного програмного забезпечення та його регулярне оновлення – одне з перших та найпростіших рішень в забезпеченні безпеки маркетингової інформації;

4. Резервне копіювання. Це один з найважливіших аспектів захисту інформації в цифровому маркетингу. Регулярне резервне копіювання захистить підприємство від втрати даних та забезпечить спеціалістам ефективну роботу.

Публікація конфіденційної інформації або компрометація цінностей бренду може стати вирішальним фактором, що змушує компанії змінювати стратегію просування та управління репутацією [3]. При виконанні даних рекомендацій, підприємство може безпечно працювати з інформацією.

Висновки. На сьогоднішній день, безпека маркетингової діяльності стає важливою умовою для успішного функціонування підприємства. Недостатній захист персональних даних клієнтів та чутливої інформації підприємства може стати помилкою, яка призведе до критичної ситуації. Крім ресурсної підтримки безпеки зберігання даних важливо проводити також навчальну роботу з персоналом, який має доступ до такої інформації.

Для того, щоб знизити можливі ризики, які зв'язані зі зберіганням та обробкою інформації, необхідно використовувати всі можливі сучасні ресурси, методи й зберігати дані виключно на своїх власних корпоративних серверах. Важливо, щоб відділ інформаційної безпеки ретельно контролював дотримання даних дій.

Підводячи висновок, можна стверджувати, що кібербезпека – дуже важлива умова при реалізації маркетингової стратегії в підприємницькій діяльності, в якій необхідно врахувати всі можливі ризики та буди готовим відбивати всі потенційні атаки. Безпека даних клієнтів дозволить продемонструвати їм відповідальність з якою підходить підприємство до обробки зібраної інформації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Global cybersecurity market 2021-2030. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1359137/global-healthcare-cybersecurity-market/>;
2. Зав'ялова М., Іващенко С., Лященко О. Вивчення споживчого сприйняття кібербезпеки та маркетингових стратегій на ринку послуг. Соціальний розвиток: економіко-правові проблеми. 2025. № 4. URL: <https://doi.org/10.70651/3083-6018/2025.4.29>;
3. Тарасова К., Сало Я., Новак Г. Маркетинг в умовах цифрового шантажу. Економіка та суспільство. 2024. № 70. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-55>.

INTEGRATION OF NIST 800-53 STANDARD INTO AN AUTOMATED SECURITY MODEL FOR MULTI-CLOUD ENVIRONMENTS

Yevhenii Martseniuk

ІНТЕГРАЦІЯ СТАНДАРТУ NIST 800-53 В АВТОМАТИЗОВАНУ МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ МУЛЬТИХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩ

Марценюк Євгеній Віталійович

Національний Університет «Львівська політехніка» (Україна)

Анотація. У доповіді розглядається підхід до автоматизації процесів безпеки у мультимарних середовищах (AWS, Azure, GCP) із використанням інструментів Prisma Cloud та Ansible у відповідності до вимог стандарту NIST 800-53. Актуальність теми обумовлена зростанням складності хмарних архітектур та необхідністю забезпечення високого рівня захищеності конфігураційних параметрів на етапі створення та розгортання середовищ.

Запропонований підхід передбачає автоматизоване виявлення та виправлення типових конфігураційних вразливостей за допомогою сценаріїв Ansible, які базуються на контролях безпеки, визначених у NIST 800-53. Аналіз результатів демонструє, що інтеграція таких засобів дозволяє зменшити ризики, пов'язані з людським фактором, скоротити час реакції на інциденти та забезпечити сталість політик безпеки в умовах мультимарної інфраструктури.

Доповідь включає класифікацію ключових типів ризиків, порівняльний аналіз стану безпеки до і після впровадження автоматизації, а також рекомендації щодо першочергових заходів для забезпечення відповідності стандарту NIST 800-53 у новостворених хмарних середовищах.

Ключові слова: мультимарне середовище, автоматизація безпеки, NIST 800-53, Prisma Cloud, Ansible, DevSecOps.

Вступ. В умовах постійного зростання кількості кіберзагроз, складності та різноманітності атак на хмарні інфраструктури, особливо важливою стає необхідність впровадження та дотримання загальноприйнятих стандартів безпеки. Використання хмарних платформ (AWS, Azure, GCP) є популярним рішенням через гнучкість, масштабованість та економічність, однак ці переваги також супроводжуються високими ризиками безпеки через неправильно налаштовані конфігурації та слабкий контроль доступу. Стандарт NIST 800-53 визначає детальний набір вимог і контролів, що дозволяють організаціям мінімізувати ризики інформаційної безпеки, забезпечити ефективний захист критичних даних, систем та мереж. Контролі NIST 800-53 включають управління доступом, аудит та підзвітність, конфігураційний менеджмент, контроль за шифруванням даних та інші ключові аспекти інформаційної безпеки.

Актуальність досліджень. Автоматизація безпекових процесів у мультимарних середовищах є ключовою для забезпечення відповідності стандартам безпеки, мінімізації людських помилок та зменшення ризиків витоків інформації. Використовуючи інструмент Prisma Cloud, який дозволяє проводити сканування та аналіз конфігураційних налаштувань у реальному часі, ми виявили низку типових конфігураційних ризиків, характерних для хмарних середовищ AWS, Azure та GCP. Ці ризики можуть бути ефективно та автоматично

усунені за допомогою Ansible, який забезпечує автоматизацію налаштування, виправлення та моніторингу на базі чітко визначених рекомендацій стандарту NIST 800-53.

Постановка задачі. У контексті щойно створених хмарних середовищ особливо актуальними є політики безпеки, які покривають базові конфігураційні параметри та контроль за доступом. Відповідно до NIST 800-53, до найбільш критичних політик, які слід застосовувати з моменту створення середовища, належать:

- **AC-2 (Account Management)** – політики управління обліковими записами користувачів, включаючи створення, деактивацію та аудит.
- **AC-17 (Remote Access)** – контроль віддаленого доступу, особливо через SSH та RDP.
- **IA-5 (Authenticator Management)** – управління пароллями та ключами, включаючи політику складності, ротації та унікальності.
- **AU-2 (Audit Events)** і **AU-12 (Audit Generation)** – налаштування журналювання безпекових подій та моніторингу змін у конфігурації.
- **SC-12/SC-13 (Cryptographic Key Establishment and Management)** – забезпечення належного управління ключами шифрування, зокрема використання KMS або власних ключів.
- **SC-7 (Boundary Protection)** – контроль мережевого доступу через мережеві ACL та Security Groups.

Ці політики є фундаментом для подальшого розгортання більш складних механізмів контролю та моніторингу. Їх автоматизоване застосування дозволяє мінімізувати ризики на стартовому етапі та уникнути типових помилок, пов'язаних з людським фактором або недосвідченістю інженерів

Результати досліджень. Враховуючи мультихмарну природу сучасних інфраструктур, а також високу динаміку змін конфігурацій у таких середовищах, ігнорування окремих класів ризиків може призвести до швидкого накопичення вразливостей та формування умов для масштабних атак або витоків даних. Розуміння того, які саме ризики є найбільш поширеними, критичними або важко відстежуваними, дозволяє вибудувати ефективну стратегію автоматизованої профілактики та реагування. Нижче наведено ключові категорії ризиків, що можуть бути усунені в рамках автоматизованого підходу до безпеки.

Зважаючи на те, що хмарні середовища часто створюються за шаблоном із типовими конфігураціями, вони мають низку вразливостей, які повторюються незалежно від обраного провайдера. Ці вразливості зазвичай не є наслідком цілеспрямованої халатності, а скоріше результатом браку перевірених контрольних механізмів на ранньому етапі розгортання. Завдяки Prisma Cloud ми змогли ідентифікувати ці спільні вразливості та класифікувати їх за типом, критичністю та наслідками (Табл. 1).

Таблиця 1 – Ризики, які усуваються внаслідок автоматизованих корекцій

Категорія	Опис ризику	Критичність	Потенційні наслідки
Ідентифікація та доступ	Неналежні політики IAM щодо складності та ротації паролів (AWS)	Висока	Несанкціонований доступ до облікових записів
Ідентифікація та доступ	Використання адміністративних ролей та ключів, що керуються користувачами (GCP)	Висока	Привілеї доступу, компрометація системи

Мережева безпека	Незахищені налаштування мережевих груп безпеки та ACL (AWS, Azure, GCP)	Висока	Витік інформації, несанкціонований доступ
Мережева безпека	Відсутність контролю за SSH (22) та RDP (3389) з неперевіраних IP	Критична	Віддалений несанкціонований доступ, атаки
Моніторинг і аудит	Вимкнені логи трафіку та конфігураційних змін (AWS, Azure, GCP)	Середня	Відсутність аудиту, складність розслідувань
Моніторинг і аудит	Відсутність сповіщень про зміни у конфігурації (Azure, GCP)	Середня	Зниження швидкості реагування на інциденти
Захист даних	Шифрування даних ключами за замовчуванням (GCP)	Висока	Втрата контролю над критичними даними

Окрім класифікації ризиків, що можуть бути усунені автоматизовано, важливо також оцінити якісну різницю між хмарними середовищами до та після впровадження таких корекцій. Це дозволяє не лише виміряти ефективність застосованих змін, але й обґрунтувати доцільність автоматизації в умовах швидкого масштабування інфраструктури. Нижче наведено (Табл.2) порівняльний аналіз, що демонструє ключові відмінності між початковим станом безпеки та результатами після інтеграції контрольних механізмів згідно з NIST 800-53.

Таблиця 2 – Порівняння стану хмарних середовищ до та після впровадження автоматизованих виправлень

Критерій	До впровадження	Після впровадження
Політики IAM	Слабкі, можливий витік облікових даних	Автоматично налаштовані, регулярна ротація
Мережевий доступ	Відкриті порти та неконтрольований доступ	Обмеження доступу за IP, автоматичне блокування
Моніторинг	Відсутність або обмежений	Повний автоматичний моніторинг та сповіщення
Шифрування	Стандартні ключі	Користувацькі керовані ключі

Висновки. Впровадження автоматизації безпеки у мультихмарних середовищах за допомогою Prisma Cloud та Ansible у поєднанні зі стандартом NIST 800-53 є стратегічно важливим кроком до побудови стійкої, відповідальної та масштабованої ІТ-інфраструктури. У контексті сучасних викликів – високої динаміки змін, розподіленої архітектури та зростаючої кількості кібератак – автоматизація дозволяє не лише виявляти типові вразливості у конфігураціях, але й оперативно їх усувати ще до того, як вони призведуть до інцидентів.

Застосування стандарту NIST 800-53 як базового фреймворку забезпечує системність підходу, уніфікацію безпекових контролів і можливість масштабування політик у межах гетерогенних хмарних середовищ (AWS, Azure, GCP). Використання Ansible дозволяє трансформувати ці контролі у відтворювані сценарії, що суттєво знижує залежність від людського фактора та забезпечує повторювану якість захисту при кожному створенні нового середовища.

Prisma Cloud, у свою чергу, виконує роль постійного моніторингового та діагностичного інструменту, що дозволяє швидко виявляти відхилення від бажаного стану

безпеки та коригувати їх у автоматизований спосіб. Це дозволяє не лише зменшити кількість інцидентів, але й суттєво знизити обсяг ручної роботи, пов'язаної з аудитом і підтримкою відповідності.

У підсумку, такий підхід сприяє:

- побудові гнучкого й захищеного CI/CD-конвеєра з вбудованими контрольними точками безпеки,
- зниженню ризиків на ранніх етапах життєвого циклу хмарних ресурсів,
- підвищенню рівня довіри з боку замовників та регуляторів завдяки демонстрації відповідності NIST-контролям,
- та загальному підвищенню ефективності управління безпекою у мультихмарному середовищі.

Таким чином, інтеграція автоматизованих інструментів безпеки з перевіреними галузевими стандартами є не просто кроком уперед, а обов'язковим елементом сучасного підходу до побудови цифрово безпечної організації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Alghawli, Abed & Radivilova, Tamara. (2024). Resilient Cloud cluster with DevSecOps security model, automates a data analysis, vulnerability search and risk calculation. 10.48550/arXiv.2412.16190.
2. Uzoka, Abel & Ogeawuchi, Jeffrey & Abayomi, Abraham & Agboola, Oluwademilade & Gbenle, Toluwase. (2025). Advances in Cloud Security Practices Using IAM, Encryption, and Compliance Automation.
3. Smith, Jane & Ok, Emmanuel. (2025). The Future of Cloud Security: How Unified Security Management Tools Transform Multi-Cloud Policy Enforcement.
4. Manne, Tirumala Ashish Kumar & III, Researcher. (2025). Artificial intelligence in hybrid cloud security: enhancing threat detection and response. International journal of artificial intelligence & machine learning. 4. 144-157. 10.34218/ijaiml_04_01_011.
5. Pandya, Urvish. (2025). Enhancing Cloud Security and Compliance through Artificial Intelligence: A Conceptual Framework. International Journal of Emerging Trends in Computer Science and Information Technology. 10.56472/ICCSAIML25-135.

DIGITAL DOCUMENT INTEGRITY VERIFICATION SYSTEM FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE ENTERPRISES

Olena Liubymenko, Daria Tokareva, Oleksandr Shtepa

СИСТЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ ЦІЛІСНОСТІ ЦИФРОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Любименко О.М., Токарева Д. О., Штепа О.А.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Україна)

Анотація. У роботі розглянуто проблему забезпечення цілісності та автентичності цифрових документів в умовах загроз їх несанкціонованих змін або втрат. Обґрунтовано доцільність використання технології блокчейн для створення децентралізованої системи зберігання та верифікації хеш-відбитків документів. Розроблено програмний додаток, що реалізує модель збереження цифрових документів у блокчейн-структурі, забезпечуючи їх незмінність, прозорість і можливість публічної перевірки. У дослідженні використано методи об'єктно-орієнтованого проектування, криптографічного хешування (SHA-256), теорії баз даних, веб-розробки та тестування. Наукова новизна полягає в адаптації принципів приватного блокчейну для створення доступної системи документообігу з фіксацією історії документа. Практичне значення полягає у створенні готового до впровадження додатку для надійного зберігання і перевірки таких документів, як накази, звіти та сертифікати.

Вступ. В епоху цифрової трансформації обсяг важливої інформації, що зберігається в електронному вигляді, неупинно зростає. Документи, такі як накази, звіти, архіви та контракти, є основою діяльності будь-якої організації. Проте, централізовані системи зберігання, що використовуються у більшості установ, мають суттєві недоліки, пов'язані з ризиками несанкціонованого доступу, підробки або випадкової втрати даних через відсутність надійних механізмів резервного копіювання. Це ставить під загрозу надійність інформації та наголошує на необхідності впровадження сучасних технологій безпеки.

Актуальність. Однією з найперспективніших технологій, здатних вирішити виявлені проблеми, є блокчейн. Блокчейн, завдяки прозорості, криптографічному захисту та неможливості підробки даних, забезпечує створення безпечних і перевірених систем для зберігання та підтвердження автентичності документів. Використання блокчейна для запису цифрових відбитків (хешів) документів унеможливорює їх вилучення в майбутньому, гарантує прозорість історії документа та забезпечує можливість самостійної перевірки його справжності. Тому розробка програмного додатку з використанням технології блокчейн для цифрового документообігу є актуальним науковим та практичним завданням.

Постановка задачі. Розробка програмного додатку для збереження цифрових документів з використанням технології блокчейн. Програма забезпечить надійний захист документів, гарантуючи незмінність, цілісність та можливість незалежної перевірки документів:

– проаналізувати предметну область, існуючі проблеми документообігу та сучасні підходи до їх вирішення;

- дослідити теоретичні основи технології блокчейн, принципи роботи, типи та аспекти безпеки;
- спроектувати архітектуру програмного додатку, визначити структуру блокчейну та транзакцій;
- розробити програмні модулі на мові програмування Python, що реалізують логіку блокчейну, управління користувачами та документами;
- розробити веб-інтерфейс користувача за допомогою фреймворку Flask для взаємодії з системою;
- реалізувати механізм хешування файлів та додавання записів до блокчейну;
- розробити функціонал верифікації документів; – провести тестування розробленого додатку

Результати досліджень. У ході роботи було розроблено програмний додаток «DocChain» на мові програмування Python з використанням мікрофреймворку Flask. Було обрано модель приватного, централізованого блокчейну як оптимальне рішення для невеликих установ, що забезпечує високу продуктивність та відсутність транзакційних витрат.

Архітектура системи є тривірневою (рис. 1) та включає рівень представлення (веб-інтерфейс), рівень прикладної логіки (сервер Flask) та рівень даних. На рівні даних функціонує розроблений модуль `blockchain.py`, який реалізує логіку створення блоків, транзакцій та перевірки цілісності ланцюга.

Рисунок 1 – Архітектура програмного додатку

Основним методом забезпечення цілісності є криптографічне хешування за алгоритмом SHA-256. При завантаженні документа система обчислює його хеш, який разом з метаданими (назва, опис, час) записується у вигляді транзакції до нового блоку. Кожен блок криптографічно пов'язаний з попереднім, що унеможливорює непомітну зміну даних в історії. Функція верифікації дозволяє будь-якому користувачеві завантажити файл, для якого система миттєво обчислить хеш і порівняє його із записами в блокчейні, надаючи однозначну відповідь про автентичність документа (рис. 2).

Документ ПІДТВЕРДЖЕНО

Завантажений файл відповідає запису в блокчейні.

Оригінальна назва файлу (з блокчейну): document_test.txt

Опис (з блокчейну): Опис тестового документа 1

Дата першого завантаження (вмісту): 2025-06-05 16:11:22

Дата транзакції в блокчейні: 2025-06-05 16:11:22

Завантажив користувач: testuser@gmail.com

ID Документа в системі: ff42d8df-26bc-4788-ad7e-313907279fad

Номер блоку: 423

Статус документа: Активний

Хеш перевіреного документа (SHA-256): ffbc38366cc2b11efcfad86897f5f36843a27e4958ba9f3cf4632ea3b6ba

Висновок: Цілісність та факт реєстрації документа з таким вмістом підтверджено.

[Деталь цього запису](#)

Документ НЕ ЗНАЙДЕНО

Завантажений файл з назвою "2_536819560561874001.pdf" НЕ знайдено в блокчейні за його вмістом.

Обчислений хеш (SHA-256): ffbc38366cc2b11efcfad86897f5f36843a27e4958ba9f3cf4632ea3b6ba

Для завантаженого файлу: [input type="text"]

Висновок: Документ з таким вмістом не було зареєстровано в системі, або його файл було змінено після його вихідної реєстрації.

Рисунок 2 – Приклад успішної (зліва) та неуспішної (справа) верифікації

Тестування підтвердило коректну роботу всіх функцій системи, а також надійність механізму валідації цілісності самого ланцюга блоків. Тести підтвердили коректну роботу ключових функцій: реєстрація та автентифікація (успішно перевірено створення нових облікових записів та захищений вхід до системи); завантаження та фіксація (документи коректно завантажуються, їх хеші та метадані записуються в блокчейн); верифікація (система точно ідентифікує документи, що присутні в блокчейні, та відрізняє їх від невідомих або змінених файлів).

Висновки. В роботі в вирішено актуальну проблему забезпечення цілісності та достовірності цифрових документів шляхом розробки інноваційного підходу на основі приватного блокчейну, що є ефективною альтернативою централізованим системам зберігання. Запропонована модель враховує обмеження ресурсів у невеликих установах і передбачає використання відкритих технологій, зокрема Python та Flask, що робить рішення доступним для широкого кола організацій без потреби у складній технічній інфраструктурі. Розроблений веб-додаток «DocChain» реалізує повний цикл взаємодії з цифровими документами – від реєстрації користувачів до фіксації хешів у блокчейні та подальшої верифікації файлів, що значно підвищує рівень інформаційної безпеки. Архітектура системи передбачає модульність, що дозволяє не лише забезпечити захист даних, але й зберігати історію змін, метадані та надавати статистику користування, що розширює аналітичні можливості додатку.

Створене рішення має прикладну цінність для підприємств критичної інфраструктури, де необхідне надійне збереження електронних документів із можливістю їх перевірки без звернення до зовнішніх сервісів чи архівів. Проведене тестування підтвердило стабільність роботи всіх компонентів системи, включаючи механізм перевірки ланцюга блоків, що засвідчує технологічну зрілість запропонованого підходу. Подальший розвиток проєкту передбачає інтеграцію з децентралізованими сховищами (наприклад, IPFS) та використанням смарт-контрактів для автоматизації окремих процесів документообігу, що відкриває перспективи для масштабування та розширення функціоналу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Lewis A. The basics of bitcoins and blockchains: An introduction to cryptocurrencies and the technology that powers them. – Coral Gables, USA : Mango Media Inc, 2018. – 408 с.
2. Еліна Редих. Що таке Blockchain і де його застосовують в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biz.censor.net.ua/resonance/3061113что_такое_blockchain_i_gde_ego_pri_menyayut_v_ukraine – Назва з екрана.
3. Койбічук В. В. Дослідження застосування блокчейн-технологій у діяльності світових підприємств: методичний підхід : дис. ... канд. екон. наук. – Харків, 2020. – 211 с.
4. Cherednichenko S. Designing a Blockchain Architecture: Types, Use Cases, and Challenges [Електронний ресурс] // Medium. – Режим доступу: <https://medium.com/mobindustry/designing-a-blockchainarchitecture-types-use-cases-and-challenges-9894fb7b58e> – Назва з екрана.

RESILIENCE AND SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES

Oleksandr Nestorenko, Iryna Verbenets

СТІЙКІСТЬ І БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Несторенко О.В.
Сілезька академія (Польща)

Вербенець І. О.
Бердянський державний педагогічний університет (Україна)

Анотація. У дослідженні проаналізовано сучасні підходи до забезпечення стійкості та безпеки об'єктів критичної інфраструктури (КІ) України в умовах повномасштабної збройної російської агресії. Проаналізовано роль інформаційно-аналітичних систем, кібербезпеки, автономності енергопостачання та технологій штучного інтелекту у протидії загрозам. Наголошено на важливості інтегрованого підходу, що охоплює як фізичну, так і цифрову компоненти безпеки. Зроблено посилання на ключові джерела, які висвітлюють правові, технічні та управлінські аспекти теми.

Вступ. Поняття критичної інфраструктури охоплює об'єкти, системи та сервіси, від стабільного функціонування яких залежить національна безпека, обороноздатність, економіка та основні сфери життєдіяльності суспільства. В умовах російсько-української війни її вразливість стала одним із ключових викликів для держави. Цілеспрямовані удари по енергетичних об'єктах, транспортних мережах, системах зв'язку та водопостачання спричинили необхідність переосмислення традиційних підходів до захисту та управління інфраструктурою. У контексті нових викликів безпеки, зокрема гібридних загроз, що включають поєднання кібер- і фізичних атак, мають бути переглянуті правові умови функціонування критичної інфраструктури [1].

Актуальність досліджень. Останні події, пов'язані з гібридними загрозами, включаючи кібератаки, природні катаклізми та воєнні дії, вказують на необхідність впровадження адаптивних і динамічних систем захисту, здатних оперативно реагувати на зміни ситуації в режимі реального часу.

Постановка задачі. Метою дослідження є аналіз сучасних технологій, що сприяють підвищенню стійкості КІ, та визначення перспективних напрямів розвитку інформаційних та аналітичних засобів для забезпечення її безпеки.

Результати досліджень. Повномасштабна війна суттєво трансформувала характер загроз. На зміну традиційним сценаріям приходять високотехнологічні способи дестабілізації, зокрема кібератаки на об'єкти енергетики, інформаційні системи управління, транспортну логістику та фінансову сферу. Одночасно з цим – ракетні удари зумовлюють руйнування фізичної інфраструктури, що вимагає створення динамічних і адаптивних систем моніторингу та реагування. Значна частина вітчизняних установ, включно з

університетами та державними підприємствами, змушена була переміститися або змінити форму роботи [2]. Досвід цифрової трансформації переміщених вищих навчальних закладів свідчить про необхідність гнучких моделей управління інфраструктурою в умовах воєнного стану.

У межах дослідження проведено системний аналіз сучасних підходів до підвищення стійкості КІ, зокрема таких компонентів: інформаційно-аналітичних систем для моніторингу стану об'єктів; застосування SCADA-систем і сенсорних мереж; моделей машинного навчання для прогнозування ризиків; забезпечення енергетичної автономності; захисту кіберпростору та інформаційних мереж; створення резервних каналів управління та зв'язку.

Міська інфраструктура залишається однією з найбільш вразливих складових КІ. Ефективне управління міською інфраструктурою прямо впливає на її конкурентоспроможність і стійкість до зовнішніх впливів [3]. Ці підходи набули нового значення в умовах бойових дій, коли навіть локальні інциденти можуть спричинити масштабні гуманітарні наслідки. Кібербезпека об'єктів КІ – одна з ключових умов стійкості систем. Комплексне оцінювання кіберзагроз на основі вразливостей об'єктів КІ з урахуванням їхньої галузевої специфіки є важливим інструментом підвищення загальної безпеки. Одним з ефективних інструментів є впровадження систем виявлення аномалій із використанням штучного інтелекту.

В умовах частих атак на енергетичну інфраструктуру особливого значення набуває створення резервних джерел живлення, локальних енергетичних систем та забезпечення автономності об'єктів [4]. Це дозволяє не лише відновлювати функціонування після інцидентів, але й забезпечувати базовий рівень життєдіяльності навіть під час масштабних атак. Інноваційні моделі розвитку, що застосовуються у сфері інвестицій та інфраструктурного планування, можуть бути адаптовані для потреб відновлення зруйнованої інфраструктури. Це стосується, зокрема, туристичних або курортних міст, які зазнали пошкоджень, проте мають стратегічне значення для економіки [5].

Успішна протидія загрозам критичній інфраструктурі України в умовах війни можлива лише за умови поєднання технічних, правових, організаційних і цифрових інструментів. Необхідним є перехід до гібридної моделі захисту, яка інтегрує фізичну безпеку, кіберзахист, автономне енергоживлення та адаптивні моделі управління на основі аналізу великих даних. З огляду на динаміку загроз, подальші дослідження мають бути зосереджені на розробці інтелектуальних систем адаптивного реагування з високим рівнем самонавчання. У свою чергу, нормативно-правове забезпечення має враховувати реалії воєнного часу та нові стандарти безпеки.

Висновки. У ході дослідження було встановлено, що забезпечення стійкості та безпеки об'єктів критичної інфраструктури в умовах збройного конфлікту вимагає комплексного, системного підходу, який охоплює правові, технічні, організаційні та цифрові аспекти. Війна в Україні продемонструвала вразливість ключових інфраструктурних об'єктів до комбінованих загроз – фізичних атак, кіберзлочинності та інформаційних впливів. Особливої актуальності набуває розвиток інформаційно-аналітичних систем, здатних забезпечувати моніторинг стану КІ в режимі реального часу, виявляти аномалії за допомогою технологій штучного інтелекту та забезпечувати своєчасне реагування. Не менш важливим є формування гібридної моделі захисту, яка поєднує фізичну безпеку, кіберзахист, автономне енергоживлення та резервні канали управління. Успішна протидія загрозам вимагає не лише інженерних рішень, а й належного нормативно-правового забезпечення. Правова база, що регулює захист КІ, повинна бути адаптована до

умов гібридної війни та враховувати нові виклики, зокрема у сфері кібербезпеки та енергетичної автономії.

Подальші наукові розвідки мають бути спрямовані на створення інтелектуальних систем адаптивного реагування, що здатні навчатися в процесі функціонування, враховувати специфіку кожного об'єкта КІ та забезпечувати проактивне управління ризиками. Забезпечення стійкості КІ – це не лише технічне завдання, а питання національної безпеки, соціальної стабільності та виживання держави в умовах воєнних дій. Саме тому модернізація підходів до захисту інфраструктури повинна стати одним із пріоритетів державної політики України у післявоєнний період.

ЛІТЕРАТУРА

1. Солопова І. В. Правові умови захисту об'єктів критичної інфраструктури в Україні: проблеми та перспективи // Південноукраїнський правничий часопис. – 2021. – № 2. – С. 119–125. – DOI: <https://doi.org/10.32850/sulj.2021.2.20>.
2. Aliksieieva H., Kravchenko N., Horbatiuk L., Nestorenko T., Zhyhir V., Kalinichenko A., Glazova Y. Digital transformation of relocated higher education institutions in Ukraine under martial law // Problems and Perspectives in Management. – 2025. – 23 (2-si). – P.71-85. – DOI: [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(2-si\).2025.06](https://doi.org/10.21511/ppm.23(2-si).2025.06)
3. Nestorenko T. City infrastructure in the context of its competitiveness // Collection of scientific papers. Economic sciences. – 2007. – Vol. 59. – Т. 72. – P. 70-76. – URL: <https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2007/72-59-13.pdf>.
4. Мурасов Р., Мельник Я. Оцінювання захищеності кіберпростору об'єктів критичної інфраструктури України // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2024. – № 46 (1). – С. 41–44. – DOI: <https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-41-44>.
5. Nestorenko T., Koinash M., Nestorenko O., Symonenko D. Modelling of innovative and investment processes in resort cities and destinations // Development Service Industry Management. – 2024. – № 4. – P. 351–357. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2024-8\(54\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2024-8(54)).

INTEGRATION OF AI INTO REAL-TIME SYSTEMS FOR MANAGING CRITICAL FACILITIES

Vladyslav Khatsko, Oksana Tykhonova

ІНТЕГРАЦІЯ ШІ В СИСТЕМИ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КРИТИЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

Хацько В. К., Тихонова О.А.
Донецький національний технічний університет
(Україна)

Анотація. У даній роботі розглядається підхід до інтеграції штучного інтелекту в системи реального часу для управління графіками технічного обслуговування критичних об'єктів. Платформа складається з кросплатформеного мобільного інтерфейсу на Flutter, бекенда на Python/FastAPI з оптимізованою PostgreSQL-БД та локального AI-модуля Gemma 7B. Система автоматично виконує пошук технічної документації через Bing Custom Search F0, аналізує текстові фрагменти за допомогою регулярних виразів та embedding-фільтрів, формує перелік процедур ТО у форматі JSON і зберігає результати з валідацією через Pydantic. Запропоноване поєднання індексів B-tree, GIN-індексів та матеріалізованих подань дозволяє підтримувати короткий час відповіді навіть при значних обсягах даних. У висновках окреслено перспективи подальшого розвитку системи.

Вступ. Нинішні критичні об'єкти, такі як промислове обладнання, комунікаційні вузли, транспортні засоби та медичні прилади, вимагають постійної доступності і своєчасного обслуговування для цього. Навіть незначні зупинки роботи через відмову чи незаплановане обслуговування можуть спричинити великий економічний збиток та загрозу безпеці працівникам. Планування ТО ґрунтується на жорстких інтервалах, не враховуючі індивідуальних характеристик конкретного пристрою в залежності від виробника або конкретного року випуску.

У зв'язку з цим актуальним є використання штучного інтелекту для автоматизації процесу аналізу технічної документації та формування індивідуальних графіків ТО під кожний пристрій. Такий підхід дозволяє адаптувати інтервали обслуговування до реальних даних, підвищити точність прогнозів і знизити ризик непланових зупинок. Поєднання реального часу (real-time) із AI-модулем робить систему гнучкою, дозволяючи оперативно реагувати на запити користувачів і забезпечувати постійний моніторинг стану обслуговування критичних об'єктів.

Актуальність досліджень.

1. Розмаїття та обсяг даних. Світ стає дедалі цифровим: кожна модель обладнання має власний комплект інструкцій, оновлення та патчів. Ручний аналіз цих документів втрачає ефективність із ростом масштабів.
2. Зростаючі вимоги до надійності. У галузях з високою критичністю (енергетика, медицина, транспорт) невчасний ТО може спричинити серйозні наслідки для життя та здоров'я людей.
3. Економічний ефект. Оптимізація графіків ТО здатна знизити витрати на аварійні ремонти та простой обладнання.

4. Безкоштовні та доступні ресурси. Використання локальних LLM-моделей у 4-bit режимі та безкоштовних API (Bing F0) робить рішення доступним для малих та середніх підприємств без великих початкових інвестицій.

Ці чинники визначають високий попит на дослідження щодо інтеграції ШІ у системи управління ТО в реальному часі.

Постановка задачі. Метою є розробка системи, яка в режимі реального часу виконує:

1. Пошук документації. За введеною назвою чи моделлю пристрою система формує один запит до Bing Custom Search F0 і отримує 3–5 посилань на релевантні мануали.

2. Аналіз вмісту. Завантажені у пам'ять файли формату PDF/HTML обробляються: за допомогою регулярних виразів та embedding-фільтрів відбираються уривки з числовими інтервалами ТО.

3. Генерація процедур. Локальна LLM Gemma 7B на базі відфільтрованих фрагментів формує структурований JSON зі списком процедур і інтервалів.

4. Валідація та збереження. Pydantic-моделі перевіряють правильність даних, і результат заноситься до PostgreSQL.

5. Оповіщення. Система відправляє push-сповіщення через Firebase Cloud Messaging за 10 днів до планової дати ТО.

Для відображення процесу отримання ТО пристрою на рисунку 1 наведена діаграма послідовності.

Рисунок 1 – Діаграма послідовності

Однією з ключових вимог є забезпечити достатню швидкість відповіді на запит користувача – щоб користувач відчував оперативність роботи системи.

Результати досліджень.

- Архітектура рішення.
 - Flutter-додаток забезпечує зручний інтерфейс для введення запиту і перегляду графіків ТО.
 - FastAPI-бекенд організовує чергу запитів до AI-модуля та взаємодіє з PostgreSQL.

- AI-модуль Gemma 7B виконує інференс локально, без збереження файлів документації на диск.
- 2. Структура БД.
 - Нормалізовані сутності (DeviceCategory, Device, MaintenanceProcedure, MaintenanceSchedule, MaintenanceHistory) забезпечують цілісність даних.
 - Додаткове текстове поле custom_instructions у таблиці DeviceMaintenanceProcedure використовується для збереження індивідуальних інструкцій користувача.
- 3. Індeksi та оптимізації.
 - B-tree-індекси на полях зовнішніх ключів і дат для прискорення з'єднань таблиць.
 - GIN-індекс на полі JSONB parsed_content для швидкого пошуку за результатами парсингу.
 - Матеріалізоване подання device_schedule_summary для швидкого доступу до об'єднаних результатів графіків ТО, яке оновлюється через pg_cron за розкладом.

Висновки.

1. Запропоновано цілісну архітектуру інтеграції ШІ у систему реального часу для управління графіками ТО критичних об'єктів.
2. Використання локальних LLM та безкоштовного API Bing F0 робить рішення доступним і економічним.
3. Оптимізована БД із сукупністю індексів і матеріалізованого подання гарантує швидкий час відповіді при масштабуванні.
4. Поле custom_instructions дозволяє зберігати додаткові користувацькі вказівки у текстовому форматі, що полегшує адаптацію процедур.
5. Ідеї на майбутнє: запуск adaptive-індексування, впровадження корпоративних ролей «адміністратор/співробітник» із контролем прав, горизонтальне партиціонування та інші механізми масштабування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Liu M., Li L., Yan F. Intelligent Predictive Maintenance. – Singapore: Springer Nature, 2024. – 468 с.
2. Kumar A., Tyagi P., Tiwari S. Data Analytics and Artificial Intelligence for Predictive Maintenance in Smart Manufacturing. – Abingdon: Routledge, 2024. – 256 с.
3. Cerquitelli T., Nikolakis N., O'Mahony N., Macii E., Ippolito M., Makris S. (eds.). Predictive Maintenance in Smart Factories: Architectures, Methodologies, and Use-cases. – Singapore: Springer, 2021. – XIV, 234 с.
4. Lughofer E., Sayed-Mouchaweh M. Predictive Maintenance in Dynamic Systems: Advanced Methods, Decision Support Tools and Real-World Applications. – Cham: Springer, 2020. – 456 с.
5. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Boston: Pearson, 2020. – 1152 с.
6. Chollet F. Deep Learning with Python. – Shelter Island: Manning Publications, 2018. – 384 с.

7. Mahale Y., Kolhar S., More A. S. A comprehensive review on artificial intelligence driven predictive maintenance in vehicles: technologies, challenges and future research directions. – Basel: Springer, 2025. – 38 c.
8. Singh S., Grewal D. Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications: Key Components, Trustworthiness, and Future Trends. – Basel: MDPI, 2024. – 14 c.
9. Hashim H., Saeedi S. M., Hussain A. A Comprehensive Review of AI-Driven Predictive Maintenance Strategies in Smart Manufacturing Systems. – London: Taylor & Francis, 2024. – 12 c.
10. Naderpour M., Motlagh O. A., Abbasi F. Improve Predictive Maintenance through the Application of Artificial Intelligence in Manufacturing: A Review. – Amsterdam: Elsevier, 2023. – 22 c.
11. Roe P., Smith L. Real-Time AI for Predictive Maintenance in Smart Factories. – Philadelphia: SSRN, 2024. – 18 c.

TOXIC EXPORT AS A MECHANISM FOR TRANSFERRING ENVIRONMENTAL RISKS TO DEVELOPING COUNTRIES

Ivanna Strilok, Anzhelika Pyvovarova

ТОКСИЧНИЙ ЕКСПОРТ ЯК МЕХАНІЗМ ПЕРЕНОСУ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДО КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Стрілок І.І.,

Пивоварова А.О.

Національний транспортний університет

(Україна)

Анотація. У межах дослідження здійснено висвітлення глобальної практики трансферу екологічно небезпечних відходів, застарілих технологій і шкідливих виробництв із розвинених країн до держав із низьким рівнем екологічного регулювання. Такий механізм, відомий як токсичний експорт, розглядається як інструмент зовнішньої екологізації та прояв екологічного неокolonіалізму в умовах глобалізованої економіки. Встановлено, що дана практика сприяє нерівномірному розподілу екологічних ризиків, поглиблює соціально-економічну вразливість країн-реципієнтів і суперечить принципам глобальної екологічної справедливості. На прикладі діяльності багатонаціональної корпорації, наведено спроби уникнення екологічної відповідальності через перенесення виробничих процесів у регіони з менш жорсткими стандартами. Обґрунтовано необхідність посилення міжнародних механізмів регулювання токсичного експорту та імплементації обов'язкових екологічних стандартів у міжнародну правову практику відповідно до цілей сталого розвитку.

Вступ. Глобалізація економічних процесів сприяє не лише обміну товарами та технологіями, а й переміщенню екологічних ризиків із розвинених країн до держав, що розвиваються. Одним із таких механізмів є токсичний експорт – практика, за якої небезпечні відходи, застарілі технології чи шкідливі виробництва переносяться до країн із менш суворими екологічними стандартами. Цей процес не лише загострює екологічні проблеми в країнах-реципієнтах, але й піднімає питання глобальної екологічної справедливості та етики міжнародної торгівлі.

Актуальність дослідження. У контексті загострення глобальної екологічної кризи проблема токсичного експорту набуває дедалі більшої актуальності. Незважаючи на міжнародні зусилля у сфері сталого розвитку, розвинені країни продовжують вивозити екологічно небезпечні відходи та шкідливі виробничі потужності до країн, що розвиваються, де рівень екологічного контролю є значно нижчим. Така практика

спричиняє масштабні соціально-екологічні наслідки: забруднення довкілля, загрози для здоров'я населення, руйнування екосистем і поглиблення глобальної нерівності. У світлі цілей сталого розвитку ООН, зокрема цілей №12 (відповідальне споживання і виробництво) та №13 (боротьба зі зміною клімату), вивчення феномену токсичного експорту є необхідним для формування справедливої глобальної екологічної політики.

Постановка задачі. Виявлення сутності явища токсичного експорту як форми екологічного неокolonіалізму, аналіз механізмів його реалізації з боку розвинених країн, а також аналіз соціально-екологічних наслідків для країн, що розвиваються. В рамках дослідження також ставиться завдання обґрунтувати необхідність посилення міжнародного екологічного контролю та дотримання принципів глобальної екологічної справедливості в умовах нерівномірного розподілу екологічних ризиків у глобальній системі.

Результати дослідження. У сучасній системі глобального поділу праці спостерігається явна асиметрія у розподілі екологічних ризиків між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Розвинені держави дедалі частіше практикують трансфер екологічно небезпечних матеріалів, технологій і виробництв до менш розвинених регіонів, уникаючи витрат на утилізацію та очищення в межах власної юрисдикції. Завдяки цьому мінімізуються внутрішні екологічні втрати та зберігається екологічний баланс на національному рівні, водночас переміщаючи проблему в країни з менш розвинутою екологічною інфраструктурою [1].

Такий процес все частіше інтерпретується як форма екологічного неокolonіалізму [2]. Сутність цього явища полягає в тому, що країни Глобальної Півночі продовжують експлуатувати ресурсний потенціал Глобального Півдня, цього разу не лише економічно, але й екологічно. Передача токсичних відходів та екологічно небезпечних виробництв сприяє відтворенню колоніальних залежностей у нових формах, де країни, що розвиваються, вимушені брати на себе негативні зовнішні ефекти, зумовлені діяльністю розвинених економік.

Незважаючи на дію низки міжнародних нормативно-правових актів, зокрема Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, механізми їх реалізації залишаються обмеженими. Значна частина токсичного експорту здійснюється під виглядом «вторинної сировини», гуманітарної допомоги або ж за рахунок правових прогалин та слабого контролю. Таким чином, недосконалість глобального регулювання сприяє збереженню та розширенню практики екологічно несправедливого розподілу ризиків.

Країни-реципієнти токсичних вантажів часто опиняються у пастці економічної вразливості. В умовах обмеженого доступу до фінансування, іноземних інвестицій і технологій, такі країни змушені погоджуватися на екологічно ризиковані угоди, що створює вибір між короткостроковою економічною вигодою та довгостроковою екологічною безпекою. У багатьох випадках цей вибір ускладнюється слабкістю інституцій, недостатністю екологічної експертизи та високим рівнем корупції.

Екологічні та соціальні наслідки токсичного експорту мають далекосяжний характер. Вони включають забруднення повітря, ґрунтів і водних ресурсів, зростання захворюваності серед місцевого населення, скорочення біорізноманіття, а також поглиблення соціальної нерівності. Часто постраждалими виявляються найбільш маргіналізовані групи населення - жінки, діти, сільські громади. Таким чином, токсичний експорт поглиблює глобальну екологічну несправедливість та перешкоджає сталому розвитку.

Явище зовнішньої екологізації - тобто перенесення екологічно шкідливих процесів за межі національної юрисдикції - стало одним з інструментів екологічної політики розвинених країн. Завдяки цьому вони можуть підтримувати позитивний імідж «зелених економік», формально демонструючи успіхи у сфері екологічної модернізації, тоді як фактичні екологічні витрати залишаються прихованими за межами національного простору. Така політика дозволяє країнам з високим рівнем розвитку уникати відповідальності за повний життєвий цикл продукції, яку вони споживають.

Багатонаціональні корпорації (БНК) відіграють основну роль у підтримці токсичного експорту. У пошуках зменшення витрат і мінімізації екологічного регулювання, БНК переміщують свої виробничі потужності до країн із слабкими екологічними нормами, це дозволяє їм зберігати конкурентоспроможність на глобальних ринках, не несучи відповідальності за завдану шкоду довкіллю в країні приймача.

Американська харчова компанія The Coca-Cola Company є прикладом багатонаціональної корпорації, діяльність якої асоціюється з екологічною шкодою в країнах з обмеженими водними ресурсами. Для виробництва одного літра напою Coca-Cola використовується приблизно 2,7 літра води [6]. На перший погляд, це може здаватися прийнятним співвідношенням для промислового виробництва, проте ситуація значно ускладнюється в регіонах з дефіцитом води.

У Каладері, штат Раджастхан (Індія), місцеві фермери стикаються з дефіцитом води, що пов'язують із діяльністю місцевого заводу Coca-Cola. Згідно з незалежним аудитом, підготовленим на замовлення самої компанії, діяльність підприємства стала джерелом соціальної напруги та спричинила погіршення стану водних ресурсів у регіоні [4]. У звіті рекомендовано перенести виробництво або знайти альтернативні джерела водопостачання. Проте компанія продовжила роботу на цьому ж місці, попри відповідні застереження. Це рішення піддається критиці з боку екологічних та правозахисних організацій [1], [3].

За останні роки компанія Coca-Cola витратила в середньому понад 4 млрд доларів США на рекламу [5], що свідчить про її значні фінансові можливості. Водночас компанія не ініціювала системної компенсації громадам, які зазнали шкоди. Подібна практика ілюструє загальну тенденцію до екологічного навантаження на країни Глобального Півдня та уникнення відповідальності за повний життєвий цикл продукції, спожитої у розвинених державах [2].

У цьому контексті актуалізується потреба у формуванні нової системи глобального екологічного управління, заснованої на принципах екологічної справедливості, міждержавної відповідальності та обов'язковості екологічних стандартів для всіх суб'єктів - як держав, так і корпорацій. Посилення контролю за дотриманням Базельської конвенції, створення механізмів моніторингу та санкцій, а також підтримка екологічної самодостатності країн, що розвиваються, є дуже важливими кроками на шляху до подолання екологічної нерівності в глобалізованому світі.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що токсичний експорт є системним проявом екологічного неокolonіалізму, який зберігає та відтворює глобальні асиметрії у розподілі екологічних ризиків. Розвинені країни, використовуючи прогалини міжнародного права, інституційну слабкість країн Глобального Півдня та корпоративні інтереси, переміщують екологічно небезпечні виробництва до регіонів з низькими стандартами екологічного захисту. Таким чином вони мінімізують власні витрати на охорону довкілля, водночас поглиблюючи соціальну, економічну та екологічну вразливість приймаючих держав.

Практика токсичного експорту супроводжується серйозними соціально-екологічними наслідками: деградацією довкілля, погіршенням здоров'я населення, зростанням нерівності та руйнуванням традиційного укладу життя. Особливо вразливими до цих наслідків є маргіналізовані групи населення, які не мають достатнього доступу до ресурсів, правової підтримки та медичних послуг.

Багатонаціональні корпорації, зокрема Coca-Cola, є активними учасниками процесу екологічної експлуатації, користуючись слабким контролем за дотриманням екологічних норм у країнах з нестачею водних та інших природних ресурсів. Їхня діяльність ілюструє відсутність ефективного механізму притягнення до відповідальності на глобальному рівні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.basel.int>.
2. Панченко В.Г. Екологічний неопротекціонізм в міжнародній економічній політиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/294-1.pdf>
3. Ситник О. В. Токсичний експорт як виклик екологічній безпеці країн, що розвиваються. Екологічний вісник. – 2021. № 4(32). – С. 45–52.
4. Energy and Resources Institute (TERI). Independent Third-Party Assessment of Coca-Cola's Water Use in India [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: <https://www.teriin.org>
5. Statista. Coca-Cola Company's advertising spending worldwide from 1997 to 2022 [Електронний ресурс]. – 2023. – Режим доступу: <https://www.statista.com/statistics/286526/coca-cola-advertising-spending-worldwide/>
6. The Coca-Cola Company. Water Stewardship and Sustainability Report [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: <https://www.coca-colacompany.com>

ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR MODELING CRITICAL INFRASTRUCTURE IN CYBERSECURITY

Vladyslav Kravchuk, Iaroslav Dorohyi, Vasyi Tsurkan

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ

Кравчук В.С.¹, Дорогий Я.Ю.^{1,2,3}, Цуркан В.В.^{2,4}

¹ Донецький національний технічний університет

² Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

³ Київський національний університет імені Тараса Шевченка

⁴ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (Україна)

Анотація. У статті проведено компаративний аналіз сучасних методів моделювання критичної інфраструктури в контексті кібербезпеки, зокрема FMEA, HAZOP, Checklist, SWIFT та тензорного аналізу. Досліджено їхні переваги, обмеження та застосування в енергетичному, транспортному та державному секторах.

Ключові слова: кібербезпека, критична інфраструктура, моделювання, FMEA, HAZOP, Checklist, SWIFT, тензорний аналіз.

Вступ. Критична інфраструктура, що охоплює енергетичні мережі, транспортні системи, державні інформаційні ресурси та інші ключові об'єкти, є основою функціонування сучасного суспільства. У контексті зростання кіберзагроз, таких як атаки на SCADA-системи, DDoS-атаки чи витоки даних, захист критичної інфраструктури набуває стратегічного значення. Згідно з дослідженнями, кількість кібератак на критичну інфраструктуру зростає на 140% у період з 2018 по 2023 роки [1], що підкреслює необхідність розробки ефективних методів моделювання та аналізу ризиків. Моделювання в кібербезпеці дозволяє не лише ідентифікувати вразливості, а й прогнозувати потенційні загрози, планувати реагування та забезпечувати стійкість систем.

Сучасні методи моделювання, такі як FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), HAZOP (Hazard and Operability Analysis), Checklist, SWIFT (Structured What-If Technique) та тензорний аналіз, пропонують різні підходи до оцінки безпеки. FMEA забезпечує детальний аналіз впливу відмов, HAZOP систематично виявляє небезпеки, Checklist пропонує швидкий аудит за стандартами, SWIFT використовує експертні сценарії, а тензорний аналіз дозволяє обробляти багатовимірні дані для виявлення аномалій [2-7]. Кожен метод має унікальні переваги, але їхня ефективність залежить від контексту застосування, типу інфраструктури та доступних ресурсів.

Ця стаття має на меті провести компаративний аналіз сучасних методів моделювання критичної інфраструктури (FMEA, HAZOP, Checklist, SWIFT, тензорний аналіз), оцінити їхні сильні та слабкі сторони, а також проаналізувати приклади застосування в енергетичному, транспортному та державному секторах.

Сучасні методи моделювання.

1. *FMEA* – це систематичний метод, який використовується для ідентифікації потенційних режимів відмов у системах та оцінки їхнього впливу. У контексті кібербезпеки

критичної інфраструктури FMEA допомагає визначити вразливості, оцінити їхні наслідки та визначити пріоритети для захисту. Наприклад, у системах автоматизованого управління технологічними процесами FMEA може виявити точки, де кібератака може призвести до збою [2].

FMEA забезпечує детальний аналіз впливу відмов, що дозволяє чітко визначити критичні точки системи, але через статичний підхід метод менш ефективний для динамічних загроз, таких як реагування на кіберінциденти. Він широко застосовується для оцінки ризиків у складних системах, зокрема в енергетичних мережах.

2. *HAZOP* – це структурований метод для виявлення небезпек та проблем у процесах. У кібербезпеці він адаптується для аналізу вразливостей у системах управління критичної інфраструктури, таких як енергетичні чи транспортні мережі. *HAZOP* дозволяє систематично оцінити, як відхилення від нормального функціонування можуть призвести до кіберзагроз [3].

HAZOP охоплює широкий спектр потенційних загроз, включаючи неочевидні, але потребує значних ресурсів і часу для проведення аналізу. Метод є ефективним для великих інфраструктурних систем, де необхідний комплексний підхід до оцінки ризиків.

3. *Checklist* – це простий метод, який використовує списки відомих вразливостей або стандартів безпеки для оцінки стану системи. У кібербезпеці він застосовується для швидкого аудиту, наприклад, перевірки відповідності стандартам ISO/IEC 27001 [4].

Checklist вирізняється швидкістю та простотою реалізації, але не охоплює нові чи нестандартні загрози. Метод застосовується для регулярних перевірок безпеки в аеропортах та державних системах.

4. *SWIFT* – це гнучкий метод, який передбачає експертні обговорення для виявлення ризиків за допомогою сценаріїв "Що якщо". У кібербезпеці він дозволяє виявляти неочевидні загрози шляхом залучення експертів [5].

SWIFT вирізняється гнучкістю та здатністю виявляти широкий спектр ризиків, але залежить від якості експертів, що може призводити до суб'єктивності. Метод застосовується для аналізу складних систем, зокрема транспортних мереж.

5. *Тензорний аналіз* використовується для моделювання багатовимірних даних і складних взаємозв'язків у кіберфізичних системах. У кібербезпеці він допомагає виявляти аномалії та прогнозувати загрози шляхом аналізу великих обсягів даних, наприклад, мережевого трафіку чи поведінки системи [6-7].

Тензорний аналіз здатний обробляти багатовимірні дані, виявляти складні взаємозв'язки та аномалії, але характеризується високою обчислювальною складністю та вимагає спеціалізованих знань для реалізації. Метод застосовується для аналізу безпеки в кіберфізичних системах, таких як системи управління енергомережами чи IoT-мережі.

Компаративний аналіз методів. Дослідження [1] оцінює ці методи за п'ятьма критеріями: ідентифікація ризиків, реагування на кіберінциденти, відновлення, захист і стійкість. Нижче наведено порівняльну таблицю розглянутих методів (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика методів

Метод	Ідентифікація ризиків	Реагування на інциденти	Відновлення	Захист	Стійкість
FMEA	Висока (детальний аналіз відмов)	Низька (статичний метод)	Низька (не орієнтований на відновлення)	Середній	Середня

Метод	Ідентифікація ризиків	Реагування на інциденти	Відновлення	Захист	Стійкість
HAZOP	Висока (систематичний аналіз)	Середня (може планувати реагування)	Середня	Високий	Висока
Checklist	Середня (обмежена стандартами)	Низька (не динамічний)	Низька	Середній	Низька
SWIFT	Висока (експертний підхід)	Середня (залежить від сценаріїв)	Середня	Високий	Висока
Тензорний аналіз	Висока (аналіз багатовимірних даних)	Висока (виявлення аномалій у реальному часі)	Високий (орієнтований на відновлення)	Високий	Висока

Аналіз показує, що HAZOP та SWIFT є найбільш універсальними методами, оскільки вони охоплюють широкий спектр критеріїв і ефективно застосовуються до складних систем. FMEA забезпечує детальний аналіз впливу відмов, але її гнучкість обмежена для динамічних загроз. Checklist підходить для базового аудиту безпеки, проте не забезпечує комплексного захисту. Тензорний аналіз вирізняється високою ефективністю в ідентифікації ризиків і реагуванні на інциденти завдяки обробці багатовимірних даних, але його обмеженням є висока обчислювальна складність.

Кейси застосування. Дослідження [1] включає кейси застосування методів на реальних системах критичної інфраструктури, хоча деталі обмежені у відкритих джерелах. Нижче наведено приклади, засновані на загальних практиках:

У енергетичному секторі HAZOP застосовується для аналізу вразливостей у системах управління електромережами, зокрема для виявлення ризиків атак на SCADA-системи [8], тоді як FMEA використовується для оцінки впливу кібератак на АСУ ТП, наприклад, у теплових електростанціях [9]. У транспортній інфраструктурі SWIFT допомагає оцінювати ризики в системах управління рухом, таких як залізничні мережі, де аналізуються сценарії атак на сигнальні системи [10], а Checklist застосовується для регулярних аудитів безпеки в аеропортах, перевіряючи відповідність стандартам [11]. У державних інформаційних системах FMEA та HAZOP використовуються для оцінки вразливостей у державних реєстрах, таких як Єдиний державний реєстр, для захисту від атак типу DDoS чи витоку даних [12].

Висновки. Методи FMEA, HAZOP, Checklist та SWIFT є основними інструментами для моделювання критичної інфраструктури в кібербезпеці. HAZOP та SWIFT виділяються своєю універсальністю, тоді як FMEA ефективна для детального аналізу, Checklist – для швидких аудитів, а тензорний аналіз – здатністю обробляти багатовимірні дані для виявлення аномалій. Практичні кейси підтверджують їхню ефективність у різних секторах, хоча деталі їх використання в джерелах наведено обмежено.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шульга В. П., Іванченко Е. В., Вишневська Н. С., Бербер А. С. Дослідження методів та моделей оцінювання кіберзахисту критичної інфраструктури держави // *Ukrainian Scientific Journal of Information Security*. 2024. № 1. С. 95–99. DOI: 10.31673/2409-7292.2024.030001.
2. Stamatis D. H. Failure Mode and Effect Analysis: FMEA From Theory to Execution / D. H. Stamatis. Milwaukee, Wisc. : ASQC Quality Press, 1995. 494 с. URL: <https://surl.li/mcubkp>.
3. Center for Chemical Process Safety. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures / Center for Chemical Process Safety. 3rd ed. Hoboken, NJ : Wiley, 2008. 576 с. DOI: 10.1002/9780470924891. URL: <https://surl.li/dtlxux>.
4. ISO/IEC 27001:2022. Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. Geneva : International Organization for Standardization, 2022. URL: <https://surl.li/llkcev>.
5. Bahr N. System Safety Engineering and Risk Assessment: A Practical Approach / N. Bahr. 2nd ed. Boca Raton, FL : CRC Press, 2015. 444 с. DOI: 10.1201/b17854.
6. Kolda T. G., Bader B. W. Tensor Decompositions and Applications // *SIAM Review*. 2009. Vol. 51, No. 3. P. 455–500. DOI: 10.1137/07070111X.
7. Dorohyi I., Tsurkan V., Kravchuk V. Tensor model for describing critical infrastructure / I. Dorohyi, V. Tsurkan, V. Kravchuk // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 12 грудня 2024 р. / ДВНЗ «ДонНТУ»; відп. ред. Г.В. Ступак. Дрогобич: ДВНЗ «ДонНТУ», 2024. с. 53-55. doi: 10.5281/zenodo.14744625. URL: surl.li/ettdno.
8. Кібербезпека енергетики: матеріали науково-практичної конференції / ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України. Київ : ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2022. 120 с. URL: <https://surl.cc/lfcddz>.
9. Єрмак Д. М., Загоруйко Л. В. Огляд методів та способів підвищення безпеки експлуатації об'єктів критичної інфраструктури від кібератак // *Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень*. 2024. С. 219–220. DOI: 10.32782/2617-1236-2024-219. URL: <https://surl.cc/nhspmj>.
10. Аналіз світових практик захисту критичної інфраструктури // *Cybersecurity Journal*. 2022. № 3. С. 45–50. URL: <https://surl.li/byupkqi>.
11. Детальний аналіз об'єктів критичної інфраструктури // *SmartTender Blog*. 2022. URL: <https://surl.lu/dsfrnj>.
12. Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2019 р. № 518 // *Офіційний вісник України*. 2019. № 45. С. 1523. URL: <https://surl.li/seyzwz>.

RECONFIGURABLE TOOLS FOR ENHANCING THE RESILIENCE OF CYBERSECURITY SYSTEMS FOR DIGITAL SUBSTATIONS

Serhii Hilgurt

РЕКОНФІГУРОВНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ ПІДСТАНЦІЙ

Гільгурт С. Я.

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
(Україна)

Анотація. У роботі розглянуті питання підвищення резильєнтності систем кіберзахисту таких об'єктів критичної інфраструктури, як цифрові електричні підстанції, шляхом використання засобів апаратного прискорення на базі ПЛІС з використанням регулярних виразів. Запропоновано використовувати процедуру оперативного оновлення та апарату регулярних виразів

Вступ. Використання досягнень інформаційних технологій при автоматизації виробничих процесів надає безліч переваг, таких як стандартизація, високий рівень опрацювання технічних рішень, відносно невисока вартість. Разом з тим застосування ІТ-підходів при побудові АСУ ТП і систем автоматики привносить і властиві їм недоліки, включаючи проблеми інформаційної безпеки. Причому, наслідки від реалізації загроз в даній сфері можуть бути більш важкими в порівнянні з традиційними галузями застосування інформаційних технологій, особливо при автоматизації критичної інфраструктури, до якої відноситься енергетична галузь.

Електричні підстанції є одними з найчисленніших об'єктів енергетики [1]. Складнощі, що виникають при переводі їх обладнання на цифрову елементну базу, пов'язані в першу чергу зі стандартизацією. Якщо життєвий цикл силового обладнання, такого як трансформатори, комутаційні апарати роз'єднувачі, тощо складає близько 40 років, то керуючі системи оновлюються в середньому кожні 15 років. В результаті змушені спільно взаємодіяти пристрої декількох поколінь, не сумісні між собою.

Для вирішення даної проблеми було створено стандарт МЕК-61850 «Мережі та системи зв'язку на підстанціях». Головна ідея документа – розробити єдині специфікації, які дозволили б, з одного боку, захистити фінансові вкладення в енергетичне обладнання, з іншого – використовувати передові обчислювальні та комунікаційні технології. На сьогоднішній день комплекс нормативів МЕК-61850 у фахівців асоціюється з такими поняттями як "цифрова підстанція" та Smart Grid.

В якості єдиного засобу передачі інформації на всіх рівнях підстанції пакет документів МЕК-61850 передбачає використання стандарту Ethernet, який забезпечує зворотну сумісність з попередніми версіями, починаючи з 1970-х років. Інтерфейс Ethernet стандартизує, здешевлює і спрощує кабельні з'єднання, полегшує проектування, тестування і навчання персоналу. З іншого боку, пакетна передача даних і засновані на ній протоколи роблять цифрові підстанції, які є об'єктами критичної інфраструктури, більш уразливими для кібератак [2, 3]. Безпосереднє перенесення методів протидії кіберзагрозам з галузі ІТ, зокрема, систем виявлення вторгнень, не дозволяє забезпечити потрібно рівня захисту інформації.

У даній роботі розглянуті питання підвищення резильєнтності систем кіберзахисту цифрових підстанцій шляхом використання реконфігурованих (на базі ПЛІС) засобів апаратного прискорення з використанням регулярних виразів.

1. Стандарт МЕК-61850 для електричних підстанцій. Відповідно до стандарту МЕК 61850 система автоматизації інформаційного обміну на енергооб'єкті за схемою ЦПС складається з трьох рівнів [4]: станційний (Station Level) – найвищий рівень, рівень приєднання (Bay Level) та рівень процесу (Process Level) або "польовий" (Field Level) – найнижчий рівень. Кожен рівень виконує притаманні йому функції, за які відповідають певні типи пристроїв. Комунікації можливі як всередині рівнів (горизонтальні), так і між рівнями (вертикальні).

На додаток до традиційних протоколів, таких як FTP або HTTP, стандарт МЕК 61850 вводить нові протоколи, а саме: MMS (Manufacturing Message Specification) – для зв'язку інтелектуальних пристроїв (IED) зі станційним рівнем, GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) – для зв'язку IED між собою, SV (Sampled Values) – для зв'язку між IED та MU.

2. Особливості інформаційного захисту промислових систем. Як свідчать дослідження, методологія боротьби з кіберзагрозами, що традиційно використовується в IT-сфері, не в повній мірі може бути застосована для SCADA-систем на базі стандарту МЕК-61850. Цифрові пристрої, що використовуються як в Smart Grid, так і в SCADA-системах, мають обмеженими обчислювальними ресурсами. У таких пристроях важко оновлювати ПЗ та firmware, використовувати традиційні міжмережеві екрани та антивіруси [1]. Системи виявлення вторгнень, особливо їх програмні реалізації на традиційних комп'ютерах, також недостатньо ефективні стосовно промислових мереж.

Говорячи про особливості та специфіку кіберзахисту систем промислової автоматизації, дослідники згадують можливість і необхідність в процесі розпізнавання шкідливої активності враховувати фізичну інфраструктуру. Якщо традиційні IT-комунікації є різномірними і в широких межах варіюються за своєю природою, кіберфізичні системи мають певну сталу структуру і типові шаблони комунікації, які слід брати до уваги при виявленні підозрілої активності [5].

3. Системи виявлення вторгнень для цифрових електричних підстанцій. Розглянуті вище особливості організації кіберзахисту в промислових мережах можуть бути використані в якості основи для створення мережевих систем виявлення вторгнень (МСВВ) для інтелектуальних підстанцій на базі стандарту МЕК-61850. Оскільки технічні рішення для побудови МСВВ на основі аномалій все ще демонструють неприпустимо високий рівень помилок розпізнавання першого, а особливо – другого роду, на практиці на сьогодні найбільш поширені системи на базі сигнатур.

У найпростішому випадку сигнатура – опис конкретної атаки (зловмисної активності), що дозволяє однозначно її ідентифікувати – являє собою фіксовану послідовність (рядок) символів певної довжини. Однак у багатьох випадках характерні ознаки однієї й тієї ж атаки можуть варіюватися в деяких межах, в результаті чого сигнатура перетворюється в сукупність великого числа різних комбінацій з підрядків і окремих символів. При цьому загальна кількість можливих варіантів опису однієї й тієї самої сигнатури може сягати комбінаторно великих значень.

Суттєво підвищити резильєнтність та адаптивність сигнатурних систем можливе за рахунок використання апарату так званих регулярних виразів (RegEx), які на відміну від фіксованих патернів (рядків символів) дозволяють розпізнавати широке коло варіацій та комбінацій символів.

Даний підхід дозволяє шляхом використання спеціальних символів-джокерів (wild card) задати якийсь шаблон, що компактно описує безліч різновидів рядків. Наприклад, символ точки ("."), що входить до шаблону в якості джокера, може позначати один довільний символ; кілька символів, перелічених через кому всередині пари квадратних дужок ("[,]") – один з символів списку на вибір; символ знаку питання ("?"), що стоїть поруч з підшаблоном – як наявність, так і відсутність даного підшаблону в шуканій сигнатурі; пара чисел в фігурних дужках ("{m, n}") – число допустимих повторів підшаблону в інтервалі від m до n, і т.п.

Існує кілька різних мов опису регулярних виразів. Стосовно до систем виявлення вторгнень найбільшого поширення набув формат PCRE (Perl Compatible Regular Expressions), сумісний з мовою Perl.

Прикладом сигнатури, яка описує атаку на протокол повідомлень GOOSE, що використовується в цифрових електричних підстанціях, автоматизованих відповідно до стандарту МЕК-61850 для виконання критичних по часу операцій, може служити регулярний вираз [6]:

$$RE = GOOSEID.\{0, 20\}[\backslashx50 - \backslashx58] \quad (1)$$

Така сигнатура інтерпретує підрядок "GOOSEID", за якою через деякий кількість (в межах від 0 до 20) довільних символів слід число в діапазоні від 80 (50₁₆) до 88 (58₁₆). Виявлення описаної таким чином послідовності символів в поле Application Protocol Data Unit (APDU) пакета Ethernet в комбінації з MAC-адресою передавальної станції дозволяє розпізнати мережеву атаку з використанням повідомлень протоколу GOOSE. При відправці пакета зі значенням числа (TAG), рівним 84, з пристрою з конкретним MAC-адресою, отримані пакети з адресою, що не входять до переліку визначених MAC-адрес, заборонені та повинні бути заблоковані.

4. Реконфігуровні системи для промислової автоматки. Реконфігуровні системи, побудовані на базі ПЛІС типу FPGA, наближаючись за швидкістю до спеціалізованих апаратних розробок, одночасно забезпечують безпрецедентну гнучкість завдяки можливості майже миттєво створювати (фактично – виготовляти) всередині сучасних мікросхем програмованої логіки будь-який цифровий пристрій довільної складності (при наявності підготовленого заздалегідь відповідного файлу конфігурації) [7]. Стосовно виконання завдань захисту інформації об'єктів критичної інфраструктури це дозволяє після виникнення зовнішнього руйнівного впливу шляхом завантаження в ПЛІС потрібної конфігурації суттєво змінювати технічні характеристики системи та навіть її функціонал, дозволяючи тим самим відтворювати реакцію, потрібну для здійснення резильєнтної поведінки. Як результат МСВВ сигнатурного типу змінюють склад та номенклатуру зловмисних дій, які вони здатні ідентифікувати, що дозволяє протистояти гібридним багатоплановим атакам.

Реалізувати адаптивні здібності реконфігуровних систем захисту інформації (і не тільки) можливо шляхом використанні так званої процедури оперативного оновлення (ПОО) [8]. Сутність підходу полягає в організації обчислювального процесу під час функціонування реконфігуровної системи таким чином, щоб забезпечити можливість здійснити процедури оперативного оновлення в будь-який момент часу. Для цього в цифровій структурі системи захисту інформації від постійних компонентів виокремлюються змінні блоки, для яких формуються відповідні алгоритми їх оптимізації та генерації (синтезу). В момент ініціалізації ПОО в залежності від зовнішніх умов в автоматичному режимі запускаються процедури створення потрібних конфігурацій та їх завантаження в ПЛІС.

Чіткість та визначеність алгоритмів здійснення ПОО забезпечують властивості сигнатурного підходу, якому притаманні висока надійність та низький (порівняно з іншими підходами) рівень хибних спрацювань. Відносно велика ресурсоемність сигнатурного принципу компенсується швидкодією сучасної програмованої логіки. Інший недолік сигнатурних систем – нездатність розпізнавати принципово нові атаки, для яких поки ще не знайдено сигнатур, в даному випадку може погіршувати ситуацію, якщо зловмисник здійснює відому атаку, але модифікує її з метою спотворити наявні сигнатури. Або окремі етапи атаки можуть здійснюватися в різних послідовностях та способах їх комбінування. Саме апарат RegEx, розглянутий вище, дозволяє суттєво підвищити гнучкість та адаптивність сигнатурних систем.

5. Реалізація апарату RegEx реконфігуровними засобами. На практиці реалізація апарату регулярних виразів реконфігуровними засобами зазвичай здійснюється шляхом побудови недетермінованого скінченного автомата (Nondeterministic Finite Automaton – NFA). На рис. 1 наведено діаграму роботи цифрового автомата, що реалізує вираз $(A|B)CD^+$, а на рис. 2 – структурну схему побудови відповідного NFA.

В роботі також досліджується підхід, спрямований на подальший розвиток апаратних засобів реалізації на ПЛІС механізмів RegEx, якій здійснює багатовимірну обробку регулярних виразів на базі недетермінованого скінченного автомата (Multi-Character NFA – MC-NFA). Розглянуто програмно-апаратне рішення та відповідну структуру MC-NFA.

Рисунок 1 – Діаграма роботи цифрового автомата NFA

Рисунок 2 – Структурна схема побудови цифрового автомата NFA

Висновки. В дослідженні розглянуто питання підвищення резильєнтності систем кіберзахисту цифрових підстанцій шляхом використання реконфігуровних засобів апаратного прискорення. Ефективно реалізувати адаптивні здібності таких засобів можливо шляхом використання так званої процедури оперативного оновлення. Використання регулярних виразів дозволяє підвищити резильєнтність реконфігуровних сигнатурних систем захисту інформації. В роботі розвинуто інструментарій реалізації механізмів RegEx на ПЛІС за рахунок багатовимірної обробки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Yang Y., McLaughlin K., Sezer S., Littler T., Im E.G., Pranggono B., Wang H.F. Multi-attribute SCADA-specific intrusion detection system for power networks. *IEEE Trans. on Power Delivery*. – 2014. – Vol. 29, P. 1092-1102.
2. Kim J., Park J. FPGA-based network intrusion detection for IEC 61850-based industrial network. *Elsevier ICT Express*. – 2018. – Vol. 4, P. 1-5.
3. Moreira N., Molina E., Lázaro J. etc. Cybersecurity in substation automation systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2016. – Vol. 54– P. 1552-1562.
4. Communication Networks and Systems in Substations. IEC Std. 61850.
5. Yang Y., Xu H.-Q., Gao L., Yuan Y.-B., McLaughlin K., Sezer S. Multidimensional intrusion detection system for IEC 61850-based SCADA networks. *IEEE Trans. Power Deliv.* – 2017. – Vol. 32, № 2. – P.1068-1078.
6. Kim J., Park J. FPGA-based network intrusion detection for IEC 61850-based industrial network. *Elsevier ICT Express*. – 2018. – Vol. 4, P. 1-5.
7. Hilgurt S. A Concise Review of FPGA-Based Hardware Solutions for Network Intrusion Detection. *Proceedings of the 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T'2021)*, Kharkiv, Ukraine, 5 – 7 Oct. 2021, IEEE. – P. 164-168.
8. Гільгурт С. Я., Жуков І. А. Підхід до реалізації адаптивних можливостей реконфігурованих систем захисту інформації сигнатурного типу. XV Міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерні системи та мережні технології». Тези доп., 25 – 26 квітня 2024. – К.: НАУ, 2024. – С. 31-34.

CRITERIA FOR ORGANIZATIONAL RESILIENCE TO EMERGENT INFORMATION SECURITY RISKS

Volodymyr Mokhor, Oleksandr Bakalynskiy, Vitalii Bezshanko, Iaroslav Dorohyi, Vasyly Tsurkan

КРИТЕРІЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ЕМЕРДЖЕНТНИХ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Мохор В.В.¹, Бакалинський О.О.¹, Безштанько В.М.², Дорогий Я.Ю.³, Цуркан В.В.^{1,4}

¹Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Національної академії наук України,

²Донецький національний технічний університет,

³Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України,

⁴Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація. Проаналізовано передумови оброблення емерджентних ризиків інформаційної безпеки. Встановлено їхню обумовленість наявністю перевіреної інформації і, сформованих на її основі, знань. Цим визначено критерії резильєнтності організацій до мінливих внутрішніх і зовнішніх обставин діяльності.

Вступ. Нині однією з типових особливостей діяльності організацій є мінливість як внутрішніх, так і зовнішніх обставин. Зазначена специфіка може призводити до недостатності або відсутності перевіреної інформації. Потреба у ній пов'язана з необхідністю приймання обґрунтованих рішень про оброблення насамперед емерджентних (нових) ризиків інформаційної безпеки (наприклад, кібербезпеки, використання хмарних технологій і, зокрема, штучного інтелекту) [1, 2]. Тож наявністю перевіреної інформації і, як наслідок, сформованих на її основі, знань обумовлюється здатність організацій до сприймання, відновлювання і адаптування з урахуванням мінливості внутрішніх і зовнішніх обставин діяльності. Така здатність тлумачиться як резильєнтність організацій або організаційна резильєнтність (англ. organizational resilience) [1].

Результати. З огляду на сформульовану здатність організацій визначаються критерії її резильєнтності. Серед них виокремлюються [1]:

1) передбачення (англ. anticipation) – здатність організацій готуватися до проявлення неочікуваних або маловірогідних подій. Це може досягатися завдяки впровадженню або розвиванню відповідних можливостей реагування. Наприклад, завдяки систематичному перегляданню обставин діяльності організацій;

2) протидіяння та відновлювання (англ. resistance, recovery) – здатність організацій протидіяти реалізуванню емерджентних загроз інформаційній безпеці. До того ж відновлюватися після їх реалізування і, зокрема, настання негативних наслідків. Унаслідок цього організації повертаються до нормального стану їхньої діяльності;

3) адаптування (англ. adaptation) – здатність організацій ефективно обробляти емерджентні ризики інформаційної безпеки шляхом обирання відповідних заходів і засобів. Крім того, адаптуватися до проявлення руйнівних подій (насамперед асоційованих з емерджентними загрозами) і для запобігання їхнім проявам трансформувати їхню діяльність.

Висновки. Отже, визначання критеріїв резильєнтності організацій дозволяє встановлювати їхню здатність до сприймання, відновлювання і адаптування з урахуванням

мінливості внутрішніх і зовнішніх обставин діяльності. Як наслідок, виокремлювати серед них ті, що обробляють емерджентні ризики інформаційної безпеки на основі перевіреної інформації і сформованих на її основі знань.

ЛІТЕРАТУРА

1. ISO/TS 31050:2023. Risk management. Guidelines for managing an emerging risk to enhance resilience. [Valid from 2023-10-27]. URL: <https://www.iso.org/standard/54224.html> (accessed on: 10.06.2025).
2. Мохор В.В., Бакалинський О.О., Дорогий Я.Ю., Цуркан В.В. Парадигма нових ризиків кібербезпеки. Кібербезпека енергетики : матеріали науково-практичної конференції : КБЕ-2024 (Київ, 29 травня 2024 р.). Київ : ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2024. С. 116–117. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14601760>.

LEGAL PROTECTION OF DATABASES IN THE EUROPEAN UNION

Volodymyr Drobiazko

ПРАВОВА ОХОРОНА БАЗ ДАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Дроб'язко В. С.,

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
(Україна)

Анотація. У доповіді розглядаються питання охорони прав на бази даних згідно з законодавством Європейського Союзу про авторське право (далі – ЄС). Обґрунтовано, що гармонізація законодавства ЄС дала змогу наблизити різні норми законів держав-членів ЄС, визначивши єдиний підхід щодо оригінальності баз даних, запровадити положення про охорону прав на неоригінальні бази даних (право особливого роду *sui generis*), а також визначити винятки та обмеження, згідно з якими допускається вільне використання баз даних.

Вступ. Одним з інструментів, які сприяють формуванню інформаційного суспільства, є створення та використання баз даних. У більшості вони створюються з використанням можливостей цифрових технологій, комп'ютеризації та Інтернету, які пропонують засоби збору, організації, структури і знаходження ринку збуту баз даних. Створення і знаходження ринку збуту баз даних перетворились у важливий і швидко зростаючий вид підприємництва, які потребують відповідної правової охорони.

Актуальність досліджень. Дослідження та надання висновків щодо особливостей правової охорони баз даних в ЄС є актуальним завданням з огляду на євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави, а також враховуючи потребу в удосконаленні національного законодавства у сфері авторського права з урахуванням норм законодавства ЄС. Особливої актуальності набувають питання охорони баз даних та визначення винятків та обмежень з такої охорони у зв'язку з використанням тексту і даних для створення об'єктів, згенерованих штучним інтелектом.

Постановка задачі. Здійснити правовий аналіз законодавства ЄС, згідно з яким передбачена охорона прав на бази даних, визначити особливості такої охорони та надати відповідні висновки.

Результати досліджень. За останні десятиліття відбулися значні зміни щодо правової охорони баз даних на міжнародному, регіональному та національному рівнях, зокрема і в ЄС. У Зеленій книзі «Про авторське право та виклик технологій: питання авторського права, що вимагають невідкладних дій», 1988 року [1] Європейська Комісія зазначила, що розміщення в базах даних творів, які охороняються авторським правом, вимагає дозволу суб'єктів права. Добування таких творів із баз даних з метою відтворення без дозволу суб'єктів права забороняється [2, с. 222]. 1992 року Європейська Комісія виступила з Пропозицією щодо прийняття Директиви про правову охорону баз даних [3]. Пропозицію було розглянуто Економічно-соціальним комітетом та Європейським Парламентом, якими надані певні зауваження. З урахуванням доповнень

Європейського Парламенту 1993 року Європейською Комісією було подано доповнену Пропозицію. У проєкті Директиви пропонувалося, що бази даних, які відповідають критерію оригінальності, мають охоронятися в ЄС авторським правом. Стосовно інших баз даних було запропоновано нове особливе право для запобігання неправомірному добуванню та повторному використанню даних для комерційних цілей (право «*sui generis*»).

11 березня 1996 року схвалена Директива Європейського Парламенту і Ради 96/9/ЄС про правову охорону баз даних (далі - Директива 96/9/ЄС) [4], що складається з преамбули та чотирьох глав, які містять положення про сферу застосування (гл. 1), про охорону баз даних авторським правом (гл. 2) та правом «*sui generis*» (гл. 3), а також загальних положень (гл. 4).

Статею 24 (1) Директиви 2019/790 Європейського Парламенту і Ради від 17 квітня 2019 року про авторське право і суміжні права на єдиному цифровому ринку і про внесення змін до директив 96/9/ЄС і 2001/29/ЄС (далі – Директива 2019/790) [5] внесені зміни до вказаної Директиви 96/9/ЄС, що стосуються винятків та обмежень з метою вільного використання баз даних як ілюстрацій для навчання або наукових досліджень (п. (b) ст. 6 (2) та п. (b) ст. 9). Додатково Директивою 2019/790 передбачені випадки винятків та обмежень, а саме допускається: вільний інтелектуальний аналіз тексту та даних з метою наукових досліджень (ст. 3), а також для інших цілей, крім наукових досліджень, зокрема й для створення об'єктів, згенерованих за допомогою штучного інтелекту (ст. 4); вільне використання творів та інших об'єктів у цифровій та транскордонній діяльності (ст. 5) та для збереження культурної спадщини (ст. 6), за дотримання певних умов. Введення винятків та обмежень щодо інтелектуального аналізу тексту та даних обґрунтовано тим, що у деяких випадках такий аналіз тексту та даних може включати дії з використання об'єктів, що охороняються авторським правом, правом *sui generis* на бази даних або обома зазначеними правами, зокрема, відтворення творів чи інших об'єктів, витягування елементів вмісту бази даних або обидві дії, які здійснюються, наприклад, коли дані нормалізуються в процесі інтелектуального аналізу тексту та даних. Якщо не застосовується жодних винятків чи обмежень, потрібен дозвіл правоволодільців на здійснення таких дій щодо використання тексту і даних (п. 8 преамбули Директиви 2019/790). Таким чином, впровадження нового винятку чи обмеження у національному законодавстві держав-членів ЄС допускає, при дотриманні відповідних умов, вільне використання тексту і даних, зокрема й для створення об'єктів, згенерованих за допомогою штучного інтелекту.

Охорона авторським правом. Директива 96/9/ЄС визначає, що запроваджувана охорона стосується баз даних незалежно від їхньої форми (ст. 1 (1)). Під «базою даних» розуміють збірник окремих творів, даних або інших матеріалів, розташованих у систематичному або методичному порядку і доступних в індивідуальному порядку через електронні або інші засоби (ст. 1 (2)). До баз даних не включаються будь-які комп'ютерні програми, що застосовуються для створення або функціонування баз даних, доступних за допомогою електронних засобів (ст. 1 (3)).

Особою, що має авторське на базу даних, є фізична особа або група фізичних осіб, які створили базу даних, або якщо законодавство держави-члена ЄС це дозволяє – юридична особа, яка має авторське право на базу даних (ст. 4(1)).

Право «*sui generis*» на базу даних має її виробник та інша особа, яка є громадянином держави-члена чи має постійне місце проживання на території Співтовариства (ст. 11 (1)). До виробників також належать компанії та фірми – резиденти ЄС або такі, що мають юридичну адресу на території ЄС та їхня діяльність економічно

та послідовно пов'язана з економікою однієї з держав-членів (ст. 11 (2)). Виробник бази даних визначається як особа, яка бере на себе ініціативу й усвідомлює ризик здійснення витрат; це виключає, зокрема, з виробників субпідрядників (п. 41 преамбули).

Директива закріплює перелік виключних прав щодо використання або надання дозволу на використання бази даних, що включає наприклад, її відтворення, адаптацію, аранжування, іншу переробку, публічне розповсюдження у будь-якій формі оригінала або копії баз даних, будь-яке публічне сповіщення, публічний показ, а також будь-яке відтворення, розповсюдження, публічне виконання і публічний показ результатів адаптації, аранжування або іншої переробки (ст. 5).

Правова охорона баз даних, які включають у себе об'єкти авторського права, набувається лише в тому випадку, коли розробник або укладач бази даних одержав дозвіл від праволодильця на включення до бази даних охоронюваних об'єктів або їх частин, які становлять їх зміст. Без дозволу автора баз даних, якщо це передбачено законодавством держав-членів ЄС може здійснюватися відтворення у приватних цілях неелектронних баз даних, а також використання баз даних з метою ілюстрацій у процесі навчання або під час проведення наукових досліджень в обсязі, який виправдовується досягненням некомерційних цілей. Використання баз даних без дозволу автора можливе також в інтересах суспільної безпеки чи у разі здійснення адміністративного або судового процесу, а також коли йдеться про інші винятки з авторського права, традиційно передбачувані національним правом (ст.6 (2)). При цьому, відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів [6], вільне використання не повинне завдавати шкоди нормальному використанню бази даних і невинуватим шкоди законним інтересам автора (ст.9 (2)).

Охорона особливим правом sui generis. Основна ідея введення зазначеного права – віднайти можливість охорони прав на бази даних, які не є об'єктами авторського права, тобто не мають творчого характеру створення. Вилучення змісту бази даних та/або повторне використання всієї або значної, визначеної кількісно або якісно, частини бази даних може бути обмежено виробником бази даних, коли одержання, перевірка чи оформлення цього змісту свідчить про істотне інвестування з точки зору якості та кількості (ст. 7 (1)). Директива 96/9/ЄС наводить визначення «вилучення» та «повторне використання» (ст. 7 (2) і зазначає, що надання в публічне користування не є дією із вилучення або повторного використання.

Право sui generis застосовується незалежно від авторсько-правової охорони змісту та іншими правами (ст. 7 (4)). Вилучення і/або неодноразове повторне і систематичне використання неістотних частин бази даних, яке передбачало б дії, що суперечать нормативному використанню такої бази даних або яке б завдало невинуватим шкоди законним інтересам виробника бази даних, не допускається (ст. 7 (5)). Директива 96/9/ЄС наводить права й обов'язки законного користувача та винятки з права sui generis. Так, якщо база даних надана невизначеному колу осіб, законний користувач має право вилучати і/або повторно використовувати несуттєві частини її змісту, з якою б метою це не здійснювалося (ст. 8 (1)). Проте користувач не може виконувати дії, що суперечать нормальному використанню цієї бази даних, або які невинуватим способом завдають шкоди законним інтересам виробника бази даних (ст. 8 (2)).

Винятки з права sui generis стосуються баз даних, наданих у користування невизначеному колу осіб, а також права законного користувача вилучати і/або повторно використовувати частину змісту бази даних у разі вилучення для використання змісту неелектронних баз даних; використання даних у процесі навчання або з науково-дослідною метою із зазначенням джерела і тією мірою, якою це виправдано

некомерційною метою зазначених дій, вилучення і/або повторне використання в інтересах суспільної безпеки або адміністративного чи судового процесу (ст.9).

Строк дії права *sui generis* починається від моменту закінчення виготовлення бази даних і закінчується через п'ятнадцять років, рахуючи з початку року, наступного за датою виготовлення. Якщо бази даних, яка оприлюднюється у будь-який спосіб до завершення вказаного періоду, строк дії цього права закінчується через п'ятнадцять, рахуючи з початку року, наступного за датою виготовлення. За істотної зміни змісту бази даних внаслідок суттєвого, визначеного якісно і кількісно інвестування, строк охорони може бути знову подовжено на п'ятнадцять років (ст. 10).

Відповідно до статті 11 (3) Директиви 96/9/ЄС надання охорони в ЄС правом *sui generis* базам даним, створеним у третіх державах, можливе лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄС, з строком дії охорони прав на бази даних, як і в ЄС.

Положення Директиви 96/9/ЄС уведені до національного законодавства про авторське право всіх держав-членів ЄС.

Стосовно правової охорони неоригінальних баз даних у державах-членах ЄС існують два підходи: охорона суміжним правом або правом *sui generis*. Так, у Німеччині в Законі «Про авторське право і суміжні права», крім авторсько-правової охорони баз даних (частина 1) передбачена охорона суміжними правами на неоригінальні бази даних (розділ 6 частини 2 «Охорона прав виробника баз даних», § 87a – § 87e) [7].

Згідно з Законом Чехії «Про авторське право і суміжні права» бази даних так само охороняються авторським правом (§ 2), а неоригінальні бази даних – правом *sui generis* (статті 88 – 94 розділу 3) [8].

Висновки

1. Гармонізація законодавства з охорони баз даних в ЄС відповідно до положень Директиви 96/9/ЄС, зі змінами, внесеними Директивою 2019/790, дала змогу наблизити різні норми національного законодавства щодо правової охорони баз даних, визначивши єдиний підхід щодо їх оригінальності, а також увести в законодавстві держав-членів ЄС положення про охорону прав на неоригінальні бази даних (право особливого роду *sui generis*), що раніше застосовувалось лише в окремих країнах, визначити винятки та обмеження у частині запровадження випадків вільного використання баз даних.

2. Основна ідея права *sui generis* – віднайти можливість охорони прав на бази даних, які не є об'єктами авторського права.

3. Право *sui generis* застосовується незалежно від авторсько-правової охорони їх змісту іншими правами. Вилучення і/або неодноразове повторне використання бази даних, яке безпідставно перешкоджає законним інтересам правоволодільця чи дії суперечать нормальному використанню баз даних, не допускається.

ЛІТЕРАТУРА

1. Commission of the European Communities, Green Paper on copyright and the challenge of technology – Copyright issues requiring immediate action, COM (88) 172 final. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f075fcc5-0c3d-11e4-a7d0-01aa75ed71a1>
2. Капіца Ю. М., Ступак С. К., Жуваха О. В.. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія. К.: Логос, 2012. 696 с. 3. Proposal for a COUNCIL

- DIRECTIVE on the legal protection of databases. 13 April 1992. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48ed9642-75ba-4e40-8282-144a619fc671>
3. 3. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the legal protection of databases. 13 April 1992. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48ed9642-75ba-4e40-8282-144a619fc671>
 4. 4. Directive 96/9/EU of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases//OJC 077, 27.03.1966, p. 20 –28.
 5. 5. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directive 96/9/EU and 2001/29/EU. OJC 130.17.5, 2019. p. 92-125.
 6. 6. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text
 7. 7. Germany: Copyright and Related Rights. Act by Article 25 of the Act of 23 June 2021. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.pdf
 8. 8. Zákon č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121>

SECTION 3: INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPARISON OF STATIC ANALYSIS TOOLS FOR CONTAINER IMAGES

Bohdan Leshchenko, Andrii Yefimenko

ПОРІВНЯННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТАТИЧНОГО АНАЛІЗУ КОНТЕЙНЕРНИХ ОБРАЗІВ

Лещенко Б. С.

Сфіменко А. А.

Державний університет «Житомирська політехніка»
(Україна)

Анотація. У цій роботі досліджуються можливості інструментів статичного аналізу контейнерних образів для виявлення вразливостей безпеки. Визначено основні архітектурні підходи та механізми детекції загроз у Trivy, Grype, Docker Scout та Snyk. Проведене тестування ще раз підтвердило необхідність комплексної інтерпретації результатів сканування. Визначено, що для досягнення реалістичної оцінки ризиків у контейнеризованих середовищах необхідно проводити обґрунтований вибір інструментів сканування та, за можливості, робити комбінування різних інструментів.

Вступ. Контейнеризація сильно змінила підходи до розробки програмного забезпечення, забезпечивши портативність і швидке розгортання застосунків. Використання контейнерних технологій породжує нові виклики в галузі кібербезпеки. Традиційні методи виявлення вразливостей можуть не завжди бути ефективними для захисту багаторівневих контейнеризованих стеків, що стимулює активне впровадження статичного аналізу ще до етапу розгортання застосунків.

Актуальність досліджень. Згідно щорічного дослідження CNCF, у 2024 році 91% організацій застосовували контейнери для запуску застосунків [1]. Такий рівень використання свідчить, що контейнеризація є глибоко інтегрованою у розробку сучасного програмного забезпечення. Середній обсяг використання контейнерів зріс на 27% лише за рік, що вказує на те, що потреба в ефективному захисті контейнерних середовищ також збільшилась.

Попри це, безпека залишається серед основних викликів, тому що 37% респондентів прямо вказали на проблеми безпеки при впровадженні контейнерів. Особливо гостро стоїть питання контролю вразливостей у програмному забезпеченні з відкритим кодом, на що вже реагують 57% організацій за допомогою спеціалізованих інструментів аналізу.

Розширення практик CI/CD та GitOps також підвищує потребу в автоматизованих механізмах безпеки. У 2024 році понад 77% організацій повідомили часткове або повне впровадження принципів GitOps [1]. Це створює потребу в глибшій інтеграції статичних сканерів вразливостей на рівні автоматизованих пайплайнів.

Впровадження статичних сканерів є важливою умовою для забезпечення кіберстійкості контейнеризованих середовищ. Тому, обрану тему дослідження можна вважати досить актуальною для подальшого вивчення.

Постановка задачі. Метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу сучасних інструментів статичного сканування контейнерних образів з метою виявлення відмінностей у результатах їх роботи, охопленні вразливостей, підходах до оцінки ризиків та релевантності виявлених загроз безпеки.

Результати досліджень. Статичний аналіз (*Static Application Security Testing* або *SAST*) дозволяє аналізувати вихідний код на предмет можливих вразливостей ще до виконання програмного коду, що допомагає розробникам виявляти проблеми на ранніх етапах розробки програмного забезпечення.

На даний момент, вже існує низка інструментів для сканування контейнерних образів на предмет вразливостей, серед яких основними інструментами є Trivy [2], Grype [3], Docker Scout [4], Snyk [5] та ін.. Кожен з цих інструментів має свої специфічні особливості, методи аналізу та рівні інтеграції, що дозволяє їм виконувати функції виявлення вразливостей у різних контекстах.

Trivy є одним із найпопулярніших інструментів для виявлення вразливостей у контейнерних образах. Завдяки відкритому коду, Trivy надає можливість сканувати не лише загальновідомі вразливості, а й помилки в конфігураціях, зокрема у файлах Dockerfile та Kubernetes manifests. Це забезпечує комплексний підхід до безпеки контейнерів, який є важливим для безпечного запуску застосунків.

Аналіз Trivy здійснюється шляхом порівняння компонентів контейнерів із даними з кількох баз вразливостей, таких як *National Vulnerability Database (NVD)* [6], а також базами, специфічними для операційних систем, як-от Ubuntu та Alpine. Це дозволяє швидко виявляти відомі вразливості, тим самим забезпечуючи оперативну реакцію на загрози. Також важливо відзначити, що Trivy інтегрується з CI/CD системами, що дозволяє автоматизувати процеси безпеки на етапі розробки, що істотно підвищує загальний рівень захисту.

Grype є ще одним потужним інструментом для аналізу вразливостей у контейнерних образах. Унікальна архітектура цього інструменту дозволяє йому будувати детальні звіти про вміст контейнерів *Software Bill of Materials (SBOM)*. Глибина аналізу, яку забезпечує Grype, полягає в його здатності виявляти ризики на етапі проектування образу. Інструмент не лише порівнює версії бібліотек із базами даних вразливостей, а також надає інформацію про потенційні загрози, беручи інформацію з історії безпеки кожного компонента. Це підвищує ефективність роботи інструменту у великих CI/CD пайплайнах.

Третім інструментом є Docker Scout, раніше відомий як Docker Security Scanning, спеціалізується на інтеграції з Docker Hub. Він має механізми автоматичного сканування образів контейнерів на предмет вразливостей перед їх публікацією до репозиторію Docker Hub. Цей інструмент фокусується на глибокому аналізі шарів образів, що забезпечує точну інформацію про кожен з них, а також можливість оперативного виявлення загроз на різних етапах створення образу.

Проте, варто зазначити, що Docker Scout має обмеження у використанні, оскільки він переважно працює у межах екосистеми Docker. Це може знижувати його універсальність у випадках, коли організації використовують альтернативні реєстри образів. Тим не менш, його можливості забезпечують гнучкий і детальний підхід до моніторингу безпеки контейнерів.

Останнім інструментом, який має популярність та який варто розглянути, є Snyk. Він вирізняється серед інших інструментів завдяки своїй здатності не тільки виявляти вразливості, але й надавати рекомендації щодо їх усунення. Snyk надає не просто інформацію про вразливості, а й специфічні поради щодо зміни конфігурацій Dockerfile або Kubernetes manifests для зменшення ризиків. Інтеграція Snyk з Kubernetes та підтримка безперервного моніторингу контейнерів дозволяє швидко реагувати на нові загрози.

Для перевірки глибини та точності статичного аналізу образів було створено Dockerfile на базі образу *alpine:latest*, що на момент експерименту відповідав версії *Alpine Linux 3.21.3*. У цей файл було включено 15 найбільш популярних бібліотек і утиліт, які зазвичай застосовуються при створенні контейнерів. На основі цього *Dockerfile* був зібраний тестовий образ, після чого

застосовано скрипт автоматизованого запуску сканування за допомогою наведених вище інструментів. Результати були збережені у вигляді звітів, які демонструють рівень критичності виявлених вразливостей.

Аналіз звітів (рис.1) виявив суттєві відмінності між результатами різних сканерів, незважаючи на те, що більшість з них посиляються на одні й ті самі загальнодоступні джерела, зокрема National Vulnerability Database (NVD). Хоча Gype виявився найбільш "шумним" інструментом, ідентифікувавши 1 високу, 4 середні та 1 невідому вразливість, його корисність є двоякою. З одного боку, висока чутливість Gype може забезпечити ширше покриття потенційних загроз, що є цінним для стратегій безпеки, орієнтованих на максимальне виявлення. З іншого боку, така "шумність" може призвести до збільшення кількості хибних спрацьовувань та втомі від сповіщень, вимагаючи значних ресурсів для верифікації та пріоритизації виявлених проблем. На противагу цьому, Scout виявив лише дві низьокритичні вразливості, тоді як Trivy та Snyk не знайшли жодних, що може свідчити про їхню вищу точність, але потенційно менше покриття.

Tool	Critical	High	Medium	Low	Unknown
Gype	0	1	4	0	1
Scout	0	0	0	2	0
Trivy	0	0	0	0	0
Snyk	0	0	0	0	0

Рисунок 1 – Результат сканування образу *Alpine Linux 3.21.3* з встановленими популярними бібліотеками і утилітами за допомогою різних статичних сканерів вразливостей

Для посилення ефекту контрасту було повторно проведено експеримент із використанням застарілої версії дистрибутива *Alpine Linux 3.14*, підтримка якого завершилася 15 червня 2021 року. Зібраний на його основі контейнер мав застарілі версії тих самих бібліотек, що дозволило побачити ще більший розкид в оцінках ризиків (рис. 2).

Tool	Critical	High	Medium	Low	Unknown
Gype	13	246	139	11	9
Scout	1	20	10	1	0
Trivy	0	0	0	0	0
Snyk	0	647	540	72	0

Рисунок 2 – Результат сканування застарілого образу *Alpine Linux 3.14*

Результати сканування застарілого образу *Alpine Linux 3.14* суттєво відрізняються від попереднього аналізу, демонструючи значне зростання кількості виявлених вразливостей. Інструмент Snyk виявив найбільшу кількість загроз (647 високих, 540 середніх, 72 низьких), тоді як Gype також ідентифікував значну кількість (13 критичних, 246 високих, 139 середніх). Scout показав помірні результати (1 критична, 20 високих, 10 середніх), а Trivy відмовився проводити сканування застарілого образу. Ця динаміка підтверджує, що застарілі програмні образи акумулюють значно більше відомих вразливостей. Різниця в результатах між інструментами свідчить про їхні відмінності у механізмах виявлення вразливостей та актуальності баз даних, що вимагає ретельного вибору інструментарію залежно від цілей сканування та рівня ризику.

Різниця у висновках, які надають різні сканери, не є аномалією. Одна й та сама вразливість може отримати різні оцінки за шкалою CVSS. Причина полягає в тому, що не існує єдиного підходу до оцінювання. Різні організації можуть трактувати вплив вразливості по-різному.

Оцінка загроз також може формуватись на основі власної аналітики, також, компанії інтегрують дані з кількох джерел. Внутрішні команди безпеки в таких компаніях створюють «red team»-звіти, досліджують різного роду публікації, впроваджують приватний «threat intelligence». Існували випадки, коли вразливість була виявлена ще до її офіційної реєстрації в базі CVE. Наприклад, критична вразливість Spring4Shell була проаналізована та оцінена Snyk раніше [7], ніж відповідний запис з'явився в NVD.

Додатковий рівень складності додає й той факт, що різні організації можуть використовувати різні версії фреймворку CVSS [8]. Варто також брати до уваги суб'єктивний аспект оцінки ризиків. На рівень критичності впливають цілі аналізу: для фахівців «blue team» пріоритетом є зменшення наслідків, тоді як «red team» фокусуються на можливих способах експлуатації вразливостей.

Загалом, використання сканерів і відповідних інструментів дозволяє значно знизити ризики, пов'язані з вразливими контейнерами, і, водночас, підвищити рівень безпеки на різних етапах розробки. Це ще раз підтверджує необхідність інтеграції практик безпеки безпосередньо у процеси автоматизації.

Висновки. Попри широке впровадження статичних сканерів безпеки контейнерних образів, результати їхньої роботи можуть сильно відрізнятись. Сканування одного і того ж образу різними інструментами може виявляти різну кількість вразливостей та різні оцінки критичності цих вразливостей. Це спричинено різницею у джерелах даних, версіях CVSS, алгоритмах аналізу та контекстах інтерпретації. Така варіативність ускладнює автоматизацію процесів та знижує довіру до інструментів, що потребує системного аналізу причин розбіжностей і визначення рівня достовірності результатів. Усі зазначені інструменти грають важливу роль у забезпеченні безпеки контейнерних образів. Кожен з них має свої особливості та методи роботи, що робить їх корисними в різних контекстах. Для досягнення реалістичної оцінки ризиків необхідно проводити обґрунтований вибір інструментів сканування та, за можливості, робити комбінування різних інструментів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Silverthorne V., Hendrick S. Cloud native 2024: approaching a decade of code, cloud, and change. 2025.
2. Trivy. Trivy. URL: <https://trivy.dev/v0.63/>(дата звернення: 15.06.2025).
3. GitHub - anchore/grype: a vulnerability scanner for container images and filesystems. GitHub. URL: <https://github.com/anchore/grype>(дата звернення: 15.06.2025).
4. Docker scout. Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com/scout/>(дата звернення: 15.06.2025).
5. Snyk ai-powered developer security platform | ai-powered appsec tool & security platform | snyk. Snyk. URL: <https://snyk.io>(дата звернення: 15.06.2025).
6. NVD - home. NVD - Home. URL: <https://nvd.nist.gov/>(дата звернення: 15.06.2025).
7. Vermeer B. Spring4Shell: the zero-day RCE in the spring framework explained | snyk. Snyk. URL: <https://snyk.io/blog/spring4shell-zero-day-rce-spring-framework-explained/>(дата звернення: 15.06.2025).
8. Common vulnerability scoring system SIG. FIRST – Forum of Incident Response and Security Teams. URL: <https://www.first.org/cvss/>(дата звернення: 15.06.2025).

NETWORK DIAGNOSTICS AND SELF-RECOVERY IN MULTI-VENDOR ARCHITECTURES USING ZABBIX AND NETDEVOPS APPROACHES

Olha Diachuk, Mariia Koloshchuk, Bohdan Mlynskyi

МЕРЕЖЕВА ДІАГНОСТИКА ТА САМОВІДНОВЛЕННЯ В МУЛЬТИВЕНДОРНИХ АРХІТЕКТУРАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ZABBIX ТА NETDEVOPS-ПІДХОДІВ

Дячук О. Ю., Колощук М.С., Млинський Б.М.
Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна)

Анотація. Мультивендорні архітектури, незважаючи на свою гнучкість, створюють труднощі для моніторингу та управління. Дана робота присвячена дослідженню можливостей використання Zabbix у поєднанні з принципами NetDevOps для створення ефективної системи діагностики та самовідновлення мережевої інфраструктури. Основний акцент робиться на автоматизації реакції на інциденти, включаючи самовідновлення стекованих вузлів, автоматичний перезапуск LACP-груп та комплексний трапінг помилок, з метою підвищення стійкості та надійності функціонування критичних систем.

Вступ. У сучасних умовах цифрова трансформація проникає в усі сфери суспільного життя, особливо в сектор критичної інфраструктури. Енергетика, транспорт, зв'язок – усі ці галузі сьогодні покладаються на складні, взаємопов'язані мережеві системи. В умовах зростаючої складності, де часто співіснують пристрої від різних виробників (мультивендорні архітектури), традиційні підходи до моніторингу та управління стають недостатніми [1]. Ручне реагування на збої не лише займає значний час, але й підвищує ризик людських помилок, що може призвести до катастрофічних наслідків для критичних об'єктів.

Складність сучасних кібератак вимагають кардинального переосмислення підходів до мережевої безпеки та управління. Надійність та безперебійність роботи мережевих систем стають не просто бажаними характеристиками, а критичними вимогами, які безпосередньо впливають на національну безпеку та економічну стабільність. У цьому контексті застосування штучного інтелекту для прогнозування та запобігання кібератакам є надзвичайно актуальним, а машинне навчання та ШІ у виявленні аномалій допомагають забезпечити стійкість цифрових систем. Саме дослідження, присвячені застосуванню ШІ для прогнозування та запобігання кібератакам на об'єкти критичної інфраструктури, підкреслюють зростаючу важливість інтеграції таких технологій у системи безпеки [2].

Представлене дослідження зосереджене на синергії інструментів мережевого моніторингу, таких як Zabbix, та методології NetDevOps. Метою є демонстрація інтеграції підходів що дозволяють не лише ефективно діагностувати проблеми, але й автоматично ініціювати дії з їхнього усунення, мінімізуючи час простою та підвищуючи загальну стійкість мережевої інфраструктури.

Актуальність дослідження зумовлена стрімким зростанням обсягів даних і кількості мережевих пристроїв, що робить ручне управління неефективним [3]. Мультивендорність ускладнює централізований моніторинг через несумісність протоколів і відмінності конфігурацій. Сучасні загрози, як-от DDoS-атаки та витоки даних, потребують негайного

реагування, яке можливе лише за умови автоматизації. Відтак, використання цифрових технологій і математичного моделювання для захисту критичної інфраструктури набуває особливого значення.

Концепція NetDevOps, що поєднує практики DevOps (розробка, операції, тестування) з мережевим управлінням, дозволяє автоматизувати конфігурацію, моніторинг та управління [4], що відповідає сучасним принципам гнучкого управління мережами. Застосування DevOps-методів, зокрема автоматизація управління серверною інфраструктурою за допомогою таких інструментів як Ansible, значно підвищує ефективність та швидкість розгортання та підтримки систем [5]. У поєднанні з потужними засобами моніторингу, такими як Zabbix, які здатні збирати величезну кількість метрик та логів, відкриваються нові можливості для створення самовідновлюваних мережесистем.

Постановка задачі. Основною задачею дослідження є розробка та демонстрація інтегрованого підходу до мережевої діагностики й самовідновлення в мультивендорних архітектурах на основі Zabbix і NetDevOps. Запропоновано методику моніторингу стану пристроїв із використанням Zabbix та автоматизованого реагування через Triggers, Python-скрипти, Ansible і REST API. Розглянуто сценарії самовідновлення при типових аваріях – збої стеку, LACP-груп або аномалії трафіку. Реалізовано візуалізацію мережевої топології в реальному часі. Оцінювання ефективності базується на показниках простою, надійності та зниженні витрат.

Результати досліджень. У рамках проведеного дослідження було реалізовано та протестовано інтегровану систему моніторингу та автоматизації для мультивендорних мережесистем архітектур, що складалася з обладнання Cisco, Juniper та Huawei. Основним інструментом моніторингу виступив Zabbix 6.4, який дозволив агрегувати дані з різних джерел у тому числі для аналізу аномалій і виявлення атак.

Ми розширили функціонал Zabbix, додавши користувацькі шаблони та елементи даних для збору специфічних метрик від пристроїв різних вендорів [6]. Зокрема, було налаштовано моніторинг стану стекування: перевірку цілісності стека, ролі кожного члена (master/slave), використання ресурсів та внутрішніх з'єднань стека. Також реалізовано моніторинг LACP-груп, що включає контроль стану агрегованих портів, виявлення несправних членів, перевірку пропускну здатності та фіксацію помилок на інтерфейсах, які входять до складу LACP. Крім того, була налаштована система обробки SNMP Traps: мережеві пристрої конфігуровано на надсилання сповіщень у Zabbix при виникненні критичних подій, таких як збої живлення, відмова модулів, перевищення порогових значень використання CPU або пам'яті, а також у разі несанкціонованого доступу.

Задля ефективного збору даних у мультивендорному середовищі було використано SNMP v3 для безпечної передачі інформації, а також SSH для виконання команд на пристроях за допомогою Zabbix Agent (для гнучкіших сценаріїв). Наприклад, для моніторингу статусу стека Cisco Catalyst можна використовувати SNMP OID для ciscoStackStatus та парсинг виводу команди show switch через SSH.

Ключовим елементом нашої системи стало використання Zabbix Triggers у поєднанні з Ansible Playbooks та Python-скриптами [7] для автоматизації процесів самовідновлення. При цьому важливо враховувати ризики "task infections", які можуть порушити логіку виконання плейбука [8]. Логіка роботи полягала в наступному: при виявленні аномалії, такої як розрив стека, вихід з ладу порту LACP або різке зниження пропускну здатності інтерфейсів у LACP-групах, спрацьовував відповідний тригер у Zabbix. Цей тригер автоматично ініціював виконання зовнішнього скрипта (наприклад, bash або Python) на Zabbix-сервері, який у свою чергу запускав відповідний Ansible Playbook. Вміст Playbook

складався з послідовності команд, що виконувалися на цільовому мережевому пристрої через SSH або REST API.

Наприклад, при виявленні виходу з ладу одного з членів стека, Zabbix тригер міг би запустити Ansible Playbook, який в свою чергу виконував наступні дії:

1. Підключається до Master-свіча стека.
2. Виконує команду `show switch` для підтвердження статусу.
3. Якщо проблемний свитч ідентифіковано, намагається виконати `reload` проблемного свитча (якщо це безпечно і не призведе до повного простою).
4. Перевіряє відновлення стека через певний час.
5. У разі невдачі, надсилає сповіщення адміністратору з більш детальною інформацією та пропозиціями щодо ручного втручання.

Для перезапуску LACP-груп використовувався подібний підхід. Якщо Zabbix виявляв, що пропускна здатність агрегованої групи значно знизилася, або один з портів перейшов у стан "down", спрацьовував тригер. Відповідний Playbook міг би спробувати "shut/no shut" проблемний інтерфейс або перезавантажити LACP-протокол на цьому інтерфейсі.

```
R-2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Це ілюструє приклад статичної маршрутизації, що є фундаментальною складовою для забезпечення зв'язку між різними сегментами мережі, які можуть бути моніторинговані та управлятися за допомогою описаних підходів.

За допомогою Zabbix налаштовано моніторинг пропускної здатності внутрішніх з'єднань стека та LACP-груп з використанням функцій `min/max/avg` і порогів на основі історичних даних. При значних відхиленнях (наприклад, падінні пропускної здатності стека на 50%) спрацьовував тригер, що ініціював аналіз трафіку або спробу відновлення. Це дозволяло виявляти приховані проблеми, які не фіксуються у статусах «up/down», зокрема деградацію пропускної здатності чи мікророзриви. Такий підхід відповідає завданням моделювання, діагностики та управління ризиками в критичних системах.

Для підвищення ситуаційної обізнаності розроблено динамічні карти мережі в Zabbix, інтегровані з Grafana або NetBox. Вони відображають не лише логічні зв'язки, а й поточний стан пристроїв (доступність, завантаження CPU/пам'яті) та LACP-груп, що дозволяє швидко виявляти проблемні вузли та оцінювати вплив інцидентів. Автоматичне оновлення топології здійснюється через CDP/LLDP.

Для глибшого контролю вивчено застосування REST API сучасних пристроїв (зокрема Juniper Junos, Cisco IOS XE/XR), які надають доступ до параметрів, недоступних через SNMP, зокрема до інформації про ліцензії, стан апаратного забезпечення або фільтраційні правила. Це розширює можливості конфігурації, хоча потребує ретельної реалізації та захищеної автентифікації.

Приклад коду (фрагмент Ansible Playbook для перезапуску LACP інтерфейсу).

YAML

```
- name: Restart LACP interface on Cisco device
  hosts: cisco_routers
  gather_facts: no
  connection: network_cli
  vars:
    interface_name: "GigabitEthernet0/1" # Приклад інтерфейсу, що має бути частиною LACP
  tasks:
    - name: Shut down the interface
      ios_config:
```



```

lines:
  - "interface {{ interface_name }}"
  - "shutdown"
  provider: "{{ cli }}"
  register: shut_output
- name: Wait for 5 seconds
  pause:
    seconds: 5
- name: No shut the interface
  ios_config:
    lines:
      - "interface {{ interface_name }}"
      - "no shutdown"
    provider: "{{ cli }}"
    register: no_shut_output
- name: Display status
  debug:
    msg: "Interface {{ interface_name }} restart initiated."

```

Цей приклад демонструє, як за допомогою Ansible можна автоматично перезавантажити конкретний мережевий інтерфейс, що може бути частиною LACP-групи, у відповідь на тригер Zabbix.

Впровадження даного підходу дозволило значно скоротити час реагування на мережеві інциденти. За нашими оцінками, час простою, спричинений типовими збоями, був зменшений на 70-80% у порівнянні з ручним втручанням [9]. Це підтверджує, що моделювання, діагностика та управління ризиками в критичних системах є надзвичайно важливими. Система також сприяла зниженню операційних витрат за рахунок зменшення необхідності у постійному людському нагляді та ручному усуненні проблем.

Для кількісної оцінки ефективності систем самовідновлення часто використовується коефіцієнт готовності системи (K_g), який обчислюється за формулою:

$$K_g = \frac{T_r}{T_r + T_v} \quad (1)$$

де K_g – коефіцієнт готовності; T_r – час роботи; T_v – час відновлення. Чим менший час відновлення (T_v), тим вищий коефіцієнт готовності, що безпосередньо впливає на стійкість критичної інфраструктури.

Таблиця 1 – Порівняння часу відновлення мережевих інцидентів

Тип інциденту	Середній час ручного відновлення (хв)	Середній час автоматичного відновлення (хв)	Зменшення часу (%)
Відмова члена стека	45	5	88.9
Пошкодження LACP-групи	30	3	90.0
Значне зниження пропускної здатності	60	10	83.3

Попри високий рівень автоматизації, побудова самовідновлюваної мультивендорної мережевої інфраструктури стикається з рядом труднощів. Головна складність – несумісність підходів різних виробників до SNMP, CLI та API, що ускладнює уніфікацію моніторингу. Наприклад, SNMP OID чи SSH-вивід в Huawei можуть суттєво відрізнятися від Cisco чи

MikroTik. Додаткову загрозу становить ненадійність автоматичних дій: неправильно налаштований тригер може запустити небажаний сценарій, що створює ризики безпеки – це підтверджують дослідження щодо «security smells» в IaC-скриптах [10]. Для їх уникнення необхідна система перевірок, таймерів, обмежень і ретельного журналювання. Не менш важливим є забезпечення захищеного виконання команд через SSH або API, із застосуванням автентифікації, шифрування та обмеження прав доступу, адже навіть дрібні вразливості, як-от відкриті паролі, можуть призвести до серйозних наслідків.

Зі збільшенням кількості пристроїв зростає час реакції системи, що потребує впровадження кешування, асинхронної обробки або моделей із Zabbix proxy та message-broker. Інтеграція Zabbix, Ansible, NetBox, Git і API ускладнює діагностику та вимагає детального логування. Проблемою залишається й обмежена підтримка деяких вендорів – відсутність відкритих API або повноцінних SNMP traps знижує ефективність реагування.

Подальші дослідження будуть зосереджені на інтеграції машинного навчання для більш точного прогнозування аномалій та запобігання інцидентам, а також на розробці більш складних сценаріїв самовідновлення, що враховуватимуть динамічну зміну топології та навантаження. Крім того, планується вдосконалення методів перевірки якості IaC-сценаріїв з урахуванням ризику виникнення task infections – типових логічних помилок в Ansible-скриптах, як це описано в [8]. Застосування штучного інтелекту для прогнозування та запобігання кібератакам на критичну інфраструктуру є перспективним напрямком, так само як машинне навчання та ШІ у виявленні аномалій та забезпеченні стійкості цифрових систем.

Висновки. Впровадження підходів NetDevOps у поєднанні з потужними засобами моніторингу, такими як Zabbix, є критично важливим для забезпечення високого рівня стійкості та безпеки сучасних мультивендорних мережевих архітектур, особливо в контексті критичної інфраструктури. Розроблені та протестовані механізми автоматичної діагностики та самовідновлення дозволяють значно скоротити час простою та підвищити надійність функціонування мережевих систем. Перехід від реактивного до проактивного управління мережею через автоматизацію та інтеграцію ШІ є перспективним напрямком.

Особливо хочеться підкреслити, що в умовах гібридної війни та постійних кібератак на українські державні та приватні установи, питання кібербезпеки та стійкості критичної інфраструктури набуває особливого значення. Запропоновані підходи є важливим кроком до побудови більш захищених та самовідновлювальних мереж, що відповідає сучасним викликам, перед якими стоїть Україна.

ЛІТЕРАТУРА

1. Потапов С. В., Богданович І. В. Метод виявлення аномалій у трафіку мережі на основі алгоритму Isolation Forest / С. В. Потапов, І. В. Богданович. – DataProtection, №2(34), 2021. – URL: <https://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2762>
2. Alimadadi S., Mahmoud Q. H. Automatic Classification of Ansible Tasks using BERT-based Models. – arXiv preprint arXiv:2305.02783. – URL: <https://arxiv.org/abs/2305.02783>
3. Konala P. R. R., Kumar V., Bainbridge D., Haseeb J. A Framework for Measuring the Quality of Infrastructure-as-Code Scripts / P. R. R. Konala, V. Kumar, D. Bainbridge, J. Haseeb. – URL: <https://arxiv.org/abs/2502.03127>.

4. Sharma T., Spinellis D., Bosch J. Perspectives on the Evolution of Configurations as Code / T. Sharma, D. Spinellis, J. Bosch. – ACM, 2018. – URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3168505>
5. Pranav T. P., Charan S., Darshan M. R., Girish L. DevOps Methods for Automation of Server Management using Ansible. – URL: https://www.academia.edu/49022847/Devops_Methods_for_Automation_of_Server_Management_using_Ansible
6. Мозгова Н. В. Аналіз засобів управління конфігураціями в інформаційних системах / Н. В. Мозгова. – Вісник ХНТУ, №1(74), 2022. – URL: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/403
7. Dalla Palma S., Di Nucci D., Tamburri D. A. AnsibleMetrics: A Python library for measuring Infrastructure-as-Code blueprints in Ansible / S. Dalla Palma, D. Di Nucci, D. A. Tamburri. – URL: https://www.researchgate.net/publication/347703733_AnsibleMetrics_A_Python_library_for_measuring_Infrastructure-as-Code_blueprints_in_Ansible
8. Rahman A., Rayhanur R., Parnin C., Williams L. An empirical study of task infections in Ansible scripts / A. Rahman, M. R. Rahman, C. Parnin, L. Williams. – URL: https://www.researchgate.net/publication/376956133_An_empirical_study_of_task_infections_in_Ansible_scripts
9. Mohammed D.I. Information Technology Trends and Practices 2023. – URL: <https://www.sandermanpub.com/uploads/master/file/20231218/65800f12c7b27.pdf>
10. Rahman A., Parnin C., Williams L. Security Smells in Infrastructure as Code Scripts / A. Rahman, C. Parnin, L. Williams. – URL: https://www.academia.edu/82136169/Security_Smells_in_Infrastructure_as_Code_Scripts

ANALYSIS OF THE LISP PROTOCOL ARCHITECTURE AS A MEANS OF ENHANCING SCALABILITY AND FLEXIBILITY OF MODERN IP NETWORKS

Bohdan Mlynskyi, Olha Diachuk

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ ПРОТОКОЛУ LISP ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ МАСШТАБОВАНOSTІ ТА ГНУЧКОСТІ СУЧАСНИХ ІР-МЕРЕЖ

Млинський Б.М., Дячук О.Ю.

Державний університет «Житомирська політехніка», (Україна)

Анотація. Сучасні ІР-мережі, що функціонують на базі протоколу BGP, стикаються з фундаментальними архітектурними обмеженнями, зумовленими подвійною роллю ІР-адрес як ідентифікатора та локатора. Це призводить до експоненційного зростання глобальних таблиць маршрутизації, ускладненої мобільності кінцевих вузлів та недостатньої гнучкості інженерії трафіку. Дана робота присвячена аналізу архітектури протоколу LISP [1], як стратегічного рішення цих проблем. Основний акцент зроблено на принципі розділення просторів імен на ідентифікатори кінцевих точок EID та маршрутизаційні локатори RLOC. У роботі розглядаються ключові компоненти архітектури LISP, механізми інкапсуляції трафіку, функціонування системи відображень Mapping System, а також інші можливості наявні в LISP [2]. Метою є розуміння основних принципів роботи LISP, дослідження особливостей використання для забезпечення мобільності хостів, ефективності multihoming та скорочення навантаження на магістральні маршрутизатори.

Вступ. Розвиток глобальної мережі інтернет та корпоративних мереж нерозривно пов'язаний з протоколом BGP, який довів свою ефективність у побудові децентралізованих та відмовостійких систем. Однак, за десятиліття його використання, проявилася ключова архітектурна проблема, закладена в самій семантиці ІР-адреси: вона одночасно виконує дві несумісні за своєю природою функції – ідентифікатора та локатора. Ідентифікатор унікально визначає кінцевий пристрій, хост, сервер, тоді як локатор вказує на його поточне топологічне місцезнаходження в мережі.

Така подвійна роль, хоч і була ефективною на ранніх етапах розвитку мереж, у сучасних умовах створює ряд критичних проблем. Одна з яких це неконтрольоване зростання глобальної таблиці маршрутизації в моменти підключення до кількох провайдерів для забезпечення відмовостійкості та впровадження складних рішень інженерії трафіку. Окрім цього це створює надмірне навантаження на магістральні маршрутизатори, оскільки вимоги до обчислювальних ресурсів та пам'яті постійно зростають. Також суттєвою проблемою є низька мобільність кінцевих вузлів. При переміщенні пристрою з однієї підмережі в іншу, наприклад переміщення віртуальної машини між дата-центрами або користувача між офісами його ІР-адреса яка є локатором змінюється. Оскільки ця ж адреса використовується як ідентифікатор на транспортному рівні, будь-яка зміна призводить до розриву активних з'єднань, що є неприпустимим для багатьох сучасних сервісів. Надмірна складність інженерії трафіку також не є хорошою тенденцією, адже у великих мережах це стає достатньо складним завданням, що часто призводить до нестабільних конфігурацій та іноді непередбачуваної поведінки маршрутизації пристроїв.

Саме для вирішення цих фундаментальних проблем була розроблена архітектура Locator/ID Separation Protocol, яка пропонує кардинальну зміну ролей IP-адрес в мережах.

Актуальність цього дослідження обґрунтована, питаннями розробки та практичного запровадження LISP, що нині розвиваються в сфері ІТ. Хмарні обчислення, інтернет речей, мобільні мережі нового покоління й масова віртуалізація дата-центрів ставлять перед мережами жорсткі вимоги. Потреба швидко перемішувати тисячі віртуальних машин, зберігати стабільні зв'язки для різноманітних пристроїв та гнучко планувати трафік у гіпермасштабованих середовищах виявляє слабкі місця класичної архітектури. LISP, створюючи сталий логічний простір адрес над динамічною фізичною інфраструктурою, пропонує гнучкість, котра критично необхідна для сучасних хмарних провайдерів та великих корпорацій. Додатки на кшталт LCAF розширюють ці можливості, роблячи протокол потужним засобом для віртуалізації та сегментування мереж multi-tenancy.

Представлене дослідження присвячене моделюванню, діагностиці та управлінню ризиками в критичних системах. Протокол LISP пропонує нову архітектурну модель мережі, яка безпосередньо спрямована на управління ризиками, пов'язаними з мобільністю вузлів та залежністю від інтернет-провайдерів. Розділення ідентифікаторів EID та локаторів RLOC дозволяє ефективно діагностувати проблеми, ізолюючи логічні збої від фізичних, та мінімізувати ризик розриву критичних сесій, що є ключовим для забезпечення стійкості і безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Постановка задачі. Основна задача дослідження полягає в детальному аналізі архітектури протоколу Locator/ID Separation Protocol та обґрунтуванні його ефективності як рішення проблем масштабування та мобільності в сучасних IP-мережах. Для цього необхідно проаналізувати фундаментальні обмеження поточної архітектури, пов'язані з подвійною семантикою IP-адреси. Також важливим аспектом є розкриття ключових концепцій LISP, таких як розподілення на Endpoint Identifiers та Routing Locators. Потрібно розглянути основні компоненти LISP-архітектури такі як ITR, ETR, Mapping System та їх взаємодію. Розгляд процесу передачі даних у LISP мережах, включаючи етапи інкапсуляції, запити до системи відображень та декапсуляції є також важливим аспектом який потрібно розглянути на подальших етапах. Також потрібно дослідити основні сценарії застосування LISP такі як забезпечення мобільності, віртуалізація мереж та оптимізація інженерії трафіку. Оцінити переваги запропонованого підходу та потенційні виклики та проблеми під час його впровадження.

Результати досліджень. В основі LISP лежить розділення єдиного простору IP-адреса на два окремих простори імен.

Ідентифікатор кінцевої точки EID - це статична IP-адреса (IPv4 або IPv6, що призначається кінцевому вузлу такому як сервер, комп'ютер, віртуальна машина. Вона служить виключно для ідентифікації пристрою і залишається незмінною незалежно від його фізичного розміщення в мережі. EID-простір – це логічна, стабільна адресна схема.

Локатор маршрутизації RLOC – це IP-адреса, що призначається маршрутизатором між мережею, через який на даний момент доступний певний EID. RLOC-адреси належать до глобального маршрутизованого простору та відображають реальну топологію мережі. Вони також використовуються для маршрутизації пакетів на базі BGP.

LISP функціонує як мережа overlay, що працює на поверхні існуючої фізичної інфраструктури. Для реалізації цієї логіки використовуються спеціалізовані маршрутизатори.

Вхідний тунельний маршрутизатор ITR – це маршрутизатор, який отримує пакети від EID-хостів посеред LISP-мережі. Його завдання полягає у визначенні, який RLOC

відповідає цільовому EID, інкапсулювати оригінальний пакет у LISP-заголовок і відправити його через underlay-мережу на відповідний RLOC.

Вихідний тунельний маршрутизатор ETR це маршрутизатор, який отримує інкапсульовані LISP-пакети з underlay-мережі. Його завдання декапсулювати пакет, видалити зовнішній заголовок і доставляти оригінальний пакет цільовому EID-хосту.

Система відображення Mapping System це розподілена база даних, яка функціонує як «DNS для IP-адрес». Вона зберігає динамічні зв'язки між EID та їхніми поточними RLOC. Коли ITR потрібно відправити пакет, він зробить запит до цієї системи, щоб дізнатися призначення RLOC-адреси.

Все починається, коли Host A, що володіє стабільним ідентифікатором EID-A, ініціює з'єднання, відправляючи стандартний IP-пакет на адресу EID-B, що належить Host B. Однак цей пакет не одразу потрапляє у глобальну мережу. Його перехоплює локальний вхідний тунельний маршрутизатор ITR, що діє як шлюз між локальним мережевим сегментом та зовнішньою LISP-інфраструктурою. ITR спершу перевіряє власний кеш відображень у пошуках відповідного маршрутного локатора RLOC для цільового EID-B. Якщо інформація відсутня, наприклад, під час першого контакту, ITR надсилає запит Map-Request до розподіленої системи відображень. Ця система, функціонуючи як своєрідна DNS для IP-локацій, знаходить актуальний запис, що пов'язує EID-B з його поточним локатором RLOC-B (адресою вихідного маршрутизатора в цільовій мережі), та відправляє відповідь Map-Reply назад на ITR, який кешує цю інформацію для оптимізації майбутніх з'єднань.

Отримавши необхідну адресу локатора, ITR виконує ключову операцію LISP інкапсуляцію. Він бере оригінальний IP-пакет і перетворює його в новий, зовнішній IP/UDP заголовок. У цьому зовнішньому заголовку адресою джерела виступає RLOC-A, а адресою призначення отриманий RLOC-B. Після цього сформований інкапсульований пакет відправляється в мережу. Важливо, що проміжні маршрутизатори бачать лише зовнішні RLOC-адреси і обробляють пакет за стандартними правилами BGP-маршрутизації, не маючи жодного уявлення про EID, сховані всередині.

Коли пакет досягає своєї мети, а саме RLOC-B, він потрапляє на вихідний тунельний маршрутизатор ETR. ETR розпізнає LISP-пакет, виконує операцію декапсуляції тобто, видаляє зовнішній заголовок, вивільняючи тим самим оригінальний пакет. Цей вихідний пакет, що знову має вигляд прямого з'єднання від EID-A до EID-B, безперешкодно доставляється кінцевому Host B. Таким чином, весь процес маршрутизації залишається повністю невидимим для операційних систем кінцевих пристроїв, які взаємодіють між собою так, ніби жодної проміжної інкапсуляції не відбувалося.

Можливості переміщення кінцевих вузлів між мережами: При переміщенні кінцевого вузла між підмережами, зміни стосуються лише його RLOC. Оновлення даних відбувається лише в одному записі розподіленої системи відображень, що виконується значно швидше, ніж операції з BGP-маршрутами. Найголовніше те, що EID хоста залишається незмінним, а отже, всі його активні TCP-сесії продовжують працювати без розривів.

Постійний ріст глобальної таблиці маршрутизації: Блоки EID-адрес незалежні від провайдерів, тобто організації можуть використовувати власні. Потреби анонсувати їх у глобальну таблицю немає. Анонсуються лише RLOC-префікси, а їхня кількість в рази менша. Це допомагає значно знизити навантаження на маршрутизатори та їх таблиці.

Можливості резервних з'єднань: EID-простір ніяк не залежить від провайдерів, компанія може мати декілька резервних з'єднань без додаткових труднощів. Керування трафіком відбувається виключно завдяки діям з RLOC-адресами в системі відображень, що сильно спрощує та додає стабільності, у порівнянні з діями з BGP-атрибутиами.

Стабільність та гнучкість інфраструктури: LISP створює стабільний логічний шар EID-адрес поверх динамічної фізичної інфраструктури. Це дозволяє компаніям змінювати провайдерів, переміщувати цілі дата-центри або повністю реорганізувати внутрішню мережу, не зачіпаючи адресацію кінцевих пристроїв та серверів.

Віртуалізація та сегментація Multi-tenancy: Завдяки формату LISP Canonical Address Format, LISP дозволяє створювати повністю ізольовані віртуальні мережі поверх спільної фізичної інфраструктури. В EID можна закодувати спеціальний ідентифікатор Instance ID, що дозволяє різним клієнтам використовувати однакові простори приватних адрес без конфліктів. Це є ключовою вимогою для хмарних провайдерів та великих корпоративних мереж.

Впровадження протоколу LISP, як і будь-якої нової мережевої технології, супроводжується певними труднощами. Зокрема, технічною особливістю цього підходу є використання інкапсуляції, що призводить до збільшення розміру пакетів через додаткові заголовки, що, в свою чергу, вимагає ретельного налаштування параметрів MTU. Крім того, при першій спробі встановити зв'язок з новим вузлом виникає затримка, оскільки пакет не може бути одразу переданий без звернення до системи відображення.

Як і багато інших overlay-технологій, LISP вводить додатковий рівень абстракції, що значно ускладнює процеси налаштування та діагностики мережі. Водночас це відкриває нові можливості для масштабування, забезпечує гнучкість та дозволяє логічно структурувати мережеву інфраструктуру. Тому робота з LISP вимагає від адміністраторів наявності відповідних знань і досвіду для правильного впровадження та ефективного керування.

Централізована система відображення, котра є ключовим ядром LISP-архітектури, також викликає певні занепокоєння з точки зору безпеки. Потенційно її верхній шар може стати мішенню для атак. Ця можливість й спонукала розробників створити LISP-Sec - розширення, що криптографічно захищає запити й відповіді, знижуючи ризики та підвищуючи загальну безпеку. Хоча його впровадження додає складності, воно суттєво покращує стійкість мережі до атак.

На початкових етапах впровадження протоколу можуть виникати й інші труднощі, пов'язані з обмеженою підтримкою LISP деякими моделями мережевого обладнання. Однак з розвитком програмно-визначених мереж з'являється можливість реалізовувати подібні функції у віртуалізованих середовищах, що знижує потребу в повному оновленні інфраструктури. Водночас при плануванні впровадження слід враховувати рівень підтримки цієї технології конкретним обладнанням організації.

Висновки. У наш час з динамічними умовами, архітектура LISP це важливий крок при побудові мережевих інфраструктур, які є гнучкими, масштабованими та безпечними. Таке рішення пропонує усунення основних обмежень традиційної IP архітектури та вирішує проблеми переміщення кінцевих вузлів, маршрутизації та невпинний ріст таблиць маршрутизації. Це все досягається шляхом розподілення функцій ідентифікації та вказівника на фактичне положення пристрою в мережі. Завдяки цьому створюються передумови для легкого переміщення сервісів, підключення до декількох провайдерів, створенню нових рішень інженерії трафіку та побудови віртуалізованих середовищ.

Потреба в легко масштабованих та надійних рішеннях зростає щодня через стрімкий розвиток інтернету речей, хмарних платформ та інших новітніх рішень. Для українських організацій, які працюють у сфері телекомунікацій чи цифрових послуг, або для критичної інфраструктури це питання також залишається актуальним. Технології такі як LISP можуть підвищити надійність та захищеність таких мереж у подальшому.

Тому LISP це не просто нова мережева концепція, а новітня архітектура майбутнього інтернету [3], який відповідає безпековим викликам часу, та є більш адаптивним та масштабованим.

ЛІТЕРАТУРА

1. Farinacci D., Fuller V., Meyer D., Lewis D. RFC 6830: The Locator/ID Separation Protocol (LISP). – January 2013. – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6830>.
2. Fuller V., Farinacci D., Uberti J., Lewis D., Cabellos-Aparicio A. RFC 9299: LISP Canonical Address Format (LCAF). – October 2022. – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9299>.
3. Rekhter Y., Li T., Hares S. RFC 4271: A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). – January 2006. – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4271>.

ANALYSIS AND GENERALIZATION OF GLOBAL EXPERIENCE IN CREATING AND USING ICT SYSTEMS FOR REGIONAL COMPREHENSIVE MONITORING

Mykhailo Khokhlov

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ РЕГІОНУ

Хохлов М. О.

Державний університет «Житомирська політехніка»
(Україна)

Анотація. Метою дослідження є аналіз світового досвіду створення та використання інформаційно-комунікаційних систем комплексного моніторингу регіону (ІКСКМР) з подальшою розробкою рекомендацій для створення системи, яка задовольняє усі ключові вимоги. У роботі застосовано методи порівняльного та системного аналізу на основі вивчення наукових публікацій, а також узагальнення практичних реалізацій ІКСКМР. Теоретична та практична значущість полягає в узагальненні критеріїв ефективності й відповідності сучасним викликам та розробці концептуальних рекомендацій для побудови ІКСКМР з урахуванням світових практик.

Вступ. У сучасних вимогах цифрової трансформації обсяги та різноманітність даних постійно зростають, що як наслідок вимагає нових підходів до інтеграції інформаційних потоків, автоматизації обробки та своєчасного реагування на кризові ситуації. Інформаційно-комунікаційна система комплексного моніторингу регіону (ІКСКМР) відіграє важливу роль у забезпеченні сталого розвитку, безпеки та ефективного управління [1]. ІКСКМР призначена для вирішення таких завдань, як моделювання та попередження кризових ситуацій, підтримка прийняття рішень та моніторинг різних сфер життєдіяльності в регіоні. У дослідженні проаналізовано світовий досвід створення та використання ІКСКМР, проведено порівняльний аналіз відповідності визначеним вимогам до системи та окреслено перспективи подальшого розвитку.

Актуальність дослідження. Сучасний розвиток регіонів стає дедалі складнішим через соціально-економічні, екологічні та інші виклики. Розгортання ІКСКМР сприяє підвищенню оперативності реагування на кризові явища та зменшенню негативних наслідків, що має першочергове значення для безпеки населення та сталого розвитку регіону. Інформаційні потоки значно зростають завдяки цифровізації, що вимагає нових підходів до їх інтеграції та автоматизованого аналізу. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю створення системи, здатної обробляти великі обсяги гетерогенних даних у реальному часі та на їх основі моделювати ситуації, прогнози і рекомендації. Перспективні технології хмарних обчислень і штучного інтелекту відкривають нові можливості для моніторингу та моделювання ситуацій. Закладається фундамент єдиної універсальної системи, яка б інтегрувала всі необхідні функції – від оперативного виявлення загроз до стратегічного аналізу розвитку регіону. Розробка такої системи створює об'ємну задачу, яка пов'язана з необхідністю проведення аналізу досліджень існуючих аналогічних

систем, їх оцінки відповідно до поставлених вимог та розробки рекомендацій щодо побудови та використання ІКСКМР.

Постановка задачі. Для забезпечення ефективного функціонування ІКСКМР повинні відповідати таким вимогам:

- оперативне виявлення кризових ситуацій – безпекових, соціальних, економічних, політичних та ін., проведення системного та ситуаційного аналізу інформаційних передвісників небезпеки, моделювання процесу розвитку ситуації, своєчасне попередження, інтелектуальна підтримка прийняття обґрунтованих рішень для зменшення рівня небезпеки;
- забезпечення керівництва регіону та органів регіонального управління даними про об'єктивний стан регіону та прогноз розвитку ситуації;
- надійне та оперативне управління і інформаційна підтримка регіональних структур у будь-яких умовах за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів;
- моніторинг різних сфер життєдіяльності регіону, забезпечення результатами моніторингу користувачів інформації регіональних ситуаційних центрів (РСЦ), опанування нових джерел інформації, розширення технічних можливостей підрозділів РСЦ із добування інформації від різних джерел, удосконалення форм і способів оброблення та аналізу даних, механізмів надання результатів;
- оцінка можливостей та шляхів розвитку сфер життєдіяльності регіону, вироблення пропозицій щодо корегування стратегії сталого розвитку регіону для керівництва органів місцевого самоврядування;
- контроль за дотриманням планів діяльності органів і структур регіону та оперативне спостереження за обстановкою у кризових сферах життєдіяльності.

У межах дослідження проведено аналіз існуючих аналогів ІКСКМР із порівнянням їх відповідності ключовим вимогам.

В [2] досліджено, як інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) зменшують вразливість до природних катастроф. Автори доводять, що мобільні технології та інтернет сприяють швидкому реагуванню на кризи. Аналіз базується на даних 1980–2013 років і підкреслює важливість інтеграції ІКТ у системи управління. Проте варто відмітити у дослідженні відсутність модулів стратегічного аналізу соціально-економічних та політичних ризиків. Система має недостатню інтегрованість з регіональними ситуаційними центрами.

Zaheer K. та ін. [3] досліджували архітектуру, що поєднує в єдиному рішенні збір екологічних даних і прийняття рішень на базі хмарних обчислень. У дослідженні розглядається можливість обслуговування муніципальних служб, екологічних агентств, громадських організацій з можливістю масштабування та адаптивності до різного контексту. З недоліків варто зазначити недостатність приділеної уваги питанням оперативного контролю виконання стратегічних планів і зворотного зв'язку в реальному часі.

Khan S. M. та ін. [4] розглядали існуючі підходи у галузі систем управління надзвичайними ситуаціями, зокрема з акцентом на боротьбу з повеннями, частково розглядаючи також землетруси та лісові пожежі. Автори інтегрують аналіз методів використання великих даних, хмарних обчислень, Інтернету речей (IoT) і сенсорних мереж для збору даних у реальному часі, застосування моделей машинного навчання та аналітичних інструментів даних для прогнозування ризиків, оцінки загроз та вдосконалення

раннього попередження. Проте у дослідженні не розглядається контроль виконання стратегічних рішень і механізмів оперативного інформування про надзвичайну ситуацію.

В [5] описано мультидисциплінарну ІСТ-платформу для збору даних про забруднення та мікроклімат. Система поєднує стаціонарні й пересувні вузли, а також залучає громадян через мобільний додаток, що забезпечує краще охоплення території та краще врахування суспільної складової. Розглянута система може збирати та обробляти дані про навколишнє середовище, однак наявна недостатня аналітика для стратегічного прогнозування та моделювання кризових ситуацій.

Шебанін В. та ін. [6] досліджують цифрову платформу, яка в реальному часі збирає економічні, соціальні, екологічні та управлінські дані територіальних громад, постраждалих від конфліктів. Система автоматизує інтеграцію даних, візуалізацію та моніторинг ефективності. Серед обмежень такої системи варто зазначити фокусування саме на відновлення інфраструктури, що зменшує можливості масштабування системи із залучення інших напрямів регіонального розвитку.

Результати досліджень. Отже, узагальнення аналізу показує, що проблемними питаннями побудови ІКСКМР є: брак наявності можливості оперативного реагування та попередження до початку кризової ситуації; наведений стратегічний аналіз та моделювання кризових ситуацій використовується без механізмів контролю планування та можливості внесення змін; підтримка моніторингу різних сфер життєдіяльності в одній єдиній системі.

Таким чином, для забезпечення необхідних вимог побудови та використання ІКСКМР та покращення можливостей розвитку регіону, доцільно розробити гібридну архітектуру ІКСКМР, яка при її створенні включатиме наступні рекомендації: мати можливість отримання та обробки даних з різних джерел та сфер життєдіяльності; надавати масштабованість та адаптивність за рахунок можливості використання хмарних технологій; забезпечуватися модулем моделювання, оцінки та прогнозування кризових ситуацій на основі машинного навчання для подальшої візуалізації різних сценаріїв ситуації; можливість контролю виконання стратегічних планів розвитку та оцінки їх ефективності; систему своєчасного попередження про небезпеку як для населення регіону, так і для осіб, відповідальних за прийняття рішення.

Висновки. В результаті проведеного дослідження рекомендовано розробити ІКСКМР на основі гібридної архітектури та з урахуванням недоліків, які були виявлені під час аналізу попередніх досліджень.

Розроблено рекомендації для побудови ІКСКМР, які включають можливість обробки великих обсягів даних, наявність масштабування за рахунок додавання хмарних технологій, можливість моделювання, оцінки та прогнозування та рахунок машинного навчання, модулі контролю та сповіщення.

Реалізація такої системи підвищить ефективність прийняття рішень у кризових ситуаціях, сприятиме сталому розвитку та покращенню комунікації.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розширення можливостей системи, дослідження підтримки додаткових модулів з різних сфер життєдіяльності та можливості інтеграції з іншими системами моніторингу з урахуванням сучасних потреб розвитку регіонів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бродський Ю., Ковбасюк С. Концептуальний підхід до створення ситуаційного центру сталого розвитку регіону. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2024, Т. 49, № 1, С. 151–159.

2. Топа Н., Skidmore М. Information/communication technology and natural disaster vulnerability. *Economics letters*. 2015. Т. 137. С. 143–145. URL: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.10.018> (дата звернення: 08.06.2025).
3. Khan Z. та ін. An architecture for integrated intelligence in urban management using cloud computing. *Journal of cloud computing: advances, systems and applications*. 2012. Т. 1, № 1. С. 1. URL: <https://doi.org/10.1186/2192-113x-1-1> (дата звернення: 10.06.2025).
4. Khan S. M. та ін. A systematic review of disaster management systems: approaches, challenges, and future directions. *Land*. 2023. Т. 12, № 8. С. 1514. URL: <https://doi.org/10.3390/land12081514> (дата звернення: 10.06.2025).
5. Вассо М. та ін. Environmental monitoring for smart cities. *IEEE sensors journal*. 2017. Т. 17, № 23. С. 7767–7774. URL: <https://doi.org/10.1109/jsen.2017.2722819> (дата звернення: 11.06.2025).
6. Shebanin, V., Shebanina, O., Kormyshkina, I., Reshetilov, G., & Kormyshkin, Iu. (2024). Development of monitoring and evaluation mechanisms for the efficiency of the management system for the comprehensive recovery of territorial communities. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”*, 11(4), С. 147-159. <https://doi.org/10.52566/msu-econ4.2024.147> (дата звернення: 12.06.2025).

ACCESS CONTROL IN AUTOMATION SYSTEMS FOR MANAGING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Denys Datsiuk, Serhii Kovbasiuk

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дацюк Д. В.

Ковбасюк С. В.

Державний університет «Житомирська політехніка»
(Україна)

Анотація. У тезах представлено результати аналізу моделей контролю доступу з метою обґрунтування вибору підходу до побудови механізмів контролю доступу в системі автоматизації управлінської діяльності закладів вищої освіти. Розглянуто особливості застосування моделей MAC, RBAC та ABAC з урахуванням вимог до безпеки, масштабованості та гнучкості в освітньому середовищі. На основі порівняльного аналізу визначено переваги й обмеження кожного підходу. Обґрунтовано доцільність використання моделі ABAC як базової з інтеграцією окремих елементів RBAC для формування комбінованої системи контролю доступу, яка забезпечить адаптивність, централізоване управління та відповідність організаційній структурі ЗВО.

Вступ. Заклади вищої освіти (ЗВО) працюють з великими обсягами інформації, що охоплює різні аспекти діяльності – від ресурсного забезпечення та просторової організації до навчального процесу та звітності. Однак способи збирання, обробки та аналізу таких даних в багатьох випадках залишаються фрагментованими або недостатньо автоматизованими. Це знижує оперативність прийняття управлінських рішень й створює додаткове навантаження на адміністративний персонал. Ідея автоматизації управлінської діяльності ЗВО не є новою, але на практиці здебільшого реалізується через впровадження окремих інструментів, які не забезпечують цілісну картину. З огляду на зростання обсягів даних та ускладнення управлінських процесів, усе більшої актуальності набуває створення комплексних рішень, здатних забезпечити цілісну взаємодію між різними підсистемами в межах єдиного інформаційного простору.

Актуальність дослідження. Розробка системи автоматизації управлінської діяльності ЗВО передбачає врахування не лише функціональних, а й безпекових вимог, що впливають на надійність та цілісність системи. Оскільки йдеться про обробку внутрішньої інформації щодо інфраструктури, ресурсного забезпечення, технічного стану об'єктів та доступу до них, критично важливо передбачити належний рівень контролю над цими даними. У межах створення такої системи особливої уваги потребує питання запровадження механізмів захисту на ранніх етапах проектування. Система автоматизації управлінської діяльності передбачає взаємодію з різними типами даних і користувачів, що вимагає продуманих рішень щодо доступу, верифікації дій, збереження цілісності даних та запобігання несанкціонованому доступу. В таких умовах одним із ключових завдань є вибір моделі контролю доступу, адаптованої до особливостей інформаційного середовища ЗВО.

Постановка задачі. Метою дослідження є аналіз та порівняння моделей контролю доступу для системи автоматизації управлінської діяльності ЗВО з метою обґрунтування вибору підходу, який забезпечить ефективне розмежування прав доступу з урахуванням особливостей освітнього середовища.

Результати досліджень. У межах дослідження було проаналізовано поширені підходи до реалізації механізмів контролю доступу, що застосовуються в різних інформаційних системах. Основну увагу було зосереджено на трьох моделях – RBAC (Role-Based Access Control), ABAC (Attribute-Based Access Control) та MAC (Mandatory Access Control). Вибір цих моделей для аналізу зумовлений їх поширеністю, відмінностями у принципах керування доступом та можливостями застосування в контексті ЗВО. Аналіз проводився з врахуванням структури користувачів, характеру даних та типових сценаріїв взаємодії.

Модель мандатного контролю доступу (Mandatory Access Control, MAC) належить до типу недискреційного управління доступом, у якому дії користувачів щодо отриманої інформації обмежуються незалежно від їхніх повноважень. Політики MAC не лише регулюють доступ до об'єктів, але й забороняють передачу інформації іншим суб'єктам, які не мають відповідного дозволу. Таким чином унеможливується самовільне делегування привілеїв, а сама політика безпеки застосовується однаково для всіх суб'єктів і об'єктів, що перебувають під контролем системи [1, с. 24].

Основною перевагою моделі MAC є високий рівень контрольованості, що досягається завдяки централізованому визначенню політик доступу та неможливості зміни прав користувачами або локальними адміністраторами. Такий підхід ефективно запобігає несанкціонованій передачі даних, несанкціонованому делегуванню повноважень і забезпечує дотримання принципу найменших привілеїв. MAC активно використовується в системах, де критично важливим є збереження конфіденційності або цілісності інформації, зокрема в урядових, оборонних чи медичних інформаційних системах.

Водночас застосування моделі MAC у прикладних системах пов'язане з низкою обмежень. Централізований характер управління доступом ускладнює налаштування й подальший супровід політик, а також обмежує можливість оперативно реагувати на зміну умов використання системи. Серед її суттєвих недоліків – низька гнучкість, а також нездатність враховувати контекст запиту доступу, зокрема зміну ролі користувача, місцезнаходження або технічні параметри пристрою. Це обмежує можливість гнучко налаштувати доступ відповідно до змін у структурі процесів, що є важливим для систем автоматизації управлінської діяльності.

Для системи автоматизації управлінської діяльності ЗВО, яка передбачає взаємодію між великою кількістю користувачів із різнорівневими повноваженнями, часті зміни у структурі доступу та потреби в контекстно залежному управлінні, модель MAC є недостатньо гнучкою. Незважаючи на високу надійність у захисті інформації, її практичне використання доцільне лише в окремих підсистемах, що працюють із обмеженими або критично важливими даними. У межах комплексної інформаційної системи ЗВО ця модель може розглядатись як допоміжна, а не як основний механізм контролю доступу.

Модель керування доступом на основі ролей (Role-Based Access Control, RBAC) базується на принципі призначення прав доступу відповідно до функціональної ролі користувача в організації. Замість надання привілеїв кожному окремому користувачеві, система формує набір ролей, пов'язаних із певними посадовими обов'язками або функціями, і саме цим ролям присвоюються відповідні повноваження. Користувач, якому надається певна роль, автоматично успадковує повноваження, визначені для неї. Такий

підхід дозволяє суттєво спростити адміністрування доступу та знизити ризики, пов'язані з ручним управлінням правами [1, с. 25-26].

Одна з ключових переваг RBAC полягає в її здатності відображати організаційну структуру установи через набір ролей, що відповідають посадовим або функціональним обов'язкам користувачів. У контексті ЗВО це дозволяє чітко визначати доступ для основних груп – викладачів, студентів, керівного складу, технічного персоналу тощо. Такий підхід полегшує призначення прав і спрощує адміністрування системи в цілому, оскільки не потребує індивідуального налаштування доступу для кожного користувача.

Практичне застосування RBAC у цифрових платформах закладів вищої освіти продемонструвало ефективність цієї моделі у захисті академічних даних та регулюванні доступу до ресурсів. Зокрема, у рамках дослідження, проведеного на прикладі платформи Campus Socials, було реалізовано повноцінну рольову модель з розмежуванням прав для студентів, викладачів та адміністрації. Результати експериментального впровадження показали зменшення випадків несанкціонованих змін контенту на 83%, а також зростання довіри викладачів до безпеки платформи на 78%. Структурований розподіл ролей забезпечив керованість доступу та спростив аудит системи, що є важливою умовою дотримання нормативних вимог [2].

Ще одним прикладом використання RBAC у освітньому середовищі є реалізація системи контролю доступу в модулі «Кафедра» для автоматизованої інформаційної системи закладу вищої освіти. У цій системі передбачено рольовий розподіл повноважень між викладачами, завідувачами кафедр, деканами та працівниками навчального відділу. Ролі визначаються залежно від функціональних обов'язків, а доступ до окремих даних – навчальних планів, навантаження, розкладу – надається відповідно до обраної ролі. Як зазначають автори, така організація прав доступу сприяє підвищенню ефективності управління навчальним процесом, забезпеченню захисту даних та оптимізації адміністративних процедур, пов'язаних з плануванням і обліком [3].

Наведені приклади засвідчують, що модель RBAC є дієвим механізмом для керування доступом у системах, пов'язаних з ЗВО, де існує чітка структура ролей і розподілені функції між різними категоріями користувачів. Її застосування дозволяє встановлювати прозорі правила взаємодії з інформаційними ресурсами, спрощувати адміністрування системи та знижувати ймовірність порушення політик безпеки. Завдяки ролям, що відповідають функціональним обов'язкам, забезпечується узгодженість у призначенні прав доступу та підвищується контрольованість змін у системі. Проте в умовах більш складної структури доступу або змін у способах взаємодії з системою ця модель може потребувати додаткових засобів для забезпечення гнучкості.

Модель контролю доступу на основі атрибутів (Attribute-Based Access Control, ABAC) базується на принципі прийняття рішень щодо доступу з урахуванням значень набору атрибутів, пов'язаних із користувачем, ресурсом, дією та умовами середовища. На відміну від RBAC, де доступ визначається роллю, ABAC дозволяє формулювати гнучкі політики у вигляді логічних правил, які охоплюють різноманітні сценарії взаємодії. Завдяки цьому політики безпеки можуть бути виражені незалежно від конкретних користувачів або об'єктів, що істотно спрощує їх створення та супровід [4, с. 5].

Однією з особливостей ABAC є можливість централізованого управління політиками доступу через взаємодію окремих компонентів системи – модулів прийняття рішень, контролю виконання, адміністрування політик і джерел атрибутів. Така архітектура дозволяє ухвалювати рішення щодо доступу в реальному часі, без необхідності попереднього призначення прав конкретним користувачам або групам. Модель забезпечує динамічне оцінювання умов доступу відповідно до значень атрибутів і визначених правил,

що дає змогу адаптувати систему до змін у поведінці користувачів, типах ресурсів або зовнішніх умовах роботи. Практичне впровадження атрибутивної моделі доступу в навчальній системі розглянуто в роботі [5, с. 15-17], де описано динамічну модель контролю доступу до ресурсів LMS на основі АВАС. У цій системі політики формуються з урахуванням типу навчального матеріалу, часу звернення, місцезнаходження та технічних характеристик пристрою. Рішення щодо доступу приймається на момент запиту, без попереднього призначення дозволів, що дає змогу реагувати на зміну контексту взаємодії. Зі слів авторів, такий підхід дозволив зменшити кількість конфліктів прав доступу та підвищити адаптивність системи до нових сценаріїв, характерних для гнучкого освітнього середовища.

Водночас впровадження АВАС супроводжується певними труднощами, які слід враховувати на етапі проектування системи. Зокрема, побудова ефективних політик доступу потребує ретельного визначення атрибутів і логічних правил, що може ускладнити початкову конфігурацію. Крім того, підтримка актуальності атрибутів вимагає налагодженої інфраструктури обміну даними між підсистемами.

Хоча на практиці модель АВАС поки що не отримала широкого розповсюдження в освітніх інформаційних системах, її можливості залишаються надзвичайно перспективними. Її здатність враховувати ширший набір умов при прийнятті рішень дозволяє ефективно адаптувати систему до змін у структурі установи, організації навчального процесу або режимах роботи користувачів. Завдяки відокремленню політик від конкретних облікових записів та ресурсів, АВАС спрощує масштабування системи, що особливо актуально в умовах цифровізації освітнього середовища. Ці переваги роблять модель привабливою для використання у сучасних інформаційних системах ЗВО.

Висновки. Аналіз поширених моделей контролю доступу показав, що кожен з підходів має власні переваги й обмеження в контексті застосування в системах автоматизації управлінської діяльності закладів вищої освіти. Модель МАС забезпечує високий рівень контрольованості, проте характеризується обмеженою адаптивністю, що ускладнює її застосування у динамічному середовищі ЗВО. RBAC, навпаки, демонструє хорошу відповідність структурі, дозволяючи ефективно моделювати рівні доступу користувачів відповідно до їхніх функціональних ролей. Практична реалізація цієї моделі в освітніх системах підтвердила ефективність у забезпеченні керованого доступу до даних. Водночас у складніших сценаріях взаємодії модель потребує доповнення або гнучкіших механізмів. АВАС, хоч і менш поширена в освітніх системах, виявляє значний потенціал у побудові динамічних і контекстно-залежних політик доступу. Її застосування дозволяє враховувати додаткові атрибути користувача, ресурсу, середовища та дії, що відкриває можливості для більш гнучкої конфігурації доступу.

З урахуванням потреб у гнучкості, масштабованості та зрозумілому управлінні доступом, доцільно розглядати модель АВАС як основу для побудови системи контролю доступу в системі автоматизації управлінської діяльності ЗВО. Водночас інтеграція АВАС з елементами RBAC дасть змогу зберегти логічну структуру доступу для типових сценаріїв взаємодії, спростити процес призначення прав та забезпечити відповідність ролей організаційній структурі ЗВО. Такий комбінований підхід дозволить ефективно адаптувати систему до змін у внутрішній структурі установи, підтримати сучасні вимоги до захисту даних і забезпечити зручне адміністрування на практиці.

ЛІТЕРАТУРА

1. NIST Special Publication. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf> (дата звернення: 17.06.2025).
2. Securing Academic Social Platforms: Implementing Role-Based Access Control (RBAC) in University-Based Digital Systems / V. Ratna та ін. IJRTI. Volume 10. URL: <https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2505044.pdf> (дата звернення: 17.06.2025).
3. Гальчинський Л., Стурчак М. ЗАХИСТ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ МОДУЛЯ «КАФЕДРА» АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТУ. Information Technologies and Learning Tools. С. 99–117. URL: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33407/itlt.v99i1.5537>.
4. NIST Special Publication. Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-162.pdf> (дата звернення: 17.06.2025).
5. Secure and dynamic access control for the Internet of Things (IoT) based traffic system / M. U. Aftab та ін. PeerJ Computer science. 2021. URL: <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.471>.

ANALYSIS OF TOOLS FOR ENSURING MICROSOFT AZURE CLOUD INFRASTRUCTURE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY STANDARDS

Vadym Mykolaichuk

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ХМАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ MICROSOFT AZURE МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Миколайчук В.В.

Державний університет «Житомирська політехніка»
(Україна)

Анотація. У тезах представлено результати аналізу інструментів забезпечення відповідності хмарної інфраструктури міжнародним стандартам інформаційної безпеки, а також інших інструментів, підходів та процесів, що допомагають підвищити рівень хмарної інфраструктури, як такої.

Вступ. Велика кількість організацій різних розмірів користуються послугами хмарних провайдерів типу Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud Platform, тощо. Серед причин чому компанії обирають хмарні рішення є наступні: висока відмовостійкість за рахунок віртуалізації, резервування та розподілене зберігання даних; відсутність потреби витрат на певні послуги адміністрування, бо оновлення апаратного та програмного забезпечення здійснюється на боці провайдера; швидка масштабованість за рахунок використання віртуальних ресурсів; різні рівні користувальницького доступу та дозволів; комплексне обслуговування та техпідтримка [1]. Компанії, що сфокусовані на міграції інфраструктури в публічну хмару або на її побудові в хмарі з нуля, у випадку, наприклад, коли це стартап, можуть мати випадки, коли ІТ-команди пріоритизують стабільність роботи системи, над її безпекою.

Постановка задачі. Метою дослідження є аналіз доступних інструментів, підходів та процесів, що мають на меті допомогти при побудові хмарної інфраструктури в Microsoft Azure задля забезпечення відповідності міжнародними стандартами безпеки та підвищення безпеки інфраструктури в цілому у ситуаціях, коли організація ставить на меті міграції існуючої інфраструктури до публічної хмари Microsoft Azure або її розгортання з нуля. Важливо зазначити що в даному дослідженні не розглядаються інфраструктури типу гібридної або приватної хмари.

Результати досліджень. У межах дослідження було розглянуто ряд фреймворків, інструментів та процесів, які пропонує Microsoft Azure при міграції до однойменної хмари, або побудові інфраструктури у ній з нуля.

Хмара Microsoft Azure, запущена в 2010 році, ознаменувала собою поворотний момент переходу від локальних центрів обробки даних до хмарних обчислень. Пропонуючи підприємствам глобальну мережу центрів обробки даних, що обслуговуються та управляються корпорацією Майкрософт, Azure скоротила час та витрати, пов'язані з підтримкою локальної інфраструктури [2].

При міграції в Azure, Microsoft рекомендують дотримуватись так званого Cloud Adoption Framework (CAF). Cloud Adoption Framework for Azure від Microsoft – це поетапний посібник із впровадження рішень у хмарному середовищі Azure, який охоплює всі аспекти планування, побудови та управління хмарною інфраструктурою, включаючи організаційні, процесні та технологічні рішення. Фреймворк структуровано за ключовими методологіями, які супроводжують кожен етап впровадження Azure в організації. Методології Strategy, Plan, Ready та Adopt є базовими й допомагають мігрувати робочі навантаження в Azure або створювати їх безпосередньо у хмарі. Методології Govern, Secure та Manage – це безперервні процеси, які впроваджуються на початкових етапах і вдосконалюються протягом усього життєвого циклу роботи у хмарному середовищі [3]. В методологіях Govern, Secure та Manage згадуються в свою чергу інструменти, що можуть надалі використовуватись впродовж всього циклу створення та подальшої підтримки хмарної інфраструктури.

Azure Well-Architected Framework (WAF) – це фреймворк, що дозволяє підвищити якість керування та розгортанням робочих навантажень завдяки дотриманню таких принципів, як: стійкість, доступність і відновлюваність; відповідність вимогам безпеки; забезпечення оптимального співвідношення витрат і результатів; підтримка відповідального розвитку та експлуатації; досягнення поставлених цілей у визначені терміни. Фреймворк базується на наступних п'яти принципах: надійність, безпека, оптимізація витрат, операційна досконалість і ефективність продуктивності. Кожен з принципів містить рекомендовані практики, аналіз ризиків та компромісів, які необхідно враховувати при прийнятті архітектурних рішень, виходячи з вимог бізнесу. Методичні рекомендації фреймворку є універсальними для всіх робочих навантажень і застосовуються до конкретних сценаріїв, орієнтованих на Azure. Оскільки Azure пропонує різні опції для розгортання робочих навантажень, то і рекомендації з імплементації будуть відрізнятися. Azure Well-Architected Framework забезпечує основу для успішного проектування, а вибір реалізації залежить від конкретних бізнес-вимог і обмежень організації.

Azure Trust Center є централізованим ресурсом компанії Microsoft, що забезпечує прозорість щодо практик безпеки, конфіденційності, відповідності та прозорості її хмарних сервісів. Він містить детальну інформацію, політики, сертифікати, аудиторські звіти та рекомендації з обробки даних для Microsoft Azure та пов'язаних хмарних рішень. Даний сервіс є головним, коли постає потреба перевірити документи, що засвідчують відповідність самої інфраструктури Azure стандартам безпеки.

Такий інструмент, як Azure Policy згадується у фреймворках CAF та WAF, також, як і багато інших інструментів, що складаються екосистему із забезпечення безпеки хмарної інфраструктури. Azure Policy допомагає забезпечувати дотримання організаційних стандартів та оцінювати відповідність вимогам у масштабах всієї організації. За допомогою панелі моніторингу відповідності надається агрегований огляд стану середовища з можливістю деталізації до окремих ресурсів і політик. Azure Policy також сприяє приведенню ресурсів у відповідність за рахунок масового усунення невідповідностей для вже наявних ресурсів і автоматичного виправлення для нових [4]. Azure Policy має ряд вбудованих наборів політик (policy initiative), таких, як ISO 27001:2013, PCI DSS 4.0, System and Organization Controls (SOC) 2, NIST SP 800-171 R2 та багато інших. Застосувавши ці політики IT-відділи мають змогу виправити певні існуючі невідповідності до цих політик, проводити аудит відповідності та забороняти в майбутньому створювати або конфігурувати частини інфраструктури, що не відповідатимуть вимогам.

Ще одним важливим компонентом екосистеми із забезпечення безпеки в Azure є Microsoft Defender for Cloud. Microsoft Defender for Cloud – це хмарна платформа захисту додатків (Cloud-Native Application Protection Platform, CNAPP), що об'єднує засоби та

практики забезпечення безпеки для захисту хмарних застосунків від різноманітних кіберзагроз і вразливостей. До її складу входять: рішення DevSecOps для централізованого управління безпекою на рівні коду в мультихмарних та мультиконвеєрних середовищах; система керування безпекою хмарної інфраструктури (Cloud Security Posture Management, CSPM), що дозволяє виявляти та запобігати порушенням безпеки; платформа захисту хмарних робочих навантажень (Cloud Workload Protection Platform, CWPP), яка забезпечує захист серверів, контейнерів, сховищ, баз даних та інших робочих навантажень [5].

Microsoft Purview – це комплексний набір рішень, що допомагає організації управляти, захищати та контролювати дані незалежно від місця їхнього зберігання. Інструменти Microsoft Purview забезпечують інтегроване охоплення, вирішують проблему фрагментації даних у межах організації, усувають брак прозорості, що ускладнює захист і управління даними, а також адаптуються до змін традиційних ролей ІТ-менеджменту. Microsoft Purview об'єднує різноманітні рішення та сервіси в єдину платформу, яка дозволяє організації: отримувати повну видимість даних у межах всієї організації; захищати та управляти чутливими даними протягом усього їх життєвого циклу, незалежно від місця зберігання; здійснювати сучасне й комплексне управління даними; ефективно контролювати критичні ризики, пов'язані з даними, та виконувати регуляторні вимоги [6].

Microsoft Entra ID Governance – це рішення для управління ідентичностями, що дозволяє підвищити продуктивність, посилити безпеку й спростити дотримання нормативних та регуляторних вимог. За допомогою Microsoft Entra ID Governance можна автоматизовано забезпечувати надання правильного доступу потрібним користувачам до відповідних ресурсів. Це досягається за рахунок автоматизації процесів управління ідентичностями та доступом, делегування повноважень бізнес-групам і розширення прозорості. Завдяки функціоналу Microsoft Entra ID Governance та суміжних продуктів Microsoft організації можуть знижувати ризики, пов'язані з ідентичностями й доступом, шляхом захисту, моніторингу й аудиту доступу до критично важливих ресурсів. Зокрема, Microsoft Entra ID Governance допомагає організаціям відповісти на такі ключові питання щодо доступу до сервісів і застосунків як у хмарі, так і локально: які користувачі повинні мати доступ до яких ресурсів? Які дії ці користувачі виконують із цим доступом? Чи впроваджені в організації контрольні механізми управління доступом? Чи можуть аудитори підтвердити ефективність цих механізмів? Завдяки Microsoft Entra ID Governance можна впроваджувати такі сценарії для співробітників, бізнес-партнерів і підрядників: управління життєвим циклом ідентичності; управління життєвим циклом доступу; захист привілейованого доступу для адміністрування [7].

Окрім того, до варто включити до інструментів, які неявно підвищують безпеку, але дозволяють більш широко оцінити стан справ у інфраструктурі – це використання Azure Monitor, який є просто необхідною частиною роботи операційних команд. Даний сервіс є свого роду хабом, що дозволяє переключитись на аналіз того чи іншого ресурсу в Azure. Далі слід звернути увагу на можливість використання Management Groups, для логічного розподілу підписок в Azure. Маючи чітко сформовану ієрархію в Management Groups, ІТ-команди мають змогу більш гранульовано керувати доступами та розповсюджувати Azure Policy Definitions або Azure Policy Initiatives.

Важливо також зазначити про важливість використання підходу Zero Trust, якому Microsoft також приділяє немалу увагу, описуючи рекомендовані підходи для користувачів їх хмари. Zero Trust – це одна зі стратегій кібербезпеки, а не черговий інструмент чи продукт. До основ цього підходу включають наступні принципи: явна перевірка, що передбачає виконання автентифікації та авторизації усюди, де тільки можливо це зробити; надання мінімальних прав доступу, як буде вистачати виключно для виконання тієї чи іншої задачі,

що в свою чергу передбачає обмеження прав користувачів, використання Just-In-Time та Just-Enough-Access (JIT/JEA); припущення про можливу компрометацію – тут важливо мінімізувати зону ураження та застосовувати сегментований доступ в інфраструктурі.

Висновки. Аналіз фреймворків, інструментів та підходів забезпечення відповідності хмарної інфраструктури Microsoft Azure міжнародним стандартам інформаційної безпеки показав, їх функціональні можливості та потенційну користь, яку вони можуть принести організаціям при побудові інфраструктур, забезпечення їх захисту та відповідності стандартами, типу NIST, ISO, SOC, PCI DSS, тощо. Дане дослідження буде корисним для ознайомлення для таких організацій, що планують мігрувати свою інфраструктуру у публічну хмару Azure або реорганізувати поточну хмарну інфраструктуру в Azure для її подальшої підготовки до стандартів відповідності, розгортання відповідних інструментів безпеки та підготовки процесів всередині компанії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Моделі хмарних сервісів: різниця між IaaS, SaaS, PaaS та приклади. URL: <https://www.sim-networks.com/ukr/blog/cloud-computing-service-models> (дата звернення: 16.06.2025).
2. What is Azure? | Microsoft Azure. URL: <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure> (дата звернення: 17.06.2025).
3. Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/overview> (дата звернення: 17.06.2025).
4. Overview of Azure Policy - Azure Policy | Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/overview> (дата звернення: 17.06.2025).
5. Microsoft Defender for Cloud Overview - Microsoft Defender for Cloud | Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-cloud-introduction> (дата звернення: 18.06.2025).
6. Learn about Microsoft Purview | Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/purview/purview> (дата звернення: 18.06.2025).
7. Microsoft Entra ID Governance - Microsoft Entra ID Governance | Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/id-governance/identity-governance-overview> (дата звернення: 18.06.2025).

ELECTRONIC APPLICANT PORTAL AS PART OF A UNIVERSITY'S DIGITAL CORE: CHALLENGES OF INTEGRATION, SECURITY, AND RESILIENCE

Oleksandr Karnaukhov, Serhii Martsenko

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ АБІТУРІЄНТА ЯК ЧАСТИНА ЦИФРОВОГО ЯДРА УНІВЕРСИТЕТУ: ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ, БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ

Карнаухов О.К., Марценко С.В.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
(Україна)

Анотація. У статті розглянуто електронний кабінет абітурієнта як ключовий інструмент цифрової трансформації університетської інфраструктури. Він виконує роль єдиного інтерактивного середовища для організації процесів вступу, збору та обробки персональних даних вступників, а також інтеграції з зовнішніми і внутрішніми цифровими сервісами. Проаналізовано особливості його впровадження, зокрема вимоги до надійності, захисту інформації, масштабованості й здатності до безперервної роботи в умовах високого навантаження. Визначено, що ефективність електронного кабінету прямо впливає на якість організації вступної кампанії, оперативність обробки заяв і рівень довіри з боку абітурієнтів. Представлено результати створення та впровадження рішення, побудованого на сучасних програмних технологіях, з урахуванням архітектурних, інформаційних і кібербезпекових вимог до цифрових сервісів вищої освіти.

Вступ. Загальносвітові тенденції цифровізації освіти призводять до глибоких змін у структурі, процесах і механізмах функціонування закладів вищої освіти [1]. Особливої уваги потребує створення єдиного цифрового середовища, яке забезпечує зручний доступ до всіх сервісів для студентів, викладачів, адміністрації та зовнішніх користувачів. Одним з основних викликів є ефективна цифрова взаємодія із вступниками, яка потребує надійних і захищених засобів автоматизації процесів подання, обробки та супроводу вступних заяв.

Електронний кабінет абітурієнта, у цьому контексті, є центральною платформою комунікації між майбутніми студентами та університетом. Він не лише спрощує технічну сторону вступу, але й формує перше враження про рівень організованості та цифрової зрілості навчального закладу. В періоди пікових навантажень, таких як кампанія вступу, система має забезпечувати стабільність, швидкодію та прозорість усіх процедур, не допускаючи втрати або компрометації персональних даних. Саме тому електронний кабінет варто розглядати не як окремий програмний модуль, а як невід'ємний елемент цифрового ядра університету, що впливає на ефективність усієї освітньо-адміністративної екосистеми [2].

У представленій роботі досліджено концептуальні, архітектурні та технологічні основи побудови такого сервісу. Показано приклад практичної реалізації на основі сучасного стеку .NET / PostgreSQL у контейнерному середовищі Linux, з урахуванням

актуальних вимог безпеки, стійкості та інтеграційної сумісності з державними реєстрами (зокрема ЄДЕБО) та локальними системами ЗВО.

Актуальність досліджень. Ефективне функціонування цифрових сервісів, пов'язаних із вступною кампанією, прямо впливає на конкурентоспроможність університету. Поява технічних збоїв, затримок або незрозумілих інтерфейсів часто спричиняє втрату довіри абітурієнтів і негативно впливає на імідж установи [3]. З огляду на це, електронний кабінет повинен відповідати підвищеним вимогам: бути доступним цілодобово, підтримувати велику кількість одночасних користувачів, мати захист від зовнішніх атак і внутрішніх збоїв, забезпечувати простоту взаємодії навіть для користувачів без технічного досвіду.

Постановка задачі. Метою дослідження стало створення універсальної архітектурної моделі електронного кабінету, здатної адаптуватися до специфіки конкретного ЗВО, інтегруватися з існуючими системами та відповідати нормативним вимогам у сфері кібербезпеки. При проектуванні системи враховувалися сучасні підходи до моделювання бізнес-процесів вступної кампанії [4]. Було поставлено завдання проаналізувати практики побудови цифрових сервісів в освітній сфері, виокремити вимоги до функціональної гнучкості та захисту даних [5], сформулювати загальні принципи архітектури та реалізувати тестову систему, придатну до масштабування і перенесення у продуктивне середовище.

Результати досліджень. У рамках реалізації було створено багаторівневу архітектуру на базі .NET 8, яка включає інтерфейс користувача (Razor Pages), бізнес-логіку та рівень доступу до даних з використанням Entity Framework Core. У якості сховища застосовано PostgreSQL, що дає змогу ефективно працювати з реляційною моделлю даних та реалізовувати запити з високою продуктивністю. Система розгортається у середовищі Docker, що дає змогу швидко масштабувати окремі сервіси, зручно оновлювати компоненти та ізолювати середовище для тестування або обслуговування.

Реалізований функціонал охоплює: реєстрацію та автентифікацію користувача, подання й редагування заяв, завантаження скан-копій документів, перевірку коректності введених даних, відстеження статусів заяв, формування PDF-договорів за шаблоном, надсилання повідомлень електронною поштою та логування всіх ключових дій користувача для аудиту. Окремий акцент зроблено на забезпеченні безпеки: введено обмеження за типом і розміром файлів, контроль доступу на рівні маршрутизаторів, журналювання подій і серверну валідацію даних.

Для інтеграції з ЄДЕБО створено модуль, що формує й обробляє XML-документи відповідно до технічного регламенту, а також підтримує асинхронний обмін з фіксацією результатів у базі даних. Додатково забезпечено взаємодію з внутрішніми модулями – системою електронного документообігу, базою користувачів приймальної комісії, сервером шаблонів договорів та CRM-інструментами для аналітики.

На завершальному етапі було проведено тестування працездатності та надійності сервісу в умовах імітації реального навантаження. Зафіксовано стабільну роботу всіх основних компонентів, збереження даних при аварійних завершеннях сесій та відповідність функціональним вимогам.

Висновки. Розроблений електронний кабінет абітурієнта успішно реалізує вимоги до сучасного цифрового сервісу ЗВО. Завдяки контейнерному середовищу Linux, платформі .NET та архітектурі з розподілом відповідальностей система є стабільною та гнучкою. Автоматизація подання заяв, інтеграція з ЄДЕБО та підсистемами університету суттєво знизили навантаження на персонал і мінімізували людський чинник у вступних процесах.

Сервіс забезпечує захист персональних даних, контроль користувачів та масштабованість. Результати можуть слугувати основою для створення аналогічних систем в інших університетах та розвитку цифрової освітньої інфраструктури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Fernández A., Gómez B., Binjaku K., Meçe E. K. Digital transformation initiatives in higher education institutions: A multivocal literature review. *Education and Information Technologies*. 2023. Vol. 28, № 10. P. 12351–12382. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11544-0>
2. Косіюк М., Більовський К., Лисак В. Автоматизована інформаційна система управління закладом вищої освіти «Електронний університет». *Information Technologies and Learning Tools*. 2023. Т. 93, № 1. С. 96–116. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v93i1.5107>
3. Зуб Х. В., Жежнич П. І. Аналіз ефективності вступної кампанії закладів вищої освіти України та способів її підвищення шляхом впровадження інформаційних технологій. *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. 2022. № 3. С. 52–59. DOI: <https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-162-3-52-59>
4. Мальцева О. В., Кривенко О. В. Моделювання бізнес-процесів щодо супроводу вступної кампанії у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». *Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки*. 2024. Вип. 49, № 1. С. 73–85. DOI: <https://doi.org/10.31498/2225-6733.49.1.2024.321210>
5. Hasan Md. T. A Data-Driven Approach for Automating the University Admission Process. *ResearchGate*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28427.40487>

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DATA EXCHANGE

Danylo Zaitsev, Olena Liubymenko, Oleksandr Shtepa

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБМІНУ ДАНИМИ

Зайцев Д.О., Любименко О.М., Штепа О.А.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Україна)

Анотація. Представлено результати розробки веб-застосунку для онлайн-комунікації з використанням сучасних технологій: Next.js, React, MongoDB, AWS. Актуальність дослідження зумовлена потребою в адаптивних, безпечних та зручних засобах обміну повідомленнями в умовах зростаючої цифровізації. Застосунок реалізує основну функціональність чат-платформи: реєстрацію, авторизацію, створення приватних та групових чатів, обмін повідомленнями в реальному часі, захист даних та інтеграцію з Google/GitHub. Результати тестування підтвердили стабільну роботу системи та позитивну реакцію користувачів. Проєкт має перспективи подальшого розвитку через адаптацію до мобільних пристроїв, масштабування функціоналу та застосування технологій машинного навчання.

Вступ. Онлайн-комунікації стали невід'ємною частиною сучасного цифрового середовища. Веб-чати використовуються в бізнесі, освіті, медицині, соціальній сфері. Сучасний користувач очікує не тільки швидкої передачі повідомлень, але й зручності, безпеки, функціональної повноти. Це зумовлює потребу у створенні нових, більш ефективних програмних рішень. Дана робота зосереджена на розробці інтерактивного програмного застосунку для обміну даними, що поєднує сучасні технології розробки, адаптивний інтерфейс та функціональність у реальному часі.

Актуальність дослідження. Популярні платформи на кшталт WhatsApp, Messenger, Telegram (рис.1) охоплюють широкий спектр функцій, але мають низку обмежень: закритий код, обмеженість у кастомізації, високі вимоги до ресурсів або відсутність підтримки певних протоколів. У зв'язку з цим актуальним є створення відкритого, масштабованого, адаптивного застосунку, який можна легко інтегрувати у внутрішні системи компаній або освітніх закладів, або використати як навчальний шаблон.

Постановка задачі. Розробити веб-застосунок, який реалізує такі функції:

- реєстрація та авторизація (власна, Google, GitHub);
- створення, редагування, видалення чатів (приватних і групових);
- обмін повідомленнями в реальному часі;
- інтерактивний інтерфейс із адаптацією під різні пристрої;
- захист персональних даних за допомогою JWT, хешування та OAuth;
- зберігання даних у MongoDB з розгортанням на хмарній платформі AWS.

Рисункок 1 – Популярність платформ

Результати досліджень. У результаті роботи було створено повнофункціональний веб-застосунок для обміну повідомленнями в реальному часі. Розробка проходила у кілька етапів:

1. Проектування архітектури

Застосунок реалізовано на фреймворку Next.js, що працює поверх React та дозволяє реалізувати серверний рендеринг, маршрутизацію та інтеграцію з backend. Структура проєкту містить окремі модулі:

- App, Pages – логіка навігації та інтерфейсу;
- Prisma – для роботи з MongoDB;
- API – обробка запитів на сервері;
- Actions – асинхронні дії з базою даних;
- Public – ресурси.

Для обміну повідомленнями застосовано WebSocket (Pusher), що дозволило досягти ефекту миттєвого відображення нових повідомлень.

2. Розробка бази даних

Базу даних реалізовано на MongoDB Atlas з розгортанням у хмарі AWS (регіон Frankfurt). Було створено чотири основні сутності, повна структура представлена на рис.2.

Рисунок 2 – Структура бази даних

Всі сутності пов'язані між собою через зовнішні ключі. Створено UML-діаграму зв'язків між сутностями, що демонструє гнучку і масштабовану структуру даних.

3. Інтерфейс користувача

Інтерфейс спроектовано у Figma. Схема дизайну представлено на рис.3.

Рисунок 3 – Схема дизайну

Дизайн відповідає сучасним принципам UX/UI.

- лаконічна навігація;
- інтуїтивне розміщення елементів;

- адаптивність до мобільних пристроїв;
- кольорова гама відповідає нейтральній тематиці (основні кольори – біло-синя палітра).

Макети реалізовано у кодї з використанням TailwindCSS, що забезпечує високу швидкість стилізації без додаткових CSS-файлів.

4. Реалізована функціональність:

- Реєстрація та вхід: через email або Google/GitHub (OAuth 2.0);
- Збереження та хешування паролів: через bcrypt;
- Чати: створення приватних/групових діалогів;
- Обмін повідомленнями: в реальному часі, з підтримкою медіа (фото, документи);
- Перегляд інформації: про співрозмовника, редагування профілю;
- Видалення чатів, вихід з облікового запису;
- Захист даних: JWT, авторизація через захищені API, middleware.

5. Тестування та стабільність

Було проведено функціональне тестування кожного компонента:

- авторизація - 100% покриття сценаріїв;
- чати - стабільна передача повідомлень навіть при великій кількості користувачів;
- база даних - правильність збереження та виведення даних;
- інтерфейс - коректне відображення на екранах різної ширини.

Система коректно працює у всіх сучасних браузерях.

Перспективи розвитку. Найближчі напрями:

- мобільна версія (на базі React Native);
- додавання push-сповіщень;
- реалізація аудіо- та відео-дзвінків;
- впровадження AI-модулів (наприклад, автоматичне групування повідомлень за темами або пошук важливих фрагментів);
- інтеграція з іншими сервісами (наприклад, CRM або LMS);
- впровадження темної/світлої теми, адаптація інтерфейсу до доступності.

Висновки. Розроблений веб-застосунок відповідає сучасним вимогам щодо швидкості, адаптивності, функціональності та безпеки. Його реалізація надає можливість не лише забезпечити якісну онлайн-комунікацію, але й слугувати базою для навчання розробці веб-додатків. Застосунок може бути використаний у бізнесі, навчанні, соціальній взаємодії та інших сферах. Високий рівень кастомізації та розширення функціональності дозволяє позиціонувати систему як перспективний інструмент у сфері комунікацій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Next.js Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nextjs.org/docs> – Назва з екрана.
2. MongoDB Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.mongodb.com/docs/manual/> – Назва з екрана.
3. Tailwind CSS Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tailwindcss.com/docs> – Назва з екрана.
4. Prisma Docs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.prisma.io/docs> – Назва з екрана.

BIM TECHNOLOGIES IN POST-WAR RECONSTRUCTION: CHALLENGES AND INVESTMENT PROSPECTS

Andriy Chumachenko

ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІСЛЯВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ: ВИКЛИКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Чумаченко А.М.

Національний університет «Одеська політехніка»
(Україна)

Анотація. Проведений аналіз засвідчив доцільність використання ВІМ-технологій у процесах реконструкції та модернізації інфраструктурних об'єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок міжнародної фінансової допомоги, зокрема в межах ініціатив Світового банку та Європейського Союзу. Встановлено, що впровадження інформаційного моделювання є ефективним інструментом забезпечення прозорості, технічної обґрунтованості та контрольованості реалізації відновлювальних проєктів. Застосування ВІМ-технологій сприятиме зміцненню конкурентних позицій українського будівельного сектору шляхом його поступової адаптації до світових цифрових стандартів і вимог міжнародних партнерів.

Вступ. Інтеграція ВІМ-рішень у будівельну галузь України є актуальною тематикою в умовах формування засад інфраструктурної та економічної відбудови національної економіки в післявоєнний період. Світові кейси успішного застосування 3D-моделювання підтверджують його позитивний вплив на ефективність, швидкість і якість реалізації масштабних інфраструктурних проєктів. Досвід країн Європейського Союзу демонструє зростання значущості ВІМ-рішень у проєктуванні та реалізації заходів з оновлення існуючих будівель, що є відображенням загальносвітового вектору цифровізації будівельної галузі. Фінансування цифрових рішень у сфері інформаційного моделювання будівель сприяє якісному оновленню методів управління на всіх фазах життєвого циклу об'єкта – від проєктування до експлуатації. Саме тому на перший план виходить потреба більш детального дослідження переваг та тенденцій розвитку ринку ВІМ-технологій та комплексу нагальних запитань, які виникають перед учасниками будівельної галузі у процесі інтеграції технології.

Актуальність досліджень. Тематика впровадження ВІМ-технологій у проєктні процеси є надзвичайно актуальною в контексті подолання інституційного та технологічного відставання будівельної галузі України. Тенденції цифрової трансформації будівельного сектору в Україні поступаються рівню провідних країн, що пов'язано з низкою кваліфікуючих факторів, однак державна політика орієнтована на подолання цього розриву шляхом імплементації стратегічних ініціатив, а саме – Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні [1].

Найкраща світова практика продемонструвала, що запровадження саме ВІМ-технологій стало визначним кроком у трансформації будівельної галузі, забезпечивши більш інтегровану взаємодію між усіма зацікавленими сторонами проєкту.

В контексті актуального запитання із необхідності реалізації проєктів відновлювання, було розглянуто роботи [2; 3], які розкривають потенціал ВІМ при реконструкції будівель, що відповідає ключовим завданням стратегії післявоєнної відбудови інфраструктурних і житлових об'єктів в Україні. Хоча низка публікацій присвячена проблематиці актуальних викликів цифрової трансформації будівельної галузі, на часі залишається запитання розгляду інвестиційних перспектив ВІМ-технологій у післявоєнному відновленні.

Постановка задачі. Метою публікації є визначення ролі та обґрунтування доцільності інтеграції ВІМ-технологій у процеси відновлення та модернізації будівельної галузі України у післявоєнних умовах, з урахуванням необхідності забезпечення економічної ефективності, міжнародної інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності вітчизняних компаній та їх відповідності актуальним світовим цифровим стандартам.

Результати досліджень. Воєнний стан зумовив трансформацію ВІМ-технології з перспективного вектору оновлення підходів до реалізації та управління будівельними проєктами у критично важливий інструмент для відбудови української інфраструктури, яка постраждала внаслідок російської військової агресії. У відповідності до актуальних оцінок Групи Світового Банку [4], прогнозований обсяг фінансування, необхідний для реалізації заходів із відновлення та відбудови в Україні, становить 524 млрд. дол. США. Дані інвестиції мають покрити очікувані витрати у сфері відбудови інфраструктури, житла, закладів освіти та охорони здоров'я протягом наступних десяти років. Отже, на сьогодні беззаперечним є факт значних економічних збитків, спричинених руйнуванням об'єктів цивільного та промислового призначення, що актуалізує проблему оцінки доцільності їх подальшої реконструкції. Унаслідок масштабних руйнувань, спричинених військовою агресією РФ, на перший план виходить потреба в обґрунтованому визначенні економічної доцільності та пріоритетності реконструкції зруйнованих цивільних і промислових об'єктів. Згідно з висновками експертів, відновлення частини об'єктів є технічно або економічно недоцільним через їхній надмірний ступінь руйнування. Проте, існує потенціал для реконструкції великої кількості об'єктів за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги, грантів і спеціалізованих інвестиційних програм від партнерських організацій. Ефективне виконання поставленого комплексу завдань можливе лише за умови залучення фінансових ресурсів від міжнародних інвесторів та підвищення довіри до українських компаній у сфері будівництва. Іноземні інвестори, орієнтовані на зниження невизначеності та підвищення прозорості реалізації проєктів, очікують впровадження цифрових інструментів, що забезпечують ефективне управління відповідно до міжнародних стандартів. Існує вірогідність, що іноземні інвестори забезпечуватимуть реалізацію проєктів переважно за допомогою власних фахівців та технологій, що може обмежити можливості для залучення українських професіоналів та компаній у будівельному секторі. У таких умовах впровадження ВІМ-технологій розглядається як чинник посилення конкурентних позицій українських будівельних компаній та основа для налагодження сталого стратегічного співробітництва з міжнародними інвесторами. З огляду на зростаючу конкуренцію, український будівельний ринок повинен оперативнo адаптуватися до світових цифрових стандартів та інноваційних вимог, щоб уникнути ризику витіснення національних компаній. Ця вимога є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення, оскільки в багатьох країнах Європейського Союзу використання ВІМ-технологій є обов'язковою умовою для реалізації проєктів, що фінансуються з державного бюджету. Істотна перевага використання ВІМ-технологій під час оцінювання технічного стану пошкоджених споруд полягає у підвищенні рівня

контролю за якістю відновлювальних заходів і забезпеченні довготривалої експлуатаційної надійності конструкцій [5, с.65].

Згідно з аналітичними даними Allied Market Research [6], світовий ринок інформаційного моделювання має стійку динаміку зростання із прогнозованим середньорічним приростом у 16 % у горизонті 2023–2032 років.

Обсяг світового ринку інформаційного моделювання будівель становив 7,9 млрд.дол. США у 2022 році, при цьому цей показник може сягнути 34,2 млрд.дол. США у 2032 р.

Серед ключових умов для активного розвитку ВІМ в Україні варто виокремити офіційну підтримку з боку держави, що виявляється у формі урядового зобов'язання щодо впровадження даної технології, закріпленого в Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні [1]. Використання ВІМ-технологій у будівельній галузі сприяє отриманню цілого спектра переваг усіма основними учасниками проектного циклу, що систематизовано на рис. 1.

Рисунок 1 – Переваги інтеграції ВІМ-технологій у будівельному секторі

Отже, інноваційний характер ВІМ-технології обумовлює її ключову роль у підвищенні конкурентоздатності будівельних компаній та зміцненні інвестиційного потенціалу галузі шляхом модернізації управлінських практик і підходів до реалізації проектів.

Висновки. Інтеграція ВІМ-технологій у будівельний сектор України в умовах післявоєнного відновлення виступає ключовим інструментом підвищення ефективності управління проектами, контролю якості робіт та забезпечення довгострокової

експлуатаційної надійності відновлених об'єктів. З огляду на масштаб фінансових потреб, визначених міжнародними інституціями, впровадження цифрових рішень є критично важливим для формування прозорого інвестиційного середовища та зміцнення довіри з боку зовнішніх партнерів. Офіційна підтримка BIM на державному рівні та глобальна динаміка його розвитку підтверджують доцільність прискореної цифрової трансформації будівельної галузі як чинника посилення її конкурентоспроможності та інтеграції у європейське середовище.

ЛІТЕРАТУРА

1. КМУ, «Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації», Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2021-%D1%80#Text>
2. Мещерякова О.М. BIM: ефективний інструмент для реконструкції будівель та споруд. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2022. Випуск 18. 61-70.
3. Гудима Л.О. BIM-технології в будівництві: сучасні виклики для України. Бізнес Інформ. 2024. №2. 97-104.
4. Оновлена оцінка потреб України на відновлення та відбудову. World Bank Group. 2025. URL: <https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>
5. Мещерякова О.М. BIM: ефективний інструмент для реконструкції будівель та споруд. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2022. Випуск 18. 61-70.
6. Building Information Modeling market size, share, competitive landscape and trend analysis re-port, by component, by deployment mode, by building type, by application, by end-user: Global opportunity analysis and industry forecast, 2023-2032. Allied Market Research. 2023. URL: <https://www.alliedmarketresearch.com/building-information-modeling-market>

SECTION 4: COMPUTER AND MATHEMATICAL MODELING

SIMULATION MODELING OF CASCADING EFFECTS OF EMERGENCY SITUATIONS AT A GAS PROCESSING OBJECT

Nataliia Kichata, Oleg Tretyakov

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАСКАДНИХ ЕФЕКТІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТИ З ГАЗОПЕРЕРОБКИ

Н. М. Кічата, О. В. Третьяков

Державний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ, Україна

Анотація. Запропоновано та реалізовано імітаційну модель для аналізу каскадних ефектів на об'єкті з газопереробки, що дозволяє розробити першочергові заходи для підвищення безпеки і стійкості об'єкту критичної інфраструктури, в свою чергу це забезпечує суттєве зниження рівня узагальненої ймовірності виникнення небезпечних подій. Модель забезпечує комплексну оцінку значущості ризиків для газопереробного об'єкту, дозволяючи виявити потенційні загрози та проаналізувати можливі сценарії розвитку каскадних ефектів – від збоїв у роботі автоматичних систем до фізичних пошкоджень.

Вступ. Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій є ключовим інструментом для підвищення стійкості критичної інфраструктури. Воно дозволяє не лише ідентифікувати найбільш ймовірні загрози та їх можливі наслідки, але й розробити ефективні заходи реагування, зменшити ймовірність виникнення каскадних ефектів і забезпечити надійну роботу об'єктів навіть у складних умовах.

Актуальність дослідження. Для ефективного управління ризиками важливо інтегрувати сучасні методи моделювання та аналізу, які дозволяють прогнозувати розвиток подій, визначати критичні точки системи та оперативно реагувати на потенційні загрози. Таким чином, актуальність проблеми підвищення стійкості критичної інфраструктури через ефективне управління ризиками обумовлена необхідністю реалізації методики оцінювання ризиків небезпечних подій на об'єкті критичної інфраструктури.

Постановка задачі. Метою даного дослідження є впровадження імітаційної моделі для аналізу каскадних ефектів на об'єкті з газопереробки, заснованої на кількісному підході до оцінювання ризиків, яка:

- враховує структуру об'єкта критичної інфраструктури та його взаємозв'язки;
- дозволяє моделювати сценарії розвитку подій із можливими каскадними ефектами;
- забезпечує оцінювання ймовірностей переходів між різними станами системи;
- сприяє прогнозуванню наслідків і розробленню заходів з мінімізації впливу загроз.

Результати дослідження. Імітаційна модель каскадних ефектів на об'єктах КІ використовується для дослідження та аналізу складних систем, де події або зміни в одній частині системи впливають на інші частини, створюючи ланцюг взаємозв'язаних подій. На основі раніше розробленого та апробованого алгоритму [1], який враховує специфіку

функціонування об'єкта та його структурних елементів, було реалізовано послідовність процедур, спрямованих на моделювання кризових сценаріїв.

Газопереробні підприємства є важливим елементом паливно-енергетичного комплексу, оскільки забезпечують ефективне використання ресурсів, підвищують енергетичну безпеку та сприяють розвитку економіки. У зв'язку з високим рівнем технологічної складності та потенційної небезпеки таких об'єктів, особливого значення набуває системний підхід до управління ризиками [2, 3].

Першочергово збираються та систематизуються статистичні дані про всі попередні небезпечні події, які мали місце на об'єкті з газопереробки. Це включає дані про природні явища (зсуви, повені, землетруси), техногенні фактори (пожежі, вибухи, збої апаратного забезпечення), кіберінциденти (хакерські атаки), терористичні акти (теракти, вибухи), соціально-політичні фактори та атака безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

На основі цих подій визначаються множини можливих станів ситуацій на об'єкті з газопереробки: S_i представляє фактор небезпечної події, а $S_{j,k}$ – індекси, що відображають стани безпеки або небезпеки для об'єкта критичної інфраструктури в контексті конкретної події. Ідентифікація ризиків у енергетичному секторі є постійним процесом через те, що зовнішнє і внутрішнє середовище постійно змінюється. Ці зміни можуть призводити до появи нових ризиків або модифікації вже існуючих.

На наступному етапі розробляється структурно-логічна модель розвитку кризової ситуації з можливими сценаріями для об'єкта. Модель може бути представлена у формі графа, де вузли відображають різні стани системи, а ребра – переходи між ними (рис. 1).

Рисунок 1 – Орграф розвитку кризової ситуації на об'єкті з газопереробки внаслідок впливу небезпек

На рисунку 1 представлена $S=\{S_i\}$ – множина загальних небезпек, що включає різні фактори, де i позначає кількість елементів факторів (S_1 – природні небезпеки, S_2 – техногенні небезпеки, S_3 – кібератаки, S_4 – терористичні акти, S_5 – соціально-політичні фактори, S_6 – атаки БПЛА); $J=\{j_n\}$ – множина небезпек для кожного фактора, де n – кількість елементів фактора (зсуви, повені, землетруси, пожежі, вибухи, збої в апаратному забезпеченні, хакерські атаки, терористичні акти, масові протести, атаки БПЛА); $K=\{K_n\}$ – множина небажаних подій на різних дільницях об’єкту, де n – кількість дільниць об’єкту.

Після створення моделі розвитку кризової ситуації можна визначити всі потенційні сценарії загроз для об’єкту критичної інфраструктури. Для цього розробляється структурно-логічна модель у вигляді оргграфа, що відображає переходи між подіями через їх послідовності та взаємозв’язки (рис.2).

Рисунок 2 – Оргграф можливих сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій на газопереробному об’єкті з оцінкою ймовірностей переходів подій

На рис. 2 події представлені як вузли, з’єднані відповідними ребрами (e_1, e_2, e_n). Для кожного типу події визначаються параметри, що впливають на її ймовірність, такі як частота виникнення події, масштаб наслідків, тривалість події, обставини за яких вони виникли.

Наступним етапом є оцінка ймовірностей станів подій у сценарії загроз для об’єкту. Для цього розраховуються ймовірнісні оцінки на основі статистичних даних про наш об’єкт за певний період. Частота події визначається як відношення кількості подій до загального часу спостережень:

$$R_{\text{ч}} = \frac{N_{\text{под}}}{T}, \quad (1)$$

де $N_{\text{под}}$ – кількість подій певного типу, що сталися протягом вибраного періоду;
 T – загальний період часу, протягом якого відбувався аналіз (роки).

Якщо події виникають одночасно або залежно одна від одної, враховуються комбіновані ризики та моделюються різні сценарії загроз на об'єкті [4]. В сценаріях визначається послідовність подій та їх переходи, що дозволяє краще розуміти можливі потенційні загрози. Результати представлені у вигляді орграфів ризику дозволяють наочно оцінити ймовірність і наслідки кожної події на об'єкті критичної інфраструктури.

Використовуючи теорему повної ймовірності, розраховуємо ймовірність реалізації сценаріїв на об'єкті з газопереробки кількісною оцінкою ризику, яка дозволяє обчислити ймовірність настання певної події на основі відомих ймовірностей її настання за різних умов або подій, які утворюють повну групу подій:

$$P_{\text{сценарію}} = 1 - \prod(1 - P_{ijk}), \quad (2)$$

де $P_{\text{сценарію}}$ – ймовірність реалізації всього сценарію;

P_{ijk} – ймовірність настання окремої події i, j, k , яка є частиною цього сценарію;

\prod – добуток для всіх можливих комбінацій подій.

Таким чином отримуємо результати оцінювання ймовірності реалізації сценаріїв загроз для газопереробного об'єкту (табл.1).

Таблиця 1 – Результати розрахунків оцінювання сценаріїв

Сценарії загроз	Ймовірність виникнення
$P_1(S_1, S_2, S_5)$	0,998885
$P_2(S_3, S_2, S_5)$	0,96
$P_3(S_3, S_4, S_2, S_5)$	0,99994
$P_4(S_6, S_2, S_5)$	0,9979

На основі отриманих результатів для об'єкту з газопереробки можна зробити висновок, що будь-який з можливих сценаріїв має високу ймовірність реалізації, також визначити найкритичніший сценарій загроз для заводу та ідентифікувати ключові події, які можуть призвести до інших варіантів каскадних ефектів.

Висновки. Впроваджено імітаційну модель для аналізу каскадних ефектів на об'єкті з газопереробки, що дозволяє розробити першочергові заходи для підвищення безпеки і стійкості об'єкту критичної інфраструктури, в свою чергу це забезпечує суттєве зниження рівня узагальненої ймовірності виникнення небезпечних подій. Модель забезпечує комплексну оцінку значущості ризиків для газопереробного об'єкту, дозволяючи виявити потенційні загрози та проаналізувати можливі сценарії розвитку каскадних ефектів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кічата Н.М., Третьяков О.В. Алгоритм оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури. Безпека життєдіяльності в XXI столітті. X Міжнарод. наук.-практич. конференція: тези доповідей, 21-22 листопада 2024 р., Дніпро. 2024. С. 40-41.

2. Risk assessment methodologies for critical infrastructure protection. Part II: A new approach. Luxembourg: Joint Research Centre of Institute for the Protection and Security of the Citizen, 2015. 28 p.
3. Comprehensive Preparedness guide (CPG) 101. Developing and maintaining emergency operations plans. September 2021. Version 3.0. URL: https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_cpg-101-v3-developing-maintaining-eops.pdf
4. Barbarin Y., Theocharidou M., and Rome E. CIPRNet deliverable deliverable D6.2: application scenario. CEA, JRC, Fraunhofer IAIS. Tech. Rep., 2014. URL: <https://www.ciprnet.eu>.

NUMERICAL MODELING OF MULTIDIMENSIONAL CAUCHY PROBLEMS WITH ADAPTIVE STEP SIZE

Iryna Nazarova, Anna Popova

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАДАЧ КОШІ З АДАПТИВНИМ КРОКОМ

Назарова І.А., Попова А.О.
Донецький національний технічний університет
(Україна)

Анотація. В докладі розглядаються актуальні питання моделювання чисельного розв'язку багатовимірних задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь (СЗДР) з адаптивним кроком інтегрування. Представлено розроблені на основі декомпозиційної ієрархічної методики паралельні вкладені явні методи Рунге-Кутти (ВЯМРК), досліджено ефективність методу керування кроком інтегрування, вирішено задачу відображення отриманих методів на паралельну архітектуру з розподіленою пам'яттю та топологією 2D-тор, отримано динамічні характеристики якості використаного паралелізму: коефіцієнти прискорення та ефективності, максимальний ступінь паралелізму, оцінено масштабованість на основі засад ізоефективного аналізу.

Вступ. Звичайні диференціальні рівняння є невід'ємною частиною математичного моделювання динамічних об'єктів, а розмір і складність сучасних моделей робить апарат аналітичних обчислень практично неприйнятним у цій ситуації. Таким чином, моделювання поведінки складних об'єктів різної природи зводиться до чисельного розв'язку початкової задачі Коші великого розміру та з частіше за все з особливостями. Аналіз безлічі методів чисельного інтегрування дозволяє зробити висновок, що інтегрування нежорстких систем диференціальних рівнянь, а також систем малої або локальної жорсткості можна досить ефективно проводити явними вкладеними або парними методами з адаптивною сіткою інтегрування [1-3]. Сучасні, широко запроваджені, парні явні схеми Рунге-Кутти мають своєю метою прискорення розв'язання систем рівнянь за рахунок ефективності методу оцінки локальної апостеріорної похибки і в наслідок отриманої інформації зміни кроку інтегрування. Схеми ВЯМРК використовують різну кількість активних стадій на основі критеріїв локальної жорсткості, що значно знижує обчислювальні витрати порівняно з класичними явними схемами Рунге-Кутти. За своєю природою вбудована схема має дещо меншу межу стійкості, ніж її відповідна базова схема. У поєднанні з відповідним контролером, різниця між базовим та вбудованим наближеннями розв'язку може бути використана для адаптації розміру часового кроку, щоб він був якомога ближчим до межі стійкості базової схеми, не перевищуючи її.

Постановка задачі. Чисельно розв'язується початкова задача Коші для СЗДР першого порядку:

$$Y'(x) = F(x, Y(x)), Y(x_0) = Y_0, \quad x \in [x_0, x_{end}], \quad (1)$$

де права частина $F: R^{m+1} \rightarrow R^m$ є досить гладкою функцією, тому СЗДР (1) має єдине рішення. Слід зазначити, що такі завдання виникають як безпосередньо у процесі математичного моделювання тих чи інших природних явищ, так і при вирішенні складніших систем рівнянь (наприклад, при дискретизації задач математичної фізики методом прямих).

Загальний вкладений явний метод Рунге-Кутти, який має s -етапів або стадій, $s \in N$, потребує декілька обчислень похідних та має вбудовану пару порядку $r(\hat{r})$, може бути компактно представлений у матрично-векторній формі за допомогою таблиці Батчера (рисунок 1). Матриця A та вектори C^T, B^T, \hat{B}^T складаються з дійсних чисел та задають унікальний метод Рунге-Кутти: $A = \|a_{ij}\|, i, j = \overline{1, s}$ – матриця Рунге-Кутти, $C^T = (c_1, c_2, \dots, c_s)^T$ – вектор вузлів, а вектори $B^T = (b_1, b_2, \dots, b_s)^T$ та $\hat{B}^T = (\hat{b}_1, \hat{b}_2, \dots, \hat{b}_s)^T$ – вектори ваг базової та вбудованої схем відповідно. Зауваження: довжина векторів B^T та \hat{B}^T може бути як однаковою, так і різною. Здебільшого, пари методів пов'язані співвідношеннями $s = \hat{s} \pm 1$, та, відповідно, $r = \hat{r} \pm 1$. Вочевидь, що для явних чисельних схем Рунге-Кутти $c_1 = 0$ та матриця A є нижньою трикутною.

0					
C_2	a_{21}				
C_3	a_{31}	a_{32}			
...			
C_s	a_{s1}	a_{s2}	...	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	...	b_{s-1}	b_s
	\hat{b}_1	\hat{b}_2	...	\hat{b}_{s-1}	\hat{b}_s

Рисунок 1 – Загальна таблиця Батчера вкладеного явного методу Рунге-Кутти

Таким чином, ВЯМРК на кожному кроці інтегрування обчислює набір стадійних коефіцієнтів, проміжних значень похідної функції, позначених як $\bar{k}_i, i = \overline{1, s}$ або $\tilde{k}_i, i = \overline{1, \hat{s}}$ згідно з таблицею Батчера:

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_{n+1} + h_n \sum_{i=1}^s b_i \bar{k}_i \\ \tilde{y}_{n+1} = \tilde{y}_{n+1} + h_n \sum_{i=1}^{\hat{s}} \hat{b}_i \tilde{k}_i, \hat{s} = s \pm 1 \\ \bar{k}_i = F(x_n + c_i \cdot h_n; \bar{y}_i + h_n \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \bar{k}_j), i = \overline{1, \hat{s}} \end{cases} \quad (2)$$

Якщо $\hat{s} = s \pm 1$, то ЯМРК називається вкладеним методом, відповідно, порядку $r(\hat{r})$. Один з методів у парі, порядку r відповідає за розв'язок задачі Коші на поточному кроці інтегрування, другий, порядку \hat{r} , використовується для оцінки отриманої локальної апостеріорної похибки:

$$err = \|\bar{y}_{n+1} - \tilde{y}_{n+1}\|_r,$$

на основі припущення про регулярну поведінку похибок у методах Рунге-Кутти, $\|\cdot\|_r$ – норма вектора (евклідова, максимальна тощо)

На основі отриманої оцінки приймається рішення про прийняття або відхилення поточного кроку. Якщо похибка не перевищує заданого допустимого значення tol , то крок вважається успішним, і обчислення продовжується з оновленими значеннями x та y , при цьому для наступного кроку розмір h адаптується згідно з формулою:

$$h_{new} = h_{old} \cdot \left(\frac{tol}{err}\right)^{\frac{1}{r+1}} \cdot fac, \quad (3)$$

де fac – емпіричний коефіцієнт безпеки, зазвичай близький до 0.9. Якщо ж похибка перевищує поріг, то крок вважається невдалим, результат не приймається, а розмір h зменшується за аналогічною формулою, із додатковим перетворенням через коефіцієнти fac_{min} та fac_{max} , що обмежують мінімальне й максимальне зменшення або збільшення кроку відповідно [4-6].

При розробці паралельного алгоритму вкладеного методу Рунге-Кутти використано ієрархічну декомпозиційну методику та апарат графів впливу [7]. Для всіх явних чисельних схем типу Рунге-Кутти паралельне розв'язання СЗДР концентрується на виконанні одного кроку інтегрування, оскільки обчислення стадійних коефіцієнтів є суто послідовним процесом, тому використовується системний паралелізм. Граф впливу ВЯМРК в загальному випадку СЗДР наведено на рисунку 2. Максимальний ступінь паралелізму алгоритму співпадає з розміром СЗДР та дорівнює $Dop = m$. У свою чергу макрооперації рисунку 2 можна представити, як вирішення s' підзадач обчислення стадійних коефіцієнтів та двох підзадач обчислення наближеного розв'язку. В якості моделі паралельної обчислювальної системи використовується мультикомп'ютер з p процесорів із розподіленою пам'яттю та комутаційною схемою топології 2D-тор.

Для системи, що складається із m звичайних диференціальних рівнянь, на одному часовому кроці $[m/p]$ компонент векторів стадійних коефіцієнтів можуть бути обчислені паралельно. Визначення апроксимацій розв'язку та перехід до наступного кроку інтегрування не вимагають додаткових передач даних.

Рисунк 2 – Граф впливу ВЯМРК нелінійної задачі Коші, $Dop = m$

Для оцінки якості використання паралельної архітектури в даному випадку з розподіленою пам'яттю визначено наступні динамічні метрики: S_p – прискорення, E_p – ефективність, T_o – накладні витрати на паралелізм, як функції багатьох параметрів. По-перше, це базові характеристики такі, як розмір входу, тобто кількість рівнянь в системі ЗДР та число процесорів суперкомп'ютеру. По-друге, це машино-залежні константи: флоп, латентність та час на передачу одного слова в системі комутації. По-третє, характеристики методу, кількість стадій та порядок методу. А також, безумовно, параметри стійкості та збіжності ВЯМРК. Особливим моментом є оцінка масштабованості паралельних обчислень за рахунок застосувань ізоєфективного аналізу та побудови функції-ізоєфективності,

f_E . Детально процес побудови паралельних методів явних методів Рунге-Кутти та оцінки якості використання паралелізму наведено в роботах [6,8].

Чисельний експеримент. Для проведення експерименту в межах даного дослідження було обрано вкладений метод Рунге-Кутти з автоматичним контролем точності: метод Фельберга 4(5). Метод належить до класу явних чисельних алгоритмів інтегрування, у яких протягом одного кроку обчислюються дві апроксимації різного порядку – основна й допоміжна. Така побудова дозволяє здійснювати оцінку локальної похибки без додаткових обчислень правої частини диференціального рівняння, що, у свою чергу, робить алгоритм більш ефективним і придатним для адаптивного інтегрування складних функцій. Метод Фельберга 4(5), який використовує 6 стадій, ґрунтується на класичній таблиці коефіцієнтів і забезпечує апроксимації четвертого та п'ятого порядків точності. Основною апроксимацією тут вважається четвертий порядок, а уточнення п'ятого порядку використовується для оцінки похибки. Метод є відносно простим у реалізації, ефективним для рівнянь зі спокійною динамікою та забезпечує високу точність при порівняно невеликій кількості викликів функції. У реалізації методу ведеться збереження масивів значень x , обчислених наближень розв'язку для кожного порядку, значень похибок та відповідних розмірів кроків. Крім того, фіксуються всі випадки, коли крок було відхилено, що дозволяє згодом провести аналіз поведінки алгоритму на окремих ділянках області розв'язку.

Таким чином, метод, що реалізований в межах даного дослідження, базується на єдиній ідеї вкладених апроксимацій з контролем похибки, але відрізняються від інших парних методів кількістю стадій, порядком основної апроксимації та ступенем адаптивності. Їх порівняльний аналіз дозволяє оцінити ефективність застосування в умовах задачі з відомим точним розв'язком, що є ключовим для подальшого переходу до реальних обчислювальних реалізацій. Реалізація методу Фельберга здійснена через функцію RK4 та RK5, що виконує розв'язання звичайних диференціальних рівнянь на заданому проміжку зі змінним кроком інтегрування. Алгоритм базується на Батчер-таблиці для методу Фельберга та включає автоматичний контроль похибки згідно з вищенаведеною формулою (3). Результати експерименту за ВЯМРК Фельберга представлені на рисунках 3 – 6.

Рисунок 3 – Розв'язок тестового рівняння методами РК4 та РК5

Рисунок 4 – Порівняння похибок за ВЯМРК Фельберга 4(5)

Рисунок 5 – Зміна кроку інтегрування з відхиленими кроками

Рисунок 6 – Візуалізація повернень

Висновки. В результаті виконаного дослідження реалізовано адаптивні чисельні алгоритми Рунге-Кутти з вкладеними формулами, які забезпечують ефективний контроль

похибки без надлишкових обчислень. Проведено експериментальний аналіз ефективності вкладеного методу Фельберга 4(5) на модельному рівнянні, результати засвідчують відповідність теоретичних моделей практичним вимірюванням з похибкою не більше 3%. Продемонстровано, що адаптивне крокування за часом з використанням вбудованих схем забезпечує відповідність еталонним даним, водночас будучи менш обчислювально витратним, ніж інші способи оцінки локальної похибки. Розробку паралельної версії алгоритмів здійснено із використанням технології MPI. Було реалізовано розподіл обчислень за часовими відрізками з урахуванням характеру адаптивного кроку та змін похибки. Оцінка прискорення, ефективності та ізоефективності показала, що паралельний алгоритм добре масштабується (лінійне масштабування), особливо при збільшенні розміру задачі. Розроблений підхід є перспективним для використання в наукових і інженерних задачах моделювання з високими вимогами до точності та продуктивності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Brian C. Vermeire. Embedded paired explicit Runge-Kutta schemes. *Journal of Computational Physics*, Volume 487, 2023, P. 112-159.
2. Fawzi Iraqi. Embedded 5(4) Pair of Optimized Runge-Kutta Method for the Numerical Solution of Periodic Initial Value Problems. *Journal of Science*, 2022, Vol. 63, No. 9. P. 3889-3901.
3. Ranocha H., Dalcin L., Parsani M., Ketcheson D. I. Optimized Runge-Kutta methods with automatic step size control for compressible computational fluid dynamics. *Communications on Applied Mathematics and Computation* 4, 2022, P. 1191–1228.
4. Hairer E., Nørsett S.P., Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. Springer Science & Business Media. 2008. 528 p.
5. Hairer E., Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations*, SpringerVerlag, 2010, 586 p.
6. Назарова І.А., Ярош І.В. Керування кроком інтегрування при паралельному розв'язанні багатовимірних жорстких задач Коші // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка, випуск №1 (38). Луцьк, ДонНТУ, 2024. С. 19-28.
7. Назарова І.А., Дмитрієва О.А. Паралельні обчислення. Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. 246 с.
8. Назарова І.А. Особливості паралельної реалізації вкладених неявних однокрокових чисельних методів розв'язання багатовимірних жорстких задач Коші // Наукові праці ДонНТУ. Серія: ІКОТ, випуск №2 (31): – Покровськ, ДонНТУ, 2020. – С. 83-93.

MATHEMATICAL MODELING OF MATERIAL BEHAVIOR IN CONTACT WITH HYDROGEN FOR RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN CRITICAL INFRASTRUCTURE

Olena Liubymenko, Oleksandr Shtepa

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ МАТЕРІАЛІВ ПРИ КОНТАКТІ З ВОДНЕМ ДЛЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРИТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Любименко О.М., Штепа О.А.

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Україна)

Анотація. У роботі розглянуто актуальну задачу моделювання взаємодії газоподібного водню з паладієвими сенсорними елементами, які застосовуються в ядерній енергетиці для контролю концентрації водню. Запропоновано математичну модель, яка описує зміну форми пластини сенсора під впливом водню з урахуванням його дифузії, механічних напружень та концентраційного розподілу в металі. Для реалізації моделі створено програмний модуль на мові Python із графічним інтерфейсом, що дозволяє задавати параметри середовища та властивості матеріалу. Результати моделювання візуалізуються у вигляді графіків, що відображають динаміку концентрації, деформацій і напружень у часі та просторі. Особливу увагу приділено адаптивності інтерфейсу та стабільності програмного забезпечення. Робота демонструє практичну цінність створеної системи для прогнозування поведінки сенсорів у складних умовах експлуатації та закладає основу для подальшого вдосконалення моделей з урахуванням додаткових фізико-хімічних впливів.

Вступ. Водень відіграє ключову роль в ядерній енергетиці, виступаючи не лише побічним продуктом ядерних реакцій, але й компонентом систем охолодження та газового регулювання. У зв'язку з цим надзвичайно важливо здійснювати постійний моніторинг його концентрації в реакторних установках. Для фільтрації газів і стабілізації рівня водню широко застосовуються паладієві мембрани, які вибірково пропускають лише водень, дозволяючи керувати видаленням його надлишок та мінімізувати ризики аварій. Тому датчики для детектування та розпізнавання газів мають важливе значення для підприємств критичної інфраструктури [1]. Для аналізу їхньої ефективності та визначення практичної доцільності важливе місце посідають методи моделювання сенсорних систем. Побудова фізичних та математичних моделей, що описують процес регулювання проникності водню в металах з урахуванням внутрішніх напружень, забезпечує глибше розуміння процесів дифузії та обґрунтування відповідних кінетичних рівнянь, які часто складно вирішити аналітично. Транспортні властивості водню суттєво залежать від способу виготовлення матеріалу й обробки його поверхні, що робить непридатним застосування стандартних довідкових значень. Попри наявність приблизних оцінок параметрів з великою похибкою, необхідно використовувати спеціалізовані алгоритми, які дозволяють уточнювати ці характеристики на основі емпіричних даних для конкретних металів або сплавів.

Актуальність дослідження. Методи моделювання сенсорів [2], засновані на хімічних реакціях і фізичних процесах, а також важно враховувати підходи до обробки даних із сенсорів, які сприяють кращому розумінню цих взаємодій. Завдяки використанню сучасних методів моделювання, таких як нейронні мережі та статистичні методи[3], сенсори можуть забезпечувати високу точність і надійність вимірювань, що є критично важливим для точного моніторингу та контролю.

Постановка задачі. Сформулювати та реалізувати математичну модель, яка дозволяє кількісно описати зміну форми пластини сенсора з паладію внаслідок взаємодії з газоподібним воднем, враховуючи розподіл концентрації водню в об'ємі матеріалу, дифузійні процеси та пов'язані з ними механічні деформації. Модель повинна відображати залежність вигину пластини від часу, температури, тиску водню та внутрішніх напружень, що виникають у результаті проникнення водню в кристалічну решітку металу.

Результати досліджень. Для моделювання процесу розподілу водню в металевій пластині з часом було створено скрипт на мові Python. Модель враховує комбінований вплив дифузії та механічного напруження. Через графічний інтерфейс на основі Tkinter задаються основні змінні, такі як:

- коефіцієнт дифузії (D);
- швидкість (v);
- модуль пружності (E);
- критична концентрація для водневого крихття (C_c);
- початкова концентрація водню (c_0);
- кінетичний параметр для поверхневого поглинання (a);
- кількість вузлів у просторі (M);
- кількість кроків часу (T);
- розмір просторового кроку (Δh);
- розмір кроку часу (Δt).

Після введення параметрів та їх валідації, скрипт запускає процес моделювання з покроковими розрахунками концентрації водню, зміщення та напруження в кожному вузлі вздовж кантилеверу (рис.1)

Рисунок 1 – Відображення графіків математичного моделювання для розподілу концентрації та напружень по вузлам кантилеверу

Після завершення процесу моделювання скрипт генерує набір з восьми графіків, розташованих у сітці 4x2, що відображають зміну концентрації водню, напруження, зміщення і деформації в кантилевері з часом (рис. 2 та рис.3). Ці графіки важливі для аналізу динаміки процесу взаємодії металу з воднем.

Висновки. У ході проведеного дослідження було реалізовано математичну модель та створено програмні модулі, які дозволяють імітувати роботу сенсора витоку водню. Особливу увагу приділено адаптивності користувацького інтерфейсу, що забезпечує зручність використання на різних пристроях та в умовах різної інтенсивності витоку. Такий підхід підвищує доступність і функціональність програмного забезпечення для широкого кола користувачів.

Під час розробки використовувались принципи структурованого та об'єктно-орієнтованого програмування, а перевірка працездатності модулів здійснювалась за допомогою ручного тестування. В процесі тестування особливу увагу було приділено виявленню потенційних помилок і забезпеченню стабільної роботи системи при різному обсязі даних.

Подальші дослідження спрямовуватимуться на деталізацію математичної моделі, з урахуванням додаткових фізичних чинників, таких як теплові впливи, механічні напруження та хімічні взаємодії. Ґрунтовне вивчення фізико-хімічних процесів, що відбуваються під час взаємодії водню з паладієм, дозволить глибше зрозуміти суть цих явищ і стане основою для створення нових матеріалів з покращеними експлуатаційними характеристиками.

ЛІТЕРАТУРА

1. Lyubimenko O. M., Gumennyk K. V., Feldman E. P. Kinetics of permeation and absorption of hydrogen in palladium during bending and unbending of a palladium cantilever // Journal of Applied Physics. – 2020. – Vol. 127, № 24. – Article 245104. – DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0011826>.
2. Feldman E. P., Lyubimenko O. M. Dynamics of hydrogen-elastic stresses in palladium cantilever // Acta Mechanica. – 2023. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s00707-022-03471-5>.

SECTION 5: DIGITAL SYSTEMS

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR FINANCIAL MANAGEMENT

Olena Liubymenko, Iliia Razgoniaev, Oleksandr Shtepa

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Любименко О.М., Разгоняев І.А., Штепа О.А.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Україна)

Анотація. У роботі представлено розробку програмного застосунку для ведення персонального фінансового обліку з акцентом на зручність, доступність та врахування медичних витрат. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення фінансової грамотності населення та автоматизації управління доходами і витратами в умовах цифрової трансформації. Застосунок реалізовано з використанням Python, SQLite, Tkinter та Matplotlib і забезпечує облік фінансових операцій за категоріями, планування бюджету, візуалізацію звітності, прогнозування витрат та нагадування про медичні транзакції. Результати тестування свідчать про високу зручність і функціональність системи. Програмний продукт має потенціал до подальшого розвитку через впровадження синхронізації даних і алгоритмів машинного навчання для глибшого аналізу фінансових звичок.

Вступ. У сучасному матеріальному світі питання фінансового моніторингу та планування бюджету набуває особливої актуальності. Цифрові технології дозволяють автоматизувати ці процеси, що забезпечує кращу структурування та оптимізацію фінансових звичок. Крім того, вони сприяють покращенню фінансової грамотності, що є важливим фактором стабільного економічного розвитку.

Актуальність дослідження. Створення цифрових інструментів для управління фінансами є невід'ємною складовою сучасного соціокультурного середовища. Автоматизація обліку доходів та витрат підвищує грамотність та забезпечує фінансову стабільність. Використання сучасних цифрових технологій дозволяє вирішити ці питання, зробивши управління фінансами зручним і доступним для кожного.

Постановка задачі. Розробка застосунку, який має набір наступних функцій:

- облік доходів та витрат із деталізацією по категоріях;
- планування бюджету з можливістю встановлення фінансових цілей;
- аналіз фінансових звичок із використанням інтерактивних графіків;
- забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки даних користувачів.

Результати досліджень. Створено застосунок, що надає доступ до аналітичних звітів, та дозволяє користувачам бачити повну картину їхніх фінансів у реальному часі.

Описано діаграму випадків використання, яка демонструє основні сценарії використання застосунку, такі як облік транзакцій, налаштування нагадувань, перегляд аналітики та експорт даних (рис. 1).

Рисунок 1 – Взаємодія користувача з системою

Застосунок було реалізовано з використанням мови Python та бібліотек SQLite, Tkinter і Matplotlib. Основними досягненнями стали:

- ефективний облік транзакцій з підтримкою категоризації витрат;
- створення зручних графіків для візуалізації доходів та витрат, включаючи гістограми та кругові діаграми;
- прогнозування витрат на наступні місяці;
- зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який адаптовано для різних категорій користувачів, включаючи тих, хто має мінімальний досвід роботи з подібними програмами.

Додатково було проведено тестування програми на вибірці користувачів, результати якого показали високу задоволеність функціоналом і простотою використання. Було впроваджено модулі для аналітики, які дозволяють відстежувати динаміку витрат за обраний період, що сприяє покращенню фінансової дисципліни.

На рис. 2 зображена діаграма класів програмної системи містить класи MainWindow, Database, Analytics, ReminderSystem та їх взаємозв'язки. Відображає логіку архітектури застосунку.

На рис. 3 наведено графік, згенерований модулем аналітики, що показує розподіл витрат користувача за категоріями у вигляді кругової діаграми.

Перспективи розвитку та інноваційні підходи. Одним із ключових напрямків удосконалення програмного застосунку є інтеграція технологій штучного інтелекту та машинного навчання для глибшого аналізу фінансових звичок користувача. Це дозволить створити персоналізовані поради щодо управління бюджетом, заощадження та планування витрати. Наприклад, система зможе на основі аналізу попередніх витрат прогнозувати потребу в витратах у майбутньому та пропонувати оптимальні стратегії для їх покриття.

Рисунок 2 – Діаграма класів

Крім того, перспективним напрямком є впровадження адаптивного інтерфейсу користувача, що динамічно змінюється залежно від рівня підготовки користувача або частоти виконання тих чи інших операцій. Це дозволить покращити доступність застосунку для людей з різним рівнем цифрової грамотності.

Рисунок 3 – Приклад аналітичної кругової діаграми витрат

Окрему увагу слід приділити модулю кібербезпеки. Зважаючи на чутливість фінансових та медичних даних, важливо впроваджувати сучасні криптографічні алгоритми

для зберігання й передачі інформації, а також механізми багатофакторної автентифікації користувача. В майбутньому передбачається також інтеграція з системами електронного здоров'я (eHealth) для автоматичного отримання інформації про медичні призначення, що дозволить формувати повніші звіти та забезпечити точніший фінансовий аналіз.

В умовах динамічного розвитку цифрових технологій особливої уваги набуває здатність застосунку адаптуватися до змін середовища та бути сумісним з іншими платформами. Це дозволяє забезпечити довгострокову ефективність і масштабованість розробленого рішення. Одним з напрямків подальшої розробки є створення веб-версії застосунку з можливістю кросплатформного доступу через браузер (рис.4). Це розширить аудиторію користувачів і дозволить використовувати систему на будь-якому пристрої, незалежно від операційної системи.

The screenshot shows a web application window titled "Фінанси та Здоров'я". It features a search and filter interface at the top with fields for "Категорія" (Medicine), "Сума", "Опис", "Дата" (2025-06-07), and "Тип транзакції" (Витрата). Below the filters is a table of transactions. The table has columns for date, description, amount, transaction type, and category. The current view shows a list of transactions from 2024 to 2025, with the entry for 2025-02-05 highlighted. Summary statistics at the bottom indicate a total expense of 80371.41 UAH and a total income of 82951.00 UAH.

Дата	Опис	Сума	Тип транзакції	Категорія
2025-05-24	Інше	789.65	Транзакція на інше	Витрата
2025-02-16	Інше	477.87	Транзакція на інше	Витрата
2025-02-10	Інше	331.99	Транзакція на інше	Витрата
2025-02-05	Інше	230.61	Транзакція на інше	Витрата
2025-01-28	Інше	137.74	Транзакція на інше	Витрата
2024-12-11	Інше	544.22	Транзакція на інше	Доход
2024-11-12	Інше	760.1	Транзакція на інше	Витрата
2024-11-06	Інше	759.38	Транзакція на інше	Витрата
2024-10-28	Інше	443.73	Транзакція на інше	Доход
2024-10-07	Інше	741.34	Транзакція на інше	Доход

Загальна витрачена сума: 80371.41 грн
Загальний дохід: 82951.00 грн

Рисунок 4 - Головне вікно інтерфейсу застосунку

Також перспективним є інтеграція з електронними гаманцями та банківськими API, що дозволить здійснювати автоматичне оновлення даних про транзакції в реальному часі. Це значно підвищить зручність користування застосунком, зменшить потребу в ручному введенні даних і сприятиме точності фінансового обліку.

Наявність інструменту, що дозволяє ефективно планувати бюджет, нагадувати про важливі витрати та формувати звітність, підвищує фінансову стабільність користувачів і сприяє їхній цифровій інклюзії, завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та мінімальним вимогам до технічних знань.

Висновки. У результаті дослідження та розробки програмного застосунку для управління персональними фінансами з урахуванням медичних витрат було досягнуто значних результатів, які мають як практичну, так і наукову цінність. Застосунок забезпечує користувачам інструменти для автоматизованого обліку доходів і витрат, бюджетування, аналізу фінансових звичок та обліку медичних транзакцій з можливістю отримання нагадувань. Розширена функціональність системи, що базується на використанні Python, SQLite, Tkinter та Matplotlib, дозволяє ефективно управляти фінансами з будь-якого пристрою.

Окрім практичної функціональності, запропонований застосунок має значний освітній потенціал. Його можна використовувати як навчальний інструмент у закладах освіти під час викладання дисциплін, пов'язаних із фінансовою грамотністю, інформаційними технологіями та цифровими інноваціями. За допомогою застосунок можна вивчати принципи побудови баз даних, проектування інтерфейсів користувача, розробку функціоналу для фінансового аналізу та тестування програмного забезпечення і також може бути адаптований для проведення досліджень щодо моделей споживчої поведінки в умовах економічної нестабільності, що актуально в контексті сучасних викликів. Таким чином, програмний продукт не лише виконує утилітарну функцію, але й має потенціал стати платформою для освітніх та наукових досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Meyer B. Seven principles of software testing [Текст] // Computer. – 2008. – Vol. 41, no. 8. – P. 99–101. – DOI: 10.1109/mc.2008.306.
2. Авраменко А. С., Авраменко В. С., Косенюк Г. В. Тестування програмного забезпечення : навч. посіб. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 284 с.
3. Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти / П. Г. Лузан, О. В. Лапа, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, Н. М. Ваніна, О. О. Ямковий ; за ред. П. Г. Лузана. – Київ : ІПО НАПН України, 2022. – 173 с.
4. Adib Bin Rashid, MD Ashfakul Karim Kausik. AI revolutionizing industries worldwide: A comprehensive overview of its diverse applications [Електронний ресурс] // Hybrid Advances. – Vol. 7, December 2024. – Article № 100277. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773207X24001386> – Назва з екрана.

PATIENT AUTHENTICATION IN HOSPITALS USING CONTACTLESS NFC CARDS

Denys Lichenko

АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ У ЛІКАРНЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗКОНТАКТНИХ NFC-КАРТ

Ліченко Д. С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
(Україна)

Анотація. У статті розглянуто сучасний підхід до автентифікації пацієнтів у медичних закладах за допомогою технології NFC (Near Field Communication). Зазначено, що традиційні методи ідентифікації є повільними, менш безпечними та схильними до людських помилок. Автори описують практичну реалізацію системи NFC у лікарнях, де пацієнти отримують персоналізовані картки або браслети, що зв'язуються з електронною медичною картою. Особливу увагу приділено питанням безпеки та конфіденційності даних, включаючи використання криптографічних протоколів та захищених каналів зв'язку. Проведено порівняння NFC з альтернативними методами автентифікації, зокрема QR-кодами, магнітними картками та паперовими документами, що демонструє перевагу NFC у швидкості, безпеці та зручності. Також розглянуто потенційні виклики впровадження, включаючи необхідність технічної інфраструктури та навчання персоналу. У підсумку підкреслюється, що NFC-автентифікація є ефективним та перспективним рішенням у сфері цифровізації охорони здоров'я.

Вступ. У сучасних медичних закладах важливою складовою ефективного та безпечного обслуговування є швидка і точна автентифікація пацієнтів. Помилки при ідентифікації можуть призвести до неправильного лікування, адміністративних проблем або навіть загроз для життя. Традиційні методи, як-от пластикові картки з магнітною смугою, паперові картки пацієнта або перевірка за документом, потребують ручного введення даних та є повільними й уразливими до людського фактора. У цьому контексті технологія NFC (Near Field Communication) відкриває нові можливості для безпечної, безконтактної та автоматизованої автентифікації пацієнтів у лікарнях.

Актуальність досліджень. У сучасних умовах цифровізації охорони здоров'я особливо актуальним є впровадження надійних та ефективних методів ідентифікації пацієнтів. Помилки під час автентифікації можуть спричинити неправильне призначення ліків, плутанину з медичними записами, втрату часу та навіть загрозу для життя. Зростаючий обсяг медичних даних та потреба в їх захисті вимагає безпечних, швидких і зручних рішень. NFC-технологія, яка вже використовується в банківській сфері та транспорті, має значний потенціал у медичному середовищі, особливо в контексті боротьби з інфекціями та оптимізації робочих процесів.

Постановка задачі. Метою даного дослідження є аналіз можливостей застосування NFC-технології для автентифікації пацієнтів у медичних закладах. Для досягнення мети поставлено такі задачі:

1. Оцінити недоліки традиційних методів ідентифікації пацієнтів.
2. Розглянути архітектуру впровадження NFC-автентифікації в лікарнях.
3. Проаналізувати вимоги до безпеки і конфіденційності персональних даних при використанні NFC.
4. Порівняти NFC з альтернативними технологіями (QR-коди, магнітні картки, документи).
5. Визначити основні технічні та організаційні виклики впровадження.

Практична реалізація в лікарнях. У типовій лікарні впровадження NFC-автентифікації виглядає наступним чином. Пацієнт при госпіталізації отримує персоналізовану NFC-картку або браслет. Цей носій містить унікальний ідентифікатор, який пов'язується з його електронною медичною картою (ЕМК) у внутрішній інформаційній системі лікарні. При кожному зверненні до лікаря, проходженні процедур або отриманні медикаментів, пацієнт прикладає картку до спеціального зчитувача. Медичний працівник отримує підтвердження особи та доступ до потрібних даних. Це забезпечує не лише зручність, але й фіксацію всіх дій, пов'язаних з обслуговуванням конкретного пацієнта, що підвищує прозорість та контроль.

Безпека і конфіденційність. Одне з головних питань – це безпека персональних даних. NFC-картки можуть використовувати криптографічний захист (наприклад, протоколи AES), автентифікацію пристрою та обмеження доступу до медичних записів лише уповноваженим користувачам. Крім того, обмін даними може відбуватись із використанням захищеного каналу (SSL/TLS), що робить їх стійкими до перехоплення або клонування.

Порівняння з альтернативами. У порівнянні з QR-кодами, магнітними картками або ручною перевіркою документів, NFC забезпечує:

Таблиця 1 – Порівняння з альтернативами

Технологія	Швидкість	Безпека	Зручність	Контактність
NFC-картки	Висока	Висока	Висока	Безконтактна
QR-коди	Середня	Середня	Середня	Потребує камери
Магнітні картки	Середня	Низька	Середня	Контактна
Паперові документи	Низька	Середня	Низька	Контактна

Виклики впровадження. Попри значні переваги, система автентифікації на основі NFC вимагає певних інвестицій у технічну інфраструктуру: зчитувачі, програмне забезпечення, захищене зберігання даних. Також важливо проводити навчання персоналу та враховувати можливі сценарії втрати карток або браслетів пацієнтами.

Результати досліджень. У процесі дослідження встановлено, що використання NFC для автентифікації пацієнтів значно підвищує ефективність медичних процесів, зменшує ризик помилок і забезпечує високий рівень захисту даних. Аналіз порівняльної таблиці показав перевагу NFC над традиційними способами за всіма ключовими критеріями: швидкістю, безпекою, зручністю та безконтактністю. Було виявлено, що для успішного впровадження потрібні не лише технічні ресурси, а й відповідна підготовка персоналу та продумана політика управління ризиками. Результати підтверджують доцільність інтеграції NFC-технологій у сучасні медичні інформаційні системи як інструмент підвищення якості обслуговування пацієнтів.

Висновки. Автентифікація пацієнтів за допомогою безконтактних NFC-карт є перспективним напрямом цифровізації медичних закладів. Вона забезпечує високу швидкість доступу до медичних даних, знижує ризики помилок та інфекцій, покращує

досвід як для пацієнтів, так і для персоналу. Попри деякі технічні виклики, ця технологія має потенціал стати новим стандартом ідентифікації в лікарнях, особливо у поєднанні з іншими цифровими інструментами охорони здоров'я.

ЛІТЕРАТУРА

1. Huijuan Zhang; Junlin Li. NFC in medical applications with wireless sensors. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6057534>
2. José Pirrone Puma; Mònica Huerta; Rodolfo Alvizu; Roger Clotet. Mobile Identification: NFC in the Healthcare Sector. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6424116>
3. Nasreen Nabi Khah Razmi & Amin Babazadeh Sangar. The Use of NFC Technology to Record Medical Information in Order to Improve the Quality of Medical and Treatment Services. URL: https://www.researchgate.net/profile/Amin-Babazadeh-Sangar/publication/304142971_The_Use_of_NFC_Technology_to_Record_Medical_Information_in_Order_to_Improve_the_Quality_of_Medical_and_Treatment_Services/links/592bd1420f7e9b9979a9b751/The-Use-of-NFC-Technology-to-Record-Medical-Information-in-Order-to-Improve-the-Quality-of-Medical-and-Treatment-Services.pdf

COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTRONIC MEDICAL RECORD SYSTEMS EFFICIENCY: QR CODES VS. NFC

Denys Lichenko

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ МЕДИЧНИХ КАРТ: QR-коди vs. NFC

Ліченко Д. С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
(Україна)

Вступ. Розвиток цифрових технологій стимулює трансформацію традиційних медичних систем у напрямку електронного документообігу. Одним із ключових елементів є електронна медична картка (ЕМК), яка містить дані про пацієнта, історію хвороби, результати обстежень, призначення лікарів тощо. Для ефективного доступу до ЕМК дедалі частіше використовуються мобільні технології: QR-коди та NFC. У цій статті порівнюється ефективність цих двох рішень.

Актуальність дослідження. У період активної цифровізації охорони здоров'я надзвичайно важливим є забезпечення швидкого, безпечного та зручного доступу до медичних даних. Електронна медична картка (ЕМК) стала основним носієм клінічної інформації про пацієнта, а ефективність її використання значною мірою залежить від технологій доступу. QR-коди й NFC належать до найпоширеніших мобільних рішень, проте досі немає єдиного стандарту щодо їх впровадження. Вивчення їх переваг, обмежень і контекстів використання є критично важливим для підвищення ефективності медичних процесів, зниження ризиків та покращення якості обслуговування.

Постановка задачі. Метою дослідження є визначення найбільш ефективного способу доступу до ЕМК залежно від умов використання шляхом порівняння QR-кодів та NFC. Для досягнення цієї мети поставлено такі задачі:

1. Проаналізувати принципи роботи QR-кодів та NFC у медичному середовищі.
2. Провести порівняння за ключовими параметрами: швидкість доступу, зручність, безпека, фізична надійність та вартість впровадження.
3. Визначити сфери доцільного використання кожної з технологій у закладах охорони здоров'я.
4. Обґрунтувати можливість гібридного підходу до інтеграції обох рішень в електронну інфраструктуру медицини.

Механізм роботи технологій. QR-код (Quick Response) – це двовимірний штрихкод, який кодує URL-адресу або інші дані, що зчитуються камерою смартфона. При використанні в медицині він може містити посилання на зашифровану електронну медичну картку або зберігати самі дані в зашифрованому вигляді.

NFC – це технологія безконтактного обміну даними на коротких відстанях (до 10 см). Зчитування відбувається шляхом наближення смартфона або спеціального рідера до чипа (наприклад, у вигляді картки або браслета), що містить посилання на ЕМК або самі зашифровані дані.

Таблиця 1 - Параметри порівняння

	QR	NFC
Швидкість доступу	Потребує активації камери, наведення та фокусування – середній час доступу 3–5 секунд.	Миттєве зчитування при наближенні – доступ у межах 0,5–1 секунди.
Зручність користування	Працює з будь-яким смартфоном із камерою, але вимагає хорошого освітлення та точності наведення.	Потребує сумісного пристрою з NFC-модулем, проте не вимагає відкриття спеціальних додатків.
Безпека	Легко копіюється, можливе підроблення, але можна захистити за допомогою шифрування та автентифікації.	Передача даних на обмеженій відстані зменшує ризик перехоплення, можливе використання криптографії для шифрування.
Стійкість до фізичних впливів	Може пошкоджуватися (вицвітання, подряпини), що ускладнює зчитування.	Чипи можуть бути вбудовані в пластикові карти або браслети – менше ризику пошкодження
Вартість впровадження	Прості в реалізації, дешеві, зручні для неінтенсивного використання, але менш захищені.	Надають вищий рівень зручності, безпеки та швидкості, проте потребують додаткових витрат на інфраструктуру.

У практичному застосуванні як QR-коди, так і технологія NFC можуть відігравати важливу роль у забезпеченні швидкого та зручного доступу до електронної медичної картки (ЕМК) пацієнта, однак їх ефективність залежить від конкретного середовища та сценаріїв використання.

QR-коди є зручним рішенням для амбулаторних закладів охорони здоров'я, де пацієнт приходить на прийом до лікаря. У такому випадку пацієнту видається паперова або пластикова картка з індивідуальним QR-кодом, який веде до захищеного ресурсу з його медичною інформацією. Медичний працівник сканує цей код за допомогою камери смартфона або планшета, отримуючи миттєвий доступ до електронної картки пацієнта. Такий підхід дозволяє уникнути паперової бюрократії та пришвидшує прийом. QR-коди також активно використовуються в телемедицині – пацієнту надсилається індивідуальний код, який відкриває його ЕМК, що значно спрощує дистанційне консультування.

Однак у критичних ситуаціях, зокрема під час надання екстреної медичної допомоги, QR-коди можуть бути менш ефективними через потребу у точному наведенні камери та час, необхідний на розпізнавання. У таких випадках перевагу має технологія NFC. Наприклад, пацієнт може носити з собою спеціальний медичний браслет або пластикову карту з вбудованим NFC-чипом. Бригада швидкої допомоги або лікар у приймальному відділенні лише прикладає зчитувач або смартфон до цього пристрою, миттєво отримуючи доступ до важливих даних – група крові, алергії, хронічні захворювання, поточне лікування тощо. Це особливо важливо у випадках, коли пацієнт непритомний або не здатен надати інформацію про себе.

У великих медичних закладах, де обслуговуються сотні пацієнтів на день, система NFC дозволяє автоматизувати процес ідентифікації пацієнтів. Наприклад, при вході до кабінету, при реєстрації чи в аптеці пацієнт просто прикладає свою NFC-картку до

зчитувача, і система автоматично завантажує відповідну інформацію. Це значно знижує навантаження на персонал і мінімізує черги.

Таким чином, у ситуаціях, де важлива швидкість, безконтактність та автоматизація, перевагу слід віддати NFC-технологіям. У менш динамічних умовах – амбулаторіях, телемедицині або в малих медичних практиках – QR-коди залишаються дешевим та ефективним рішенням. Найкращим підходом для сучасної медицини може стати гібридне використання обох технологій залежно від контексту, що забезпечить максимальну гнучкість та ефективність системи електронної медичної картки.

Результати дослідження. У процесі дослідження встановлено, що QR-коди є простим і економічним рішенням, зручним для амбулаторних пацієнтів, телемедицини та невеликих клінік. Натомість NFC-технологія демонструє вищу швидкість зчитування, безконтактність та кращу фізичну витривалість, що робить її більш ефективною в умовах стаціонарного лікування та екстреної допомоги. Порівняльний аналіз виявив, що жодна з технологій не є універсальною. Найбільш перспективним виявився гібридний підхід, за якого QR-коди використовуються в менш критичних або віддалених сценаріях, тоді як NFC – у середовищах, що вимагають високої швидкості та автоматизації. Такий підхід забезпечує гнучкість, масштабованість і підвищену безпеку систем електронного документообігу в охороні здоров'я.

Висновки. У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що як QR-коди, так і технологія NFC мають свої унікальні переваги та сфери доцільного застосування в системах електронної медичної картки. QR-коди вирізняються простотою реалізації, низькою вартістю та сумісністю з більшістю сучасних пристроїв, що робить їх ідеальними для амбулаторного прийому, телемедичних консультацій та використання в невеликих медичних установах. Водночас технологія NFC забезпечує вищий рівень зручності, швидкість зчитування та безконтактну взаємодію, що особливо критично у випадках екстреної медичної допомоги, в умовах лікарень чи великих клінік із великим потоком пацієнтів.

Обидва підходи мають потенціал підвищити ефективність та безпеку зберігання і доступу до медичних даних. У перспективі найбільш оптимальним рішенням може стати гібридна система, яка поєднує QR-коди для загального доступу з NFC – для критичних або спеціалізованих сценаріїв. Це дозволить побудувати гнучку, масштабовану й зручну електронну інфраструктуру, орієнтовану на потреби як пацієнтів, так і медичних працівників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Gerald Madlmayr; Josef Langer; Christian Kantner; Josef Scharinger. NFC Devices: Security and Privacy. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4529403>
2. Hussein Ahmad Al-Ofeishat, Mohammad A.A.AL Rabahah. Near Field Communication (NFC). IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.12 No.2, February 2012
3. A. Sankara Narayanan. QR Codes and Security Solutions. URL: https://www.ijcst.org/Volume3/Issue7/p13_3_7.pdf

Scientific publication

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**RESILIENT SYSTEMS: SECURE DIGITAL TECHNOLOGIES AND CRITICAL
INFRASTRUCTURE
(RS-2025)**

PROCEEDINGS OF THE I INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

Editor
IAROSLAV DOROHYI

Відповідальний за випуск
Верстка

I.I. Dorohyi
I.I. Dorohyi

Підписано до друку 30.06.2025. Формат 60x84/16.

Ум.- друк.арк. 10,3. Обл.-вид.арк. 11,1. Зам. 3-009.

Видавець та виготовлювач: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Юридична адреса: пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька обл., 85300, Україна.

Фактична адреса: вул. Самбірська, 76, м. Дрогобич, Львівська обл., 82111, Україна.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №4911 від 09.06.2015